

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 10 NR. 4

2026

PIGOUCHET

Paris

Vol. 10, No. 4
2026

Copyright © 2026 Éditions Pigouchet, 66

Av. des Champs-Élysées 75008 Paris (France)

ISSN digital: 2297-1874

ISSN print: 2504-2238

Cover: Graphic reworking of a drawing by Sandro Botticelli, Kupferstichkabinett, Berlin

Editorial Board for this issue:

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata», Italy

Romeo Bufalo, Università della Calabria, Italy

Philippe Guérin, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze, Italy

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Universitat de Barcelona, Spain

Lucinia Speciale, Università del Salento, Italy

Dante Beyond Dante

The Good Place (2016-2020) as an aesthetic echo of Dante's *Divine Comedy*

LUCAS PESSO FENIMAN

4-29

La Muse dantesque en dérélition

ADÈLE DUCANCHEZ EINSLE

30-49

La Conjuration de Dante de Fabrice Papillon : un Jugement Dernier écologique ?

ESTHER GODREUIL

50-67

Candida Rosa, da Dante a Hannah Arendt: verso la felicità pubblica

MIRCO CITTADINI

68-77

Un tempio per Dante: il progetto del Danteum di G. Terragni

MICHELANGELO ZACCARELLO E LUCA LANINI

78-92

Dante, Panikkar e Gaudì tra simbolo e ricerca triadica del mistero (I parte)

GIANNI VACCHELLI

93-112

Studies in Art and Literature

Giovanni Boccardi, detto Boccardino il Vecchio, Identificazione dell'atto di battesimo e ricostruzione della bottega

CARLA ROSSI

113-121

Un offiziolo e un libro d'ore della Biblioteca Fardelliana di Trapani. Il committente del Ms. 16 e il miniatore del Ms. 17

CARLA ROSSI

122-154

«E son le doti, che ti fan più bello, / penna, spada, caval, plettro e pennello». Arti, lettere e cultura nobiliare nelle opere di Giuseppe d'Alessandro

DANIELA CARACCIOLO

155-180

El Greco, Michelangelo e nuove attribuzioni tra Roma e Sicilia: dalla Pietà degli Spirituali all'Ultima Cena di Paternò

ALFIO NICOTRA

181-189

Tra spiritualità e potere. Una storia emblematica della Sicilia normanna

GIUSEPPE ABBITA

190-199

La rappresentazione del gatto nell'iconografia devozionale

BIAGIO GAMBA

200-218

Dante Beyond Dante

The Good Place (2016-2020) as an aesthetic echo of Dante's *Divine Comedy*

LUCAS PESSO FENIMAN
Universidade Aberta de Portugal
ORCID: 0009-0008-1289-4503

Abstract: This comparative study examines the television series *The Good Place* (2016-2020) as an echo of Dante's *The Divine Comedy*. Adopting the concept of intertextuality developed by Roland Barthes and Julia Kristeva, I investigate how both stories are linked by a narrative thread, the recounting of the pilgrimages of their narrators through the realms of afterlife in pursuit of Infinite Goodness, to serve as guides for its receivers. Hell is not what it appears to be in *The Good Place*. As the show unfolds, the characters find themselves in an uncanny version of hell disguised as heaven, a torture plan developed by a demon. The spectator embarks on a journey through hell, purgatory, and paradise, similar to Dante's path in *The Divine Comedy*. There are many elements that can be correlated between them, symbolisms and aesthetic references that suggest similarities and reveal the lingering presence of Dante's legacy in the 21st Century.

Introduction

“Anyone can easily discover more Dante bibliography than anyone can use”.¹ In just a few words, the twentieth-century poet and critic T. S. Eliot (1888-1965) captured the enduring legacy of Dante Alighieri and of the scholars who have studied him, in the preface to his 1929 book *Dante*. A hundred years later, as new media are developed, new adaptations and derivative works contribute to the continual reminiscence of the *Commedia*. Dante's *Divine Comedy* remains unwavering at the pinnacle of Western literature.

The Good Place (2016-2020) is a modern situational comedy about the afterlife created by Michael Schur. Despite not being categorized as an intentional adaptation of the *Commedia*, the absorption and the reproduction of themes and structures from Dante's work is worthy of scholarly connection, indicating an intertextual thread that conjoins the cultural tissue of both artworks. It appears to represent all stages of the epic poem in

¹ Eliot, T. S. *Dante*, The Poets on the Poets—NO. 2, Faber & Faber, 1929, p. 12.

innovative fashion, through a different medium and under the lens of significant cultural differences. In *The Good Place*, there are no mere allusions to the *Inferno*, nor cartoonish quotations of Dante's exquisite verses. The spectator accompanies the protagonist Eleanor Shellstrop, interpreted by the American actress Kristen Bell, through every part of the afterlife just as the reader experiences Dante's journey. The similarity of narratological structures is only surpassed by the substantial echoes of the core values and reflections posited by the *Commedia*.

Dante, the character and narrator of the *Commedia*, took upon himself a divine enterprise to share his journey across the realms of afterlife with humanity. In service of truth, hope, and love, Dante aims at a rigorous description of his experience in the afterlife, meant to serve as a guiding compass for other human beings lost in their own dark woods, facing the contrapasso of their sins. *The Good Place* shares a similar account of Eleanor's journey, later revealed in the show as a duty in service of mankind, to guide those who are lost to the path of salvation. Eleanor and Dante share the same fate, as both end in their respective versions of the Emyrean, ending both epics in a heaven beyond time and space, that shows the universe as bound together by love.

This reminiscence can be approached and understood through the post-structuralist lens of intertextuality. Roland Barthes (1915-1980) studied how cultural products can be inspired or influenced by other works even without explicit authorial intent due to the use of language which possesses a dialogic nature,² sharing this aspect with Mikhail Bakhtin's theoretical framework of intertextuality.³ Barthes' theory of intertextuality would be further elaborated by one of his students, Julia Kristeva, who understood the concept as a cultural logic through which every text is composed of absorptions and transformations of other texts.⁴ For post-structuralists such as Barthes and Kristeva, text is a concept beyond

² Barthes, Roland. "The Death of the Author.", in *Image — Music — Text*, Hill and Wang 1977, pp. 142-148.

³ As summarized in the glossary from the Holquist edition, "Dialogism is the characteristic epistemological mode of a world dominated by heteroglossia. Everything means, is understood, as a part of a greater whole—there is a constant interaction between meanings, all of which have the potential of conditioning others. Which will affect the other, how it will do so and in what degree is what is actually settled at the moment of utterance. This dialogic imperative, mandated by the pre-existence of the language world relative to any of its current inhabitants, insures that there can be no actual monologue." In: Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. *The Dialogic Imagination*, University of Texas Press, 1981, p. 426.

⁴ Kristeva, Julia. *Recherches pour une sémanalyse*, Éditions du Seuil, 1969, p. 146.

the written page, encompassing meaningful cultural practices.⁵ It exists in language as a meaningful production, “productions signifiantes”.⁶ This understanding of cultural products as texts, and therefore as permutations of texts, aids the identification and comparative analysis of commonplaces between Dante and Schur’s work.

Engaging with the *Commedia* through textual literary theory and with the sitcom through post-structuralist and adaptation studies’ frameworks focused on intertextuality, we aim to explore the television series *The Good Place* (2016-2020) as a modern echo of *The Divine Comedy*, caused by the intertextual reflection of Dante’s aesthetic of being that repeats the allegories of his work, albeit with a different topography of the afterlife. Texts, in Kristeva’s framework, always possess a dual nature: they are anchored in the present through their linguistic disposition, and projected into a “future perfect” by the movements of “signifiante”, appearing as “écho et précurseur”,⁷ a consolidation of before and after. For the contemporary audience, it is Eleanor the character that travels once more to the underworld to witness, inform and safeguard the hope of salvation from the archetypal allegory of Dante, available to all who, astray from the right path, decide to live impelled by love, the binding of justice and truth in one of the moral trinities shown in his work.

Situating this research in comparative studies, the analysis will focus on comparisons between different aspects of those stories such as plot, set, and characters, to interpret the objects of our study and investigate our hypothesis. Afterwards, the findings will be systematically organized. The conduction of this research aims to bring new interdisciplinary insights into Dante Studies and Comparative Studies regarding *The Good Place* as an echo of Dante’s journey through the afterlife.

⁵ Text and intertextuality are both summarized in the beginning of Kristeva’s *Le texte clos*: “(...) nous définissons le texte comme un appareil translinguistique qui redistribue l’ordre de la langue, en mettant en relation une parole communicative visant l’information directe, avec différents types d’énoncés antérieurs ou synchroniques. Le texte est donc une productivité, ce qui veut dire: 1. son rapport à la langue dans laquelle il se situe est redistributif (destructivo-constructif), par conséquent il est abordable à travers des catégories logiques plutôt que purement linguistiques; 2. Il est une permutation de textes, une intertextualité: dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent.” Ibid., p. 113.

⁶ Ibid., p. 278.

⁷ Kristeva, Julia. *La Révolution du langage poétique*, Éditions du Seuil, 1974, p. 364.

Regarding Dante bibliography, T.S. Eliot's *Dante* (1929), *Dante's Divine Comedy* from Jules Gelernt (1966) and Warren Ginsberg's *Dante's Aesthetics of Being* (1999) were chosen as main guides for the *Commedia*, though other studies might be discussed whenever appropriate or adequate to illustrate or corroborate the proposed exchanges and departures between Dante's work and the television show *The Good Place*. The goal of this paper is not to provide a literature review of Dante bibliography, nor is it to provide an exposure of random patterns identified in Schur's work that could resemble *The Divine Comedy*. Our point of contention is the possibility of a cultural thread permeating the fabric of this modern sitcom traceable all the way back to the *Commedia*. By forfeiting the old notion of influence in lieu of the novel concept of intertextuality from Barthes and Kristeva, one might be able to identify how cultural works retain such historicity, which is not to say a constitutive part of our past, but of our present.

Dante and Schur's allegories

The significance of Dante's journey through the afterlife in *The Divine Comedy* can be associated with its archetypal use of allegory, positing a clear symbolism of spiritual transformation in the context of artistic narratives. T.S. Eliot was convinced of Dante's "universal mastery in the use of images" and that *The Divine Comedy* constituted a good allegory because "it is not necessary to understand the meaning first to enjoy the poetry, but that our enjoyment of the poetry makes us want to understand the meaning."⁸

An understanding of catholic theology, medieval philosophies, politics, and references to classics present in *The Divine Comedy* is not required for the reader to be able to grasp the maps of meaning interlined, as Dante is pedagogical in the depiction of his spiritual journey as an allegory of a universal human experience. The imaginary aspect of this story about the afterlife highlights the unavoidable human quest for awareness.

Afterlife isn't presented as an inevitable fate in the context of a spiritual journey. Dante himself is saved from the beasts of Inferno by Virgil, a guide commanded by Virgin Mary, Saint Lucy and Beatrice.⁹ In *The Divine Comedy*, afterlife works as a forecast for the

⁸ T.S. Eliot, op. cit., p. 56.

⁹ As summarized by Annarita Placella in her work on Beatrice's pity, "la Misericordia che Dante cerca in Virgilio si collegherà poi alla Beatrice pietosa di Inf. II, 133, la cui pietà è a sua volta sollecitata, tramite Santa Lucia, da Maria, la quale è l'origine di questa catena di salvezza." in «*Se questa donna sapesse la*

construction of meaning during human experience. As summarized by Jules Gelernt, Dante's epic is "not a flight into fantasy; it is an imaginative work which, coming to grips with the problems of life, seeks to interpret the meaning of human existence".¹⁰

Meaning is a function of eternity as an inevitable constituent of human experience. Death can only be grasped and understood through the fabrication of a self in which awareness of existence is embodied and justified by the exercise of free will. Hence, Virgil's explanation of fear after Dante begins to question being chosen for such an enterprise:

Ma io, perché venirvi? o chi 'l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri 'l crede.

Per che, se del venire io m'abbandono,
temo che la venuta non sia folle.
Se' savio; intendi me' ch' 'i' non ragiono».

E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi pensier cangia proposta,
sì che dal cominciar tutto si tolle,

tal mi fec' io 'n quella oscura costa,
perché, pensando, consumai la 'mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta.

«S' 'i' ho ben la parola tua intesa»,
rispuose del magnanimo quell' ombra,
«l' anima tua è da viltade offesa;

la qual molte fiata l' omo ingombra
sì che d' onrata impresa lo rivolve,
come falso veder bestia quand' ombra. (*Inf.* II 31-48)

Though of disputed authorship, the *Epistle to Cangrande* supposedly written by Dante would also share this explanation of the allegory of his *Commedia*: "Si vero accipiatur opus

mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 9, No. 2, 2025, p. 92.

¹⁰ Gelernt, Jules. *Dante's Divine Comedy*, Monarch Press, 1966, p. 5.

allegorice, subiectum est homo prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitiae praemiandi et puniendi obnoxius est.”¹¹

Regardless of the controversy over the epistle authenticity, this interpretation also applies to the underworldly journeys of Paul and Aeneas,¹² working as a common standpoint warranted by the references to those stories in Canto II of the *Inferno*, further vindicated by the commonplace of the hero's return, which transforms the literal significance of these three journeys through the afterlife into allegories of the human experience. Therefore, the character Dante is experiencing the afterlife and actively engaging in the moral duty derivable from man's relation to God, revealing the universal spiritual order to enlighten men driven by sin about the exercise of free will.

Dante, the poet, responds to the mission of writing his journey to the afterlife in order to guide the readers that find themselves lost in the dark woods of human suffering, made clear by the encounter with his great-great-grandfather, Cacciaguida: *tutta tua vision fa manifesta / e lascia pur grattar dov' è la rognna. (Par., XVII, 128-129)*. His journey and his poetry have the purpose of changing the world.¹³

The Good Place (2016-2020), a television show created by Michael Schur, is centered around Eleanor Shellstrop, a selfish person that died and appears to arrive by mistake in *The Good Place*, their concept of paradise. By the end of season one, in the final episode “Michael's Gambit”, the spectator discovers that there was no mistake, and that version of paradise was actually a mechanism of torture developed by a demon from the bad place, the show's equivalent to hell. The story revolves around Eleanor's efforts to face her contrapasso and escape her misfortune.

Michael Schur provides a clear summary of the idea behind *The Good Place* in his book on how to live an ethical life, published two years after the end of the show:

¹¹ *Dantis Alagherii Epistolae: Le Lettere di Dante*, edited by Arnaldo Monti, Hoepli, 1921, p. 338.

¹² Paul's journey is described in The Bible, 2 Corinthians 12, and Aeneas' journey is presented in Virgil's *Aeneid*. The characters find themselves in different conceptions of the afterlife, but through both stories, the reader is invited to grasp death as a source of meaning in light of our awareness. Death is experienced during life as a call to direct free will towards faith (St. Paul) or fate (Aeneas). Dante's journey is a call for both.

¹³ Shaw, Prue. *Reading Dante: From Here to Eternity*, Liveright Publishing Corporation, 2014, p. 141.

The initial idea behind *The Good Place* was that a “bad” woman, who had lived a selfish and somewhat callous life, is admitted to an afterlife paradise due to a clerical error and finds herself ticketed for an idyllic eternity alongside the very best people who ever lived—people who'd spent their time removing landmines and eradicating poverty, whereas she'd spent her life littering, lying to everyone, and remorselessly selling fake medicine to frightened seniors. Scared she's going to be discovered, she decides to try to become a “good” person in order to earn her spot.¹⁴

Those commentaries by Eliot, Gelernt and Shaw would find a convenient approximation to the *Commedia* in this television series, for it shows an afterlife similar to Dante's, while also working as an imaginative work that seeks to interpret the meaning of human existence. The entire sitcom develops around the fundamental moral question of “what we owe to each other”, though it would only be formally introduced as derived from Scanlon's book further down the road. The idea of a *contrapasso* is as fundamental for *The Good Place* as it is in *The Divine Comedy*, and the necessity of a guide is explored from the pilot episode all the way through the final episode, since Eleanor is always being aided by Michael, Chidi and Janet.¹⁵

The show remains adamant about simplifying the exposition of complex moral philosophies developed over the centuries to allow the viewer to understand through the characters that morality is not a complex feature of life as much as a point of resistance that strays one away from the right path. It also posits a clear symbolism of spiritual transformation in the context of artistic narratives. Just as *The Divine Comedy*, the show consists of a descent into hell, a spiritual preparation and finally an ascend to the stars. Both artworks share structures and themes through a similar model of narrative, implying an intertextual thread that connects those stories and shapes *The Good Place* to exercise a similar significance for the viewers as *The Divine Comedy* did for its readers, adapting the verbal representation of the spiritual nature of human experience to a graphic representation with identical purpose. The afterlife is not meant to be exposed as an inevitable place beyond comprehension, irrelevant to the living. On the contrary, just as in

¹⁴ Schur, Michael. *How to be perfect: the correct answer to every moral question*, Simon & Schuster, 2022, p. 18.

¹⁵ As it will be further explained, Michael is a character that occupy many roles throughout the narrative, but starts out as a demon, and is interpreted by the actor Ted Danson. Chidi Anagonye is a character introduced as Eleanor's soulmate, interpreted by the actor William Jackson Harper, and Janet is identified as an informational assistant of the afterlife, a walking database created by “The Makers of Light, Darkness, and Everything in Between”, portrayed by the actress D'Arcy Carden.

The Divine Comedy, meaning in *The Good Place* is a function of death and eternity as inevitable constituents of human experience, which explains the show's decision to end in a circular structure with the transformation of spiritual souls from the Empyrean into a mysterious and unique loving light that joins the very fabric of the universe, guiding living beings toward meaningful transformation of their lives according to moral principles, like a voice in one's head, or an ancient poem impelled by Love.

Eleanor, a guide for the viewer; Michael and Chidi, guides for the characters

Eleanor's journey mirrors Dante's journey in terms of development. Both find themselves in hell, searching for a way out of its dire landscape. Both have to endure an adventure across hell and purgatory before ascending to heaven and are moved by a higher concept of love. In *The Good Place*, after the initial discovery of Michael's Gambit, the characters are impelled to improve their lives based on a fundamental reflection of what they owe to each other, drawn from a philosophy book by T. M. Scanlon entitled "What we owe to each other".

Dante was not a contractualist in the modern sense. Nevertheless, treachery, the sin of those sent to the ninth and final circle of Hell, involves fundamentally the betrayal of that moral principle. It is the sin of fraudulent behavior breaking special bonds of love and trust. There is a significant lesson about love in *Purgatorio*:

«Né creator né creatura mai»,
cominciò el, «figliuol, fu senza amore,
o naturale o d'animo; e tu 'l sai.
(*Purg.* XVII, 91-93)

Love is considered innate to creator and creature. Fraud is identified with the violation of bonds of love and trust in *Inferno* and so is treachery, a qualified form of fraud against a special trust built on added love (*Inf.* XI, 52-63). The worst sin in his hierarchy is deliberately acting opposite to what we owe to each other based on that foundational love. Eleanor improves her life based on such reflection, and she also serves the role of Dante, the pilgrim, representing the sins of other human souls she finds during her journey of purification, serving as a conduit for the moral allegory in relation to the spectator of the sitcom.

It is through her pilgrimage that the show teaches the spectator about its moral philosophy, exemplified by the episode “The Answer” of the fourth season when the character Chidi Anagonye makes a necessary sacrifice of erasing his memory after writing “the answer”. When he regains his memory, he tells Eleanor that the journey is the destination and asks Janet for his note back. It says: “there is no 'answer'. But Eleanor is the answer.”¹⁶

Eleanor is not the answer merely because of their romantic relationship. Eleanor is the one that guided all characters to the good place, showing Chidi that he was also in a gloomy wood. She experiences every *contrapasso* in the bad place, learning from them, and teaching others so they are given equal chances to improve their lives. She is the answer by serving in her pilgrimage as their guide through the afterlife. The stories of Paul, Aeneas and Dante share the archetype of the moral guide as necessary for the development of the plot. Like Dante, Eleanor is a guide for the recipient of the tale, though she also learns from her journey to the underworld, confessing her sins and cleansing herself in order to move forward.

She also begins the show strayed off the straight path (*Inf.* I 1-3), and declares herself unworthy, thinking that she was sent off to such a journey by mistake, just as Dante thinks of himself unworthy in light of other heroes who experienced the same adventure (*Inf.* II 31-35). Eleanor, as Dante, functions as a guide for the viewer (*Inf.* IX 61-63; *Par.* II 1-21), but is also guided by other beings in her journey through the afterlife: just as Dante is guided mainly by Virgil and Beatrice, so is Eleanor guided by Michael and Chidi. Chidi, who teaches Eleanor about moral philosophy and guides her to become a better person, also becomes her love interest, and at first is presented to her as her soulmate, though this was also a way for Michael to torture both by pairing a moral professor that embodies a rigid and perfectionist quest for moral and ethical choices with the one person that knows she doesn't belong in the good place due to her selfishness and lack of moral or ethical considerations in her choices.¹⁷ Eleanor is trying to become a better person in order to

¹⁶ Schofield, Dan (Writer) & Collins, Valeria Migliassi (Director). (2019, November 21). “Chapter 48: The Answer” (Season 4, Episode 9) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:21:11-00:21:20.

¹⁷ Chidi, though one of the humans being tortured, performs a similar role to Virgil and Beatrice in *The Divine Comedy* that could be further explored, being the source of knowledge used by Eleanor to improve her life while also being her soulmate and the love that guides her through her ethical dilemmas. Mirco Cittadini, in one of his studies of Virgil in *The Divine Comedy*, explains lust as a literary sin, and how knowledge becomes the object of amorous desire, exemplified by the cases of Virgil, Dante's love of the classical world, and Beatrice, Dante's love of Wisdom, analogous to the situation of Chidi in regard to

justify her belonging in the good place. Dante, in *The Divine Comedy*, also starts his voyage as someone that didn't belong in *Paradiso*. The poem consists of a rescue mission initially conducted by Virgil, later on by Beatrice, since Virgil couldn't enter *Paradiso*. Michael is equally unable to enter the Emyrean due to his nature.¹⁸ Dante doesn't see himself as worthy, and his adventure is a transformation of his character in order to be able to enter the Emyrean. He needs to witness hell and purify himself before rising to *Paradiso*.

In *The Good Place*, Michael is a demon that designs the neighborhood 12358W to experiment a new form of torture using Eleanor, Chidi, Tahani and Jason¹⁹ as his initial subjects. According to Schur, they named him after the Archangel Michael,²⁰ which reinforces the connections with Christian tradition and also with *The Divine Comedy*. In the *Bible*, there are only five passages that explicitly refer to the archangel Michael: Daniel 10:13, 10:21, 12:1, Judas 1:9 and Revelation 12:7-8. In *The Divine Comedy*, the archangel is mentioned either explicitly or implicitly in *Inferno*, Canto VII (lines 11–12), *Paradiso*,

Eleanor: “L'amore è conoscenza e la conoscenza è amore. Medesima è la fiamma che li alimenta. [...] L'oggetto del sapere diventa oggetto del desiderio amoroso. Dante apprende complesse questioni teologiche attraverso un coinvolgimento emotivo senza precedenti. Il trasporto amoroso verso Beatrice è trasporto sensuale verso la Sapienza. La trasformazione del sapere in corpo erotico viene portato agli estremi in Dante se pensiamo che persino nelle sue opere concettuali, come il Convivio, Filosofia diventa donna da amare, antagonista alla gloriosissima. E come Dante ama Virgilio, così ama intensamente tutto il mondo classico.” *La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 9, No. 2, 2025, pp. 24-25. Michael is also imbued of some characteristics of Virgil studied by Cittadini, notably his familiarity with the abyss given his condition, and Michael being a demon while guiding the characters toward salvation matches Cittadini's clarification of Virgil as a conjured figure, a “damned, infernal and passive Virgil” after citing De castellano, of Bonvesin (Ibid., 2025, p. 26). But it is Chidi, in the end, who works as an imperfect guide perfect for Eleanor, an imperfect pilgrim, just as Cittadini explains the relationship of Dante and Virgil: “Virgilio guida Dante offrendo costantemente sé stesso come modello. E non necessariamente perfetto. Anzi, una guida imperfetta perfetta per un viaggiatore imperfetto.” (Ibid., 2025, p. 32) And it is Chidi who participates in the three thematic axes of the *Commedia*, wisdom, love, and virtue, similarly to Virgil in the ways studied by Cittadini (op. cit., pp. 38-39).

¹⁸ Schur, Michael (Writer & Director). (2020, January 30). “The Final Chapter: Whenever You're Ready” (Season 4, Episode 13) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

¹⁹ Jason and Tahani are also two human beings sent to The Bad Place. Jason Mendoza is interpreted by Manny Jacinto and Tahani Al-Jamil is interpreted by Jameela Alia Jamil.

²⁰ Egner, Jeremy. *'The Good Place' Finale Finds the Meaning of Life: 'Yep, Nailed It'*, 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/28/arts/television/the-good-place-michael-schur.html>.

Canto IV (lines 47–48), *Purgatorio*, Canto XII (lines 25–27), *Purgatorio*, Canto XIII (line 51), *Paradiso*, Canto XXVIII.

Michael's human body is a "skin suit" to hide his true form,²¹ while the archangel Michael in *The Divine Comedy* also appears in human form as a way of showing humans spiritual beings. Canto VII of the *Inferno*, referencing the book of Revelation, posits that Michael was also the enforcer of divine justice, who took vengeance for the rebellion against God. In *The Good Place*, Michael explains that he tortures humans because it is his job, as it was the archangel's job to enforce divine order over chaos and evil.

It is the rejection of selfishness that allows a human soul to escape hell, and in *The Good Place* the transition between hell and purgatory begins with Michael who, in an act of self-sacrifice, ends the characters' journey through hell and allows them to meet Judge Gen, the judge of the afterlife,²² by sacrificing himself to save Eleanor.²³ The name of this archangel is the antithesis of pride, the exact sin that for *The Divine Comedy* constitutes the root of all evil, treated at the first terrace of *Purgatory*, for being the sin of Lucifer. The humility necessary to conquer this evil is precisely the fundamental act of self-sacrifice, that is, sacrifice of one's own ego.

The point system, an adaptation of Dante's *contrapasso*

Perch' io parti' così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
dal suo principio ch'è in questo troncone.

Così s'osserva in me lo contrapasso».
(*Inf.* XXVIII 139-142)

²¹ Jefferson, Cord (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2019, October 17). "Chapter 43: Tinker, Tailor, Demon, Spy" (Season 4, Episode 4) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

²² Judge Gen, interpreted by Maya Rudolph, is the almighty judge of the afterlife, appearing for the first time in Amram, Megan; Mande, Joe (Writers) & Holland, Dean (Director). (2018, January 25). "Chapter 25: The Burrito" (Season 2, Episode 11) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

²³ Statsky, Jen; Schofield, Dan (Writers) & Yang, Alan (Director). (2018, January 18). "Chapter 24: Rhonda, Diana, Jake, and Trent" (Season 2, Episode 10) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

Contrapasso is the name of the law of punishment in the afterlife, by which the punishment is proportionate and fitting to the sin. According to Pietro Alighieri,²⁴ Dante's son, an idea related to the book of Deuteronomy 25.2; for Niccoli and Diurni, a tool for his *Commedia* to serve as "a sublime vendetta against his numerous adversaries".²⁵ According to Pertile:

There are a number of cases in which the contrapasso appears to function as the tragic fulfillment and realization of a metaphorical discourse, that is to say, as the transposition into everlasting "reality" of a common metaphor, habitually used to describe an inner, spiritual condition.²⁶

Punishment is portrayed in *The Good Place* pilot episode by the same principle and also as a transposition into reality of a common metaphor. The episode ends with Eleanor Shellstrop waking up a day after Tahani's party by a severe disruption of the good place. There is a heavy storm, with wild giant creatures out of control, random missiles, and other issues, such as plants fighting each other, the entire neighborhood falling into chaos.

Eleanor commits many sins in the premiere episode. Gluttony, as she eats shrimp without control in Tahani's party, filling her bra with more shrimp to take home, though she is already in paradise, with infinite food available anytime at request. The day after, nine giant flying shrimps are seen in the neighborhood, also a possible hint at the true nature of that place based on Dante's nine circles of Hell. There is a giant frog that eats one of the shrimps, and since Eleanor shows gluttony for shrimps and is hiding from the architect of heaven, a possible connection with the description of damned souls in Dante's hell (*Inf.* IX, 76-81). She also presents envy against people that got into the good place, specially Tahani, and mocks her by saying in her British accent: "I am just a big, beautiful, utterly perfect cartoon giraffe."²⁷ Another disruption is a bunch of giraffes occupying the streets of the neighborhood, the transposition of her metaphorical manifestation of envy against Tahani's appearance.

²⁴ Alighieri, Pietro. *Super Dantis Ipsius Genitoris Comoediam Commentarium*. G. J. Bar. Vernn, 1845, p. 243.

²⁵ Niccoli, Alessandro; Diurni, Giovanni. "Vendetta." *Enciclopedia Dantesca*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1970.

Accessed at [http://www.treccani.it/enciclopedia/vendetta_\(Enciclopedia-Dantesca\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/vendetta_(Enciclopedia-Dantesca)/).

²⁶ Pertile, Lino. "Introduction to Inferno", *The Cambridge Companion to Dante*, edited by Rachel Jacoff, 2nd ed., Cambridge UP, 2007, p. 78.

²⁷ Schur, Michael (Writer) & Goddard, Drew (Director). (2016, September 19). "Chapter 1: Everything is Fine" (Season 1, Episode 1) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:16:42-00:16:50.

Furthermore, Eleanor shows anger, reflected in plants and animals fighting and eating each other during the chaotic morning. Eleanor reveals that while she was alive, she would “lie to old people and scare them into buying fake medicine”,²⁸ and giant bottles of fake medicine trample people on the streets, a transposition of her fraud. She is also choosing to lie in order to stay in what she thinks is paradise undeserving, another manifestation of fraud, and its transposition in the disruptive morning is that everyone wakes up with the same outfits, except for her.

In the beginning, Michael explains that every neighborhood is unique, adjusted for its residents. “Every ladybug, every detail has been precisely designed and calibrated for its residents.”²⁹ The disruption includes a hectic giant ladybug in front of Eleanor’s house, a transposition into reality of her fraudulent condition. It would allow the interpretation that the ladybug is also part of the design, a precise detail calibrated for Eleanor, which would hint at her torture and it being the bad place.

Giant forks also drop from the sky, following Eleanor’s repeated counts of swearing, since every swear word is replaced in the good place by a similar word, and she was always trying to use a foul word that sounded similar to fork. This is flattery, also a sin covered in *The Divine Comedy*.

These mechanisms of contrapasso and fulfillment of metaphorical discourses are present in every torture suffered by the human protagonists, also including the tortures developed for Chidi, Jason and Tahani. Chidi’s rigidity and indecisiveness hurt everyone in his life,³⁰ so his punishment is endlessly being forced to deal with difficult moral decisions and its consequences. His first private interaction with Eleanor involves her confiding her secret and putting him in the moral dilemma of what choice to make in light of knowing in secrecy her fraudulent presence in the good place. And Chidi’s indecisiveness keeps making someone’s life worse throughout their journey in hell and purgatory. Jason is easily recognized for his incontinence, which leads him to being punished by also thinking he is mistakenly in the good place, while being forced to take the place of a monk with a vow of silence. His impulses are snared and neutralized, and he is unable to be his incontinent self. Tahani, on the other hand, faces the punishment of her pride and envy of her sister. The

²⁸ Ibid., 00:10:31-00:10:35.

²⁹ Ibid., 00:03:47-00:03:54.

³⁰ Schur, Michael (Writer & Director). (2017, January 19). “Chapter 13: Michael’s Gambit” (Season 1, Episode 13) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

four characters were also put in the same neighborhood because they were perfect to torture each other and were doing so involuntarily.

Aesthetical correlations from Hell to the Empyrean in the 21st Century

Aesthetics is a broad signifier, and its use warrants some clarification. It is often used in artistic studies as a formal replacement for beauty, appearance or style. In this regard, the TV show set design is very suggestive of Dante's presence and importance in the cultural web behind *The Good Place*. Although it is not revealed to the spectator until the end of the first season, the characters find themselves in a version of the bad place, the show's version of hell that is disguised as the good place, equivalent to paradise.

Eleanor's house in the afterlife, meant to perfectly match her true essence, is composed of three circular windows, five shrubs designed as circles and its main red fence with a centered circle in a total of nine circles. Right above her bed lies a decorative piece also composed of nine circles. The other decoration consists of nine paintings of clowns divided in groups of three, another element hated by Eleanor and meant to be part of her torture.

The floor of Tahani and Jason's house is designed with groups of circles, often three, and the house of Tahani's parents is decorated with nine antique plates. One of the frozen yogurt stores, which are also included in the neighborhood as torture devices, is decorated with nine circles right at its entrance. Michael is a demon and claims to Eleanor that he is able to see in nine dimensions. While there is no identical topography of the afterlife, there are continual references to the nine circles of Dante's Hell foreshadowing the actual nature of this initial good place, a fake paradise designed as the ideal torture for four human beings.

There are also other conceptualizations of aesthetics. For the purposes of this comparative study, we will be referring to Warren Ginsberg's work on "Dante's Aesthetics of Being" (1999). Dante is conceived as a theorist of the aesthetic,³¹ and analogy in Dante works as a "mark of the aesthetics coordination of the sensible and the metaphysical."³²

³¹ Ginsberg, Warren. *Dante's Aesthetics of Being*. The University of Michigan Press, 1999, p. 7.

³² *Ibid.*, p. 9.

Differentiating how aesthetic works in Dante's *Vita nuova* and in the *Commedia*, the author also posits that:

In the *Vita nuova*, the aesthetic offered a form of knowledge between sensation and intellection that made Dante and the poetry he copies from the book of his memory similar to Beatrice. In the *Purgatorio*, however, the aesthetic becomes a form of existence. In place of the ratios that made the various stages by which Dante knew Beatrice like her, Dante now asserts that his life is intelligible as an analogy: he is man and poet insofar as he moves signifying through the world in embodied proportion to the inner articulations of Love's promptings. The aesthetic has been transformed into the style of God's writing in heaven and on earth; it has become nothing less than a discourse of being.³³

In that regard, *The Good Place* is an aesthetic echo of *The Divine Comedy*, operating as an adaptation of Dante's discourse of being. The transformation of the characters is intelligible in the afterlife as a movement in regard to the Love innate to Creator and creature mentioned in *Purgatorio*. Life is an analogy in the sitcom, as we see the characters being defined in terms of their movement toward that "First Good" (*Purg.* XVII, 97) or evil (*Purg.* XVII, 100). When the characters are deep in sins, they experience hell. When they strive to move toward the First Good, they experience hope as an articulation of their innate Love toward apotheosis, for hell is defined just as in the *Commedia* as a place where all hope is lost (*Inf.* III, 9; S4E6).

In the pilot episode, it is clarified that every religion got something right and something wrong. Schur's aesthetic style doesn't cease to be theological in essence. It is filled with allegories akin to Abrahamic religions. Nevertheless, it transcends the constraints of traditional theological styles objected by post-modern audiences, as well as the traditional styles of Hollywood television shows, constituting a particular style that allows him to partake in meaningful spiritual practices with a contemporary audience that resists all metaphysics. It is an outlier of contemporary Hollywood sitcoms, and one could make the case that, as Dante, its style follows the dictation of Love (*Purg.* XXIV, 55-63). Another important takeaway from Ginsberg in this sense is that "Knowing and being have become reflexes of Love; they are constituted and structured by it, joined as one through it, as body is to soul, in a way that only a theologized poetry can represent."³⁴ The show is not

³³ Ibid., pp. 15-16.

³⁴ Ibid., p. 89.

theologized by coincidence, but rather by the necessity of its relationship with the foundational allegories of religious narratives. Ginsberg clarifies that:

If Love and Dante are conjunct as a cause is to its effect, however, the action that has joined them is the notice he takes of Love's inspiration. With its recall to Augustine's "notitia," which with "mens" and "amor" make the mind like the Trinity, "noto" refers directly to the act of discursive intellection, with its production of the word that expresses the universal, corresponds to the first procession in the divinity, which is "by the way of the intellect, and... is the procession of the word."³⁵

Apart from these similarities regarding the discursive intellection of divinity, the spectator learns by season three that time works differently in *The Good Place*. "While time on Earth moves in a straight line... time in the afterlife moves in a 'Jeremy Bearimy'". The timeline of the afterlife looks like the name Jeremy Bearimy in cursive English, hence the name. It consists of loops, swirls, cycles, plus a peculiar dot representing the "time-moment when nothing never occurs."³⁶

Time also works differently in Dante's afterlife, and the lack of temporal change, or stasis, presents itself as a structural necessity of the *Inferno*'s aesthetic. The four main characters of *The Good Place*, during their passage through hell, lack this defining characteristic of Dante's *Inferno*, a difference that does not set these works apart, but approximates them, since this is what allows Eleanor to occupy the same narratological position of Dante.

In *The Good Place*, the difference is subtly revealed in the pilot episode as Janet, the informational assistant of their neighborhood, claims after Chidi asks about the bad place that she is not allowed to tell them about it. She can only play a brief clip of what is happening there at that moment, consisting of unchanging agony. Despite the suffering of the four characters throughout this initial part of their journey, they are not merely in pain, facing the horrors of an everlasting torture proportionate to their sins: they are trying to reconcile their sinful experiences with the idea of belonging in paradise. This leads to the journey of improvement that posits a possible growth of the human soul, same as Dante, the character.

³⁵ Ibid., p. 90.

³⁶ Amram, Megan (Writer) & O'Donnell, Trent (Director). (2018, October 18). "Chapter 31: Jeremy Bearimy" (Season 3, Episode 4) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

This differs from the passage of time during life on Earth, which showcases the divine intervention of Fortune, described in Canto VII of the *Inferno*:

Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì, ch'ogne parte ad ogne parte splende,

distribuendo igualmente la luce.
Similmente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce

che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e d'uno in altro sangue,
oltre la difension d'i senni umani;

per ch'una gente impera e l'altra langue,
seguendo lo giudicio di costei,
che è occulto come in erba l'angue.

Vostro saver non ha contasto a lei:
questa provvede, giudica, e persegue
suo regno come il loro li altri dèi.

Le sue permutazion non hanno triegue:
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.
(*Inf.*, VII, 73-90)

In *The Good Place*, Fortune works just as described in *Inferno*. Even after divine intervention and a new chance given to the characters, they associate their improvement to improvement in their material fortune, which swiftly exchanges hands through a necessity of time dictated by God. After all, Fortune is divinely commissioned to both enrich and deplete man.³⁷

³⁷ Bogna, Aimee. The question of time: artistic, intellectual and social responses to time in medieval Europe. *Pacific Journal* 7, 2012, p. 68.

Moreso, time in Dante's afterlife works differently in *Inferno* and *Paradiso* compared to *Purgatorio* because in the first two there is no temporal change, only spatial movement.³⁸ In *The Good Place*, the experience of hell shares this lack of temporal change. The demons that inhabit the bad place are able to reboot their version of hell to restart the torture of the four main human characters infinitely, erasing their memories if they ever approach the development of hope, the nurturing of love and attempt to escape their contrapasso. The erasure of progress mirrors time (or lack thereof) in Dante's *Inferno*, as there can only be spatial movement inside the characters' own circle of punishment, rather than temporal change, since time is conceived as part of the discourse of being in light of Love's prompting. Their equivalent of the Empyrean also possesses the same atemporality as in Dante. It involves the passage from human form to divine form, and from time to eternity (*Par.* XXXI, 37-39). Most of the journey in *The Good Place* involves for the main characters a pilgrimage through the afterlife that also works as their purgatory, for there is temporal change only as they move forward on the purification of their lives.

There is an uncanny problem with the project of eternal damnation developed for the characters: though the four humans are meant to torture each other in a complex and subtle psychological framework of torture, never realizing they are being punished, by allowing human beings to interact with each other, this turns out to work as a fatal system in which the protagonist Eleanor always finds out that they were put in the bad place disguised as a good place neighborhood. The primary reason for her unchanging realization, after thinking she received this unearned reward, lies in her relentless effort to become a better person to be deserving of heaven. No matter how many versions of hell she faces, Eleanor seeks the other humans being tortured in the same place, and they always try to improve together and make sense of the afterlife, despite having their memories constantly reset. In season 2, it is revealed with fast forward exposition that they endured 802 different models of punishment.³⁹

This explains the identity of plot progression in comparison to Dante's pilgrimage. The spectator of *The Good Place*, as the reader of the *Commedia*, grasps the imagery of damned souls in hell through the narration of a pilgrimage that transcends the stasis inherent to that

³⁸ Costa, Daniel Lula. A confluência das temporalidades: a *Commedia* (1321) de Dante Alighieri (1265-1321) e o Velho de Creta. *Mirabilia Journal* 41, 2025/2, pp. 239; 251.

³⁹ Schofield, Dan (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2017, October 5). "Chapter 17: Team Cockroach" (Season 2, Episode 3) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:05:03-00:05:15.

place, a storytelling that embodies the significance of discourse and the procession of the word.

Michael, the demon responsible for their torture, eventually asks to team up with the humans. His desperation follows a betrayal in light of pressure from his boss. Michael is blackmailed by Vicky, interpreted by Tiya Sircar, a demon aware that the reboots were not approved by their supervisor, and that Michael only had two attempts to make it work. Interestingly, as noted by Joseph Gallagher, “Dante deems it just that traitors be betrayed”.⁴⁰ Michael’s initial project is centered on the betrayal of human trust, and the show reveals that he is betrayed by Vicky.

They agree to reset the neighborhood so Vicky can try to manage their tortures, but Michael preserves their memories, agrees to join them in Chidi’s moral philosophy classes to become a better person and offers to get them into the real good place. Spatial movement is replaced by temporal change and yet, the plan crumbles after a surprise visit from Michael’s supervisor, not aware of his plan, to announce that both of them are being promoted, considering the apparent success of his enterprise. The promotion implies that his neighborhood will be shut down, and the four human protagonists will be sent to the actual bad place for traditional torture.

Michael looks for a way to save the humans. Vicky’s aforementioned betrayal is complete in episode 8 of season 2.⁴¹ She betrays Michael and reports his failures to Shawn, their supervisor, portrayed by Marc Evan Jackson, but is framed as responsible, and the circle of treachery envisioned by Dante is complete, for the pilgrim responded to betrayal in similar fashion. The show hints at the system of *contrapasso* designed by Dante, but more than that, reveals that the storytelling of Schur ends the account of hell in the same way as Dante, by showing the hierarchy of sins and its culmination. Dante makes a deal with Fra Alberigo for his story, but doesn’t fulfill his end of the deal, marking the *contrapasso* of traitors:

Per ch’io a lui: «Se vuo’ ch’i’ ti sovvegna,
dimmi chi se’, e s’io non ti disbrigo,
al fondo de la ghiaccia ir mi convegna».

⁴⁰ Gallagher, Joseph. *To hell and back with Dante: a modern reader’s guide to The Divine Comedy*. Triumph Books, 1996, p. 62.

⁴¹ Encell, Christopher (Writer) & Mendoza, Linda (Director). (2018, January 4). “Chapter 22: Leap to Faith” (Season 2, Episode 8) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:13:56-00:15:31.

(...)

Ma distendi oggimai in qua la mano;
aprimi li occhi». E io non gliel' apersi;
e cortesia fu lui esser villano.

(*Inf.*, Canto XXXIII, 115-117 & 148-150)

They eventually have to take a leap into faith, and by the end of season 2 travel to the “actual” bad place, the show’s version of traditional hell, after finding out that Michael didn’t actually know how to take them to the good place. He tried one billion and twelve different plans⁴² before realizing that “the only way into the Good Place is by being a good person on Earth”. However, the idea of a “good person” relies at this initial moment in a point system that rewards good conducts with points proportionate to their good results. This is the idea of consequentialism, by which “the basis for judgment about whether something is right or wrong stems from the consequences of that action.”⁴³

Just as Dante was heavily opposed to this system, in *The Good Place*, the pilgrimage involves overcoming this initial theory. The characters manage to meet the judge of the afterlife, who agrees to try Michael’s new plan: they send the four human protagonists back to their lives on Earth, creating a new timeline. Their deaths become near-death experiences, as they are all saved from their fates by Michael’s intervention. Eventually, Eleanor, Chidi, Tahani and Jason are forever doomed to hell because they discover how the afterlife judgement works, so they cannot gain any points to go to the good place. Every action would become motivated exclusively by the concept of moral desert. The show dives into the virtue ethics developed by Aristotle. One should try to develop oneself according to those virtues. If the actions are not based on those virtues, they would not be ethical, just as actions motivated exclusively by “moral desert” do not count to the point system.

During season 3, the humans die on Earth after demons attack them and Janet takes them into her void, and Michael further investigates the point system with the accountants of the afterlife. Upon the discovery that no human being managed to get into the good place in 521 years, Michael becomes suspicious that demons infiltrated the accounting department

⁴² Straessle, Tyler (Writer) & Robinson, Julie Anne (Director). (2018, January 11). “Chapter 23: Best Self” (Season 2, Episode 9) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

⁴³ Amram, Megan (Writer) & O'Donnell, Trent (Director). (2018, October 18). “Chapter 31: Jeremy Bearimy” (Season 3, Episode 4) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

and are tampering with the point system, so no human beings are sent to the good place. Michael, Shawn (representing the bad place) and Judge Gen meet, agreeing to repeat the original experiment of the four human protagonists with four new people to see if they improve, which would prove that the point system is unfair. The experiment is successful. However, Judge Gen claims that the human race needs to be erased and start over from scratch to fairly apply the new system, as a universal reboot of everything. The protagonists come up with an entirely new afterlife system that both the good place and the bad place agree on, before the judge manages to execute her restart plan.

They develop a new system so that everyone gets a fair shot. The time on Earth would not be a test you either pass or fail, but a class humans take, and the test would come in the afterlife. When a human dies, he or she will still have a points total, but that would be used as a baseline to determine the difficulty of the afterlife test. The tests would be designed by one architect from heaven and one from hell. By the end of the test, you are given an evaluation, and explanations of what you did right or wrong, and then one gets rebooted until one is able to ace the test. In the new system, the reboot won't be total: one would retain a vague memory of what was learned during the evaluation sessions, "like a little voice in your head, helping you become a better version of yourself".⁴⁴ With enough chances, some would qualify for the good place. Maybe some never would. The point is that everyone would have the same chances. The system is approved by heaven, hell, and the judge.

It could be argued that the new system retains some sort of deontology, defined by the character Chidi as "the school of thought that there are strict rules and duties that everyone must adhere to in a functioning society. Being ethical is simply identifying and obeying those duties and following those rules".⁴⁵ The points obtained through the traditional point system are still used as a baseline for the difficulty of the test people face during the afterlife, and the traditional system is a blend of deontology, consequentialism and virtue ethics. But

⁴⁴ Murray, Matt (Writer) & Asher, Rebecca (Director). (2020, January 9). "Chapter 49: You've Changed, Man" (Season 4, Episode 10) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:16:31-00:16:36.

⁴⁵ Amram, Megan (Writer) & O'Donnell, Trent (Director). (2018, October 18). "Chapter 31: Jeremy Bearimy" (Season 3, Episode 4) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC.

the new system can also be viewed as Aristotelian.⁴⁶ We consider that it also works as their version of an aesthetic of being, in which existence is an analogy of moving in proportion to the inner articulations of Love's promptings.⁴⁷ The strict rules that lead the characters to heaven are not set by men or human formulations of Ethics. They are rather the same epistemology revealed by Dante as "a form of being rooted in the correspondence between the inner word that Love inspires and the mind's word for the universal concept."⁴⁸ The ethics of *The Divine Comedy* rely on the correspondence between these formulations and Love's promptings. In *The Good Place*, the same formulation of ethics is presented. The consequences of one's actions, the strict obedience of rules regardless of virtues or consequences, or the pursuit of virtues give space to an aesthetic of being defined in light of the inner articulations of Love's promptings. Schur summarized the ethical morass of the show into four simple questions that are implicit in the articulations of Dante: 1. What are we doing? 2. Why are we doing it? 3. Is there something we could do that's better? 4. Why is it better?⁴⁹

Regressing to the sitcom, by season 4 the main group finally gets into the good place, located in the stars.⁵⁰ The problems, however, are not entirely over. They find out that people become zombies in the afterlife due to the experience of infinity, and Michael is tricked to become the good place committee, responsible for heaven. They find out that the old committee tried all sorts of measures to help the good place, but since they were not humans, they could not understand why humans were falling apart in infinity. This is a continuance of the previous appointments regarding the importance of time and eternity, mortality and the afterlife. Eleanor proposes a solution: the knowledge of death is what gives life meaning.⁵¹ The way to restore meaning in the good place is to let them leave. They set a new kind of door in heaven, so that when someone feels happy and satisfied and

⁴⁶ Phillipson, Traci. "The Ethics of Indecision: Why Chidi Anagonye Belongs in The Bad Place". *The Good Place and Philosophy: Everything is Forking Fine!* edited by Kimberly S. Engels, Wiley Blackwell, 2021, p. 64.

⁴⁷ Ginsberg, op. cit., p. 81.

⁴⁸ Ibid., p. 90.

⁴⁹ Schur, Michael. *How to be perfect: the correct answer to every moral question*. Simon & Schuster, 2022, p. 4.

⁵⁰ Amram, Megan (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2020, January 23). "Chapter 51: Patty" (Season 4, Episode 12) [TV series episode]. *The Good Place*. NBC, 00:00:04-00:00:48.

⁵¹ Ibid., 00:16:08-00:16:19.

complete, and wants to leave the good place for good, they can go through the door and their time in the universe will end.

What happens after, they don't know, not even Janet, the omniscient database of the afterlife. They only know that it would be a peaceful end of the human journey, similar to Dante's Empyrean. The last door to be at peace. It works, and eventually all the human protagonists choose to go through the door, except for Tahani, who becomes an afterlife architect. Michael chooses to become a human. The show ends with a hint that Eleanor becomes a mysterious part of the universe, contributing as a guide for the spectator on how to live an ethical life, which is no different than the dilemma of the significance of human experience. Eleanor is the last one to go through the door and as she ceases to be in human form, so the narration and the show come to an end, as she was the pilgrim echoing Dante's lines for a better understanding of Infinite Goodness.

Conclusion

If one of the main aspects for the defense of Dante's greatness can be considered how easy it is to read the *Commedia*, *The Good Place* in similar fashion facilitates the grasp of moral philosophy and theological practices for its viewers, not withholding the complexity of ethical dilemmas that are presented and discussed in the show.

One can set aside the idea of an unequivocal meaning of *The Divine Comedy* or *The Good Place* and turn to the total existence of writing as intertextual exchange, a jolt of culture and tradition that joins culture as much as repeats, denies and rebuilds it in its own fashion. Dividing the systems of *The Divine Comedy* and *The Good Place* into smaller functional units that are combined to shape these narratives allows the comparative method to identify commonalities that posit the latter as a modern echo of the former, revealing the enduring influence of Dante's work in Western culture and the significance of the spiritual transformation narrated in *The Divine Comedy*.

The profound spiritual transformation of Dante in his epic poem is one of the grand motives for *The Divine Comedy* being recognized as one of the classics and perhaps one of the best poems ever written. As Chidi points out in season 4 of *The Good Place*, the journey is the destination, which means that we shouldn't think of the afterlife as a physical place at the end of our path, but rather an opportunity to contemplate our own lives as spiritual

journeys, whether through life, before, or after. If we were to guess what we owe to each other in general terms, perhaps it is accepting each its own journey of spiritual transformation in a grand aesthetic scheme of being consolidated in Western tradition by Dante. Dante and Schur were both arguing for trying, and both stories allow the readers and viewers, as characters of their own narratives, to experience a spiritual and artistic guide to behold the stars.

BIBLIOGRAPHY

- Alighieri, Dante. *Dantis Alagherii Epistolae: Le Lettere di Dante*. Edited by Arnaldo Monti. Hoepli, 1921.
- Alighieri, Dante. *La Commedia secondo l'antica vulgate*. Edited by Giorgio Petrocchi. Le Lettere, 1994.
- Alighieri, Pietro. *Super Dantis Ipsi Genitoris Comoediam Commentarium*. G. J. Bar. Vernn, 1845.
- Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. *The Dialogic Imagination*. Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. University of Texas Press, 1981.
- Barthes, Roland. "La mort de l'auteur." 1968. *Le bruissement de la langue*, Paris, Seuil, 1984.
- Barthes, Roland. "The Death of the Author." *Image — Music — Text*, translated by Stephen Heath, Hill and Wang, 1977, pp. 142-148.
- Barolini, Teodolinda. "Inferno 28: Tuscany's Evil Seed." *Commento Baroliniano*, Digital Dante. New York, NY: Columbia University Libraries, 2018. <https://digitaldante.columbia.edu/dante/divine-comedy/inferno/inferno-28/<31>>.
- Bogna, Aimee. The question of time: artistic, intellectual and social responses to time in medieval Europe. *Pacific Journal* 7, 2012, pp. 62-76.
<https://fpusolarworks.fresno.edu/server/api/core/bitstreams/6fa7f186-2dfd-4b70-889a-884d38e2045d/content>
- Cittadini, Mirco. La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 9, No. 2, 2025, pp. 21-44.
- Costa, Daniel Lula. A confluência das temporalidades: a Commedia (1321) de Dante Alighieri (1265-1321) e o Velho de Creta. *Mirabilia Journal* 41, 2025/2, pp. 235-264.
https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/08._art._daniel_lula_costa.pdf
- Egner, Jeremy. "The Good Place' Finale Finds the Meaning of Life: 'Yep, Nailed It'", 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/28/arts/television/the-good-place-michael-schur.html>.
- Eliot, T. S. *Dante*. The Poets on the Poets—NO. 2. Faber & Faber, 1929.
- Gallagher, Joseph. *To hell and back with Dante: a modern reader's guide to The Divine Comedy*. Triumph Books, 1996.
- Gelernt, Jules. *Dante's Divine Comedy*. Monarch Press, 1966.
- Ginsberg, Warren. *Dante's Aesthetics of Being*. The University of Michigan Press, 1999.
- Griffiths, Michael R. *The Death of the Author and Anticolonial Thought*. Palgrave Macmillan, 2025.
- Kristeva, Julia. *La Révolution du langage poétique*. Éditions du Seuil, 1974.
- Kristeva, Julia. *Recherches pour une sémanalyse*. Éditions du Seuil, 1969.

Niccoli, Alessandro; Diurni, Giovanni. "Vendetta." *Enciclopedia Dantesca*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1970. Accessed at [http://www.treccani.it/enciclopedia/vendetta_\(Enciclopedia-Dantesca\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/vendetta_(Enciclopedia-Dantesca)/).

Pereira, Suelio Geraldo. Author-Creator and Author-Model: Possible (Dis)Connections between Mikhail Bakhtin and Umberto Eco. *Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso*, São Paulo, 19 (4), out./dez. 2024.

Pertile, Lino. "Introduction to Inferno". *The Cambridge Companion to Dante*, edited by Rachel Jacoff, 2nd ed., Cambridge UP, 2007, pp. 67-90.

Phillipson, Traci. "The Ethics of Indecision: Why Chidi Anagonye Belongs in The Bad Place". *The Good Place and Philosophy: Everything is Forking Fine!* edited by Kimberly S. Engels, Wiley Blackwell, 2021, pp. 57-64.

Placella, Annarita. «Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 9, No. 2, 2025, pp. 82-93.

Schur, Michael. *How to be perfect: the correct answer to every moral question*. Simon & Schuster, 2022.

Schur, Michael (Showrunner). *The Good Place*. Four seasons. NBC, 2016-2020.

Shaw, Prue. *Reading Dante: From Here to Eternity*. Liveright Publishing Corporation, 2014.

Episodes of *The Good Place* cited, organized in chronological order of release date:

Schur, Michael (Writer) & Goddard, Drew (Director). (2016, September 19). "Chapter 1: Everything is Fine" (Season 1, Episode 1) [TV series episode].

Schur, Michael (Writer & Director). (2017, January 19). "Chapter 13: Michael's Gambit" (Season 1, Episode 13) [TV series episode].

Schofield, Dan (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2017, October 5). "Chapter 17: Team Cockroach" (Season 2, Episode 3) [TV series episode].

Encell, Christopher (Writer) & Mendoza, Linda (Director). (2018, January 4). "Chapter 22: Leap to Faith" (Season 2, Episode 8) [TV series episode].

Straessle, Tyler (Writer) & Robinson, Julie Anne (Director). (2018, January 11). "Chapter 23: Best Self" (Season 2, Episode 9) [TV series episode].

Statsky, Jen; Schofield, Dan (Writers) & Yang, Alan (Director). (2018, January 18). "Chapter 24: Rhonda, Diana, Jake, and Trent" (Season 2, Episode 10) [TV series episode].

Amram, Megan; Mande, Joe (Writers) & Holland, Dean (Director). (2018, January 25). "Chapter 25: The Burrito" (Season 2, Episode 11) [TV series episode].

Amram, Megan (Writer) & O'Donnell, Trent (Director). (2018, October 18). "Chapter 31: Jeremy Bearimy" (Season 3, Episode 4) [TV series episode].

Jefferson, Cord (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2019, October 17). "Chapter 43: Tinker, Tailor, Demon, Spy" (Season 4, Episode 4) [TV series episode].

Schofield, Dan (Writer) & Collins, Valeria Migliassi (Director). (2019, November 21). "Chapter 48: The Answer" (Season 4, Episode 9) [TV series episode].

Murray, Matt (Writer) & Asher, Rebecca (Director). (2020, January 9). "Chapter 49: You've Changed, Man" (Season 4, Episode 10) [TV series episode].

Amram, Megan (Writer) & Sackett, Morgan (Director). (2020, January 23). "Chapter 51: Patty" (Season 4, Episode 12) [TV series episode].

Schur, Michael (Writer & Director). (2020, January 30). "The Final Chapter: Whenever You're Ready" (Season 4, Episode 13) [TV series episode].

La Muse dantesque en dérélition

ADÈLE DUCANCHEZ EINSLE

Paris IV, Sorbonne Université

ORCID: 0009-0006-9607-0282

« *Sopra candido vel cinta d'oliva / Donna m'apparve, sotto verde manto, / Vestita di color di fiamma
viva* »

Dante, *Purgatorio* XXX, 31-33.

« *Lève nonchalamment tes paupières d'onyx. / Verte apparition qui fus ma Béatrix* »

Renée Vivien, « Donna m'apparve », *La Vénus des Aveugles* (1904).

Abstract : L'article étudie la réécriture de la Muse dantesque par Renée Vivien dans deux poèmes, « Donna m'apparve » et « Sous la Rafale », en montrant comment Béatrice se mue en une apparition dégradée et spectrale. A partir autant qu'à rebours de Dante, Vivien inverse le modèle salvateur de la Muse en miroir d'une condition nouvelle, celle d'une figure inaccessible, marquée par la perte et la douleur. Cette étude ambitionne de mettre en lumière la façon dont la poétesse transforme l'imaginaire dantesque au profit d'une poétique de la dérélition, où l'exil, le désir et la marge façonnent la fonction même de la Muse.

Introduction

Béatrice, *la Beatrice* en italien, l'« antico amor » de Dante, dont on connaît « la grande puissance »¹ s'abat sur les représentations en littérature comme en art, au point d'en devenir une expression modélisante, celle d'une femme tant aimée qu'elle en devient la référence amoureuse de toute une vie. Cette Muse salvatrice, qui intervient dans des moments-clefs de la *Divina Commedia*, incarne l'idéal masculin canonique. Ce *topos* d'une muse qui guide est repris et renouvelé par les autres auteurs du canon italien : Pétrarque et Laure, Boccace et Fiametta... Ces trois voix forment une rhétorique amoureuse, dont l'image, le style et la langue forment une nouvelle manière de chanter l'amour inaltérable. En littérature française, Charles Baudelaire détourne le premier de manière radicale la figure de Béatrice, dans son poème tourmenté « La Béatrice », tiré des *Fleurs du Mal*. Le poète, semblable à la fois à Dante et à sa Muse, subit la vindicte des démons tout droit sortis d'une tornade, pour que la vision fatale s'achève sur la mention de « la reine de [s]on cœur » qui cajole un des « mauvais anges ». Béatrice n'est pas nommée explicitement, mais elle se devine, tant par les

¹ Dante, *Purgatoire*, XXX, 39 (*la gran potenza*).

références de son apparition que par l'importance qu'elle acquiert en tant que guide. Les réinterprétations de la Muse dantesque sont nombreuses, mais peu sont féminines. A la Belle Époque, segment historique et littéraire allant de l'ère mallarméenne à la publication d'*Alcools* d'Apollinaire, intervient une jeune femme, une poétesse en devenir, qui admire profondément le Florentin. Il est son guide et son maître en matière d'art poétique. Elle maîtrise l'italien, traduit pour un de ses correspondants, du haut de ses quinze ans, des pans de l'*Inferno*, du *Purgatorio* et de *Vita Nuova*². Elle sera une des rares femmes de lettres à le traduire en français, et la première d'entre elles à détourner profondément le canon de Béatrice.

Renée Vivien, de son véritable nom Pauline Mary Tarn, naît à Londres en 1877. Renée Vivien est une poétesse, romancière, et traductrice de la Belle Époque, autrement surnommée « Sappho 1900 » ou encore « la Muse aux Violettes ». Issue de la bourgeoisie britannique, elle écrit en français, sa langue d'élection, et s'impose par une œuvre singulière, à la fois riche de références classiques et marquée par une rare sensibilité, où s'entremêlent quête d'absolu, échec existentiel, amour passionnel et déceptif. En trente-deux ans d'existence, Vivien gravitera autour d'un cercle de femmes de lettres indépendantes, dont la présence façonnera à la fois sa vie et son œuvre. Citons quelques noms : Colette, Lucie Delarue-Mardrus, Anna de Noaille, Eva Palmer. Certaines de ces poétesse se lièrent entre elles, s'aimèrent, en parallèle de collaborations artistiques. Cependant, seule Vivien revendiquait ouvertement son identité lesbienne dans sa production. Elle est la première femme, après Sappho, à décrire et à poétiser l'amour d'une femme pour une autre en employant le *je*. Elle rencontra, à ses 21 ans, la richissime Natalie Clifford Barney, Américaine libre, esthète et salonnière férue de littérature, séductrice revendiquée, et lesbienne affichée.

Cette liaison douloureuse et créative lui inspira ses poésies les mieux tournées, malgré une relation orageuse, Natalie prônant l'amour libre et Vivien l'amour unique. Sa poésie se consacre toute entière à l'amour et à la mythologie féminine autant qu'à des thèmes plus classiques, comme l'échec littéraire, le regret amoureux et la mélancolie. Sa correspondance, travaillée et complexe, nous offre une représentation dédoublée, une existence poétique jusque dans les replis des lettres intimes. Ce style poétique fait de désir et d'esprit n'est pas sans rappeler au lectorat la relation passionnément platonique de Dante et de Béatrice.

² BnF Richelieu, NAF 26579-26581. Voir Annexe 3.

En effet, la jeune Pauline Tarn, poétesse en devenir, fit de Dante le maître de toute sa poétique. C'est au cours d'un voyage en Italie qu'elle avouera avoir rencontré l'âme italienne :

Et ce n'est qu'à partir de quatorze ans que j'ai commencé à voir et à sentir. J'étais allée en Italie pour la première fois et ce fut une impression à nulle autre pareille [...] Toute la poésie cachée qui était en moi s'est réveillée, dans la chaude lumière de ce radieux paysage, je sentais une émotion inconnue m'agiter, c'était le papillon de l'âme qui s'éveillait au fond de sa chrysalide et qui sentait palpiter ses ailes.³

Ce passage condense plusieurs aspects fondamentaux de l'influence italienne dans l'œuvre de Vivien. Le séjour en Italie marque, dans l'imaginaire personnel de la poétesse, le seuil d'une existence véritable : c'est là que la jeune femme acquiert pour la première fois une conscience intime et singulière de sa vie. Cette nouvelle existence se veut essentiellement poétique, puisque l'Italie lui insuffle une grâce particulière qui l'oriente vers sa vocation littéraire ainsi qu'une forte attirance pour ce qui est pictural. Ainsi, à de nombreuses reprises et de manière disséminée dans sa prose comme dans ses vers, de nombreuses allusions aux peintres italiens tels que Fra Angelico, Giotto, Léonard de Vinci, ou bien des villes (Naples, Florence, Venise) seront mentionnés. Dante peut donc être perçu, dans tout le cosmos de Vivien, comme le point d'ancrage d'un style et d'un environnement lié à l'art noble par excellence, et plus fondamentalement, le socle de la beauté absolue. Une question s'impose alors : comment une femme poète peut-elle s'approprier l'imaginaire de Dante?

Notre analyse s'inscrit dans la démarche de quelques chercheurs ayant défriché l'étude dantesque chez Vivien, tels que Francesco Arru, Camille Islet et Samantha Pious, pour prendre l'angle d'attaque suivant : les poèmes faisant explicitement référence au Florentin, « Donna m'apparve » ainsi que « Sous la Rafale » constituent le diptyque de la dérélition dantesque. En effet, la position de la poétesse s'établit plus clairement, sous l'égide du titre de son recueil *La Vénus des Aveugles*, où s'enlacent des déesses aux yeux rouges, des monstres bercés par les mélodies profanes et les paysages mystiques. L'horizon du recueil est entièrement écrit sur le rythme de la mélopée profonde, ténébreuse, mais qui n'en est pas moins inquiétante de par le labeur de ses vers. Vivien réactualise son goût pour Dante, après en avoir parlé dans son roman à clefs *Une Femme m'apparut* (dont deux versions paraissent successivement en 1904 et en 1905). Le titre, explicitement référé aux vers XXX du

³F. Arru, *Renée Vivien à rebours, édition pour un centenaire*, Paris, Orizons, 2009, f. 117.

Purgatorio, est autant une annonce qu'une vision. Les deux perceptions se situent dans le rite religieux : l'obédience et la vision extatique. Vivien, par ailleurs, ne se place pas dans la lignée d'un poète mais bien d'un goût incarné. Dans sa thèse *Renée Vivien, une poétique sous influence ?*, Camille Islert évoquait le principe « d'impli-citations⁴ » qui se décèle dans la poésie de Vivien. Dans sa continuité, nous pensons que le talent, pour Vivien, se montrait notamment par l'art de la réécriture et de la réabsorption du style, autant que par la voie propre qu'ouvre le poète originel. Loin d'être une copiste, elle fait du palimpseste. Le poème « Donna m'apparve » autant que le poème « Sous la Rafale », que nous entendons analyser, est une concomitance. Ils peuvent être lus en résonance car Vivien réunit un imaginaire détruit et repensé de gothique et de fantaisie sombre. Notre article entendra comprendre comment Renée Vivien subvertit l'idéal dantesque pour en faire le miroir de la créatrice marginalisée. Nous analyserons les poèmes tirés à la fois des recueils *La Vénus des Aveugles* (1904) ainsi qu'*A l'Heure des mains jointes* (1906). Après avoir interrogé le choix du modèle dantesque, nous chercherons à décrypter la valeur symbolique de la dérélition de la Muse, pour finalement saisir le rythme de la promenade nocturne de Vivien, dans une identification exilique au poète Florentin.

I. Le choix d'un modèle

Une vocation italienne

La toute jeune Pauline Tarn découvre l'Italie à ses quatorze ans, en 1890-91, au bras de sa tante Marie, et de ce voyage naît un intérêt pictural et poétique qui demeurera tout au long de sa vie. Ayant grandi dans un environnement anglophone mais cosmopolite, le voyage représente pour elle très tôt une vocation aussi précise que la poésie. Cela est décrit dans une lettre adressée à un correspondant français, plus âgé qu'elle, poète à ses heures perdues, Amédée Moullé⁵, qui conserva par la suite vingt-deux lettres de la jeune femme, aujourd'hui conservées dans le dossier du savant Salomon Reinach à la Bibliothèque Nationale de France. Dans ces missives, Vivien revient à de nombreuses reprises sur ce fol amour qu'elle éprouva très vite pour Dante. Dans une lettre datée du 21 mai 1894, le ton se fait plus lyrique pour évoquer le Florentin :

⁴ C. Islert, *Renée Vivien, une poétique sous influence*, Lyon, PUL, 2024, p. 161.

⁵ Pour en apprendre davantage sur ce chapitre de la vie de Vivien, se référer à l'ouvrage canonique de Jean-Paul Goujon, *Tes Blessures sont plus douces que leurs caresses. Vie de Renée Vivien*, Régine Deforges, 1986.

Que j'aime ce Dante-là ! le poétique adolescent de la *Vita Nuova*, le jeune homme qui rêvait de Béatrice et faisait de si doux vers en son honneur ! Ce n'est pas le Dante hagard et tourmenté de la *Divine Comédie*, le partisan farouche, l'ennemi implacable, ce n' est pas Dante le haineux, le rancunier, l'agité, mais aussi cruellement tourmenté - en un mot, ce n' est pas l'homme vieilli avant l'âge par la douleur et l'infortune, l'exile rendu amer par les désappointements et les revers ... Ce n'est pas non plus le poète consommé, arrivé au plus haut développement de son génie ... C'est le jeune homme qui aime Béatrice, et qui rêve ses premiers rêves de poésie et de gloire, qui étudie Virgile et Stace, et qui se fait peindre un livre sous le bras.⁶

Très vite, nous constatons que la jeune fille oppose donc deux figures de Dante, l'exilé à l'adolescent-écrivain idéal. L' engouement qu'elle narre trouve son prolongement dans d'autres missives au même destinataire, où se précise la place cardinale de Dante dans son panthéon intime. C'est dans ce contexte qu'il faut peut-être comprendre le cri admiratif : « Que j'aime ce Dante-là ! ». Cette exclamation éperdue s'accompagne d'un rejet du Dante mûr, qui offre l'image d'un poète courroucé, et d'un choix du Dante amoureux, presque fragile et enfantin. Lorsqu'elle affirme, dans une autre lettre, ses choix, elle adopte un point de vue critique comparatif : « J'aime toujours Ronsard, – il partage mon cœur avec Dante [...] et si vous saviez, ami, comme je les aime, parce qu'ils ne sont pas parfaits ! Parce qu'ils ont des défauts très humains, et même de gros défauts quelquefois »⁷, elle esquisse déjà une sorte d'éthique de la lecture : Vivien n'admire pas les auteurs-monuments impénétrables, mais des figures marquées par l'imperfection, ce qu'elle nomme le « très humain » dans sa lettre. Dante n'est pas seulement un génie lointain, il est un compagnon de route, au même titre que Ronsard, dont l'influence se fera plus discrète par la suite.

Le choix du Dante adolescent contre le Dante endurci

En effet, Dante semble être élu par la jeune femme parce que son œuvre laisse affleurer la faille, la passion, la contradiction, des idées et des sujets que la poétesse cultive dans son propre style. Cet amour pour le poète se fait ressentir dans la mention finale de la lettre, que F. Arru a justement retenue : « l'image de Dante tenant sous le sien le livre de Virgile renvoie à celle de Vivien tenant sous le bras celui de Dante⁸ ». Cet héritage, pour aller plus loin que la simple imitation, renvoie déjà Vivien à un ethos d'écrivain qui choisit ses obédiences.

⁶ F. Arru, *art.cit.*, LaM, f.117.

⁷ R. Vivien, f. 151, *Le papillon de l'âme*, OIP, 2011. p. 67.

⁸ F. Arru, *art.cit.*, Orizons, 2009, p. 83.

Nous pouvons dire que ce geste de sélection est un geste de programme esthétique. En insistant sur le livre que tient Dante, elle exprime la fusion entre l'existence poétique et l'écriture : l'identité du Florentin se confond avec le fait même d'écrire pour devenir attribut visuel. Ainsi, cette préférence pour les auteurs imparfaits moralement rejoint son refus du Dante dogmatique et vindicatif de la *Commedia*, préféré au XIX^e siècle : la poétique qui se cherche ici se veut du côté du vulnérable. Le Dante d'albâtre, représenté dans un cadre, est un autoportrait en creux de la jeune poétesse en devenir : un adolescent idéal, dont le talent est tourné vers l'absolu féminin (Béatrice), ainsi qu'une vocation littéraire qui condense toute sa vie intérieure.

La correspondance avec Amédée Moullé : pour une élaboration d'un laboratoire dantesque

Cet éveil italien, concrétisé dans les lettres, permet également de montrer à un premier lecteur (A. Moullé), qui est surnommé fréquemment « cher poète » par Vivien, la pratique de la traduction. Elle devient ainsi une des premières femmes à traduire partiellement Dante en français, après Christine de Pizan (1364-vers 1430), première femme de lettres de métier, qui traduisit les chants II et IV de *L'Enfer* au XV^e siècle, d'après un manuscrit du XV^e siècle, en provenance de la bibliothèque de l'Université de Turin, mis au goût du jour par M. Charles Casati, puis Madame E. Lepaute publia des *Pensées et fragments tirés de la Divine Comédie de Dante*, en prose, en 1891, dans une édition bilingue.

Les traductions de Pauline Tarn sont au nombre de vingt-cinq feuillets, consacrés à la *Vita Nuova* ainsi qu'à des fragments du *Purgatorio*, et témoignent de la virtuosité technique de Vivien. Traduire Dante permet à la jeune Pauline de mettre à l'épreuve ses qualités de traductrice autant que de se l'approprier. Elle peut même statuer sur ce qu'elle préfère de ses œuvres : « A propos de Dante, savez-vous que je préfère le *Purgatoire* à *l'Enfer* ? Parce qu'il y a plus de passages lyriques peut-être, parce que c'est plus vivant et plus humain aussi »⁹. En effet, l'apprentissage grammatical et technique, qui consiste à manier la langue et à mesurer les rythmes, permet également à la jeune fille de s'approprier intimement l'univers symbolique de Dante, qui devient ensuite un espace idéal qu'elle réintègrera au fur et à mesure dans ses ouvrages. Nous pouvons également comprendre la correspondance avec

⁹ R. Vivien, *Le papillon de l'âme*, op.cit., OIP, Paris, p. 71.

A. Moullé comme un véritable laboratoire, dans lequel la jeune fille expérimente et choisit ses identifications. Sous le regard d'un interlocuteur plus âgé, plus sérieux, elle éprouve sa vocation littéraire italienne.

Contexte symboliste

Le mouvement littéraire et esthétique symboliste, particulièrement à travers le groupe des Préraphaélites, transfigure la vision de Dante, telle qu'elle dominait dans d'autres milieux lettrés au tournant du siècle. Francesco Arru explique cette déformation au succès des gravures de Gustave Doré :

Il faut savoir que jusqu'au milieu du XIX^e siècle, l'image la plus répandue du chancre florentin était celle de l'exilé fier et austère, du sombre poète revenu de l'enfer pour sermonner l'humanité, bref le Dante de Gustave Doré, au visage dur, ravagé par la passion et les souffrances.¹⁰

Or, la fraternité préraphaélite, dès ses débuts, choisit comme thème de prédilection le versant lyrique de Dante, rappelant la position de Vivien: Dante Gabriel Rossetti traduit et illustre la *Vita Nuova*, notamment en représentant son épouse défunte Elizabeth Siddal en Béatrice, dans le tableau « Beata Beatrix », tout en rédigeant des poèmes, regroupés sous le titre *The House of Life*. Ainsi, la Béatrice préraphaélite devient un idéal esthétique. En outre, les peintres anglais font de la *Divina Commedia* un manifeste artistique: la poésie naît de l'amour pour une femme-Muse, et prend racine dans une esthétique soulignant à la fois la grâce physique autant que la sensualité spirituelle, en opposition à la rigidité du réalisme victorien. Ce choix influence directement le mouvement symboliste français, et Dante devient une figure de l'initiation amoureuse et mystique, reprise par des auteurs comme Villiers de l'Isle-Adam ou même Verlaine dans ses élans néo-médiévaux, deux auteurs dont les livres trônaient par ailleurs dans la bibliothèque de Vivien¹¹...

Cette rupture iconographique, passant du portrait de Dante adolescent souvent attribué à Giotto à l'image popularisée par Doré, symbolise un fossé qui trouve son écho en littérature, le symbolisme décadent hésitant entre fascination pour la Chute et la célébration de l'amour originel. Renée Vivien, lectrice de son époque, capte cette tension et tranche radicalement :

¹⁰ F. Arru, *art.cit.*, Orizons, 2009, p. 83.

¹¹ Bibliothèque entièrement répertoriée dans le livre *Renée Vivien, une femme de lettres entre deux siècles (1877-1909)*, N. G. Albert et Br. Rollet (dir.), *Honoré Champion*, 2012.

après ses visions d'enfance, à l'exception près du roman à clefs *Une Femme m'apparut...*, elle choisit d'écrire sur un Dante sombre, mystique, aux douleurs gravées.

Identification dantesque

Dans cette construction poétique, Vivien prend une décision radicale : celle de reprendre le motif du poète souffrant, exilé et conspué, sauvé par le souvenir de la femme idolâtrée, pour déplacer tous les paramètres vers son univers saphique. Là où le poème « Sous la Rafale » lui permet de rappeler l'exil civique et politique du Florentin, c'est dans le poème « Donna m'apparve » que la poétesse transpose et décrit l'exil psychologique qu'elle ressent : rejetée du centre littéraire, refusant les mensonges des mondanités, ce poème peut se comprendre comme celui d'un désir éloigné de l'ordre social. F. Arru, dans son article « Béatrice ou comment se débarrasser de la Muse morte », explique cette position difficile qu'ont les écrivains à se rendre impuissants face à la description de Béatrice :

C'est ainsi que la mort de la muse et tout l'itinéraire intellectuel et spirituel qu'elle suscite deviennent un fait livresque qu'il est impossible de sublimer. Commence ainsi une sorte de lutte avec la muse morte, car les écrivains, confrontés à l'impossibilité de faire de leur muse une Béatrice selon la tradition dantesque, sont amenés à tenter d'autres solutions.¹²

En ce qui concerne le cas de Vivien, cette impossibilité est double : la muse, aimée et désirée comme une amante et non comme la figure angélique et lointaine de Dante, ne peut se substituer en médiatrice d'un salut chrétien. Nous irons même plus loin : l'apparition promise dès le titre et l'épigraphe, « Donna m'apparve », se mue en une femme androgyne et charnelle, qui incarne moins la rédemption que la révolte entière.

II. La Dégradation de la Muse

Une épigraphe dantesque dégradée

Si le poème s'ouvre sur l'épigraphe des vers célèbres du Chant XXX du *Purgatoire*, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une fidélité fallacieuse. Le poème semble se construire en totale opposition avec le texte original : « *Sopra candido vel cinta d'oliva/ Donna m'apparve, sotto verde manto,/ Vestita di color di fiamma viva* »¹³. Chez le Florentin, Béatrice cumule les

¹² F. Arru, « Béatrice ou comment se débarrasser de la Muse Morte », *Transalpina*, no 6, 2001, p. 13.

¹³ Dante, *Purgatoire*, ch. XXX ; R. Vivien, *Poèmes 1901-1910*, Paris, Erosnyx, 2024, p. 134.

attributs de pureté : le voile blanc évoque l'innocence baptismale, le vert palpite de vie, et la flamme embrase pour mieux signifier l'ascension salvatrice. La *donna* est donc déjà une figure allégorique, synthèse de la *donna cortese* et de la *donna angelica*. Le poème débute sur une injonction de contemplation du monde : « Lève nonchalamment tes paupières d'onyx,/ Verte apparition qui fut ma Béatrix ». ¹⁴

Ici, Renée Vivien reconduit l'allusion intertextuelle tout en inversant les rôles : Béatrice apparaît, spectrale, à ses côtés. Nous pouvons voir le changement dans le rôle qui est donné à la poétesse : c'est bien Vivien qui guide sa Béatrix, et non Béatrice qui guide Dante vers son Salut. Notons que le couple Vivien/ Béatrix s'apparenterait autant au couple Dante/ Virgile que Dante/ Béatrice. De même, le vert prend une autre signification que le vert vital et olivâtre, symbole de paix : selon le *Dictionnaire des symboles*, d'Alain Gheerbrant et de Jean Chevalier, cette couleur symboliserait la destinée ¹⁵. Le réseau chromatique est donc réorienté et détourné : de la couleur liturgique de la croissance, elle s'altère vers le mortifère. La suite du poème annonce la valeur de l'apparition, celle d'un au-delà qui ne promet rien. La « paupière d'onyx » qui se relève « nonchalamment » évoque une sensualité curieuse, celle d'un regard désirant, bien loin de la pudeur imposée aux statues des saintes, mais aussi la métonymie d'une beauté froide, qui refuse l'étreinte. Béatrix brave et suit les commandements de la poétesse qui la guide vers un monde sans promesses, tandis que la pierre précieuse, l'onyx, annonce la suite des événements. Cette pierre, nommée « pierre de discorde », serait, toujours selon le *Dictionnaire des symboles*, « fatale aux femmes enceintes et provoquerait des cauchemars » ¹⁶. Dans le poème, elle sert à sculpter le regard froid et lisse de la Muse, le rendant inhumain et distancié du monde qui s'offre à elle. La couleur prend une place prépondérante dans le poème, et ce détournement n'est plus une profanation mais une véritable réécriture alchimique : « Vois les pontificats étendre, sur l'opprobre /Des noces, leur chasuble aux violets d'octobre./ Les cieux clament les De profundis irrités/ Et les Dies irae sur les Nativités ».

F. Arru explique que dans ce poème, « on ne retrouve plus, chez la poétesse moderne, l'arrière-plan chrétien, qui sublime et purifie les pulsions les plus troublantes chez le poète

¹⁴ Ibid.

¹⁵ J. Chevalier et A. Gheerbrant, *Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*, Paris, Robert Laffont, 1997, p. 1007.

¹⁶ Id., p. 707.

florentin »¹⁷. La Vierge théophore n'est plus convoquée pour absoudre mais pour juger, démarche inverse du chant de Dante. L'antithèse chromatique, du vert/blanc à l'onyx/violet, consacre la chute : la pureté se mue en stérilité et l'ascension en exil. Nulle fleur n'est ici déversée, la Muse contemple, impassible, la procession des aberrations du monde. De plus, l'impératif présent « Vois », change la révélation mystique en une injonction prophétique. Chez Dante, l'apparition de Béatrice pousse le poète à la vulnérabilité et à la confession. A *contrario*, la Muse de Vivien scrute l'horreur, en creusant l'absence du Divin. Ainsi s'esquisse la crise du schéma dantesque chez Vivien, préluant la procession des monstruosité.

De plus, la synecdoque « chasuble/clergé » et la synesthésie chromo-saisonnière illustrent l'inspiration décadente : la couleur violette, si chère à Vivien de par sa filiation à Sappho et à l'île de Lesbos, se fait synonyme du vêtement épiscopal et pénitentiel. L'octobre stérile évoque la période annuelle où le cycle vital se meurt. Cependant, c'est la couleur violette même qui trahit l'Église : loin de l'apaisement christique¹⁸, la parure liturgique masque l'alliance faite entre sacrement et monstruosité sociale. L'« opprobre » nuptial est décrié comme une violation de l'amour véritable, et l'autorité spirituelle garantit la laideur des unions profanes. Pourtant, ce sont les vers suivants qui frappent au cœur de l'imaginaire marial : « Les seins qu'ont ravagés les maternités lourdes/ Ont la difformité des outres et des gourdes¹⁹ ». Le sein, nourrice sacrée et sanctifiée, s'affaisse, sous la plume de la poétesse, en une gourde grotesque. Vivien refuse ici l'imaginaire mélioratif de la maternité, pour mettre en relief le sein grâce à la chute du mot « gourde ». Ici, il n'est plus un instrument de vie mais un symbole de vieillesse et de déformation, rappelant de manière crue l'avitissement, la déformation du corps des femmes. *Le Dictionnaire des symboles* évoque la gourde comme le symbole de la « gestation [et de la]matrice féminine»²⁰ tandis que l'outre serait le « symbole chinois du chaos primordial » ainsi que la « figuration du ciel²¹ ». Or, Renée Vivien se prit de passion, à la fin de sa vie, pour les légendes asiatiques, au point d'y faire référence dans son roman *L'Être Double*, par le biais du personnage de la poétesse Vivian Lindsay (un autre de ses avatars littéraires), mais surtout dans son livre *Netsuké* (paru sous

¹⁷ F. Arru, *art.cit.*, Orizons, Paris, 2009, p. 77.

¹⁸ Dans le *Dictionnaire des symboles*, il est spécifié que le violet est affilié à la Passion du Christ durant l'ère médiévale, et le violet des chasubles épiscopales à la tempérance.

¹⁹ R. Vivien, « Donna m'apparve », *Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 192.

²⁰ J. Chevalier et A. Gheerbrant, *Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*, Paris, Robert Laffont, 1997, p. 482.

²¹ Id., p. 721.

le pseudonyme de Paule Riversdale), qui s'inspire des contes venus d'Orient. Le symbolisme est puissant : le sein déformé perdrait, une fois avili par la naissance, son symbole primordial et se viderait de son pouvoir cosmogonique. La maternité pèse comme une malédiction, transformant le corps féminin en ustensile agrémenté pour l'homme. Nous pensons que Vivien refuse la sublimation de la Vierge au profit d'une absence de compassion envers la déformation charnelle. L'envers de l'iconographie, sous le regard de la Muse, n'est plus une Assomption, mais un abîme où la fécondité ne peut qu'engendrer la laideur.

De là, la fertilité dégénère en tératologie : « Les cieux clament les De profundis irrités/ et les Dies Irae sur les Nativités²² ». La Nativité, à l'image du culte marial des vers précédents, est désacralisée, moquant la promesse christique. De plus, la litanie latine est inversée : l'antiphonaire des morts pleure sur les naissances, comme une eschatologie païenne fustigeant une Incarnation ratée. « Voici, parmi l'effroi des clameurs d'olifants,/ Des faces et des yeux simiesques d'enfants./ Et le repas du soir sous l'ombre des charmillles/Réunit le troupeau stupide des familles ». Le Ciel lui-même paraît se révolter contre sa propre création; la famille, organisme de salut, n'est plus que vivier de bêtise proliférante. Les moments sacrés, réunissant autour d'une même table les membres d'une famille, sont également détournés par Vivien pour ne montrer que l'espace le plus déplaisant qui soit. L'image simienne n'est pas choisie fortuitement : animal le plus proche de l'Homme par l'intelligence, il en est aussi la caricature bruyante, rappelant les « cris d'olifants » du vers précédent. Ce que produit la famille, selon la poétesse, ne semble guère être l'accomplissement de l'humanité, mais son simulacre. La fin du poème s'amorce par l'évocation d'une nuée d'anges diaboliques : « Une rébellion d'archanges triompha / Pourtant, lorsque frémit le *paktis* de Psappa » . D'emblée, cette nuée rappelle la fin du poème de Charles Baudelaire, « La Béatrice », tiré des *Fleurs du Mal* : « Un nuage funèbre et gros d'une tempête,/ Qui portait un troupeau de démons vicieux²³ ». Ce poème, que Vivien devait connaître, amorce la déchéance de la Muse dantesque, cependant, le tournant que prend Vivien culmine en exil triomphal, là où la Béatrice baudelairienne se moque du poète amoureux. La rébellion angélique peut faire référence à la Chute des Mauvais Anges, menés par Lucifer, autant qu'à une transgression homo-érotique, amenée par l'évocation du « Saint Jean équivoque », figure peinte par Léonard de Vinci. C. Islerter repère cette tension :

²² R. Vivien, « Donna m'apparve », *Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 134.

²³ C. Baudelaire, « La Béatrice », *Les Fleurs du Mal*, Paris, Livre de Poche », 1972, p. 133.

Le poème du salut n'annonce donc plus la mission poétique glorieuse de Dante, mais plutôt une référence artistique moderne, caractérisée par la perversion de l'œuvre dont Léonard de Vinci - l'une des références obligées de la fin du siècle, qui sera d'ailleurs souvent associée à l'esthétique décadente, « miroir profond et sombre » - est le symbole.²⁴

Ce mariage entre moderne et ancien est une constante de la poésie de Vivien. Ici, sa relecture de l'univers dantesque est détournée au profit de références contemporaines, inscrivant Vivien dans la lignée des artistes-héritiers du Florentin.

La musique infernale, associée au lesbianisme, de par la mention du « paktis de Psappha », surpasse le chœur religieux. La prière doit se tarir, surpassée par une musique non chantée. Par ailleurs, le verbe employé, « frémit », se réfère à une simple caresse sur la corde de l'instrument, autrement dit, un simple effleurement de doigt terrorise et affaiblit une prière chantée par de multiples bouches. De plus, l'interjection « voici ! », suivie d'un point d'exclamation, souligne, dans la grammaire du poème, l'état du monde désolé qui s'offre au couple poétique. A cela s'ajoute le « sourire pervers » du « Saint Jean équivoque », oxymore androgyne faisant référence à la doctrine du Sâr Péladan, brouille l'icône apostolique en figure ambivalente. Ce choix reflète, à notre sens, un symbole fort pour Vivien : la poétesse propose une transgression érotique où l'attribut de Sappho, la musique, l'emporte subtilement par son chant sur la Croix. La Muse de Vivien s'efface sous le tableau qu'on lui brosse, et le poème de Renée Vivien se présente comme le refuge de la poésie païenne, qui, bien que fragile, permet à la Muse aux Violettes d'hisser l'exil au rang de mystique. Mais de Muse convoquée à poétesse errante, il n'y a qu'un pas — et c'est celui-ci que Vivien choisit de franchir entre les deux recueils. Béatrix s'efface et Vivien elle-même surgit dans la rafale.

III. Du spectral à l'exilique.

« Sappho 1900 » : marginalité et usurpation

En choisissant ainsi le jeune Dante de la *Vita Nuova* pour guide, la jeune Pauline Tarn jette les bases d'une identité amoureuse et rêveuse, qui ne demande qu'à se réincarner. Devenue plus tard Renée Vivien, elle reprendra ce modèle et ce style d'une toute autre façon, sous un

²⁴ C. Islert, *Renée Vivien, une poétique sous influence ?*, Lyon, PUL, coll. « Des deux sexes et autres », 2024, p. 86.

autre masque. A travers la figure de « Sappho 1900 », surnom attribué à Renée Vivien par le critique André Billy, qui écrivit à son propos dans le journal *L'Époque 1900* : « Sappho 1900... Sappho cent pour cent »²⁵, une position de femme marginalisée par sa filiation poétique est assumée dans le monde lettré. Il s'agit là d'une stigmatisation publique dont la poétesse a souffert dans la dernière partie de sa vie : conspuée par la presse ainsi que par ses confrères et consœurs en raison de ses mœurs, Vivien cessera de publier²⁶, ou seulement pour retoucher de précédentes publications. P. Izquierdo décrit l'opprobre de Renée Vivien, et plus généralement des lesbiennes, dans son ouvrage *Devenir poétesse à la Belle Époque* :

La vie scandaleuse des lesbiennes étrangères et aristocratiques de la rive gauche commençait en 1900 à alimenter les tabloïds de l'époque, notamment le *Gil Blas*, parfois contre leur gré : même si Renée Vivien fuyait les journalistes et refusait toutes les interviews, ses ouvrages sulfureux et son silence obstiné suffirent à alimenter très rapidement une légende dont sa renommée souffre encore aujourd'hui. Il exista, de son vivant, un mythe Renée Vivien, dans la mouvance éculée du décadentisme le plus mortifère.²⁷

Pourtant, en se plaçant sous le signe de Psappha²⁸, mentionnée par ailleurs dans le poème que nous étudierons, autant que sous celui de Dante, Vivien se construit une identité de poète exilé, où le saphisme et la dissidence esthétique deviennent un titre de noblesse autant qu'un parti pris poétique, qui se paient d'un exil hors des circuits légitimes de l'existence littéraire. Sur le plan de l'œuvre, cette exclusion se double d'une quête inassouvie : en effet, l'écriture de Vivien se donne comme recherche d'un absolu, qu'il soit érotique, mystique ou esthétique. Le poème qui reprend explicitement l'apparition de Béatrice, « Donna m'apparve » permet d'illustrer la fonction reproductive, et bien que ce thème ne soit pas explicitement abordé dans l'œuvre de Dante, Vivien pourrait assimiler l'apparition de la Muse à la contemplation de son refus de devenir mère. Loin d'être la médiatrice de Salut, chez Vivien, elle devient délibérément décalée : rebaptisée Béatrix, à l'anglaise, elle devient spectrale et puissante.

²⁵ A. Billy, *L'Époque 1900*, 1951.

²⁶ Ce phénomène est détaillé dans quelques ouvrages critiques et témoignages de lettrés. Le journaliste Jean de Bonnefon, dans *La Corbeille des roses ou Les Dames de lettres*, paru en 1909, évoque ce sujet, p. 136-137 : « Les livres de Mlle Renée Vivien sont assez rares. Elle ne les vend pas au public. Elle permet aux profanes de les entrevoir; puis elle les retire. Et plus jamais ils ne reparassent ».

²⁷ P. Izquierdo, *Devenir poétesse à la Belle Époque*, éd. L'Harmattan, Paris, p. 185.

²⁸ Psappha est le nom archaïque de Sappho, revendiqué par Vivien.

Si « *Donna m'apparve* » fige Béatrice en apparition appelée à juger un monde chaotique sans mot dire, « *Sous la Rafale* » propulse Vivien elle-même dans l'errance dantesque : « Comme toi, Dante, épris d'une douleur hautaine, / Je suis une exilée au cœur gonflé de haine ». Ici, la Muse cède sa place à la poétesse elle-même, qui se représente aux côtés de deux compagnons d'infortune, le Roi Lear, personnage de la pièce éponyme du dramaturge William Shakespeare, et Dante, banni par Florence pour ses mauvais calculs politiques. L'intertexte est évolutif : le poème « *Sous la Rafale* » est rédigé dans le recueil de poèmes *A L'Heure des mains jointes*, considéré par la critique comme son ouvrage poétique le plus abouti. Pourtant, certaines tournures peuvent faire référence au poème précédemment étudié. En effet, la révolte qui triomphait se change désormais en errance. Le couple Vivien/Béatrice se mue en triade, Lear/Vivien/Dante. Le mode du poème n'est plus l'injonction à la contemplation, mais la consolidation d'une haine commune. Nonobstant, les couleurs sont toujours présentes : le violet évoquant les robes épiscopales se fond en bleu crépusculaire : « De la nuit chaotique un cri d'horreur s'exhale./ Venez, nous errerons tous trois sous la rafale.../Les gouffres lanceront vers nous leurs noirs appels./ Nous passerons, ô mes compagnons éternels ! »²⁹. Le cri évoquant la mort, le râle, qui se prolonge dans la nuit, peut se lire en miroir du chant désordonné produit par Sappho. Mais il est aussi la première note discordante du tableau de Vivien, qui démarre sa déambulation nocturne par cet appel provenant des entrailles chthoniennes. Cette incitation à la marche, rappelée par l'impératif présent, sonne comme un cri de ralliement : Vivien invoque dans la nuit ses dieux tutélaires, comme un sabbat sur le point de débiter. Les profondeurs des abysses sont à comprendre dans le sillage de cette atmosphère de magie noire, qui est généralement associée à une féminité puissante, à la sorcellerie ainsi qu'aux forces telluriques³⁰. Dans la Bible, plus particulièrement dans l'Ancien Testament, l'orage signifie la colère divine. Il semblerait donc que « *Donna m'apparve* » pose sur le monde corrompu un regard de pierre, tandis que « *Sous la Rafale* » en assume l'exil poétique.

²⁹ R. Vivien, « *Sous la Rafale* », *Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 192.

³⁰ R. Vivien composa sur le sujet un poème intitulé « Enseignement » qui fait davantage allusion à « l'art très simple des sorcières » comme elle le versifie, dans *Sillages, Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 269.

« Sous la Rafale » : de l'exil dantesque au refus mystique.

L'identification de Vivien à Dante Alighieri est programmatique : en revendiquant explicitement son héritage, Vivien déplace son bannissement dans son propre monde. Comme nous le savons, vers la fin de son existence, la poétesse menait une vie de recluse. Meurtrie par les critiques acerbes qui portaient moins sur son œuvre que sur sa vie personnelle, sa poésie s'en trouve marquée. De nombreux poèmes évoquent le sujet d'une retraite difficile, d'une peur métaphysique de la mort autant que d'une crainte toute particulière : celle de ne pas être lue, d'avoir manqué sa carrière de poète. Citons en exemple les poèmes « Le Pilori » ou bien « Vous pour qui j'écrivis ».

Renée Vivien revendique explicitement l'héritage de Dante, par la suite, dans *Sous la Rafale* (*À l'heure des mains jointes*, 1906) : « Comme toi, Dante, épris d'une douleur hautaine, / Je suis une exilée au cœur gonflé de haine »³¹. Cette comparaison nominative accentue la filiation revendiquée par la suite, puisque la poétesse nomme Dante « son frère ». De plus, elle comprenait parfaitement les sonorités et le travail ciselé de la langue italienne, selon sa correspondance avec A. Moullé : « Ayant le pouvoir et la chance de le lire en italien, je puis bien apprécier l'harmonie et la musique de son incomparable : ***. J'admire l'élégance de son style, la beauté de ses métaphores, presque toujours tirées d'objets de notre vie de tous les jours ».³²

Ces deux alexandrins méritent notre attention car leur construction repose sur une orchestration structurée des voyelles et des consonnes. Cette mélodie est représentative, à notre sens, de la solennité dantesque. En effet, ces vers sont des alexandrins classiques à césure médiane marquée. La fluidité des vers donne une cadence simple et oratoire, tel un souffle prophétique, qui rappelle l'orgueil tintant les vers du Purgatoire, que Vivien préférait par ailleurs aux autres ouvrages de Dante : « Tel qu'Hippolyte sortant d'Athènes par la perfidie / D'une barbare marâtre, tel tu dois sortir de Florence. / Cela l'on veut, et cela déjà l'on cherche ».³³

Bien que le rythme et le style employés par Dante soient différents dans la forme (Dante écrivant en *terze rime*), quelques parallèles se dégagent : chez Dante, les hendécasyllabes

³¹ R. Vivien, « Sous la Rafale », *Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 192.

³² R. Vivien, *Le Papillon de l'âme*, Paris, OIP, éd. M. Bonvalot, coll. « BNF », 2011, p. 106.

³³ Dante, *Paradis*, XVII, vv. 16-18.

comportent une césure à la 6^e syllabe, comme les alexandrins de Vivien. Ce rythme binaire sert l'ampleur oratoire que Vivien cherche à traduire en souffle, à partir de Dante, soulignés par les parallélismes et les enjambements du poème. En outre, l'évolution du timbre des voyelles, chez Vivien, accompagne la référence à Dante de par l'aveu de son ressentiment : le deuxième hémistiche « épris d'une douleur hautaine » rappelle le « cœur gonflé de haine » par l'importance des nasales et des [e] tendus (« exilée », « gonflé », ce qui donne une diction resserrée faisant écho à la plainte intérieure. Par ailleurs, la montée de la haine serre la gorge de la poétesse, cette douleur est contenue dans l'allitération en [d]/[t] de « Dante », « douleur », « hautaine ». La sonorité paraît se bloquer dans la trachée tant ce constat de solitude est amer. Nous retrouvons alors un lien puissant entre la déclamation, l'aveu, et le côté sentencieux rappelant Dante.

Lear répudiée par ses filles, Dante chassé de Florence, Vivien rejetée par son milieu... Trois laissés-pour-compte qui composent une trinité profane, dont la poétesse assure la synthèse. Cette triade peut également rappeler les sorcières de *Macbeth*, autre pièce de Shakespeare, en plus du cadre de la lande. Mais là où Dante transforme son exil politique en quête métaphysique, voire théologique, Vivien érige le sien en refus symboliste et mystique : « Nul n'a voulu m'ouvrir les portes du couvent ». La négation, soulignant le seuil infranchissable, rappelle les précédents vers « Nous passerons, ô mes compagnons éternels ! ». La décision de la poétesse est limpide : puisque l'Église et par extension, les lieux d'asile lui sont refusés, seuls ceux qui sont maudits leurs échoueront. Les portes closes inversent le cheminement du *Purgatoire* de Dante : les éléments naturels, le tonnerre et le vent, montrent que les exilés sont condamnés à errer sous la rafale divine. Ce moment sert d'intertexte à l'Acte III, scène 2 du *Roi Lear* de Shakespeare : « Blow, winds, and crack your cheeks! »³⁴. Moment canonique de la pièce, puisque le roi se heurte aux éléments naturels, qu'il défie, après avoir basculé dans la folie suite à la trahison de ses filles. Le tonnerre shakespearien semble se fondre dans la rafale de Vivien. La scène présente le Roi Fou aux côtés de sa quatrième fille auto-proclamée, Vivien, puisque qu'elle le reconnaît pour « [s]on père³⁵ » dans le poème. Mais le « tonnerre », le « froid et le vent » évoquent également le Chant V de l'*Inferno* qui présente le châtement des Luxurieux enfermés dans le cinquième cercle, tels Francesca da

³⁴ W. Shakespeare, *Le Roi Lear*, Paris, Flammarion, trad. A. Robin, coll. « GF Bilingue », p. 214 : « Soufflez, vents, et crevez vos joues ! ».

³⁵ R. Vivien, « Sous la Rafale », *Poèmes 1901-1910*, Paris, 2024, p. 192 : « Mon père, le roi fou ».

Rimini : « La bufera infernal, che mai non resta, mena li spirti con la sua rapina ; voltando e percotendo li molesta »³⁶.

Ainsi, l'ouragan anglais amplifie l'errance de Dante, qui devient dans sa continuité celle de Vivien... Cependant, *a contrario* des personnages dantesques, l'exilée est en mouvement, elle n'est plus passive. La « douleur hautaine » de Vivien, qui est autant une Lear folle qu'un Dante Guerrier, détourne l'*amor mi mosse* en passion hérétique revendiquée. Dans ce poème, nul pardon n'est accordé, tant aux personnages qu'aux lecteurs. Le couvent fermé consacre le refus de la rédemption et l'élan charnel dantesque, condamné dans l'*Inferno*, est revendiqué. Là où Dante pardonnait à Florence dans le chant XXXIII du *Paradiso*, Vivien joue de sa rage et de sa colère comme gamme poétique.

Conclusion

La lecture croisée de ces deux poèmes révèle que l'ordre ecclésiastique, une fois de plus, est coupable de complaisance : aux « pontificats complices » de « Donna m'apparve » répondent les « couvents » fermés aux errants de « Sous la Rafale ». La révolte saphique, prédite par le « paktis de Psappha », non sans évoquer la lyre biblique de David, s'incarne dans la sombre errance de la poétesse, où la colère se mue en chant. La réécriture de l'amour s'accompagne d'un infléchissement de la Muse dantesque, dont les attributs se voient désormais soumis à une forme de dérision. Lorsque Vivien, encore Pauline Tarn, rencontre Dante Alighieri, elle y reconnaît l'écho d'un absolu déjà éprouvé, à la fois rêvé et vécu, comme en témoigne sa correspondance. Il serait tentant d'y voir l'ensemble de toute sa destinée poétique, tant les correspondances intellectuelles et pratiques s'y trouvent esquissées. Toutefois, à mesure que s'achèvent ses carnets, son rapport au Florentin évolue.

Ce lien ne survit plus qu'en références textuelles, dans ses publications. Dante demeure une figure incontournable du panthéon de la poétesse comme en attestent la persistance de motifs qui lui sont associés. L'idéal dantesque constitue un point d'ancrage autant que la posture même du poète comme poète maudit. L'amour sublimé, nourri d'images et de références, devient pour elle un emblème, en ce qu'il incarne des thèmes qu'une femme de lettres ambitieuse peut s'approprier et légitimement réinvestir. En raison de sa place centrale

³⁶ Dante, *L'Enfer*, Paris, Flammarion, coll. « GF Bilingue », trad. J. Risset, 2004, ch. V, p. 61 : « La tourmente infernale, qui n'a pas de repos, mène les ombres avec sa rage ; et les tourne et les heurte et les harcèle ».

dans l'histoire littéraire et de sa virtuosité stylistique, Vivien le reconnaît elle-même comme un maître dans sa lettre à M. Moullé : «tu sei lo mio maestro e lo mio autore »³⁷, pastichant les paroles qu'adresse Dante lui-même à Virgile, au Chant VIII de l'*Inferno*. C'est à travers la figure du Dante amoureux que la poétesse se créera un espace, ainsi qu'une forme de légitimité face à son interlocuteur-poète qu'elle estime, autant qu'aux yeux de son lectorat. Par ce détournement— transgresser l'image vénérée de la Muse, en se présentant comme une exilée en raison de ses mœurs et de son lesbianisme— Vivien repense Dante, comme une figure de proue de tous les exilés, de tous les poètes honnis. La Muse est réécrite proche du lesbianisme de Pauline, mais également du sentiment de la poétesse Renée Vivien. Telle Béatrice guidant Dante vers le Salut, la Béatrix suit le génie repoussé de Vivien. Et s'il est difforme, elle le reflète. Hommage, requête, pardon, compréhension, le féminin dantesque, réinventé par une poétesse qui aime d'amour les femmes, pare de sensualité un monde qui rejette leurs créations. Tout le travail de relecture et de resignification qu'entreprend Renée Vivien est une manière de se prémunir, de garder la tête haute malgré les outrages subis, en se souvenant de Dante, plus tard estimé comme un des plus grands auteurs de la littérature mondiale. Ce qui importe est la force d'un discours capable de servir de protection et de guide, tel qu'on le retrouve dans le dialogue 36 de la *Vita Nuova*, traduit par R. de Ceccaty, relatant la plainte d'un ami souffrant d'amour qui s'adressait à Dante dans l'espoir d'obtenir conseil en la matière. La réponse de ce dernier est éloquente, annonçant sa postérité : « Mais je voudrais savoir de quoi chez moi/Tu te recommandais pour me citer./ Il se peut qu'avec un écrit de moi,/ Tu puisses te préserver de tout coup ».³⁸

BIBLIOGRAPHIE

Albert, G. N., *Renée Vivien à rebours, édition pour un centenaire*, Paris, Orizons, 2009.

Albert, G. N. (dir.), « Que j'aime ce Dante-là » : Renée Vivien, lectrice et traductrice de Dante [de F. Arru], dans *Renée Vivien à rebours, édition pour un centenaire*, Paris, Orizons, 2009.

Camille Isler, *Renée Vivien, une poétique sous influence ?*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. "Des deux sexes et autres", 2024.

Dante, *La Vita Nuova et autres poèmes*, Paris, Points, trad. René de Ceccaty, 2019.

Dante, *L'Enfer*, Paris, Flammarion, coll. « GF Bilingue », trad. Jacqueline Risset, 2004.

Dante, *Le Purgatoire*, Paris, Flammarion, coll. « GF Bilingue », trad. Jacqueline Risset, 2005.

³⁷ F. Arru, *art.cit.*, Paris, Orizons, 2009, Lam f.177, p. 81.

³⁸ Dante, *La Vita Nuova et autres poèmes*, Paris, Points, trad. R. de Ceccaty, dialogue 36, p. 216.

Chevalier, J. et Gheerbrant, A., *Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*, Paris, Robert Laffont, 1997.

Izquierdo, P., *Devenir poétesse à la belle époque (1900-1914). Étude littéraire, historique et sociologique*, Paris, L'Harmattan, coll. « Espaces littéraires », 2009.

Shakespeare, W., *Le Roi Lear*, Paris, Flammarion, trad. Armand Robin, coll. « GF Bilingue », 2014.

Vivien, R., *Le Papillon de l'âme*, Paris, OIP, éd. Marc Bonvalot, coll. « BNF », 2011.

Vivien, R., *Poèmes 1901-1910*, Paris, Erosonyx, coll. « Classiques Poche », 2024.

Annexe 1 : « Donna m'apparve », *La Vénus des Aveugles*, 1904.

Lève nonchalamment tes paupières d'onyx,
Verte apparition qui fus ma Béatrix.
Vois les pontificats étendre, sur l'opprobre
Des noces, leur chasuble aux violets d'octobre.
Les cieux clament les De profundis irrités
Et les Dies irae sur les Nativités.
Les seins qu'ont ravagés les maternités lourdes
Ont la difformité des outres et des gourdes.
Voici, parmi l'effroi des clameurs d'olifants,
Des faces et des yeux simiesques d'enfants.
Et le repas du soir sous l'ombre des charmilles
Réunit le troupeau stupide des familles.
Une rébellion d'archanges triompha
Pourtant, lorsque frémit le paktis de Psapha.
Vois ! l'ambiguïté des ténèbres évoque
Le sourire pervers d'un Saint Jean équivoque.

Annexe 2 : « Sous la Rafale », *A l'Heure des mains jointes*, 1906.

De la nuit chaotique un cri d'horreur s'exhale.
Venez, nous errerons tous trois sous la rafale...
Les gouffres lanceront vers nous leurs noirs appels.
Nous passerons, ô mes compagnons éternels !
L'éclair nous épouvante et la nuit nous désole...
Ô vieux Lear, comme toi je suis errante et folle,
Et ceux de ma famille et ceux de mes amis
M'ont repoussée avec des outrages vomis.
Comme toi, Dante, épris d'une douleur hautaine,
Je suis une exilée au cœur gonflé de haine.
En dépit du tonnerre et du froid et du vent,
Nul n'a voulu m'ouvrir les portes du couvent...
Mon père, le roi fou, mon frère, le poète,
Voyez mes yeux et ma chevelure défaite.

Des gens du peuple, en nous apercevant tous trois,
Se signeront avec d'inconscients effrois.
Malgré mes mains sans sceptre et mon front sans couronne,
Je te ressemble, ô Lear que le monde abandonne !
Malgré la pauvreté de mon obscur destin
Et de mes vers, je te ressemble, ô Florentin !
Écoutez le tonnerre aux éclats de cymbale...
Nous errerons jusqu'à l'aube sous la rafale.

Annexe 3

Nous reproduisons ici quelques extraits des feuillets de traductions faite de la *Vita Nuova* par Pauline Tarn (connue sous le nom de Renée Vivien), actuellement conservés à la Bnf Richelieu. Quelques extraits sont publiés dans l'ouvrage *Renée Vivien à rebours : édition pour un centenaire*, article de Francesco Arru, « Que j'aime ce Dante-la ! » : Renée Vivien, lectrice et traductrice de Dante », collection « Horizons », sous la direction de Nicole Albert, 2009.

Vita Nuova, chant 10, traduction de Renée Vivien, Bibliothèque nationale de France, NA Fr 18192.

Au commencement de mon chant: et, revenant après à la cité, et après y avoir réfléchi quelques jours, je commençais ma canzone par ces vers, disposés dans l'ordre que voici:

Chant I

I. Dames qui avez l'intelligence de l'amour/ Je vais parler avec vous de ma Dame,/ Non parce que j'espère compléter son éloge/ mais seulement pour soulager mon âme./ Je dis que, pensant à sa valeur/ Un amour si doux se fait sentir en moi/ Que, si la tâche n'était au-dessus de mon courage, // Je ferais enamourer d'elle tout l'univers.

II. Un ange appela, dans l'Esprit divin,/ Et dit : Sire, dans le monde l' on voit / Une merveille dans l' acte qui sort/ D'une âme qui rayonne ici-bas / Le ciel, à qui rien ne manque sauf sa présence / La demande de la main de son Seigneur, / Et chaque saint demande cette grâce à genoux. / La pitié seule défendait la cause humaine, / Et Dieu dit, parlant de Madonna / Mes bien-aimés, que la paix soit avec vous, / Que votre Espérance reste aussi longtemps qu'il me plaise / Là ou est un qui la perdra bientôt, / Et qui dira dans l'Enfer aux âmes mal nées / - J' ai vu l' espérance des bienheureux.

La Conjuración de Dante de Fabrice Papillon : un Jugement Dernier écologique ?

ESTHER GODREUIL

Sorbonne Université

ORCID : 0009-0004-0117-8094

L'autrice exprime sa gratitude à Fabrice Papillon pour l'entretien qu'il lui a accordé en novembre 2025, qui a permis de préciser certains aspects de son interprétation de son œuvre.

Abstract : *La Conjuración de Dante* de Fabrice Papillon, roman publié en 2024, s'apparente au sous-genre désormais bien connu des thrillers dantesques. S'il en reprend les codes, notamment par la catabase métaphorique subie par la protagoniste Louise Vernay et par la transformation de *La Divine Comédie* en un codice, il en renouvelle néanmoins la portée métaphysique. Le roman se présente en effet comme une somme vulgarisatrice moderne, en écho à la somme des savoirs médiévaux que constitue le poème de Dante, tout en réintroduisant un sens eschatologique. Le thriller de Papillon donne à voir un Jugement dernier laïque et moderne.

Les études sur la réception de Dante, depuis une bonne décennie, envisagent la permanence de *La Divine Comédie* dans la culture populaire, en particulier les thrillers invoquant un imaginaire médiéval. Dans l'ouvrage collectif *Dante Pop*, Filippo Fonio a répertorié les caractéristiques du genre à travers un corpus d'une vingtaine de romans, et Caroline Belot-Gondaud s'est intéressée à Maxime Chattam, Dan Brown et Craig Johnson.¹ De grandes topiques sont presque systématiquement invoquées par les auteurs. Dante apparaît comme une référence érudite qui caractérise le *killer*, incarnant souvent un génie du mal brillant et psychopathe. *L'Enfer* se présente par ailleurs comme un modèle narratif, les enquêteurs s'enfonçant dans les cercles infernaux – le plus souvent métaphoriques – à l'instar de Dante personnage, et *La Divine Comédie* comme un *codice*, un texte qui donne en secret la clef

¹ Fonio, « Nuovi 'adepti (pop) del velame' : thrillers danteschi », Caroline Belot-Gondaud, « Gialli 'danteschi' : di che cosa l'Inferno è nome ? Funzioni di Dante in Dan Brown, Maxime Chattam, Craig Johnson », in Lazzarin, Dutel, et al., *Dante Pop. La Divina Commedia nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea*, Rome, Vecchiarelli Editore, 2018.

pour résoudre l'enquête. Filippo Fonio souligne la réinterprétation anachronique qu'induit la sacralisation du texte de Dante, qui tend à passer de texte à prétexte dans sa réception, et les dérives de l'interprétation de *La Divine Comédie* comme grand *codice* médiéval.² Caroline Belot-Gondaud relève en outre un écart quasi systématique par rapport au poème dantesque : la portée métaphysique disparaît des thrillers, ou apparaît au mieux furtivement dans *Hell is empty* de Craig Johnson.³ Ce n'est pas le cas du récent techno-thriller écrit par Fabrice Papillon et publié en 2024, *La Conjuración de Dante*.⁴

Le roman rejoue bien les motifs usuels du genre : l'histoire s'apparente à une double descente en enfer, que ce soit du côté de l'enquête vertigineuse frôlant avec une théorie du complot remontant à plusieurs siècles, ou de la vie personnelle de la commissaire Louise Vernay devant faire face à un drame personnel, son frère étant plongé dans le coma. Les *killers*, Maria Calvino et le professeur Vogel, alias Dante et Darwin du Gyrum Novem, réseau de grands intellectuels se passant le secret depuis des siècles, possèdent une connaissance approfondie du premier cantique du poème de Dante. Néanmoins, le roman, contrairement à ceux qui l'ont précédé, renoue avec la portée métaphysique de *La Divine Comédie* en proposant une lecture eschatologique et une réflexion sur la condition humaine. *La Conjuración de Dante* entend échapper à la tentation d'une lecture millénariste et renouvelle le genre en y soulevant des enjeux de bioéthique – il est question de modifier le cerveau, dont la structure est mise en parallèle à celle de l'enfer, pour en retirer la glande pinéale, dont la pigne de Saint-Pierre dans l'*Enfer* préfigurerait l'épiphyse, siège de l'âme dans le roman – ainsi qu'en prenant en compte les enjeux écologiques du monde contemporain. La double casquette de l'écrivain, également spécialisé dans la vulgarisation scientifique (livres et films documentaires – notamment en collaboration avec le réalisateur militant écologiste Cyril Dion), transpose *La Divine Comédie* dans un monde douloureusement actuel qui court à sa perte. Pas seulement thriller, mais techno-thriller par son renvoi à la bombe nucléaire⁵, *La Conjuración de Dante* relit l'*Enfer* de Dante à l'aune des préoccupations modernes écologiques, dans un monde où l'homme repousse constamment les limites et – pas par les mots – outrepassa sa nature. Nous montrerons que,

² Eco, *Les limites de l'interprétation*, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1992, version originale citée par Filippo Fonio in Fonio, *id.*, p. 47.

³ Belot-Gondaud, *id.*, p. 75-76.

⁴ *La Conjuración de Dante*, Paris, Points, 2024.

⁵ Ryan, *The Genesis of the Techno-Thriller*, in « The Virginia Quarterly Review », vol. 69, no. 1, 1993, pp. 24-40.

loin de se limiter aux topoï du thriller dantesque, Fabrice Papillon réactive la dimension eschatologique de la *Comédie* en transformant l'espace-temps contemporain en Jugement dernier laïque, et renouvelle le genre en faisant de son thriller un « roman engagé »⁶.

Rejouer et déjouer les codes du genre

L'espace-temps médiéval et le dialogue avec le Moyen Âge dans les polars constituent une tradition qui remonte au moins aux années 1980. Dans cette littérature de genre, l'*Enfer* de Dante apparaît comme une référence récurrente, si ce n'est incontournable, citée, réécrite, transformée. Dans *La Conjuración de Dante*, le topos dantesque apparaît sous toutes ses formes : le poème de Dante est nommé, et l'intrigue rejoue une forme de descente aux enfers. *La Divine Comédie*, plus spécifiquement l'*Enfer*, est racontée à plusieurs reprises dans le roman. Dans les premiers chapitres, c'est la structure générale du récit dantesque qui est narrée, pour les personnages comme pour le lecteur, et au fur et à mesure, des lectures précises de certains passages sont proposées tout en servant l'intrigue. Le roman adopte, du moins en apparence, le ton usuel des polars dantesques, mêlant légendes ésotériques, lecture d'un poème médiéval, et prenant sens dans un temps présent et contemporain.

Le thriller s'apparente à une traditionnelle catabase métaphorique pour les personnages, à commencer par la commissaire Louise Vernay. Au fil du récit, le lecteur apprend que son frère est dans le coma depuis le tome précédent, et qu'il est question pour l'enquêtrice de décider de sa mort en le débranchant ou non, la commissaire refusant régulièrement les appels de la médecin qui prend en charge son frère. Le personnage est par ailleurs traversé par un stress post-traumatique et fuit le réel à travers des paradis artificiels, relevant eux aussi des topoï classiques de la descente infernale moderne. Sa lutte contre ses addictions et le caractère obsessionnel de ses réflexions sur la vie et la mort de son frère s'accomplissent dans la révélation finale du roman : la médecin qui s'occupait de son frère, Maria Calvino, est en réalité Dante, du Gyrum Novem, qui réalise des expérimentations sur ses patients en leur ouvrant le crâne pour en retirer l'âme et ainsi la capacité à accomplir le mal. Maria Calvino se présente comme l'incarnation de la criminelle ayant sombré dans la folie au nom d'idéaux moraux. La descente aux enfers s'achève lorsque Dante (la médecin) tue le frère

⁶ Servoise, « Roman à thèse et roman engagé : exemplarité diégétique et exemplarité narrative », *Littérature et exemplarité*, Presses universitaires de Rennes, 2007.

devant les yeux de Louise, en même temps qu'elle donne un dernier coup de scalpel dans le cerveau de cette dernière. La structure narrative constitue donc une catabase métaphorique reprenant à son compte la descente aux enfers de Dante personnage, qu'elle réinvestit et modernise. La descente de Louise est en réalité préfigurée dès le quatrième chapitre du roman : « L'enquêtrice sentit confusément que cette enquête pouvait la conduire en Enfer, pour y affronter ses propres démons »⁷. En ce sens, le lecteur sait dès le début de l'intrigue que le polar va adopter le schéma topique de nombreux thrillers. D'autres personnages vivent par ailleurs leur propre descente aux enfers, que ce soit les personnages qui constituent le Gyrum Novem, tués un à un par Darwin, ou l'enquêteur italien au gré des révélations et dont la mort se fait par asphyxie, faute de remède à son asthme. De ce point de vue, le roman se présente comme une adaptation moderne et classique de la descente aux enfers qui caractérise traditionnellement les thrillers dantesques.

D'un autre côté, les *killers* du roman ressemblent aux personnages topiques des *thrillers* dantesques à bien des égards. En premier lieu, ils sont dépeints comme des esprits géniaux, ce qui les range dans la tradition du savant fou, que ce soit la médecin Maria Calvino ou le professeur Vogel, dont l'alias, Darwin, est particulièrement signifiant. La profondeur du personnage tient de la tension entre une aspiration incontestablement altruiste, c'est-à-dire sauver l'humanité du mal qui la ronge, et une folie destructrice prête à sacrifier l'humanité au nom d'un idéal. Cette tension n'est pas nouvelle en elle-même, et caractérise bien souvent les *killers*, mais le surnom du personnage, Darwin, lui donne une nouvelle facette. De tous les membres du cercle, Darwin est le seul à ne pas être pourvu d'un nom infernal, les autres étant dénommés Dante, Virgile, Méduse, Minos, Cerbère, Charon, Phlégius et Pluton. Cette différence s'incarne dans le traitement des *killers* pluriels, particularité du roman de Fabrice Papillon qui le démarque de ses pairs. Ces savants sont brillants dans plusieurs domaines et capables de passer des sciences dites « dures » aux sciences humaines, leurs connaissances portant sur plusieurs époques et plusieurs espaces. Néanmoins, l'intelligence topique propre à leur personnage les fait sombrer dans la folie, en les transformant en parfait *killers* de *thrillers* dantesques. Darwin, quant à lui, incarne l'élément perturbateur du Gyrum Novem. Ce n'est pas la quête du génie humain qui l'intéresse, il ne se lance pas dans le larcin des cerveaux de grands scientifiques. Darwin poursuit une quête d'urgence écologique, parce

⁷ *La Conjuración de Dante*, p. 53.

qu'il pense que l'homme est foncièrement mauvais. La démultiplication des *killers* permet donc à Fabrice Papillon de s'inscrire dans la lignée des *thrillers* dantesques tout en s'en éloignant par l'intermédiaire d'un personnage radicalement différent du tueur topique.

Dernier *topos*, et pas des moindres, le poème de Dante sature le récit comme un texte à clefs dont les enquêteurs doivent se saisir pour résoudre l'énigme du Gyrum Novem et deviner où se passeront les prochains meurtres. Fabrice Papillon renoue avec la tradition ancrée dans le roman policier, en particulier depuis *Le Nom de la Rose* d'Umberto Eco, du texte ancien comme un *codice*, révélant des secrets ancestraux dans un espace-temps contemporain. Les clefs dantesques, implantées dans les cerveaux des cadavres déterrés ou fraîchement tués, constituent soit des citations de *l'Enfer*, soit des paraphrases de quelques vers. La deuxième plaque, découverte dans le cerveau d'un personnage tué par une IRM, dévoile une inscription cryptique désignant la topographie dantesque :

Le pécheur... conduit par Charon à travers l'Achéron... ira de la ville rouge au neuvième cercle de glace... et périra ensuite par la colère du plus petit cercle. Elle retourna la lamelle effilée et découvrit une sphère qui virait vers l'ovale, avec un chiffre gravé en plein centre.

Le chiffre 6.

Comme sur la plaque découverte dans le crâne de Marie Curie.⁸

Les mots gravés proposent un parcours de la ville rouge, Dité, révélée aux inspecteurs quelques chapitres plus tard, au cercle de glace, c'est-à-dire précisément le lieu où Lucifer est enchaîné et emprisonné dans un lac gelé. L'intertextualité consiste en une allusion paraphrastique au dernier chant du premier cantique dantesque. La première lamelle découverte dans le cerveau de Marie Curie relevait, quant à elle, de la citation :

- Alors, il y a un texte. Si je lis bien... « Tous les couvercles étaient levés, et d'au-dedans sortaient les cris des hérésiarques et... Là, ça devient vraiment illisible... »

- « et des disciples de toute secte », acheva Louise dans un souffle.⁹

La Divine Comédie apparaît donc à la fois comme la matrice du polar, et comme une œuvre citée, un texte à énigmes dont le *killer* aurait le secret, mais qui permettrait de résoudre l'enquête. Cette lecture ésotérique s'accompagne d'autres légendes, le syncrétisme étant traditionnel dans les polars d'inspiration médiévale. C'est le cas d'un conte situant la bouche

⁸ Id., p. 66.

⁹ Id., p. 45-46.

de l'enfer dans un territoire secret au Portugal, et dans lequel les neuf membres du Gyrum Novem se réunissent durant des analepses.¹⁰

Néanmoins, le roman met à distance le genre auquel il appartient ainsi que *La Divine Comédie*. Le poète florentin devient par exemple une boutade dans les mots de la commissaire, « œil pour œil, Dante pour Dante »¹¹, le nom du poète remplaçant le mot « dent » de l'expression consacrée. Dans plusieurs passages, l'œuvre entretient, à travers les discours des personnages, un rapport parodique à son propre statut et surtout son appartenance au sous-genre du *thriller* dantesque. Le *killer* traditionnel est moqué et parodié lorsque la commissaire évoque son intelligence :

Et le plus dingue, c'est cette histoire d'IRM. Le coup du poignard de l'intérieur. C'est simplement génial. Le type qui a imaginé ça est forcément un surdoué, un HPI ou que sais-je. Il est scientifique, ou bien il est entouré de toubibs et de scientifiques.¹²

L'accumulation doublée d'une épanorthose, « un surdoué, un HPI ou que sais-je », moque implicitement la figure de l'assassin brillant. La structure « que sais-je » dévoile le rapport ironique qu'entretient le roman avec son propre genre. En outre, alors que l'équipe policière avance dans l'enquête et commence à établir des liens entre les profanations des tombes et *La Divine Comédie*, Louise Vernay affirme que « le coup de Dante »¹³ et d'invoquer l'*Enfer*, « c'est lourdingue »¹⁴. Et l'enquêtrice Emma Mascret de renchérir, « je trouve aussi plutôt banale la référence à *L'Enfer*. C'est un peu bidon, non ? Un truc de polars à deux balles. Ou alors l'assassin est un auteur de thrillers en mal d'inspiration... »¹⁵. La figure de l'auteur intervient ici en se confondant avec celle de l'enquêteur, dans un clin d'œil parodique à la structure même du roman. D'autres écrivains de polars sont nommés par la suite, Franck Thilliez et Olivier Norek, le récit multipliant ainsi les allusions métatextuelles.¹⁶

¹⁰ Id., p. 247.

¹¹ Id., p. 94.

¹² Id., p. 76.

¹³ Id., p. 72.

¹⁴ Id.

¹⁵ Id.

¹⁶ Id.

L'aveu de fiction n'est pas anodin et ne sert pas simplement à faire sourire le lecteur. La mise à distance créée par les quelques passages de pastiche déplace l'objet du livre et signale discrètement au lecteur que le roman n'a pas pour seule ambition le plaisir de lecture. Si la structure de *La Conjuración de Dante* relève bien du polar dantesque, elle n'en adopte les codes que pour délivrer à son lecteur des connaissances. C'est l'ambition de Fabrice Papillon, en tant que journaliste scientifique et auteur d'ouvrages de vulgarisation : mêler *placere* et *docere*. En ce sens, *La Conjuración de Dante* se démarque des autres polars dantesques. Le roman *Hell is empty*, de Craig Johnson, un des plus célèbres *thrillers* dantesques, s'appuie sur la structure narrative de l'*Enfer*, en suivant la longue course poursuite entre le shérif Walt Longmire et le détenu en cavale Raynaud Shade. L'*Enfer* est cité à plusieurs reprises, l'intertextualité passe également par la rencontre avec des personnages comme Béatrice – ayant aidé le détenu à s'échapper – ou Virgil, sauvant à plusieurs reprises le shérif. En outre, certaines scènes font écho aux spectacles infernaux, notamment lorsque le shérif se jette dans le lac glacé pour échapper à l'explosion et l'incendie de la forêt, le feu et la glace évoquant nécessairement au lecteur averti le Coccyte où Lucifer est enfermé, au chant XXXIV. Néanmoins, la portée philosophique et pédagogique est éludée au profit d'une mise en scène macabre et grandiose, infernale non pas au sens philosophique – il ne s'agit pas de châtier les mauvais et sauver les élus –, mais au sens esthétique. Le roman de Fabrice Papillon apparaît donc comme une exception sur le terrain des polars dantesques.

Un roman historique, philosophique, scientifique: vulgariser la science

C'est avec l'esprit et l'idéal d'un "honnête homme" que Fabrice Papillon aborde *La Divine Comédie* dans son thriller. Avant d'écrire des romans policiers, l'écrivain a surtout publié des essais de vulgarisation scientifique, souvent en collaboration avec d'autres spécialistes. La forme romanesque constitue donc avant tout un médium pour délivrer aux lecteurs une culture interdisciplinaire. Le roman se range dans la catégorie de la littérature populaire, il s'agit bien d'un *page-turner* aux chapitres courts, rythmés par de multiples rebondissements, souvent se concluant sur une révélation mystérieuse. En quittant l'essai pour le roman, Fabrice Papillon joue sur le plaisir de la lecture. Néanmoins, sa démarche consiste à délivrer des connaissances à ses lecteurs. Le *docere* se fait sur plusieurs modes. L'auteur peut instruire son lecteur par l'énumération de grands noms suivis d'une explication d'une partie de leur œuvre. Au neuvième chapitre, par exemple, se succèdent la présentation du dernier cercle dantesque par le professeur Vogel, dévoilant au lecteur à quoi correspondent la ville rouge et le cercle de glace, c'est-à-dire Dité et le Coccyte, puis de *Lucrece Borgia* de Victor Hugo,

puis du *Prince* de Machiavel, selon qui « la politique n'était que violence », pour finir par la basilique Santa Croce, à Rome, où reposent « les plus grands génies italiens », soit Machiavel, Rossini, Michel-Ange ou encore Galilée.¹⁷ D'autres passages tendent à mettre en lien plusieurs théories scientifiques, en particulier sur le cerveau, pour créer une carte mentale d'un champ de la neuroscience contemporaine. Enfin, le texte est parcouru par des schémas qui illustrent les théories développées par la narration ou plus souvent encore dans les dialogues entre les personnages. Fabrice Papillon, en invoquant plusieurs époques, plusieurs théories scientifiques, et ainsi en retraçant l'évolution d'une pensée, évite l'accueil d'un Moyen Âge fantasmé, que l'on retrouve dans la plupart des thrillers dantesques.¹⁸

La Conjuración de Dante se présente comme un roman somme, remontant aux théories scientifiques cartésiennes, ou plus récemment aux travaux de Marie Curie ou Albert Einstein. Par le truchement du polar, Fabrice Papillon dissémine des connaissances à son lecteur. À ce titre, sa démarche rappelle l'interdisciplinarité dont relève *La Divine Comédie*. Dante propose lui aussi à travers son poème un miroir du monde, qui constitue le reflet de l'état des sciences de son temps. Débats théologiques et théories scientifiques s'entremêlent dans le poème – Dante renvoyant par exemple aux débats scolastiques sur la hiérarchie angélique au chant XXXVIII du *Paradis* en adoptant l'ordre établi par Grégoire le Grand et en s'opposant à Thomas d'Aquin. Le *Paradis* témoigne en effet des connaissances astronomiques au début du XIV^e siècle, tout en étant traversée par des théories optiques, bien qu'elles servent surtout les images poétiques, comme dans la remarquable expérience de pensée proposée par Béatrice au pèlerin, l'invitant à imaginer trois miroirs pour réfuter l'idée que les taches lunaires seraient en réalité des trous sur la lune. D'autres sciences, comme la géologie, sont également invoquées. Au chant XII de l'*Enfer*, Dante décrit la pente qui mène au septième cercle en la comparant à un éboulis :

Era lo loco ov' a scender la riva
venimmo, alpestro e, per quel che v'er' anco,
tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva.
Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l'Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco,
che da cima del monte, onde si mosse,

Le lieu où nous parvînmes, pour descendre la berge,
était abrupt, et un tel monstre s'y tenait
que tout regard s'en serait détourné.
Tel est cet éboulis qui a frappé l'Adige
droit dans le flanc, au-dessous de Trente, à cause
d'un tremblement de terre, ou d'un appui manquant,
si bien que de la cime d'où elle tomba

¹⁷ Id., p. 117.

¹⁸ Fonio, *id.*

al piano è sì la roccia discoscusa,
ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse:
cotal di quel burrato era la scesa;
e 'n su la punta de la rotta lacca
l'infamia di Creti era distesa
che fu concetta ne la falsa vacca;
e quando vide noi, sé stesso morse,
sì come quei cui l'ira dentro fiacca.¹⁹

jusqu'à la plaine la roche s'est ainsi écroulée
qu'elle forme un chemin pour qui serait en haut,
telle était la pente de ce ravin ;
et sur le bord de la roche effondrée
l'infamie de Crète était vautrée,
celle qui fut conçue dans la fausse vache ;
quand il nous vit, il se mordit lui-même,
comme celui qui est rongé par la colère.²⁰

Dante renvoie à l'éboulis près de Rovereto et propose deux explications au phénomène géologique : l'écroulement de la terre serait dû tantôt à un tremblement de terre, tantôt à un « appui manquant » (*sostegno manco*) qui aurait mené la terre à s'écrouler. Les cantiques de *La Divine Comédie* renvoient donc plus ou moins discrètement à de multiples disciplines scientifiques. La plupart des explications scientifiques qui traversent le poème servent néanmoins de métaphores poétiques qui spatialisent les mondes de l'au-delà.

La Conjuración de Dante interagit avec les connaissances délivrées par *La Divine Comédie*. Un des enquêteurs de l'équipe chargée de l'affaire, au fil de ses recherches, explique à ses coéquipiers le système astronomique sur lequel repose le poème de Dante :

Les hypothèses d'Étienne Klein sont brillantes, au regard de l'inscription sur la pierre tombale de Stephen Hawking, ce grand astrophysicien. Il a raison d'imaginer un lien avec la cosmogonie, notre système solaire ou notre galaxie. Seulement, je pense qu'il a omis un détail. Nous parlons d'une série de messages et d'énigmes inspirés de *L'Enfer* de Dante, dont la rédaction remonte au début du XIV^e siècle. Or, à ce moment-là, l'héliocentrisme – c'est-à-dire l'idée que le Soleil règne au centre du système – n'existait absolument pas. Copernic ne formulera cette hypothèse qu'un siècle et demi plus tard. À l'époque, le système géocentrique imaginé par Ptolémée au II^e siècle constituait le dogme : la Terre au centre. Attendez, je vais vous montrer une illustration fameuse du système ptolémaïque...²¹

Le passage relève d'une explication vulgarisée, par le truchement d'un personnage rendant compte de ses recherches internet à ses confrères, de l'évolution du système astronomique depuis les théories ptoléméennes, principalement du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Les noms de scientifiques plus contemporains, Stephen Hawking, et

¹⁹ *Enfer*, XII, v. 1-15.

²⁰ Toutes les traductions que nous donnerons dans cet article sont celles de Jacqueline Risset. Voir bibliographie.

²¹ *La Conjuración de Dante*, p. 406.

Étienne Klein, personnage réel interrogé dans les chapitres précédents, permettent de donner un panorama de l'astronomie moderne. La langue se veut accessible, les phrases sont courtes, et les termes scientifiques sont expliqués soit entre tirets (« l'héliocentrisme – c'est-à-dire l'idée que le Soleil... »), soit après deux points, dans une proposition juxtaposée (« le dogme : la Terre au centre »). La narration passe par des détails chronologiques, le II^e siècle pour Ptolémée, le XIV^e siècle pour Dante, et le XVI^e siècle pour Copernic. À la manière d'un manuel de vulgarisation, mais intégré dans la narration, le passage propose un schéma (Fig. 1) pour faire comprendre aux enquêteurs et au lecteur le système en vigueur à l'époque de Dante :²²

Fig. 1. Le Schéma de la division des sphères, Peter Apian, *Cosmographia*, circa 1540, in Papillon, *op.cit.*, p. 407

L'exposition des débats astronomiques dans *La Divine Comédie* devient ainsi le point de départ d'un exposé sommaire de l'évolution du système solaire depuis Ptolémée. Outre la vulgarisation de sciences dures, le roman de Fabrice Papillon interroge les sciences humaines, et cherche à diffuser plus généralement une culture classique. Le commissaire italien, Massimo Bianchi, lit par exemple un résumé internet d'un « livre de Spinoza »²³, dont le nom n'est pas cité, mais que l'on imagine être soit le *Traité théologico-politique*, soit l'Éthique :

²² Id., p. 407.

²³ Id., p. 348.

L'italien plonge dans ses pattes de mouche.

- « Toute la nature est en Dieu, tout comme Dieu est dans toute la nature. L'identité de Dieu et de la Nature, conclusion des réflexions spinozistes sur la substance, constitue la thèse du panthéisme spinoziste »...²⁴

Bianchi reprend, en la vulgarisant, la thèse spinoziste d'un Dieu-nécessité. La démarche de Fabrice Papillon rejoint la propension de Dante, dans *La Divine Comédie*, à parsemer son récit épique de discussions et démonstrations philosophiques, mais aussi à nommer des personnages en rappelant le rôle qu'ils ont joué, comme dans les Limbes, où Virgile et Dante personnage rencontrent « Homère poète souverain » (*Omero poeta sovrano*²⁵) ou encore « Horace satiriste » (*Orazio satiro*²⁶). Tout comme *La Divine Comédie* constitue une œuvre monde, une somme de connaissances, *La Conjuración de Dante* revête un aspect proprement encyclopédique visant à instruire son lecteur.

La majorité des théories scientifiques du roman interrogent la structure anatomique du cerveau humain, en particulier l'épiphyse, ou glande pinéale, reliée à la pigne de Saint Pierre décrite par Dante au chant XXXI de l'*Enfer*.²⁷ Le roman suggère une ressemblance entre la structure même de l'enfer dantesque et l'anatomie du cerveau humain. Selon la classification anatomique simplifiée, il existe quatre types de lobes, frontal, pariétal, temporal et occipital, répartis en deux hémisphères. Le roman renvoie donc à huit lobes principaux, comparés aux « huit premiers cercles »²⁸ dantesques, auxquels s'ajoute un ensemble de noyaux, dont l'épiphyse, la « structure cérébrale la plus enfouie »²⁹, comparée au « neuvième cercle de l'*Enfer* de Dante »³⁰. D'un côté, la symbolique des nombres permet un jeu de miroirs entre la structure infernale et l'anatomie cérébrale. De l'autre côté, le roman trace un parallèle entre les noyaux gris et l'épiphyse, responsables des émotions et des impulsions et le tréfonds de l'enfer, Dité, la ville de Lucifer. À cette première association s'ajoute une lecture de la *Création d'Adam* de Michel-Ange, alors que les enquêteurs se rendent à la chapelle Sixtine. Le peintre de la Renaissance a lui-même pratiqué des études anatomiques et étudié le corps

²⁴ Id.

²⁵ *Enfer*, IV, v. 87.

²⁶ Id., v. 88.

²⁷ *Enfer*, XXXI, v. 58-60.

²⁸ Papillon, p. 144.

²⁹ Id.

³⁰ Id.

humain de première main.³¹ Par l'extrapolation de la forme créée par Adam et Dieu dans le tableau de Michel-Ange, le peintre aurait fait du cerveau humain un lieu sacré où se déploierait Dieu. Le roman suggère donc une ressemblance entre l'anatomie cérébrale et la structure de l'enfer dantesque.

Néanmoins, le roman de Fabrice Papillon ne constitue pas seulement une somme vulgarisatrice contemporaine, mais propose une lecture engagée face à un monde en déclin.

Une lecture eschatologique du monde

La science est au service d'une réflexion métaphysique sur le monde contemporain, et propose une lecture pessimiste d'une humanité qui court à sa perte. Le dénouement inattendu déjoue les attentes du lecteur et Fabrice Papillon choisit de conclure son récit par une apocalypse séculière. Vogel, le savant fou, choisit d'activer la bombe nucléaire et de détruire une grande partie de l'humanité qu'il juge condamnable :

Il [l'enquêteur italien Bianchi] ne sut jamais que Vogel avait déclenché le feu nucléaire, ni que le destin d'une fraction de l'humanité avait basculé, presque en même temps que le sien. Le Gyrum Novem n'était pas parvenu à extirper le mal du neuvième cercle du cerveau, dans le but insensé d'éradiquer les instincts les plus sombres et les plus viles de l'espèce dominante, au profit de son génie dont la nature resterait à jamais un mystère. [...] Au-delà de sa folie meurtrière, pour aider Gaïa à recouvrer sa liberté, l'organisation avait détruit la mémoire d'une civilisation avilie, mue pendant des siècles par les compromissions, les complots, et d'innombrables manipulations afin d'imposer pouvoir et suprématie d'une fraction élitiste, opulente et despotique envers le reste du genre humain.³²

L'excipit de la *Conjuration de Dante* dévoile un *killer* ambigu, possédé par une « folie meurtrière » en même temps que par le désir de sauver la planète. Contrairement à Maria Calvino, Vogel ne veut pas améliorer l'être humain, car il a conclu qu'il n'était pas sauvable et que seule la destruction des élites politiques et financières pourrait sauver la Terre et les innombrables espèces que l'homme annihile. L'expression « folie meurtrière » signale tout de même que *La Conjuration de Dante* ne fait pas l'apologie du terrorisme politique. Le roman interroge en effet l'*hubris* des deux *killers*. Maria Calvino cherche à transformer le cerveau humain pour en améliorer la nature et endiguer toute propension à faire le mal. Sa

³¹ Vasari, *Les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, Dorbon-Ainé, 1903.

³² *La Conjuration de Dante*, p. 511.

démarche est implicitement condamnée, puisqu'elle est dépeinte comme un personnage monstrueux trépanant Louise Vernay vivante.

Les motivations de Vogel sont différentes : il s'agit pour lui de sauver ce qui est innocent – la Terre – et condamner les coupables – les hommes. Sa démarche rappelle l'audace de Dante, qui condamne et sauve les personnages de l'histoire et ses contemporains en les situant tantôt en enfer, tantôt au paradis. Le champ sémantique de la justice, que Dante invoque à de multiples reprises dans son *Enfer*, apparaît dans les dernières pages du roman. Vogel évoque des documents qui agissent comme des « preuves des tractations conduites au profit du seul intérêt égoïste des puissants »³³, accuse les puissances financières et fait de la Terre la victime d'une des espèces qu'elle abrite (l'homme). En outre, contrairement à un *killer* traditionnel, Vogel laisse aux hommes la possibilité de se racheter :

Je veux vous laisser une chance d'éviter tout ça. Il faut immédiatement contacter les chefs d'État du monde entier, les réunir en urgence, par visioconférence par exemple. S'ils s'engagent à cesser sur-le-champ leur prédation sur la Terre, je désactiverai les charges. Ici, et toutes les autres, en particulier celle des Nations unies. Car comme ici, elle détruirait l'un des plus grands symboles de l'histoire déviante de l'humanité, dont la dérive perverse et ignoble est en train de porter un coup fatal à notre planète.³⁴

Le discours de Darwin déplace et rejette la faute sur un nouveau coupable, l'humanité, qui « [porte] un coup fatal »³⁵ à la terre, et dont le crime s'apparente plus loin à une maladie lancée sur la terre, qui doit « se débarrasser de sa peste, sa tuberculose à elle, ses milliards de bacilles humains qui prolifèrent sans aucun contrôle démographique »³⁶. Dante invoquait lui aussi l'image d'une ville malade au *Purgatoire*, en désignant Florence comme une « infirme » (*inferma*³⁷) ne trouvant plus le sommeil (*che non può trovar in su le piume*³⁸). Vogel propose d'imaginer la Terre comme un ensemble d'organismes vivants et ainsi les actions de l'humanité comme une gigantesque tuerie de masse :

³³ Id., p. 497.

³⁴ Id.

³⁵ Id.

³⁶ Id.

³⁷ *Purgatoire*, VI, v. 149.

³⁸ Id., v. 150.

Une poignée de terre forestière contient plus d'êtres vivants que d'humains sur terre, et une cuillère à café de cette même terre concentre un kilomètre de filaments de champignons. Vous réalisez ? Sans parler des racines des arbres qui émettent des craquements réguliers, à la fréquence de deux cent vingt hertz. Tous ces êtres interconnectés, tous ces moyens d'interagir, constituent une forme de langage et de pensée bien plus élaborée que vous ne pouvez l'imaginer. Et tous les filaments, les mycorhizes, le mycélium, sans oublier les blobs dont j'ai pu observer l'extension phénoménale au cours de ma carrière, forment un réseau souterrain comparable à celui de notre cerveau.³⁹

Les paroles du scientifique s'apparentent à la pensée moderne écologique rendant à la Terre et aux végétaux un langage et une pensée propres. Le livre signale d'ailleurs un ouvrage sur la question, *La Vie secrète des arbres* de Peter Wohlleben.⁴⁰ L'insertion d'une note de bas de page bibliographique rend le traitement du *killer* ambigu. Il est évidemment envisagé comme un savant fou mû par l'hubris, mais son discours est soutenu par des études scientifiques précises, conférant à ses paroles une autorité dérangeante pour le lecteur. Si tuer une partie de l'humanité est condamnable et condamné, le texte suggère que cette dernière est elle-même comme coupable d'un crime contre la terre. En ce sens, le thriller dantesque est profondément renouvelé. Il entre dans le sous-genre de l'apocalypse séculière, relevé par Greg Garrard dans son ouvrage *Ecocriticism*.⁴¹ Garrard définit l'apocalypse séculière précisément par son ambivalence : elle se présente comme dévastatrice, mais aussi comme nécessaire à la renaissance d'un monde meilleur.⁴²

À ce titre, le roman de Fabrice Papillon entre en dialogue avec le reste de son œuvre. L'auteur a récemment produit le documentaire *Un monde nouveau* de Cyril Dion chez Arte, envisageant les possibilités d'un autre monde, résistant aux assauts du capitalisme et de la surproduction. Le polar devient donc un medium permettant de transmettre une réflexion sur le monde actuel, tout comme la médiation poétique permet à Dante de dresser le portrait d'une humanité qu'il sanctionne en enfer ou sauve au purgatoire et au paradis. *La Divine Comédie* représente l'état des âmes après la mort et dresse un tableau prémonitoire du Jugement dernier, le poète se faisant le messager des jugements divins. *La Conjuración de Dante* se conclut par une apocalypse partielle rendant ses droits à la nature. Le registre épideictique sous-tend le dénouement du roman, d'un côté blâmant l'humanité et de l'autre louant la nature :

³⁹ Id., p. 499-500.

⁴⁰ Wohlleben, *La Vie secrète des arbres*, Paris, Les Arènes, 2017.

⁴¹ Garrard, *Ecocriticism*, Londres, Routledge, 2023.

⁴² Id., p. 102.

Et si c'était vous qui n'aviez rien compris ? Vous, comme la plupart des humains égoïstes, qui ne pensez qu'à votre propre sort, à vos plaisirs ? Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, alors que la nature, elle, fait l'éloge de la lenteur. Les arbres croissent si lentement ; il leur faut parfois un siècle pour s'élever de quelques centimètres. Ils respectent les temps géologiques, tandis que nous, nous précipitons notre propre fin, et celle de la planète, en quelques décennies. Mais c'est terminé. Nous voici entrés de plain-pied *dans l'étage néolithique de l'anthropocène*.⁴³

Le discours s'organise autour de deux pôles, les humains contre la nature. Vogel, qui accuse les humains dans un premier temps pour les rejoindre dans un « nous », fait de l'homme une espèce contre-nature : au lieu de viser à sa reproductibilité, elle court à sa propre perte. En outre, il s'oppose au second *killer*, Maria Calvino, qui « massacre des cerveaux pour rien »⁴⁴. En ce sens, Darwin ne se perçoit pas comme le mal, mais comme le salut du peu d'humanité qui subsistera après l'explosion nucléaire.

La conclusion du récit suggère une analyse morale de la destruction d'une partie de l'humanité :

Le Gyrum Novem entendait faire payer à cette caste supérieure son arrogance, qui n'était qu'impuissance, prétention et échec. Les symboles vitaux d'une civilisation avaient été annihilés, ainsi que nombre de ses artisans hypocrites. C'était le grand œuvre dévastateur et sanglant de l'organisation aux neuf cerveaux, dont l'inspiration dantesque, la conjuration démoniaque avaient conduit l'Homme au plus profond de l'abîme.⁴⁵

L'ambiguïté de la morale est à son apogée dans les derniers mots du roman. Le discours rapporté ici se confond avec la voix narrative : la première phrase donne l'impression qu'il s'agit de la pensée du Gyrum Novem, à travers le verbe « entendre » et le déterminant démonstratif « cette », mettant à distance la pensée à l'œuvre. Néanmoins, l'attribut « le grand œuvre dévastateur et sanglant » fait se superposer une nouvelle voix, celle du narrateur qui vient qualifier à trois reprises l'œuvre du Gyrum Novem. Cette superposition semble construire une condamnation implicite de l'humanité, dont la terminologie rappelle certains passages de *l'Enfer*. Les artisans hypocrites évoquent la sixième bolge du huitième cercle de *l'Enfer*, où les hypocrites purgent leurs péchés, écrasés par des chapes de plomb. L'arrogance et la prétention s'apparentent au péché d'orgueil, qui n'est pas explicitement

⁴³ *La Conjuración de Dante*, p. 500.

⁴⁴ Id., p. 502.

⁴⁵ Id., p. 512.

associé à un cercle infernal dans le poème de Dante, mais qui est implicitement puni à travers le personnage de Lucifer :

S'el fu sì bel com' elli è ora brutto,
e contra 'l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.⁴⁶

S'il fut aussi beau qu'il est laid à présent,
et s'il dressa les yeux contre son créateur,
il faut bien que tout mal vienne de lui.

L'*hubris* de Lucifer s'incarne symboliquement dans l'image des yeux dressés vers Dieu, le mouvement mimant la rébellion contre le créateur et désignant entre les lignes l'épisode de la guerre au ciel entre les anges rebelles et Dieu et ses troupes fidèles. Or dans le dénouement de la *Conjuration de Dante*, la « caste supérieure », c'est-à-dire les dirigeants et ceux qui appliquent les décisions politiques, les « artisans hypocrites », est accusée de superbe. L'orgueil de l'humanité était en réalité déjà annoncé dans les propos prêtés à Stephen Hawking face à l'assemblée des cerveaux :

J'ai plusieurs fois déclaré dans mes conférences et mes ouvrages de vulgarisation que l'humanité n'en avait plus que pour mille années. Je pense que j'étais optimiste. Je crains que notre temps soit bien plus compté que cela. Nous avons trahi la nature que nous avons décidé d'épuiser les ressources de notre Terre nourricière, mais aussi depuis que nous avons créé le feu nucléaire.⁴⁷

Le discours menaçant du scientifique se fait préfiguration des mots du professeur Vogel. En outre, plus tôt dans le roman, Hawking affirmait déjà que le nucléaire anéantirait l'humanité et que son invention, ainsi que l'*hybris* humaine plus généralement, conduirait l'homme, désigné comme un « Prométhée moderne », à sa perte. L'homme, en « [volant] le feu créateur »⁴⁸ et en « [créant] le feu destructeur »⁴⁹ (la bombe atomique), s'est métamorphosé en Prométhée, puni pour son *hubris*, personnage qui n'est pas sans rappeler Ulysse dans *L'Enfer* de Dante. Au vingt-sixième chant, en effet, Dante réécrit le récit homérique et choisit de faire repartir Ulysse en mer, ce dernier étant mû par un désir de connaissance toujours plus grand. Alors qu'il approche du mont Purgatoire, la mer s'ouvre pour engloutir Ulysse et son équipage, car la connaissance sacrée ne leur est pas autorisée, dans le célèbre

⁴⁶ *Enfer*, XXXIV, v. 34-36.

⁴⁷ *La Conjuration de Dante*, p. 393.

⁴⁸ Id.

⁴⁹ Id.

vers, « infin che 'l mar fu sovra noi richiuso »⁵⁰ (« jusqu'à ce que la mer fût refermée sur nous »). Comme Ulysse, Vogel est puni de mort. Néanmoins il choisit sa propre mort qu'il envisage comme un sacrifice pour le bien de l'humanité restante. Le redoublement de la menace, tantôt d'un personnage renvoyant à un scientifique réel, tantôt d'un *killer* fictif, fait du polar une fiction engagée, résonnant comme un avertissement contre les dérives de l'humanité.⁵¹ La pluralité des discours, notamment l'opposition entre Vogel et le commissaire Bianchi, laisse planer une « équivoque [...] sur la 'morale' [que le récit] délivre »⁵², parce qu'il est dépourvu d'« autorité fictive »⁵³. La multiplication des points de vue ouvre un espace à l'interprétation du lecteur. Le récit se fait le porte-parole d'un Jugement Dernier de l'homme, condamnant sa violence envers ses semblables – ce qui rejoint la démarche de Dante condamnant ses contemporains –, mais aussi sa violence envers la nature à laquelle il appartient et sans laquelle il ne peut vivre. L'auto-destruction vers laquelle tend l'homme rejoindrait un des péchés dantesques et l'homme provoquerait sa propre damnation.

Conclusion

Le thriller de Fabrice Papillon, tout en s'inscrivant dans la récente tradition des polars dantesques, renouvelle profondément le genre en renouant avec la portée métaphysique du poème de Dante. La fortune de Dante se perpétue à travers l'émergence d'une littérature nouvelle, à la fois populaire et savante, et le monde de l'au-delà médiéval entre en résonance avec les enjeux du monde contemporain. Le discours écologiste de Vogel et son geste final, à l'allure de Jugement Dernier moderne, pousse le lecteur à songer à sa propre condition. Dans un monde traversé par un phénomène de surpopulation, où les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandissent un peu plus chaque jour, où la Terre ploie face à la surproduction constante, *La Conjuración de Dante* agit comme un miroir réfléchissant tout comme *La Divine Comédie* se proposait jugement du monde dans lequel Dante a vécu.

⁵⁰ *Enfer*, XXVI, v. 142.

⁵¹ Servoise, « Roman à thèse et roman engagé : exemplarité diégétique et exemplarité narrative », *op. cit.*

⁵² Id.

⁵³ Id. Sylvie Servoise discute la notion d'autorité fictive définie par Susan Rubin Suleiman. Voir Suleiman, *Le Roman à thèse ou l'autorité fictive*, Paris, PUF, 1983.

BIBLIOGRAPHIE

Textes sources

ALIGHIERI, Dante, *La Divine Comédie*, éd. bilingue, trad. J. Risset, Paris, Flammarion, 1992.

PAPILLON, Fabrice, *La Conjuración de Dante*, Paris, Points, 2024.

Études critiques

BELOT-GONDAUD, Caroline, « Gialli 'danteschi' : di che cosa l'Inferno è nome ? Funzioni di Dante in Dan Brown, Maxime Chattam, Craig Johnson », in LAZZARIN, Stefano, DUTEL, Jérôme, et al., *Dante Pop. La Divina Commedia nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea*, Rome, Vecchiarelli Editore, 2018 (pp. 63-76).

ECO, Umberto, *Les limites de l'interprétation*, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1992.

FONIO, Filippo Fonio, « Nuovi 'adepti (pop) del velame' : thrillers danteschi », in LAZZARIN, DUTEL, *op. cit.* (pp. 45-62).

RYAN, William F., *The Genesis of the Techno-Thriller*, in « The Virginia Quarterly Review », vol. 69, no. 1, 1993 (pp. 24-40).

SERVOISE, Sylvie « Roman à thèse et roman engagé : exemplarité diégétique et exemplarité narrative », *Littérature et exemplarité*, Presses universitaires de Rennes, 2007. Disponible en ligne. URL : <https://books.openedition.org/pur/39476?lang=fr>. Consulté le 10 mars 2026.

SULEIMAN, Susan Rubin, *Le Roman à thèse ou l'autorité fictive*, Paris, PUF, 1983.

VASARI, Giorgio, *Les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, 2, trad. Charles Weiss, Dorbon-Ainé, 1903.

VERDIER-NAVLET, Jacqueline, *La Représentation du paradis dans la littérature européenne d'Homère à Milton*, Paris, Champion, 2014.

Candida Rosa, da Dante a Hannah Arendt: verso la felicità pubblica

MIRCO CITTADINI

SISD – Seminario Internazionale di Studi Danteschi

ORCID: 0009-0009-2201-8352

* Discorso tenuto il 26 giugno del 2023, in occasione del Convegno “*El maleit florí. Dante i el capitalisme*”, tenutosi a Barcellona, presso il *Centre de Cultura Contemporània de Barcelona*.

“Più non esiste proprietà privata
Nel Paradiso di Dante Alighieri
Dove Beatrice spiega tutto a Dante”
Federico Sanguineti¹

*Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
oh vita intègra d’amore e di pace!
oh senza brama sicura ricchezza!*²

Queste mie riflessioni sono il frutto di dialoghi.

Prima di tutto il dialogo “impossibile” tra due grandi figure, due classici, due miti lontani nel tempo, ma forse non negli orizzonti: Dante e Hannah Arendt.

Mi piacerebbe evidenziare alcuni punti di tangenza, dove paradossalmente la voce “nuova”, la riflessione moderna, diventa chiosa, irradia di nuove luci la voce “antica”. Hannah Arendt, consapevole o meno, offre una nuova possibilità di lettura alla lettura infinita e perpetua della *Commedia*.

Ma questo è anche il mio dialogo con due donne.

In absentia con Adriana Cavarero, la quale con i suoi studi ha cambiato il mio sguardo su una nuova idea di politica e di femminile critico; e con Olivia Guaraldo, in un dialogo vivo, nutriente e generativo.

Sempre con Olivia Guaraldo, del “Centro Studi Politici Hannah Arendt” e con le sue studentesse e con i suoi studenti del corso di Scienze Filosofiche, presso l’Ateneo di Verona, ho messo alla prova una prima versione di questo mio studio.

¹ F. Sanguineti, *Paradiso con Dante e con Beatrice*, Roma, Tempesta Editore, 2021, p.15.

² *Par.* XXVI,7-9.

Parto da una delle tante felici intuizioni del compianto Federico Sanguineti: quella di un Dante «decaduto e proletario»³ che mostra nella propria opera il modello di un Paradiso *anti-capitalistico*.⁴ Inevitabile quindi che il «sacrato poema» (*Par.* XXIII, 61) venga frainteso di continuo, ostinatamente letto com'è in chiave borghese (e quindi infernale).⁵

La *Commedia* parla di felicità. Quella è la meta.

Non è un caso, a mio avviso, che sia Virgilio che Beatrice, appena aprono bocca si riferiscano a questa (miei i corsivi):

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il *diletto* monte
ch'è principio e cagion di tutta *gioia*?
Inf. I, 76-78

Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d'accedere *al monte*?
non sapei tu che qui è *l'uom felice*?
Purg. XXX, 73-75

Se Inferno e Paradiso, prima ancora che essere modelli etici, vengono presentati a noi come modelli politici, se la matrice evangelica non va intesa come «privatizzazione della fede»⁶, se l'amore motore di tutta l'azione non va inteso «né con l'amore borghese su base economica né con il sentimento piccolo-borghese di benevolenza»,⁷ quale sarà alla fine il modello di felicità offerto a tutte e a tutti noi per allontanarci dal nostro stato di miseria?⁸

In forma dunque di candida rosa
mi si mostrava la milizia santa

³ F. Sanguineti, *Le parolacce di Dante Alighieri*, Roma, Tempesta Editore, 2021, p. 22.

⁴ G. Vacchelli, *Dante Anticapitalista. Poesia, filosofia, mistica ed economia politica*, Milano-Udine, Mimesis, 2025.

⁵ F. Sanguineti, *Paradiso con Dante*, op. cit., p.21 («E le lettrici e i lettori che sono/conformi al mondo della borghesia/con l'Inferno di Dante si identificano»).

⁶ F. Sanguineti, *Per una nuova storia letteraria*, Ancona, Argolibri, 2021, p.50.

⁷ *Ibidem*.

⁸ La questione circa l'autenticità *dell'Epistola XIII*, dedicata a Cangrande, è questione spinosissima. I dantisti sono armati in falangi contrapposte e dalle ragioni ben armate. A me pare che il tutto venga ben inquadrato e definitivamente risolto da Luca Azzetta nel suo commento all'interno della prestigiosa edizione delle *Epistole* per la Neced.

che nel suo sangue Cristo fece sposa;

ma l'altra, che volando vede e canta
la gloria di colui che la 'nnamora
e la bontà che la fece cotanta,

sì come schiera d'ape, che s'infiora
una fiata e una si ritorna
là dove suo laboro s'insapora,

nel gran fior discendeva che s'addorna
di tante foglie, e quindi risaliva
là dove 'l suo amor sempre soggiorna.

Par. XXXI, 1-12.

L'Empireo è un non-luogo. Un rompicapo mentale. Si pone fuori da ogni categoria spazio-temporale. È il centro di un mondo trascendente del quale il nostro universo ne è fallace riflesso. Eppure, al tempo stesso diventa traguardo ultraterreno, ma soprattutto realizzazione di un regno in questa vita, modello di partecipazione civile, attiva e militante. Ecco, quindi, che il Paradiso diventa un regnare assieme (miei i corsivi): «ben vedrai che coi buon convien ch'e' regni» (*Purg. XXI, 24*) il quale a sua volta ha fortissimi richiami scritturali in *Matt. XXV 34* e *Paolo II Tim. II 12*.

Il Paradiso è una cittadinanza comune⁹ e continui sono i riferimenti in questo senso (miei i corsivi):

Purg. XXXII, 100-102 - Qui sarai tu poco tempo silvano;/ e sarai *meco senza fine cive/* di quella Roma onde Cristo è romano;

Purg. XIII, 94-96 - O frate mio, ciascuna è cittadina/ d'una vera città; ma tu vuo' dire/ che vivesse in Italia peregrina;

Par. XXIV, 43 - Ma perché questo regno *ha fatto civi/* per la verace fede, a gloriarla, di lei parlare è ben ch'a lui arrivi;

Par. VIII, 115-117: Ond' elli ancora: "Or di: sarebbe il peggio/ per l'omo in terra, *se non fosse cive? /* "Si," rispuos' io; "e qui ragion non cheggio".

⁹ S. Marchesi e R. Abbiati, *A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni*, Rovereto, Keller Editore, 2020, terzina relativa al canto VIII del *Paradiso*, Come scrive Simone Marchesi, «in tempi di rarefazione personale forse non è male sentirselo dire ancora una volta, con parole nuove».

Il Paradiso diventa la realizzazione di quello che Hannah Arendt chiamava «felicità pubblica».¹⁰

Dove pubblico va a contrapporsi a *privato*, ma in chiave arendtiana.

Come leggiamo in *Vita activa*: “privato” va inteso «nel suo originario senso di deprivazione».¹¹

Privato perché ci *priva* di qualcosa, «vivere una vita interamente privata significa prima di tutto essere privati delle cose essenziali a una vita autenticamente umana: essere privati della realtà che ci deriva dall’essere visti e sentiti dagli altri».¹²

La felicità privata diventa una felicità chiusa, individualistica e anti-relazionale.

In questi nostri giorni, dove il privato esplose nel trionfo della *privacy*,¹³ vediamo un cortocircuito tra pubblico, massa, dimensione sociale e agire politico.

Agire politico che viene sottilmente liquidato a favore di una felicità privata, borghese e infernale.

In questo modo la «società di massa, benché fomenti e sfrutti economicamente il desiderio individuale di una vita felice, offre ben poche occasioni agli individui per esperire quel tipo particolare di emozione politica che Arendt chiama felicità pubblica».¹⁴

L’immagine della Candida Rosa offre l’idea di un legame politico, che vede le persone godere di questa emozione che è al tempo stesso collettiva e individuale, che nasce dall’esperienza dell’essere in relazione.

La relazione è la logica evangelica di Dante («da me stesso non vegno», *Inf. X*, 61)¹⁵ che va a contrapporsi con l’antipedagogia affettiva di Ulisse («ma misi me per l’alto mare aperto», *Inf. XXVI*, 100).

Le anime del Paradiso sono beate nel loro stare assieme. Nel loro stare in connessione. Nessun protocollo di distanziamento sociale. Quello che in Inferno è assenza di relazione

¹⁰ H. Arendt (1963, 1965), *Sulla rivoluzione*, tr. it., Torino, Einaudi, 2009².

¹¹ H. Arendt (1958), *Vita activa*, tr. it., Milano, Giunti, 2015, p. 87.

¹² *Ibidem*.

¹³ «In questo caso, ai loro occhi, l’uomo privato non appare, e quindi è come se non esistesse», in Arendt, *Vita activa*, op. cit., p.87.

¹⁴ A. Cavarero, *Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2019, pp. 56-57.

¹⁵ Il quale a propria volta riprende *Io. 8.28*: «*a meipso facio nihil*». Sul disastro relazionale dell’anti eroe greco mi permetto di rimandare al mio discorso tenuto il 19 maggio 2023 a Ravenna, all’interno del *Congresso Internazionale di Studi Danteschi* e presente *online*: https://www.academia.edu/102013035/Ulisse_una_controeducazione_relazionale (il testo è in corso di pubblicazione).

(si pensi all'indifferenza tra Farinata e Cavalcanti) o è relazione bestiale (Ugolino e l'Arcivescovo Ruggieri, Mastro Adamo e Sinone), quello che nel primo regno, borghese, guelfo, disgregato e distinto (fatta eccezione solo per il privilegio di cui godono Paolo e Francesca), in Paradiso diventa *dynamis* relazionale che diventa generativa.

Colpiscono per esempio, in Paradiso, i numerosi esempi di empatia tra i beati e Dante («s'io m'intuassi, come tu t'inmii», *Par.* IX, 81) o vicendevole e reciproca, contagiosa, tra beati stessi (si pensi al *trascolorare* delle anime in *Paradiso* XXVII in piena compartecipazione emotiva con Pietro, vera e propria «comunità in coesione affettiva»¹⁶).

La felicità dei beati è una felicità che chiede movimento, azione, fondazione di qualcosa di nuovo.

Noi non siamo davvero felici se la nostra felicità non è goduta con altri, se resta chiusa nella vita privata.

La ricerca della felicità è uno dei diritti inalienabili dell'essere umano. La politica diventa quindi il mezzo per promuovere la felicità nella società, unico oggetto legittimo del buon governo.

Hannah Arendt cita Thomas Jefferson, in un esposto destinato alla *Convenzione della Virginia* del 1774, nel quale si legge che «un diritto che la natura ha dato a tutti gli uomini» è quello di «fondare nuove società, sotto leggi e regole che a loro sembreranno più adatte a promuovere la felicità pubblica»¹⁷.

Jefferson a sua volta aveva inserito nella *Dichiarazione di indipendenza* la «ricerca della felicità» al posto della «proprietà»¹⁸.

E questo sicuramente, ora come allora, risulta a noi «ignota ricchezza» (*Par.* XI, 82).

Sempre Jefferson, immaginando l'aldilà, scriveva a Adams, «Voglia il Cielo farci incontrare di nuovo al Congresso coi nostri antichi colleghi», come prefigurazione della beatitudine eterna.¹⁹

E così in Dante, dove l'andare in Paradiso è un ritrovarsi, un tornare ad abbracciare i propri cari, le proprie mamme.

forse non pur per lor, ma per le mamme,

¹⁶ Mi riferisco alla bella definizione che Heather Webb propone nella sua *lectio magistralis* a Ravenna, il 17 maggio del 2023, *Le comunità affettive di Dante*, all'interno del *Congresso internazionale di studi danteschi*, disponibile *online*.

¹⁷ H. Arendt (1963, 1965), *Sulla rivoluzione*, tr. it., Torino, Einaudi, 2009², p.137.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, op. cit., p. 143.

per li padri e per li altri che fuor cari
anzi che fosser sempiterne fiamme.

Par. XIV, 64-66

In questo Dante si stacca da San Tommaso, il quale immaginava una beatitudine perfetta data dalla contemplazione eterna di Dio senza la presenza di amici (*amici non requiruntur ad perfectam beatitudinem*).²⁰

Per Dante, al contrario, la beatitudine è un'espansione delle relazioni e delle interazioni. Ciascuno è connesso e felice secondo il proprio disio, che è in accordo con il disio divino. Arendt chiama tutto questo *in between*,²¹ un essere *in-fra*, uno spazio che si crea tra gli esseri umani, un legame che struttura il nostro stare nel mondo. Questo è di nuovo il segno di una sensibilità femminile, che si *inclina*²² alla cura e alla vita (siamo pur sempre nel regno di Maria).

Ognuno di noi, tanto in Arendt, quanto in Dante, vive la propria felicità in pienezza, proprio nel momento in cui si scopre in relazione con gli altri, perché dipendente da altri. Il modello individualistico che noi viviamo, ne abbiamo conferma tutti i giorni, non è più un modello che possa funzionare. È un modello che genera frustrazione, tristezza, stress. È un modello erculeo, ansiogeno, colpevolizzante, estraniante.

Le relazioni infernali, nelle quali tanto noi ci immedesimiamo (borghesemente), sono lo specchio di una cultura fatta di violenza, assenza di empatia, brama, avidità.

Le nostre relazioni sono dominate, inquinate da poteri alienanti. Il regno della Lupa propone un modello diabolico (nella sua verità etimologica di *separante*), dove il vizio politico e la febbre capitalistica²³ (ebbra, superba) portano allo scioglimento di ogni legame

²⁰ Il passo è citato proprio dalla Arendt stessa, in H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, op.cit., p.144.

²¹ H. Arendt, *Vita activa*, op.cit, p. 81.

²² A. Cavarero, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015⁷.

²³ Per il concetto di capitale e capitalismo nella *Commedia*, oltre al già citato Dante "Anticapitalista" di Vacchelli, rimando a R. Pinto, *La maladetta lupa del capitale. Il pensiero economico-politico di Dante*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022. Di grande interesse, sempre sul tema, M. Romanelli, *L'economia politica di Dante. Mercato, profitto, dono*, Ravenna, Longo Editore, 2021.

sociale: non importa se siamo Camilla, Eurialo, Turno e Niso,²⁴ tutte e tutti saremo vittime di questa ingordigia economica.²⁵

Il nostro modello di relazione sembra sempre più dettato dalla «bassa voglia» (*Inf.* XXX, 148) con la quale Dante chiudeva la propria esperienza nelle Malebolge.

Questo non avviene in Paradiso. In linea con il pensiero di Arendt, «la presenza di altri è necessaria (...) perché i partecipanti condividano attivamente l'esperienza della felicità pubblica» e «ne riconoscano il sapore».²⁶

Si noti, però, e questo sembra creare un ulteriore aggancio tra l'idea di felicità in Dante e in Hannah Arendt, che questo modello comunitario, dove tutte le anime partecipano assieme, non disegna una massa indistinta, anonima, impersonale, ma è l'espressione di un pluralismo.

L'esperienza dello stare assieme rinforza in noi i caratteri ontologici del nostro essere «nati unici e iniziati».²⁷

Nella *Candida Rosa* vediamo tutte le anime distintamente, anche se la distanza è abissale, anche se fisicamente sarebbe impossibile scorgerne i visi. Eppure, vediamo tutte e tutti. Pure gli angeli, che potrebbero sembrarci una massa indistinta, appaiono ognuno diverso dall'altro sia per luminosità che per atto (miei i corsivi):

e a quel mezzo, con le penne sparte,
vid'io più di mille angeli festanti,
ciascun distinto di fulgore e d'arte
Par. XXXI,130-132

Come osserva Chiavacci Leonardi, «torna insistente il motivo della distinta individualità dei singoli, distinzione di merito, di grazia e quindi di gloria, negli angeli come negli uomini».²⁸

Il valore di ognuno di noi è nel come ci lasciamo penetrare da questa luce divina. Ogni anima rifugge in modo diverso. Ecco la pluralità. Tutte le anime partecipano alla gioia

²⁴ Un interessantissimo contributo sulla questione è quello proposto da Enrico Rebuffat nel suo *Perché morì la vergine Camilla? Quattro vittime della "antica lupa" nell'Eneide*, all'interno di *I classici di Dante*, a cura di P. Allegretti e M. Ciccuto, Firenze, Le Lettere, 2018, pp. 91-134.

²⁵ Le pagine più belle e suggestive credo le abbia scritte Gianni Vacchelli nel suo *Dante e la selva oscura*, Bergamo, Lemma Press, 2018.

²⁶ A. Cavarero, *Democrazia sorgiva*, op.cit., p. 66.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Per il commento di Chiavacci Leonardi, rimando al sito *Dante Dartmouth Project*, ad locum.

eterna, fuse ma non confuse, e tutte hanno diritto di cittadinanza nel regno di Dio e di Maria, tutte le anime regnano assieme, eppure ognuna – sia esso santo, santa o angelo – brilla per la propria unicità.

Nel penultimo canto del *Paradiso* a Dante è dato vedere, in questa sorta di stadio senza confini, nitidamente le anime a una a una. Vede Maria, Lucia, vede Davide, Francesco... e tutte le anime sono sì rivolte con lo sguardo all'eterna fontana di luce, ma sono in connessione attraverso il volo di angeli/api che sciamano soavemente di petalo in petalo. Addirittura, Anna, unica tra tutte le anime beate, la più radicale tra le eccezioni, può concedersi il lusso tutto materno di non cantare osanna ma di restare *contenta*, appagata, nel vedere sua figlia Maria.

Di contr' a Pietro vedi sedere Anna,
tanto contenta di mirar sua figlia,
che non move occhio per cantare osanna
Par. XXXII, 133-135

Nella Rosa abbiamo persino i bambini e le bambine che sono mancati prima che potessero avere l'uso della ragione, ma che per merito altrui (fede dei genitori, circoncisione, battesimo) sono ora in Paradiso.

Anche in questo caso i bambini e le bambine appaiono tutti insieme e al tempo stesso nella loro differenza. Di nuovo una pluralità. Ogni anima ha una sua inconfondibile specificità. Noi non siamo uguali a nessuno.

Fin dalla nascita. Anche prima della nostra ragione.

Dunque, senza mercé di lor costume,
locati son per gradi differenti,
sol differendo nel primiero acume.
Par. XXXII, 73-75²⁹

²⁹ Su questo passo rimando al commento di Francesco Buti, *ad locum*, «Dunque li beati parvoli sono locati per diversi gradi senza merito di loro opere, solamente avendo differenza l'uno dall'altro nella prima grazia, che Iddio dona all'anima, quando la crea. Come Iddio, quando creò gli Angeli, all'uno diede più grazia che all'altro, e per questa grazia ebbero maggiore grado l'uno che l'altro nella beatitudine, e per l'obbedienza furono confermati nella grazia: e così quando crea le anime umane, dà all'una più grazia che all'altra, e così stando in quella grazia, obbediendo a lui, ha poi la gloria; dunque lo nostro bene operare è cagione che non perdiamo la grazia, per la quale meritiamo la beatitudine; e come a maggior grazia maggiore merito risponde, così a maggiore grazia maggiore beatitudine; e però conchiude che la cagione della differenza non sta nelle opere nostre, ma nella grazia donata da Dio».

C'è una relazione tra Dio e i propri figli e figlie ad personam.

I beati non sono una massa, bensì una *pluralità*.³⁰

Persino le voci delle anime che cantano all'unisono dando a loro volta corpo e voce all'aquila, nel Cielo di Giove, non rappresentano una moltitudine, ma rimangono «uniche e plurali».³¹

E questa pluralità non va intesa in chiave moderna, come difesa della libertà di espressione, rispetto delle differenze, relativismo culturale e etico; bensì nel riconoscimento che l'universalità che «si apre alla concretezza delle differenze, non smentisce l'ontologia dell'individuo».³²

Questa condivisione tra anime, che non è concepibile all'Inferno, dove le anime sono ammassate paratatticamente, accatastate assieme, e se attivano interazioni, sono interazioni di natura bestiale; questa condivisione che diventa attivazione di un cammino di rinascita in Purgatorio, qui in Paradiso diventa spazio politico. Ogni essere umano è «diverso da tutti quelli che vissero, vivono e vivranno».³³

In altri sensi tanto in Dante, quanto in Arendt, lo spazio politico diventa lo spazio relazionale fra esseri unici e, perciò stesso, plurali.³⁴

In questa luce, diversissimo è lo sguardo di Dante nei confronti delle masse anonime degli spiriti tiepidi in *Inferno* III, anime che politicamente non hanno mai preso posizione, verso il pluralismo spinto degli spiriti magni del Nobile Castello (e i due canti volutamente sono contrapposti tra loro).

Questa felicità, però, non è una dimensione contemplativa, paga di sé stessa, che non si volge alle cose del mondo. Le gioie paradisiache partecipano, tanto nel grido delle anime nel cielo di Saturno, quanto nel trascolorare di San Pietro, tanto nel gesto di Maria che si compiange fino a frangere il duro giudizio divino.

E anche questo noi ritroviamo in Hannah Arendt: la felicità è un «accadere»³⁵ (*happiness*) che è nascita, con il cominciare qualcosa di nuovo «poiché la nascita è la condizione

³⁰ Sul concetto di massa e pluralità nel pensiero di Hanna Arendt, rimando a A. Cavarero, *Democrazia sorgiva*, op. cit., pp. 97-115.

³¹ Ivi, p. 119.

³² A. Cavarero, *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Milano, Feltrinelli, 2005³, p. 209.

³³ H. Arendt, *Vita activa*, op. cit., p. 8.

³⁴ A. Cavarero, *A più voci*, op. cit. p. 209.

³⁵ Il passo della Arendt è citato in A. Cavarero, *Democrazia sorgiva*, op.cit., p. 65.

ontologica sine qua non di ogni politica (...) il significato della rivoluzione è (...) l'impareggiabile esperienza di essere liberi di produrre un nuovo inizio».³⁶

Il canto nuovo di Dante, la *novitas* che ha trasversalmente caratterizzato e vivificato ogni sua opera, diventa manifesto politico.

C'è qualcosa di sorgivo, appunto di nascente e iniziante nella manifestazione della felicità pubblica, la quale dà il nome a un'emozione collettiva e insieme individuale che sgorga dall'esperienza del partecipare e dell'essere in relazione.³⁷

Questa dimensione genera alleanze. Diventa comunità solidale. Spazio dove gioiamo in quanto fratelli e sorelle. Ma è anche spinta. Propulsione. Non è un adagiarsi beato e indifferente, ma è sguardo critico, proposta di azione: beatitudine di questa vita.

BIBLIOGRAFIA

H. Arendt (1958), *Vita activa*, tr. it., Milano, Giunti, 2015.

H. Arendt (1963, 1965), *Sulla rivoluzione*, tr. it., Torino, Einaudi, 2009².

A. Cavarero, *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Milano, Feltrinelli, 2005³.

A. Cavarero, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015⁷.

A. Cavarero, *Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2019.

S. Marchesi e R. Abbiati, *A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia con disegni*, Rovereto, Keller Editore, 2020.

O. Guaraldo, *Public Happiness: Revisiting an Arendtian Hypothesis*, in *Philosophy Today*, Volume 62, Issue 2, Primavera 2018.

O. Guaraldo, *Arendt, i bisogni, la felicità*, Aut Aut, 2020.

R. Pinto, *La maladetta lupa del capitale. Il pensiero economico-politico di Dante*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022.

E. Rebuffat, *Perché morì la vergine Camilla? Quattro vittime della "antica lupa" nell'Eneide*, in P. Allegretti e M. Ciccutto (a cura di), *I classici di Dante*, Firenze, Le Lettere, 2018, pp. 91-134.

M. Romanelli, *L'economia politica di Dante. Mercato, profitto, dono*, Ravenna, Longo Editore, 2021.

F. Sanguineti, *Paradiso con Dante e con Beatrice*, Roma, Tempesta Editore, 2021.

F. Sanguineti, *Le parolacce di Dante Alighieri*, Roma, Tempesta Editore, 2021.

F. Sanguineti, *Per una nuova storia letteraria*, Ancona, Argolibri, 2021.

G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Bergamo, Lemma Press, 2018.

G. Vacchelli, *L'inconscio è il mondo là fuori. Dieci tesi sul Capitalocene*, Milano, Mimesis, 2020.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

Un tempio per Dante: il progetto del Danteum di G. Terragni

MICHELANGELO ZACCARELLO & LUCA LANINI¹

Università di Pisa

ORCID: 0000-0003-3938-8308 e 0000-0002-9815-5144

Abstract: Alla vigilia del VII centenario della morte, il culto dantesco appare fortemente polarizzato su Firenze e Ravenna, a dispetto della crescente centralità che - anche prima del ventennio fascista - Roma andava assumendo nella politica culturale italiana. A partire da una duplice prospettiva scientifica (quella del culto dantesco e quella della storia dell'architettura), questo studio mostra le origini e lo sviluppo dell'ambizioso progetto di un mausoleo dantesco a Roma in via dei Fori imperiali, su progetto di uno dei maestri del razionalismo italiano, Giuseppe Terragni (1904-1943).

I. *Il contesto del culto dantesco nel ventennio fascista*

Al colmo dei preparativi per il grande centenario dantesco del 1921, Michele Barbi fonda gli «Studi Danteschi», premettendo al primo numero del 1920 un importante scritto programmatico in cui delinea l'agenda filologica e critica che la nuova rivista dovrà seguire (*I nostri propositi*: ora criticamente edito in Pontari 2020): intenti non solo scientifici, ma robustamente divulgativi, in linea con il ruolo “ecumenico” e identitario che Dante ha sempre rivestito per gl'Italiani. Non solo questioni filologiche dunque, ma una «informazione larga e sicura della letteratura strettamente dantesca, che dà modo di valersi convenientemente del lavoro di tanti secoli, [...] che consenta di lavorare con piena coscienza di mezzi o fini. intendiamo, soprattutto, di quella più vasta cultura che ci fa rivivere nei tempi in cui l'anima di Dante operò e si formò» (Barbi 1920, p. 8). Non mi soffermo sulla persistente popolarità che la materia dantesca conserva negli anni precedenti al Fascismo, in tutte le manifestazioni dell'ingegno (cinema, opera e ovviamente letteratura): un recente articolo di Fulvio Conti ripercorre queste vicende².

¹ Nell'ambito di una comune concezione, il par. I va attribuito a M. Zaccarello, il II a L. Lanini.

² F. Conti, *Mito e culto di Dante in Italia fra età liberale e fascismo*, *Annali della Fondazione U. Spirito*, XXXIV (2022), pp. 11-35.

Al di fuori del mondo degli studi, tuttavia, la ricorrenza non sfugge a varie strumentalizzazioni politiche. Nel settembre 1921, Italo Balbo e Dino Grandi guidarono la cosiddetta “Marcia su Ravenna”, con l’occupazione e devastazione della città romagnola che venne a costituire la prova generale per la marcia su Roma dell’anno successivo, con tecniche squadriste e paramilitari³. Le commemorazioni dantesche del settembre 1921 (con la visita a Ravenna del ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce), finirono per assumere una decisa connotazione politica, nel cui contesto la massima eco poteva derivare dalla scelta di violare un luogo simbolo – la Camera del Lavoro in piazza Marsala, sede dei sindacati e di numerose organizzazioni cooperative e mutualistiche – in un luogo allora sotto i riflettori per il sesto centenario della morte dell’Alighieri, segnando un deciso cambio di passo rispetto agli attacchi isolati ad alcuni luoghi e simboli del socialismo (cooperative, Case del popolo, sedi di partito)⁴.

Accanto a Ravenna, le grandi celebrazioni del centenario del 1921 rafforzarono il ruolo di Firenze nella promozione e nella gestione di iniziative riguardanti la lingua italiana e il suo “padre”, l’edizione delle cui opere fu affidata alla Società Dantesca Italiana, fondata a Firenze nel 1888 ma solo da pochi anni investita di una missione fondamentale come l’edizione delle opere di Dante (che doveva culminare con lo stesso sesto centenario). Nella nuova temperie, vennero soppresse o emarginate molte gloriose società dedicate all’antica lingua e letteratura italiana: ad esempio, un decreto firmato da G. Gentile voleva la bolognese Commissione per i Testi di Lingua (fondata nel 1860) accorpata all’Accademia della Crusca (1923): la Commissione fu salvata dal Comune di Bologna, che supplì il finanziamento che il Ministero faceva mancare (il Sindaco è a tutt’oggi presidente onorario)⁵.

Catalizzata dal centenario, la tradizionale funzione civile e identitaria svolta dal culto della biografia e dell’opera dantesca non poteva sfuggire a un attento osservatore della società italiana come Mussolini; da tempo Stefano Albertini (2013) ha messo in rilievo l’uso (e “abuso”) di Dante all’interno della retorica fascista⁶, con vari volumi dedicati a celebrare i presunti parallelismi fra

³<https://storiadimenticate.wordpress.com/2014/09/12/12-settembre-1921-gli-squadristi-fascisti-devastano-ravenna/>.

⁴<https://archivioravennamostre.cultura.gov.it/lassalto-alla-sede/i-disordini-politici-in-romagna-dal-1920-al-1921/>

⁵ In questo contesto, va vista la fondazione – presso la Crusca – di un Centro Studi di Filologia italiana (1936), antagonista al programma editoriale bolognese.

⁶ Albertini, S. (1996). *Dante in camicia nera: uso e abuso del divino poeta nell’Italia fascista*. «The Italianist», 16/1 (1996), 117–142. DOI: <https://doi.org/10.1179/ita.1996.16.1.117>.

Mussolini e il poeta fiorentino. Nel 1927 (e in versione ampliata nel 1935, ossia più che raddoppiata: 320 pagine contro 124!), Domenico Venturini pubblicava il volume *Dante e Benito Mussolini*, dove si potevano leggere frasi come questa:

Dante riteneva il Veltro alto a liberarla [l'Italia] dalle sue sventure, ma il Veltro, che doveva essere il liberatore ed il restauratore d'Italia, non ebbe agio di compiere la missione assegnatagli da Dante. E la grande missione di liberatore e di riparatore fu solo compiuta ai nostri tempi dal Duce Magnifico della nuova Italia, che riteneva, conformemente a Dante, essere indispensabile alla prosperità della patria, unità di comando, continuità di governo (p. 110).

Celebrando Dante come fondatore della lingua italiana, *strenuo difensore della gloria d'Italia e antesignano* della relativa unità (p. 23 e p. 35, rispettivamente), Venturini ravvisava nel sistema politico individuato dall'Alighieri una chiara prefigurazione *del sistema politico del Duce della nuova Italia* (p. 49), poiché

L'imperatore romano deve essere supremo signore di tutta la terra così come Dio imperatore è supremo signore dell'universa creazione, e come a Dio sono subordinale le Intelligenze motrici dei cieli, così all'imperatore romano debbono essere subordinate tutte le podestà reggitrici della terra. (ivi).

Qualunque aspetto della biografia e dell'opera dantesca veniva accostato al Duce: il Veltro, l'esilio, il rapporto col Papato ecc. L'attesa del veltro profetizzato dal poema, delusa da Arrigo VII, veniva finalmente a compiersi secoli dopo: la minuziosa analisi delle profezie dantesche, «si deve trarre che il Veltro, vaticinato dal Poeta, dopo lunghi secoli di attesa, è individuato unicamente nella persona di Mussolini» (p. 115). Inutile rimarcare qual è l'interpretazione del *cinquecento diece e cinque* (DXV = DUX) profetizzato da Beatrice a *Purg.* XXXIII 43, che già la secolare esegesi identificava con un "imperatore", da riconoscere o meno in Arrigo VII. Mussolini, dal canto suo, non perdeva occasione per legare il suo nome a quello dell'Alighieri in nome degli ideali risorgimentali di unità e indipendenza, ad esempio inviando un messaggio per sottolineare l'inaugurazione – il 27 giugno 1932 – di un'epigrafe apposta al monumento a Dante⁷.

Negli anni Trenta, il parallelismo era diventato tipico, come bene emerge da altre analoghe monografie: *Dante, l'impero e noi* (1931), dello storico della filosofia Emilio Bodrero e, ancora dedicata al parallelismo Dante e Mussolini, quella di Tommaso Vitti (Caserta, Tip. Sociale Jacelli & Saccone, 1934). Come ha sottolineato Albertini nel citato articolo: «Durante il ventennio

⁷ <https://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0503-.htm>.

fascista non c'era discorso ufficiale, dal Duce all'ultimo direttore didattico, che al punto di ricordare le glorie patrie [...] non includesse in pole position il poeta fiorentino. Anche i libri di testo per le scuole elementari e persino i manuali di cultura fascista per le organizzazioni giovanili del regime includevano sempre un ritratto del poeta pensoso e meditabondo» (p. 117). Per esprimere l'uso strumentale che di Dante veniva fatto, Stefano Jossa ha ricordato di recente come, nell'ultimo sussulto difensivo della Repubblica di Salò, Alessandro Pavolini avesse proposto di trasferire i resti danteschi nel «*ridotto della Valtellina*, il luogo dove i fascisti avrebbero dovuto organizzare la difesa finale della Repubblica Sociale Italiana»⁸.

In questo scenario, tuttavia, le città dantesche (specie Ravenna e Firenze) “rubavano” la scena a Roma, e non bastava l'ideologia “imperiale” prefigurata dal poema per restituire alla capitale la dovuta centralità e “universalità” (è appena il caso di ricordare la fondazione nel 1933 dei Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma, CAUR). Eppure, il culto di Dante pervadeva già dall'Ottocento le principali manifestazioni che si svolgevano nella capitale, come mostre e rassegne, che rivelavano «la complessità del dantismo ottocentesco, che si muove tra culto popolare, gusto antiquario, uso identitario e ideologico»⁹. Peraltro, la “polarità” dantesca fra Roma e Firenze è indagata in dettaglio in un ottimo studio di Rossano De Laurentiis¹⁰.

Già nel 1913 il politico Sydney Sonnino (1847-1922) aveva fondato la Casa di Dante in Roma, con la relativa prestigiosa cattedra e – dall'anno successivo – le *Lecture* che si tengono ancor oggi; il relativo atto di nascita del 1914 gli attribuisce l'ambiziosa missione «di promuovere conferenze e letture, di creare una biblioteca speciale riguardante tutto ciò che possa illustrare la vita, i tempi e le opere del poeta, e di assicurare in Roma una sede stabile al culto di Dante»¹¹. Di recente, un bel convegno romano ha fatto il punto su *Il medioevo e l'Italia fascista: al di là della “romanità”*: se ne può leggere una dettagliata cronaca ad opera di Marina Bernardi¹².

⁸ S. Jossa, *Per Dante, svoltare a destra*: <https://www.doppiozero.com/per-dante-svoltare-destra>, 2023).

⁹ R. Bonfatti, *Dante e le Esposizioni universali*, «Bollettino Dantesco», III (2014), pp. 45-59.

¹⁰ R. De Laurentiis, *La ricezione di Dante tra Otto e Novecento: sondaggi tra bibliografia e diplomatica*, «La Rassegna della Letteratura italiana», s. IX, 116/2 (2012) [Atti del *Convegno Culto e mito di Dante dal Risorgimento all'Unità*, Firenze, Società Dantesca Italiana, 23-24 novembre 2011], pp. 443-494.

¹¹ Cit. in De Laurentiis, *La ricezione di Dante*, p. 460. Al vertice della Casa di Dante si sono succeduti personaggi di grande rilievo politico oltre che culturale come, più di recente, Giulio Andreotti (2010-12) e Giorgio Napolitano (2016-22).

¹² M. Bernardi, *Il medioevo e l'Italia fascista: al di là della “romanità”/The Middle Ages and Fascist Italy: Beyond “Romanità”* (Deutsches Historisches Institut in Rom, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Max-Planck-

È in un simile contesto che si afferma l'ambizioso progetto del *Danteum*, corrispettivo visuale e architettonico della maestosità del poema, a partire dalla sua collocazione su via dei Fori Imperiali, all'epoca conosciuta come via dell'Impero. Si è scritto di recente che

Il «cammin di nostra vita» presuppone un percorso, un viaggio attraverso una serie di spazialità: un viaggio fantastico come in un sogno, tra luce e materia. Ritorna sicuramente il tema del 'Palazzo magico' dove, lungo il percorso, si è continuamente catturati dalla successione delle spazialità. Il percorso si muove a spirale, dal basso verso l'alto e verso l'esterno, mettendo così a tu per tu il *Danteum* con la Basilica di Massenzio, con il Colosseo, lungo la via dell'Impero, fino a piazza Venezia¹³.

Nella primavera del 1938, l'avvocato milanese Rino Valdameri (1889-1943) e l'industriale tessile Alessandro Poss (1876-1957) avevano illustrato al duce l'idea di creare un monumento che potesse integrare la figura di Dante in un ideale pantheon fascista, ovvero una trasfigurazione spaziale e visuale del poema dell'Alighieri. Un recente saggio (Ferretti-Terragni 2021) ricostruisce le alterne vicende del progetto, affondato in ultimo dalle vicissitudini belliche¹. Oggi, il progetto resta riccamente testimoniato dai disegni originali, fino al dettaglio delle vetrate progettate da Mario Sironi (nota), come mostrerà Luca Lanini nella seconda parte di questo intervento.

II. Il progetto del *Danteum* di G. Terragni

Il *Danteum* è il progetto più enigmatico, e in qualche modo conclusivo, prodotto dal Razionalismo italiano, quella straordinaria esperienza artistica che ha inizio con la Prima Esposizione Italiana di Architettura Razionale nel 1928 e termina, di fatto, con l'entrata in guerra dell'Italia nel giugno 1940. Un periodo contraddittorio, a iniziare dalla sua stessa denominazione – "Razionalismo" – laddove i tentativi di omologare alcune delle tendenze presenti in quegli anni nell'architettura italiana a quelli già operanti in altri contesti europei sono risultati fallaci e inefficaci. In quello che sarebbe più corretto chiamare il Moderno radicale italiano – e che si manifesta sostanzialmente lungo l'asse Como-Milano – manca, ad esempio, la tensione alla risoluzione, attraverso l'architettura, di complesse questioni sociali, tema che era stato il fondamento della riflessione tedesca e olandese, per privilegiare invece il lavoro sui paradigmi

Institut für ethnologische Forschung Halle), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» (QFIAB), 116 (2022), pp. 485-490.

¹³ A. Novati, A. Pezzola, *Il mutevole permanere dell'antico: Giuseppe Terragni e gli architetti del Razionalismo Comasco*, Araba Fenice, 2012, p. 190.

formali, secondo procedimenti che non potremmo definire se non “manieristi”, proprio perché partono da una ricognizione “onnivora” del lascito delle avanguardie storiche del Novecento. Un’ossessione per la plastica, che parte da premesse che poco hanno a che fare con la razionalità tecnico-scientifica esibita nell’opera dei colleghi d’oltralpe e che si ricollega invece a un mondo mistico e iniziatico, al quale però non era risultato estraneo lo stesso Le Corbusier.

Il Danteum, dunque, come opera “paradigmatica”, un’architettura dove sono contenuti tutti i temi e le figure, le questioni, le tendenze, le idiosincrasie che sarebbero risultati centrali nell’esperienza dell’architettura italiana del Novecento: dell’ossessione per la forma e per la sua riduzione astratta abbiamo già detto, mentre varrebbe la pena ribadire il principio, che in questa opera si manifesta in maniera esibita, dell’autonomia dell’architettura, il suo essere cioè un punto di vista sul mondo espresso attraverso un sistema di regole interne a questa disciplina e desunte, in buona sostanza, dalle tecniche compositive dell’architettura classica, pur senza assumerne mai l’apparato formale e stilistico.

Danteum è anche un’opera “conclusiva”, “postuma”, un’architettura in cui lo stile – cioè il complesso di valori formali che definiscono l’arte di un’epoca, la sua maniera di pensare e costruire l’architettura – tende a esaurire tutte le sue possibilità espressive, un lavoro che rappresenta il capolavoro di chi l’ha progettata e nel quale la ricerca autoriale ha raggiunto il massimo della precisione e dell’accuratezza, che arriva, in questo caso, alla fine di una carriera breve, ma intensa e tumultuosa. Non è forse senza significato che il telegramma da Roma che toglie ai progettisti ogni speranza che l’opera venga realizzato e la cartolina-precetto raggiungano Giuseppe Terragni lo stesso giorno del 1940, quasi ad annunciare contemporaneamente il termine di questa avventura professionale e l’avvio di quel “viaggio al termine della notte” che sarà per Terragni la campagna di Russia, causa probabilmente determinante della morte precoce dell’architetto comasco.

Il progetto per il Danteum collassa sotto il peso delle (sublimi) ambiguità dell’architettura italiana fra le due guerre. Anche per questo il Danteum è un’opera che sembra chiudere la riflessione operativa di un’epoca sulla sua architettura e che proprio per l’impossibilità di superarla, non solo perché ormai esaurite sono le sue capacità espressive, ma perché sono strutturalmente cambiate le condizioni che l’anno prodotta, apre la porta al nuovo.¹⁴

¹⁴ Sulla cronologia e l’architettura del Danteum: T.L. Schumacher, *Terragni e il Danteum 1938*, Officina edizioni, Roma, 1980, pp. 143-154, Id. *The Danteum*, Princeton Architectural Press, New York, 1993, pp. 152-160; R.A.

Ma che cosa è il Danteum? A quale tipologia fa riferimento, a quale altra architettura può essere assimilato?

Nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale del regime fascista nel 1942 si sarebbe dovuto inaugurare a Roma – in adiacenza ai Fori Imperiali, allora Via dell'Impero – questo edificio progettato da Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri. Un'attribuzione congiunta che dai rispettivi eredi è stata lungamente dibattuta, nella quale non ci sembra opportuno entrare, anche se possiamo con sicurezza affermare che di mano di Terragni sono molti degli schizzi e dei disegni preparatori, così come le minute delle relazioni¹⁵. L'edificio sarebbe dovuto essere l'intersezione tra un monumento “visitabile” (quello che gli anglosassoni chiamerebbero un *Memorial*), un centro di ricerche, documentazione e studi danteschi ed una potente rappresentazione spaziale ed allegorica della *Divina Commedia*, riassunta nei suoi “luoghi” principali da alcune grandi sale che ne costituiscono gli snodi spaziali.

L'edificio riceve quasi immediatamente, nel 1938, l'approvazione di Mussolini. Ma, nonostante il gran lavoro di *lobbying* dei due promotori milanesi del progetto, l'avvocato Rino Valdameri (direttore dell'Accademia di Brera, per la quale, un paio di anni prima, i due architetti avevano disegnato uno straordinario progetto di ampliamento, assieme a Luigi Figini e Gino Pollini) e del senatore del Regno Alessandro Possi, il progetto si arena, come una delle tante conseguenze dei preparativi italiani allo sforzo bellico. La progettazione tuttavia proseguì, con la definizione di alcuni disegni di variante, quelli sì eseguiti nello studio milanese del Lingeri, fino al 1941.

Ciò che resta dal naufragio di questo progetto è una collezione di disegni e schizzi, un modello ligneo conservato dagli eredi Lingeri e due relazioni nelle quali è tratteggiato con grande

Eltin, *Modernism in Italian Architecture 1890-1940*, The Mit Press, New York-London, 1991, pp. 516-568; G. Milelli, *Il Danteum in Roma*, in G. Ciucci (a cura di), *Giuseppe Terragni*, La Triennale di Milano - Electa, Milano, 1996, pp. 565, 575; M. Marazzi, *Danteum. Studi sul Dante imperiale nel Novecento*, Cesati, Firenze, 2015; A. Cuomo, *Terragni ultimo*, Mimesis, Milano 2017, pp. 127-159; 2015; F. Mangione, L. Ribichini, A. Terragni, *Terragni a Roma*, Prospettive, Roma, 2015, pp. 178-193; A. Saggio, *Giuseppe Terragni. Una biografia critica*, LetteraVentidue, Siracusa, 2022, pp. 193-195; A. Terragni, *Il Danteum. Quando la poesia diventa architettura*, Amazon Logistics, 2023.

¹⁵ Sulla questione dell'attribuzione del Danteum e delle polemiche conseguenti: L. Zuccoli, *Quindici anni di vita e di lavoro con l'amico e maestro architetto Giuseppe Terragni, edizione critica a cura di L. Lanini*, Libria, Melfi, 2016, p. 116, n. 13.

precisione il programma, ideologico prima ancora che architettonico, dell'edificio. Un'opera vista per la prima volta nel dopoguerra, in un'Italia drammaticamente diversa da quella nella quale era stata concepita, lodata pubblicamente da Le Corbusier, ma la cui risonanza è finita per aumentare a dismisura nel tempo, fino a fare di questo insuccesso professionale, di quest'opera posta ai limiti dell'insondabilità critica, metafisica – e metafisica nel senso letterale del termine, di “al di là del mondo sensibile” e non secondo la comune accezione artistica novecentesca – uno dei momenti di svolta dell'architettura italiana.¹⁶

Il Danteum si presenta come un blocco quadrangolare chiuso, molto compatto, definito da possenti maschi murari in travertino, dietro i quali si intuisce una silenziosa ma complessa articolazione volumetrica. Un grande recinto rettangolare, ruotato rispetto all'asse di Via dell'Impero dello stesso angolo della Basilica di Massenzio, diviso dai suoi assi mediani in una corte aperta e in tre grandi sale destinate alla rappresentazione delle cantiche. Un edificio assolutamente irriducibile a qualsiasi esempio precedente, che dunque sembra aver superato ormai completamente la dimensione tipologica dell'architettura. L'articolazione dell'edificio è in realtà definita da un sistema circolatorio ascendente, spiraliforme, alternativamente tangente ai suoi limiti esterni o sovrapposto alla croce dei suoi assi mediani. Tale percorso rappresenta l'itinerario umano che è alla base della Commedia dantesca, questo moto all'interno di un monumento attraversabile è caricato di una serie di stratificazioni allegoriche e simboliche che verranno di volta in volta disvelate al visitatore.

La collocazione dell'edificio, a margine dell'area archeologica dei Fori Imperiali, in un'area libera ai piedi della collina Velia, già scelta nel 1934 per il concorso per il Palazzo del Littorio e oggi parzialmente occultata dal muro del Muñoz, è consustanziale al programma ideologico dell'edificio. Da una parte vuole rappresentare, attraverso Dante e il suo pensiero politico, la continuità tra l'impero romano e quello fascista – della quale ha ampiamente parlato il collega Zaccarello in altra parte di questo testo – dall'altra collocarsi fisicamente, da una posizione moderna e legata alle avanguardie figurative, sullo stesso piano della grande architettura muraria romana: i fori, il Settizonio, la Basilica di Massenzio, il Colosseo.

L'edificio presenta su Via dell'Impero un lungo muro libero, adornato da bassorilievi di Sironi, “riutilizzati” dal progetto per il Palazzo del Littorio del Gruppo Como guidato da Terragni e

¹⁶ Sul rapporto tra politica e architettura nell'Italia tra le due guerre: G. Veronesi, *Difficoltà politiche dell'architettura in Italia, 1920-1940*, Christian Martinotti, Milano, 2008.

Lingeri. Una lunga facciata cieca dalla quale, aggirandola e quindi in modo scopertamente antiretorico e antimonumentale, si accede all'edificio. L'ingresso è dunque uno strettissimo varco posto tra due pareti parallele, che immette in una corte scoperta, chiusa su tre lati da alti muri compatti e senza aperture; mentre dal quarto, tramite un elegante, sottile *grillage* metallico su cui sono poggiati bassorilievi, dipinti ed incisioni su lastre fotografiche di personaggi ed episodi del poema dantesco (in una versione più tarda si opterà per una più convenzionale sequenza statuaria), si accede in una sala ipostila fatta di "cento" colonne, probabilmente una citazione diretta del grande ipostilo di Karnak. Tale spazio è la rappresentazione allegorica della "selva oscura" che compare nella prima terzina del poema. Da qui, salendo nove gradini, si entra nella prima sala, quella dell'Inferno. Al suo interno non ci sono statue né bassorilievi, ma viene inserito un moto a spirale che vuole rappresentare la struttura a gironi su cui è costruita la geografia infernale dantesca. Il pavimento ed il soffitto si abbassano secondo un'articolazione di quadrati che si riducono progressivamente, così come le sezioni delle nove colonne che sostengono i singoli settori. Di lato, un percorso porticato, i cui architravi sono fessurati in chiave. Attraverso altri nove gradini si accede alla Sala del Purgatorio che replica, invertendola, la composizione in quadrati proporzionali dell'Inferno, stavolta in senso ascendente, per evocare il "monte" che costituisce la rappresentazione fisica di tale luogo del poema, cui corrispondono nel soffitto delle grandi aperture che ne lasciano intravedere il cielo e, di notte, quelle stelle la cui presenza rasserenante chiude la seconda Cantica. Dopo aver percorso altri nove gradini, si accede nella Sala del Paradiso. Posta esattamente sopra la sala ipostila rappresentante la "selva oscura", essa è definita da trentatré colonne di cristallo, le cui nove centrali rappresentano i cieli nei quali è organizzato l'empireo dantesco, coperte da un sistema a traliccio di travi vitree. Un ambiente smaterializzato e trasparente, inglobato in una scatola muraria il cui paramento viene eroso da profondi tagli verticali. Da qui si percorre la Sala dell'Impero, un lungo corridoio a cielo aperto scandito da una sequenza centrale di esili pilastri binati rettangolari oppure, attraverso uno stretto passaggio, si accede ad una scala che riporta alla quota stradale, davanti ad un silenzioso monolite che simboleggia il Veltro dantesco e, nel programma mistico-fascista dell'opera, il Duce.

Un'articolazione spaziale apparentemente semplice: tre grandi ambienti, uno scoperto, uno chiuso e coperto e due chiusi ma scoperti, un percorso alternativamente tangenziale e a croce. Quello che però interessa mostrare sono alcune tecniche proprie della composizione architettonica, con cui Terragni è in grado di accedere a questo risultato spaziale del tutto inedito. Sarà allora necessario fare un passo indietro e ripercorrere le tappe di una straordinaria carriera,

iniziata a soli ventiquattro anni con la costruzione del primo edificio moderno in Italia e terminata a soli trentanove, lo stesso giorno del luglio 1943 nel quale il bombardamento alleato del quartiere romano di San Lorenzo annuncia, di fatto, la fine del regime fascista.

Il *Novocomum* è il primo edificio francamente moderno costruito in Italia, nel 1928. Legato quindi alle ricerche che si fanno in campo internazionale in quegli stessi anni e lontano dal provincialismo di certo classicismo moderno della scuola romana come dalla leziosità del “novecento” milanese. Un’architettura che ha come termini di paragone Le Corbusier, l’esposizione del Weissenhof (che è di appena un anno prima e che Terragni ha visitato), il costruttivismo sovietico di Ginzburg e Golosov. Costruire quest’edificio è un’impresa, combattuta senza esclusione di colpi, tra i progettisti e gli intellettuali che lo appoggiano e le commissioni di ornato comunali. Ma quello che ci interessa mostrare è la tecnica compositiva, un procedimento che potremo definire inclusivo/oppositivo: il problema è completare un lotto per metà occupato da un edificio d’impianto tipologico e stilistico tardo-ottocentesco ma realizzato appena dieci anni prima. Dell’edificio contiguo è ripreso il tipo ed il profilo planimetrico (ecco la ragione di quegli angoli magistralmente arrotondati, molti più probabile dell’influenza del club Zuev, realizzato l’anno prima a Mosca da Il’ja Golosov), ma completamente ribaltato è il senso dell’architettura: dissolto grazie all’inserzione di grandi pareti vetrate il paramento murario, scomparso l’apparato decorativo, destabilizzato con l’arretramento dell’attico la mole dell’edificio, quasi ad indicare un nuovo rapporto possibile con lo stupendo paesaggio lariano. Un edificio che proprio dal confronto con quello adiacente, indica la possibilità di una vita e di un’architettura non solo più moderna ma soprattutto più felice e più civile.

Ancora a Como è la sua opera più famosa: la Casa del Fascio, terminata nel 1936. Il tentativo di riscrittura del tipo dell’arengario, caratteristico delle città padane, e del Municipio ottocentesco, di cui recupera la corte coperta che si apre alla città che genera uno spazio affascinante ed ambiguo di piazza coperta ma aperta. Quasi una loggia rinascimentale, uno spazio pubblico per molti aspetti simile al piano terra della Basilica del Palladio. Il risultato architettonico, sofferto e criticato, non solo dalla cultura più legata al classicismo ma anche da razionalisti come Giuseppe Pagano, è un perfetto mezzo cubo scavato fino agli estremi plastico-figurativi, sperimentando tutti i possibili slittamenti e le sovrapposizioni tra gli elementi dei prospetti (pilastri, finestre, *brise-soleil*), corrodendo e sconnettendo la consistenza tettonica della facciata marmorea fino quasi ai suoi limiti fisici.

Un procedimento quasi di verifica dei limiti linguistici dello Stile Internazionale che giunge a compimento con la Villa per un floricoltore a Rebbio del 1937, che verrà però realizzata poi in tono dimesso rispetto al progetto originario. Qui ad essere dissolto è il volume dell'edificio: posto su pilotis, i quattro angoli erosi, intaccati da profonde fenditure persino i solai, mentre vengono completamente eliminate le murature perimetrali. In questo edificio sono presenti etimi lecorbuseriani, Bauhaus, De Stijl, che vengono ricomposti – ecco il manierismo «eroico» di Terragni – in un linguaggio coerente con quelle premesse, ma del quale vengono consumate da lì a poco le possibilità formali: ad esempio, nella Villa Bianca a Severo, dove ormai i piani fluttuano liberi nello spazio, aggredendone ogni dimensione¹⁷. Un processo portato al massimo dell'esasperazione formale con l'ultima realizzazione di Terragni, Casa Giuliani Frigerio, che è del 1940. Qui tutto l'edificio è, per così dire, sconnesso: basti pensare che i tre appartamenti di ciascun piano non sono mai sulla stessa quota. Gli angoli non sono trattati come lo spigolo di un volume, ma sempre come incontro di piani staccati. Alle facciate, come se si trattasse di stratificazioni, si appoggiano esili telai metallici che ne riquadrano i prospetti smaterializzandoli, mentre i profondi vuoti dell'ultimo piano sono definiti da esili pensiline.

Se esiste una via italiana alla decostruzione, al periodico, sottile sovvertimento di quell'apparato accademico-classicista così presente nella nostra cultura, essa ha inizio col Palazzo del Te di Giulio Romano (1524-1534) ma passa necessariamente per queste ultime due opere, che sembrano mettere in scena non sola la costruzione, ma anche il crollo e il destino di rovina di ogni architettura. Abbiamo citato solo pochi lavori rispetto ad una produzione vasta e di grande intensità e ve ne sarebbero tanti altri egualmente importanti, ad esempio casa Rustici a Milano, o l'asilo Sant'Elia, forse l'edificio più bello dell'architettura italiana del Novecento. Se abbiamo scelto questi, lo abbiamo fatto solo perché in essi vengono individuate alcune procedure architettoniche che ritroviamo nel Danteum. Le riassumiamo brevemente: 1) inclusione/opposizione – e cioè riutilizzazione dell'aspetto normativo/tipologico di alcune architetture del passato, sovvertendone il messaggio, lavorando esclusivamente sul linguaggio architettonico; 2) erosione/nuova articolazione delle facciate ad opera di telai con elusiva articolazione plastica ma non strutturale; 3) dissoluzione progressiva della consistenza volumetrica dell'edificio a partire dalla sconnessione degli angoli; 4) controllo geometrico assoluto della composizione architettonica.

¹⁷ Sulla dimensione manierista di Terragni: B. Zevi, *Terragni, cospiratore manierista*, in Id. *Giuseppe Terragni*, Zanichelli, Bologna, 1980, pp. 9-17.

È proprio di questo aspetto che ora bisogna occuparsi, un aspetto delicato, perché coinvolge la duplice funzione allegorica del Danteum – allegoria dell’universo dantesco e contemporaneamente della mistica fascista – un dato che potrebbe apparire così programmaticamente lontano dai canoni dell’estetica contemporanea.¹⁸

Da una parte c’è dunque il tentativo di costruire l’edificio in analogia alla Divina Commedia, trasformare in spazio costruito non solo il mondo scolastico-medievale che costituisce il fondamento culturale del poema ma anche la sua intima struttura numerologica; dall’altra, l’utilizzo che fa il regime di Dante e della sua opera principale, l’identificazione di Mussolini con il “Veltro” e dell’Impero universale evocato da Dante con i territori conquistati al termine di mezzo secolo di campagne coloniali. Ma quello che c’interessa non è tanto il “cosa” quanto il “come”: poche tecniche di controllo geometrico e significazione simbolica dello spazio architettonico che vengono utilizzate con esiti straordinari.

Tutto l’edificio è proporzionato utilizzando le proprietà di una figura geometrica: il rettangolo aureo. Una costruzione geometrica che ricorre in numerosi edifici dell’antico Egitto, della classicità, del Rinascimento, fino ad arrivare a molte opere coeve di Le Corbusier. Analizzando le piante del Danteum, individuiamo tutta una serie di rettangoli aurei: tutto l’edificio a meno del muro su via dei Fori Imperiali, la Sala dell’Inferno e quella del Purgatorio e la figura generale è data dalla loro sovrapposizione e slittamento. Un’altra costruzione geometrica che deriva dal rettangolo aureo è quella della spirale logaritmica: un rettangolo aureo si può sempre dividere in una serie di quadrati e di altri rettangoli aurei proporzionali tra loro. Da i loro vertici passa una spirale logaritmica, che è una figura geometrica che non si può costruire a partire da archi di circonferenza come si fa per le spirali a due, quattro o otto centri. È così che vengono determinati le spirali che organizzano i piani orizzontali delle Sale del Purgatorio e dell’Inferno e la posizione delle colonne di granito di quest’ultima. Dal rettangolo aureo, ripetendo a destra e a sinistra il ribaltamento della diagonale del semiquadrato, si ricava il rettangolo $\sqrt{5}$: così sono costruiti i volumi delle Sale dell’Inferno e del Purgatorio.

Ciò permette a Terragni di operare per parti architettoniche finite, che hanno significato in sé, formalmente definite, concise e misurate, di cui vanno definiti gli spazi di relazione attraverso una tecnica di montaggio che si muove per sfalsamenti, per combinazione ed incastro, operando unicamente sul quadro astratto della pianta. Un procedimento moderno – De Stijl, ancora Le

¹⁸ Famoso il giudizio caustico sul Danteum di Giulio Carlo Argan, in G.C. Argan, *Relazione*, in «Architettura. Cronache e Storia», 163, 1969, numero speciale *Atti del convegno L’eredità di Terragni e l’architettura italiana 1943-68*, pp. 6-8.

Corbusier, Mies van der Rohe) – ma al tempo stesso antichissimo, che gli permette di confrontarsi e di sfidare le grandi architetture del passato, come la Basilica di Massenzio, una fabbrica definita esattamente dallo stesso impianto proporzionale. Un confronto con la storia che è tensione di principi e mai riproposizione di forme.

Un altro aspetto intrinsecamente legato a quest'opera riguarda il senso quasi iniziatico, esoterico, di alcune scelte architettoniche che trovano un riscontro diretto nell'architettura del poema: quasi un tentativo di messa in scena della struttura di un'opera che a sua volta ricostruiva in versi l'universo così come lo conosceva Dante. Ad esempio, i tre livelli principali sono alle quote 2,7; 5,4; 8,1m. Tutti numeri divisibili per tre: il numero della Trinità, delle Cantiche in cui è organizzato il poema, della terzina che ne è l'unità metrica. Persino i ricorsi dei muri sono organizzati su base tre, i gradini delle scale che separano una sala dall'altra sono sempre nove, come i Cieli o sfere di cui è composto il sistema aristotelico dantesco. Ma questa ossessione per il controllo dimensionale rischiano di allontanarci dall'evidenziare alcune bellissime invenzioni spaziali che rendono così interessante questo edificio. Ad esempio l'uso "fenomenologico" della luce, che da solo basterebbe a sintetizzare il significato morale della Divina Commedia.

Da quella atmosferica della corte esterna, a quella che filtra dal ritmo ossessivo della selva delle cento colonne, alla sua totale assenza nella Sala dell'Inferno, ai grandi squarci nella Sala del Purgatorio, alla stupefacente invenzione architettonica della Sala del Paradiso: trentatré colonne di cristallo che portano una struttura architravata di vetro. Di questo spazio esiste un precedente figurativo, un affresco del Bertoja (1570-1573) nel Salone del Bacio nel Palazzo Ducale di Parma, ma lo spazio celeste e immateriale elaborato dal più sorprendente (e immateriale) ambiente dell'architettura moderna ha una forza immaginativa senza paragoni. Sembra sorprendente parlare di immaterialità e di atettonicità per un progetto apparentemente tetragono, compatto, tutto definito da poderosi setti murari. Basterà però guardarli con attenzione: tutti i muri sono come fessurati da sottili asole luminose, lo stesso accade per pavimenti e solai, fortemente incisi, gli architravi spezzati, quasi ad aggiungere un elemento di destabilizzazione a questa architettura tutta racchiusa nella tirannia dei numeri.

Per questa architettura riteniamo si possa parlare di razionalismo "esaltato", un'espressione che Aldo Rossi usa per Louis Etienne Boullée, il grande architetto francese del periodo della Rivoluzione. Un razionalismo che se riconosce la necessità dei principi e di una teoria della progettazione dell'architettura, non di meno avverte la necessità della singolarità autobiografica,

dell'esperienza individuale. In un certo senso riconosce ed ammette l'esistenza di un nucleo emozionale esterno alle norme ed alle convenzioni dell'architettura, che tende a superare le tipologie edilizie e la prassi normativa che è propria del razionalismo convenzionale. Boullée opposto a Durand, Le Corbusier opposto alle tante interpretazioni riduttive del Movimento Moderno. Due atteggiamenti speculari che hanno però alla base l'interesse per la vita dell'uomo e la ricerca delle forme più adeguate per rappresentarla. Il razionalismo esaltato sceglie il sistema figurativo: l'architettura non coincide più con la sua costruzione (come teorizzava Vitruvio) ma si configura come arte, che come tutte le arti ha bisogno di una tecnica. Tecnica che è costituita dalla composizione architettonica. Una tecnica fatta in fondo da poche, elementari strategie che tendono di volta in volta a ricomporre un ordine, o almeno ad individuarne un principio; oppure quando quest'ordine diventa convenzione, non più adeguato al mondo, a sovvertirlo. Un processo intellettuale prima che strettamente architettonico, che attinge più al profondo dell'inconscio, alle pratiche generative del processo artistico, e che sembra ritrovarsi in maniera molto chiara nel progetto del Danteum. Il nucleo emotivo di questa architettura è il viaggio iniziatico dell'uomo e, attraverso questo viaggio, il senso del suo destino nel mondo e nella Storia. Un tema analogo in gran parte a quello dell'architettura dei luoghi di culto, ma che stavolta è un percorso individuale (ecco la ragione di quei passaggi così stretti). Un percorso tortuoso (la spirale), faticoso (i tanti gradini da superare). Un dato emozionale che si associa ad un'immagine che non è di per sé architettura: quello della ricerca della luce, della smaterializzazione e dell'ascesi, che è invece propria dell'escatologia cristiana¹⁹. Ma il Danteum mette in scena anche un percorso intrinsecamente, tragicamente connesso alla vita dell'uomo, si costruisce come un percorso esperienziale ed esistenziale, e in questo è dunque pienamente moderno.

BIBLIOGRAFIA

G.C. Argan, *Relazione*, in «Architettura. Cronache e Storia», 163, 1969, numero speciale *Atti del convegno L'eredità di Terragni e l'architettura italiana 1943-68*, pp. 6-8.

T.L. Schumacher, *Terragni e il Danteum 1938*, Officina edizioni, Roma, 1980.

B. Zevi, *Giuseppe Terragni*, Zanichelli, Bologna, 1980.

R. De Laurentiis, *La ricezione di Dante tra Otto e Novecento: sondaggi tra bibliografia e diplomatica*, «La Rassegna della Letteratura italiana», s. IX, 116/2 (2012) [Atti del *Convegno Culto e mito di Dante dal Risorgimento all'Unità*, Firenze, Società Dantesca Italiana, 23-24 novembre 2011], pp. 443-494.

R.A. Eltin, *Modernism in Italian Architecture 1890-1940*, The Mit Press, New York-London, 1991.

¹⁹ Sulla religiosità di Terragni: P. Portoghesi, *I grandi architetti del Novecento*, Newton & Compton, Roma, 1998, pp. 354-369; V.P. Mosco, *L'ultima cattedrale*, Sagep, Genova, 2015.

- T.L. Schumacher, *The Danteum*, Princeton Architectural Press, New York, 1993.
- G. Milelli, *Il Danteum in Roma*, in G. Ciucci (a cura di), *Giuseppe Terragni*, La Triennale di Milano - Electa, Milano, 1996.
- G. Veronesi, *Difficoltà politiche dell'architettura in Italia, 1920-1940*, Christian Martinotti, Milano, 2008.
- R. Bonfatti, *Dante e le Esposizioni universali*, «Bollettino Dantesco», III (2014), pp. 45-59.
- M. Bernardi, cronaca de *Il medioevo e l'Italia fascista: al di là della "romanità"/The Middle Ages and Fascist Italy: Beyond „Romanità“*, Deutsches Historisches Institut in Rom, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung Halle, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» (QFIAB), 116 (2022), pp. 485-490.
- M. Marazzi, *Danteum. Studi sul Dante imperiale nel Novecento*, Cesati, Firenze, 2015.
- A. Cuomo, *Terragni ultimo*, Mimesis, Milano 2017, pp. 127-159; 2015.
- L. Zuccoli, *Quindici anni di vita e di lavoro con l'amico e maestro architetto Giuseppe Terragni, edizione critica a cura di L. Lanini*, Libria, Melfi, 2016.
- S. Jossa, *Per Dante, svoltare a destra*: <https://www.doppiozero.com/per-dante-svoltare-destra>, 2023).
- P. Pontari, *Michele Barbi, I nostri propositi (1920)*, in di P. Pontari, (a cura di) «Studi danteschi», LXXXV, 2020, pp. 1-26
- G.P. Raffa, *Dante's Bones. How A Poet Invented Italy*, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 2020.
- M. Zaccarello, *Barbi e il progetto di edizione delle Opere di Dante: gli esordi degli «Studi Danteschi» alle soglie del Centenario del 1921*, «Studi danteschi», LXXXV, 2020, pp. 27-44.
- A. Saggio, *Giuseppe Terragni. Una biografia critica*, LetteraVentidue, Siracusa, 2022.
- A. Terragni, *Il Danteum. Quando la poesia diventa architettura*, Amazon Logistics, 2023.

Dante, Panikkar e Gaudí tra simbolo e ricerca triadica del mistero (I parte)

GIANNI VACCHELLI

SISD – Seminario Internazionale di Studi Danteschi

ORCID: 0009-0004-1993-4054

Abstract: Il contributo indaga le convergenze tra Dante, Gaudí e Panikkar, individuando una comune visione sapienziale del reale, fondata su una concezione relazionale, simbolica e triadico-trinitaria. Lo spazio, inteso in senso poetico, architettonico e filosofico, emerge come forma vivente capace di esprimere l'unità di cosmo, uomo e divino. L'arte si configura come esperienza iniziatica e principio di integrazione dell'esistenza, mentre la sapienza si distingue dalla conoscenza analitica come esperienza vissuta e armonizzante. L'analisi riconosce infine nell'intuizione trinitaria e nella visione cosmoteandrica una chiave comune alla *Commedia*, all'architettura di Gaudí e al pensiero di Panikkar.

Ringraziamenti e introduzione: un'occasione di speranza in tempi estremi

Il presente saggio è un'ipotesi di lavoro, ancora abbozzata e aperta a ulteriori sviluppi, che intende mettere in luce un intreccio non immediatamente evidente tra tre figure appartenenti a contesti storici, culturali e disciplinari differenti: Dante, Antoni Gaudí e Raimon Panikkar. L'obiettivo è far emergere alcune linee di convergenza, qui solo accennate, che potranno essere approfondite in seguito.

Ringraziare, in questo contesto, non significa adempiere a una mera formalità introduttiva, ma riconoscere un debito intellettuale, ma anche umano e spirituale nei confronti di una tradizione viva, fatta di testi, opere e testimonianze che continuano a generare senso.

Questo lavoro diventa anche, per così dire, un'occasione di speranza. Riflettere su figure come Dante, Panikkar e Gaudí, avvicinarle e interpellarle nella loro profondità, significa opporre una forma di resistenza simbolica a un tempo che appare sempre più segnato da violenza, frammentazione e perdita di senso. In tempi estremi come i nostri, invasi da derive belliche, genocidarie e disumanizzanti, dedicarsi a tali figure non rappresenta un'evasione, ma una forma di anti-barbarie: un modo, per quanto limitato, di custodire e riattivare dimensioni fondamentali dell'umano.

Il ringraziamento va dunque, in primo luogo, ai tre autori stessi, intesi non come oggetti di studio, ma come interlocutori vivi. Va inoltre a coloro che hanno organizzato e reso possibile un

accostamento non riduttivo a questi «spiriti magni».¹ Non posso infine non accennare, con discrezione, all'esperienza personale di incontro con Raimon Panikkar, che ha reso ancora più concreta e vitale la riflessione qui proposta, anche attraverso dialoghi diretti su Dante e sulla sua opera.

Quale legame tra Dante, Gaudí e Panikkar?

Quale legame diretto può esistere tra un poeta medievale, un architetto del Modernismo catalano e un filosofo-teologo del XX secolo? A un primo sguardo, la risposta sembra negativa. Dante è il poeta della *Commedia*, radicato nella teologia e nella cosmologia medievale; Antoni Gaudí è l'artista che, tra XIX e XX secolo, reinventa il linguaggio architettonico attraverso forme organiche e simboliche; Raimon Panikkar è il pensatore del dialogo interculturale e interreligioso, a cavallo tra Oriente e Occidente.

E tuttavia, al di là delle differenze disciplinari e storiche, emerge una profonda consonanza. Più che un rapporto diretto, si tratta di una fitta rete di tangenze e *correspondances* ermeneutiche. Non siamo di fronte a un'influenza lineare, ma a una risonanza costellata.

Panikkar conosceva bene Dante e lo citava frequentemente, pur non avendogli mai dedicato un'opera monografica. Il suo rapporto con Dante non era filologico, ma esistenziale: Dante rappresentava per lui una voce autorevole della Tradizione, capace di esprimere una visione integrale della realtà, oggi in gran parte smarrita. Egli stesso dedicò a Dante un corso universitario inedito, in cui ne analizzava la cosmovisione come alternativa alla frammentazione moderna.

Per quanto riguarda Gaudí, è significativo che sia stato definito «il Dante dell'architettura» dal nunzio di Spagna Francesco Ragonesi nel 1915.² L'analogia non è retorica: così come Dante costruisce con la parola una cattedrale in versi che attraversa inferno, purgatorio e paradiso, Gaudí costruisce con la pietra, la luce e lo spazio un itinerario spirituale.

Un elemento emblematico di questo intreccio è costituito dall'iscrizione di versi di *Par XXVIII*,52-54 sulla *Sagrada Família*:

Onde, se 'l mio disir dee aver fine

¹ Il primo nucleo di questo scritto è nato in occasione del Convegno veronese *Il sacro in Dante e in Gaudí* (30 settembre–1 ottobre 2025), organizzato dal Centro Scaligero degli Studi Danteschi e dall'Universitat de Barcelona. Qui è interamente riveduto, riscritto e ampliato.

² Cfr. C. Curti, *Gaudí e i rigidi inverni di León*, in «L'Osservatore Romano», martedì 27 gennaio 2026, p. 11.

in questo miro e angelico templo
che solo amore e luce ha per confine.

La citazione si trova sul *Portico della Speranza*, più precisamente sulla *Porta dell'Incoronazione di Spine* della *Facciata della Passione*.³ Non si tratta certo di un fatto ornamentale, quanto piuttosto di una consonanza profonda tra la visione dantesca del cosmo e l'idea gaudiana del tempio come spazio di amore e luce.

Il catalano Panikkar naturalmente conosceva Gaudí e ha scritto su di lui un articolo dal titolo: *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*,⁴ che costituisce uno dei punti di partenza del presente lavoro.

Il poeta, l'architetto, il mistico: un novenario di corrispondenze

Ci troviamo di fronte a un poeta, un architetto e un mistico filosofo-teologo – o, forse più propriamente, a tre figure in cui queste distinzioni disciplinari tendono a dissolversi. Dante è anche filosofo e teologo, nonché “architetto” di un universo simbolico; Panikkar è pensatore mistico, ma anche scrittore poetico e creatore di linguaggio; Gaudí è architetto, ma convivono in lui plurime e simili nature.

Tutti e tre poi appaiono uniti da quello che si potrebbe definire un “filo d'oro”: la dimensione mistica. Non nel senso di evasione dal mondo, ma come esperienza integrale della realtà, capace di tenere insieme le diverse dimensioni dell'esistenza, aspirando ad una pienezza della vita.

Abbozziamo qui di seguito un novenario⁵ di concetti-chiave che iniziamo a sviluppare, pur rapsodicamente:

- 1) l'esperienza e la pienezza della Vita: la tensione simbolica e religiosa;⁶
- 2) verità e bellezza;
- 3) l'artista/filosofo come monaco: vita, asceti e originalità
- 4) la Trinità, l'intuizione cosmoteandrica e la Legge del Tre;
- 5) l'armonia;

³ Cfr. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3APuerta_Coronaci%C3%B3n_de_espinas.jpg?utm_source. È da acclarare se la citazione sia stata inserita direttamente da Gaudí, o da un altro degli artisti coinvolti nella grande opera.

⁴ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, in *Arte e simbolo*, Jaca Book, Milano 2020, pp. 267-274.

⁵ Il 3 e il 9 sono numeri simbolici ed ontologici essenziali per i nostri autori.

⁶ Questo primo punto del novenario è diviso in quattro sottopunti, tratti dall'articolo sopracitato di Panikkar su Gaudí (v. *supra* n. 4), in qualche modo tenuti insieme proprio dalla tensione simbolico-religiosa.

- 6) l'adualità-*advaita*;
- 7) l'opera (e non il lavoro);
- 8) il Cristocentrismo/la Cristofania;
- 9) la dimensione politica (come tensione alla pace e come critica).

1. L'esperienza e la pienezza della Vita: la tensione re-ligiosa e simbolica

Per Panikkar,

Antoni Gaudí era un uomo completo. Egli non era semplicemente un artista. La sua arte usciva da tutta la sua personalità.⁷

La sua arte non è il prodotto di una competenza tecnica isolata, ma l'espressione di una personalità integrale. In lui, come in Dante e nello stesso Panikkar, opera e vita non sono separabili, ma si implicano reciprocamente in una circolarità vivente.

Ecco un primo punto che accomuna Dante, Panikkar e Gaudí. Certo, della vita di Dante, della sua biografia e della sua personalità sappiamo relativamente poco, e molto lo evinciamo, almeno in un certo senso, dalla sua opera. In ogni caso, tutte e tre i nostri autori appaiono interconnessi da una istanza simbolica potentissima, dove "simbolo" non significa semplicemente utilizzare un'immagine che rimandi ad altro, ma tenere insieme le dimensioni dell'esistenza, evitando la loro frammentazione.

In tutti e tre, infatti, è centrale l'idea di una vita piena, intesa non come concetto astratto, ma come esperienza vissuta. Panikkar ha scritto *L'esperienza della vita*,⁸ uno dei suoi testi capitali sulla mistica e sulla pienezza dell'esistenza. La vita, per Panikkar, è intrinsecamente cosmoteandrica: unisce una dimensione divina (*theos*), una dimensione cosmica (*kosmos*) e una dimensione umana e coscienziale (*aner*). Questa tensione triadica verso il triadico mistero attraversa profondamente anche Dante e Gaudí.

Insomma, è la vita a essere al centro, non a caso la prima parola in rima della *Commedia*. Dante esprime con straordinaria intensità questa pienezza in *Par XXVII*, 7-9:

O gioia, o ineffabile allegrezza,
o vita integra d'amore e di pace,
o senza brama, sicura ricchezza.

⁷ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., p. 267.

⁸ R. Panikkar, *L'esperienza della vita*, Jaca Book, Milano 2006.

Questa la vibrazione vivente al cuore della *Commedia*: una «vita integra d'amore e di pace», che non coincide con una condizione irenica, ma con il compimento del desiderio e la sua trasfigurazione. Come risuonano straordinarie oggi queste parole, in un tempo in cui spesso sopravvivere sembra già un traguardo e la pienezza della vita appare solo una stinta parvenza. La *Commedia* stessa nasce, come afferma Virgilio, per «dar lui esperienza piena». Si veda *Inf* XXVIII, vv. 46 ss.:

«Né morte il giunse ancora, né colpa il mena,
rispuose il mio maestro a tormentarlo,
ma per dar lui esperienza piena».

Ecco ancora il tema decisivo: l'esperienza piena della vita, che include necessariamente anche la discesa agli inferi. La pienezza non esclude il negativo, ma lo attraversa e lo integra in un cammino di trasformazione.

La parola «esperienza» è, in questo senso, assolutamente centrale in Dante. Essa ritorna anche nel celebre passo di *Par* I,70-72, a proposito del «trasumanar»:

Trasumanar significar *per verba*
non si poria; però l'esempio basti
a cui esperienza grazia serba.

L'intuizione mistica, sapienziale non può essere ridotta a concetto né interamente espressa in linguaggio: essa va esperita ed è dono, grazia, partecipazione.

Panikkar, da parte sua, così si esprime:

Non ho vissuto per scrivere, ma ho scritto per vivere, in modo più cosciente, per aiutare i miei fratelli con pensieri che non sorgano soltanto dalla mia mente, ma scaturiscano da una fonte superiore, che si può chiamare spirito, anche se non pretendo che i miei scritti siano ispirati.⁹

Anche qui il pensiero, la scrittura, l'opera non sono fini a se stessi, ma strumenti di intensificazione e coscientizzazione della vita. La conoscenza autentica non è separabile dall'esistenza e dall'amore.

⁹ R. Panikkar, *Vita e Parola. La mia opera*, Jaca Book, Milano 2010, p. 8.

Si coglie così una profonda convergenza: in tutti e tre gli autori, la vita precede l'opera, ma al tempo stesso l'opera diventa luogo di cristallizzazione consapevole della vita. Si crea un circolo vivente, in cui esistenza e invenzione si alimentano reciprocamente, senza ridursi l'una all'altra. Insomma, opera e vita intessono un dialogo profondo. Naturalmente non si può ignorare che, nell'arte come nella filosofia, spesso il grande artista o il sublime pensatore non coincida con un grande uomo; ma esistono anche figure in cui si tenta una diversa relazione tra arte e vita: una modalità in cui viene prima la vita — che diventa essa stessa opera — e che poi si riflette nella creazione, in un movimento circolare e trasformativo.

Panikkar, Gaudí e Dante sembrano appartenere a questa seconda categoria. Nel caso di Dante, una tale ipotesi risulta razionale e plausibile: un'opera come la *Commedia*, centrata su un percorso di trasformazione e visione, difficilmente può essere ridotta a pura costruzione letteraria. Anche considerando che della sua biografia conosciamo relativamente poco, si può comunque ipotizzare che, nel delineare un simile cammino simbolico e spirituale, egli abbia in qualche modo cercato di riflettere — e forse di perseguire — un'"alchimia" simile nella propria vita, facendo dell'opera stessa uno spazio di elaborazione interiore ed esistenziale. Ho infatti l'ardire di pensare — e qui entro in una delle *vexatae quaestiones* della critica dantesca — che Dante sia stato, in qualche forma, visitato da un'esperienza reale di ordine mistico. Non mi accontento, dunque, della *Commedia* come semplice *fictio*. Anche qualora la si volesse considerare tale, essa resta comunque il racconto di un itinerario di illuminazione, e dunque presuppone un interesse vitale, se non un coinvolgimento diretto, nei confronti di tali esperienze.¹⁰ Insomma, lettera stessa del poema ci mette di fronte a un autore per il quale la vita, l'esperienza e la trasformazione sono questioni radicali dell'esistenza.

1.1 Lo spazio sacro e il senso della religione secondo Panikkar,

Gaudí configurò plasticamente lo spazio che sperimentava – e lo spazio che egli “vedeva” era lo spazio pienamente realizzato, cioè lo spazio sacro.¹¹

Questa affermazione richiede di essere compresa al di là di un'interpretazione riduttivamente confessionale del termine “sacro”. Lo spazio sacro, infatti, non è semplicemente uno spazio

¹⁰ Lavoro sull'ipotesi “Dante mistico” in tutti i miei libri danteschi; cfr. almeno G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Mimesis, Milano-Udine 2021 (nuova edizione aumentata).

¹¹ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., p. 267.

religioso in senso istituzionale o culturale, separato dal mondo profano, bensì lo spazio in cui il reale si manifesta nella sua pienezza, nella sua profondità relazionale.

Tra l'altro in Dante, Gaudí e Panikkar, sembra manifestarsi una concezione dello spazio che oltrepassa il modello puramente euclideo, aprendo a una visione dinamica, simbolica e in certo senso "curva" del reale. In Gaudí, questa intuizione si traduce in forme architettoniche concrete: egli privilegia strutture catenarie, elicoidali e paraboloidi, rifiutando la rigidità della linea retta – «la retta è la linea degli uomini e la curva è la linea di Dio»¹² – per esprimere una realtà vivente, in movimento, intrinsecamente orientata all'infinito. Non a caso, le volte paraboloidi diventano anche simbolo trinitario: «il Padre e il Figlio sono le direttrici, e lo Spirito Santo la generatrice», a indicare che lo spazio stesso può farsi epifania della struttura divina del reale.¹³

In Dante, pur all'interno del paradigma tolemaico, emergono intuizioni sorprendentemente affini. Come è stato notato anche da studiosi e scienziati moderni, la cosmologia della *Commedia* non può essere ridotta a uno schema statico e riduzionista: essa presenta piuttosto caratteristiche topologiche complesse, fino a suggerire una struttura non euclidea, quasi una "ipersfera", in cui centro e circonferenza si invertono fino a coincidere. I celebri passi di *Par XXVII-XXVIII*,¹⁴ con il passaggio dalla Terra al «punto» luminoso divino da cui «depende il cielo e tutta la natura» (*Par XXXVIII,42*), mostrano un universo che si ripiega su se stesso, in una curvatura che è insieme cosmologica e mistico-teologica. Già Pavel Florenskij intuiva che lo spazio dantesco richiede categorie vicine alla geometria di Riemann e alla relatività: un cosmo in cui visibile e invisibile si rispecchiano in una struttura rovesciata e dinamica.¹⁵

Panikkar, infine, offre la chiave interpretativa più esplicita di questa concezione non riduttiva dello spazio. La realtà cosmoteandrica non è collocabile entro coordinate puramente geometriche: essa è uno spazio relazionale, in cui divino, umano e cosmico si co-appartengono. Non si tratta semplicemente di un "luogo", ma di una trama di relazioni viventi, in cui lo spazio è sempre anche simbolico e spirituale e dove non vige solo il principio di causalità. Così, tanto l'architettura di Gaudí quanto la cosmologia poetica di Dante possono essere lette come tentativi

¹² Cfr. E.M. Sironi, *Il messaggio ecumenico della Sagrada Familia di Antoni Gaudí, miracolo architettonico di unità nella diversità*, <https://www.barnabiti.net/wp-content/uploads/2020/01/06-Ecumenismo-14-22.pdf>, p. 19.

¹³ Cfr. *ivi*, p. 16.

¹⁴ Cfr. *Par XXVII*, 112-114; *XXVIII*, 16ss., 41-42.

¹⁵ Cfr. G. Vacchelli, *Veder le stelle con gli occhi di Dante*, in https://www.avvenire.it/agora/cultura/veder-le-stelle-con-gli-occhi-di-dante_42098 e C. Rossi, *Il geometra e l'immagine al cerchio Il sacro in Dante e Gaudí*, in questa stessa rivista, *TCLA*, Vol. 9, Nr. 3, 2025, pp. 67-86

di rendere visibile uno spazio più profondo, in cui il reale non è mai piatto o lineare, ma curvo, dinamico, aperto all'infinito e attraversato dal mistero.

Anche in questo senso, il riferimento etimologico alla religione come *re-ligare* – ciò che “tiene insieme” – diventa fondamentale. Essa, così intesa, non coincide primariamente con un sistema di credenze, ma con una tensione simbolica e armonizzante, una dinamica che lega e ricompone ciò che altrimenti resterebbe frammentato. Lo spazio sacro è dunque lo spazio in cui questo legame si rende visibile e incarnato: uno spazio che non si oppone al mondo, ma lo rivela nella sua dimensione più essenziale.

Una siffatta tensione simbolica attraversa in modo evidente tutti e tre gli autori. Gaudí stesso afferma che «l'uomo senza religione è un uomo senza spirito, un uomo mutilato»;¹⁶ il che non va inteso tanto in senso confessionale. Piuttosto, essa indica la perdita di quella capacità fondamentale di tenere insieme le dimensioni dell'esistenza umana: corpo, anima e spirito, in un'antropologia tripartita, dove la religione è ciò che impedisce la scissione e sostiene la triunità. La religione e la spiritualità esprimono così una tensione originaria all'armonia, una dinamica di integrazione che può parlare non solo ai credenti, ma anche ai non credenti. La spiritualità eccede così la religione istituzionale.

In Dante, Gaudí e Panikkar, l'opera si configura come uno spazio sacro: non solo la *Sagrada Família*, ma anche la *Commedia* dantesca e, in altro modo, l'immensa opera filosofico-teologica di Panikkar possono essere lette come vere e proprie “cattedrali”. Dante costruisce una cattedrale di parole, attraversando inferno, purgatorio e paradiso in un itinerario che è insieme cosmologico, mistico ed esistenziale; Gaudí edifica una cattedrale di pietra, luce e forme, rendendo visibile l'armonia del cosmo, dell'uomo e del divino; Panikkar, infine, costruisce una cattedrale di pensiero, in cui linguaggi, tradizioni e simboli differenti vengono messi in relazione. In tutti e tre i casi, si tratta di opere che non si limitano a rappresentare il sacro, ma lo rendono esperibile.

1.2 Parola, tempo e spazio

Sempre Panikkar scrive:

In principio era la Parola, dicono le Sacre Scritture dell'India (i *Veda*), del cristianesimo (i *Vangeli*), come pure le tradizioni africane. La Parola ha bisogno del tempo. La Parola si riempie del tempo. Non c'è Parola senza tempo; perciò si dice che era l'Inizio.

¹⁶ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, Jaca Book, Milano 2011, p. 280.

All'Inizio, senza la Parola, era solo il Silenzio. Ma alla Parola manca qualcosa: lo spazio. Lo spazio si riempie dello spirito, altrimenti è il Vuoto». ¹⁷

Questa intuizione, attestata in molte tradizioni sapienziali, mette in luce come la Parola non sia un dato statico, ma un evento che si dispiega nella temporalità, emergendo dal silenzio originario e tendendo a una forma di manifestazione. Perché tale manifestazione sia compiuta, è necessario lo spazio: solo nello spazio la Parola può incarnarsi e diventare presenza visibile; e lo spazio stesso, per non restare vuoto, deve essere abitato dallo spirito. Anche qui si delineano connessioni decisive tra Dante, Gaudí e Panikkar. Da un lato, Dante e Panikkar appaiono come uomini della parola e del tempo: il primo costruisce, attraverso la poesia, un'architettura temporale che attraversa i tre regni dell'aldilà; il secondo elabora una visione in cui la Parola si fa carne, immagine, tempo e spazio, dando luogo a una riflessione che è insieme filosofica, esperienziale e simbolica. Dall'altro lato, Gaudí si presenta come uomo dello spazio, architetto che trasforma la materia in linguaggio, rendendo la pietra parola visibile e simbolo incarnato. Tuttavia, queste distinzioni, già accennavamo, non devono essere irrigidite: i punti di contatto sono profondi. L'architettura di Gaudí è una parola che si fa carne, pietra e immagine; la parola di Dante e di Panikkar tende a sua volta a farsi figura, icona, incarnazione, prima nell'esperienza interiore di chi la genera e poi in quella di chi la accoglie. In questo senso, è possibile leggere Gaudí come un poeta della pietra, Dante come un architetto dello spirito e Panikkar come un filosofo mistico, attento alla verità e alla bellezza. Tutti e tre, in forme diverse, sono artisti della parola: lo stesso Panikkar, per la qualità del suo linguaggio, può essere considerato uno scrittore di altissimo livello estetico, capace di fare della filosofia un'arte.

1.3 Saggezza plurisecolare e sapienza

Seguiamo ancora Panikkar:

Lo spazio abitato dallo Spirito è lo spazio sacro. Antoni Gaudí, aperto a questa saggezza plurisecolare, ha lasciato che il Vuoto si riempisse dello Spirito e ha ricreato lo spazio sacro dell'architettura contemporanea. ¹⁸

L'espressione «saggezza plurisecolare» è particolarmente significativa: essa rinvia a una dimensione di Sapienza — *Sophia, Shekinah, Sancta Sapientia* ecc. — che attraversa tempi,

¹⁷ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., p. 267.

¹⁸ *Ibidem*.

culture e tradizioni, e che si manifesta in forme diverse ma convergenti nei nostri tre autori. Questa sapienza non coincide con la scienza analitica, anzi si distingue radicalmente da essa: mentre la scienza analizza, disseziona e separa, la sapienza sintetizza, armonizza e vivifica. Gaudí lo esprime con chiarezza:

La sapienza è superiore alla scienza. Il suo nome viene da *sapĕre*, che significa gustare, assaporare; e si riferisce alla realizzazione.

La sapienza è sintesi e la scienza è analisi. La sintesi dell'analisi non è ancora sapienza in quanto è presente in alcuni tipi di analisi, non in tutti; di fatto, quindi, non è completa.

Sapienza è ricchezza; la scienza non è ricchezza: serve perché non circoli denaro falso;¹⁹

e ancora:

La sapienza è superiore alla scienza perché la prima si riferisce alla realtà nel suo insieme, ed è sintesi, cioè vita; la scienza, invece, è analisi, cioè morte, perché la dissezione si fa sempre su cose morte.

La sapienza è ricchezza, è un tesoro; la scienza ci dà la certezza di ciò che si analizza; serve a evitare che nel tesoro ci siano monete false.²⁰

In questa prospettiva, nei tre autori emerge una visione profondamente sapienziale del reale. Più che soffermarsi sul rapporto con la scienza, essi orientano il loro pensiero e la loro opera verso una forma di conoscenza integrale, capace di integrare dimensioni diverse dell'esperienza. In Panikkar, in Gaudí e in Dante, la sapienza non è semplice accumulazione di saperi, ma esperienza viva, principio "alchemico" e trasformativo.

Panikkar stesso suggerisce un ampliamento decisivo del significato di filosofia: essa non è soltanto «amore della saggezza», ma anche «saggezza dell'amore».²¹ Questo "slittamento" indica un passaggio fondamentale: la conoscenza autentica non si limita a tendere verso la verità, ma nasce da una relazione originaria con essa, che è al tempo stesso conoscitiva e amorosa. La sapienza, in questo senso, non è separabile dalla vita, né dall'esperienza, né dalla dimensione relazionale dell'essere.

In Gaudí, tale sapienza si traduce in forma architettonica: la *Sagrada Família* non è semplicemente un'opera costruita secondo criteri tecnici, ma una manifestazione simbolica in

¹⁹ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 197.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Cfr. ad es. R. Panikkar, *L'esperienza filosofica dell'India*, Cittadella, Assisi 2000, pp. 12ss.; Id., *Saggezza come stile di vita*, Ed. Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (FI) 1993, pp. 97-101.

cui il reale si lascia intravedere nella sua armonia profonda. L'architettura diventa così luogo di epifania, spazio in cui la materia stessa, incarnandosi, è trasfigurata e "spiritualizzata".

In Dante, la sapienza occupa un ruolo centrale: essa è visibile persino nell'*Inferno*, come campeggia sulla porta:

fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e 'l primo amore (*Inf* III,5-6);

ma si ricordi anche la sorprendente apostrofe di *Inf* XIX,10-12:

O somma sapienza, quanta è l' arte
che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
e quanto giusto tua virtù comparte !

In *Par* XXIII,37-39, la Sapienza è Cristo stesso:

Quivi è la sapienza e la possanza
ch'apri le strade tra 'l cielo e la terra,
onde fu già sì lunga disianza,

Cristo come mediatore tra cielo e terra, nel suo abbraccio divinizzante. Naturalmente poi la *Sophia* si fa carne e luce in Beatrice stessa, principio di amore e conoscenza, ma tutta la trinità femminile (Maria-Lucia-Beatrice) è sofianica.²²

Questa Sapienza si configura anche profondamente interculturale. Nell'opera di Gaudí confluiscono elementi del gotico e del romanico catalano, influssi moreschi e arabi, simbolismo cristiano e universale, dando luogo a una sintesi che anticipa, in forma artistica, l'istanza interculturale così centrale nell'opera panikkariana. Per questo si dà una dimensione ecumenica dell'arte gaudiana, ricercata anche con la

diversità delle pietre, delle forme, dei colori, di vetri, smalti, mosaici, sculture, funzioni e simboli, con stili diversi, coinvolgendo architetti e artisti diversi, in tempi diversi, senza mai perdere di vista l'unità armonica dell'insieme, vero fine della grandiosa opera.²³

²² Cfr. G. Vacchelli, *Dante, poeta della liberazione*, Ancora, Milano 2025, pp. 235-266.

²³ E. M. Sironi, *Il messaggio ecumenico della Sagrada Familia di Antoni Gaudí, miracolo architettonico di unità nella diversità*, <https://www.barnabiti.net/wp-content/uploads/2020/01/06-Ecumenismo-14-22.pdf>, p. 19. Gaudí cercò questa "differenza" anche coinvolgendo artisti diversi.

Non possiamo approfondire qui il genio interculturale dantesco. Basti questo breve inciso:

Dante attinge a tradizioni diverse, cristiane e pagane, d'Occidente e d'Oriente. Forse la questione delle fonti non è risolvibile, oggi; forse i contatti sono piuttosto interiori, simbolici, quasi per poligenesi archetipiche. Accenniamo soltanto: un cristianesimo "inedito" intanto, che tiene insieme e feconda originalmente Bonaventura e lo Pseudo-Dionigi Aeropagita, neoplatonismo e Cantico dei Cantici, un cristianesimo dell'incarnazione, della trasfigurazione, che non è mai *contemptus mundi*, che "riléga" umano divino e cosmico; ma anche influenze imprendibili forse (ma così presenti!) di certa gnosi (manicheismo, catarismo, spiritualità templare?)... E la mistica islamica, con le sue donne luminose, "Spirito santo personale", come la Nizam di Ibn Arabi; e la mistica ebraica, con la *Shekinah*, donna-Sapienza, lato femminile di Dio, immanenza²⁴

Ancora: Panikkar – catalano di madre e indiano di padre – portava in sé Oriente e Occidente, e amava dire di essere «100% orientale e 100% occidentale»: in lui l'interculturalità non è teoria, ma esperienza vivente. Un suo lemma fondamentale è *Colligite fragmenta*, raccogliere e tenere insieme i frammenti. Potremmo ricordare con Cullmann che «l'uniformità è un peccato contro lo Spirito Santo».²⁵ In tutti e tre emerge così una concezione della sapienza come dimensione originaria e unificante, capace di tenere insieme molteplicità e differenza senza annullarle: il *logos* mantiene il suo ruolo, ma è la sapienza ciò che integra, orienta e conduce alla pienezza del reale.

1.4 Arte trasformativa e secolarità

In Gaudí, l'arte si configura come profondamente trasformativa: non soltanto religiosa in senso stretto, ma capace di investire l'intero ambito dell'esistenza, compreso ciò che comunemente viene definito "secolare". Come osserva Raimon Panikkar,

Gaudí non si è limitato al campo strettamente religioso, a costruire edifici di culto, per Dio, poiché lo Spirito penetra ogni attività umana. Gaudí ha creato spazi sacri anche per gli uomini, per i "Figli di Dio". Le sue case non sono tane per la *privacy* e il *comfort*, ma *habitat* per gli abitanti della città divina sulla terra, chiamati a divenire divini, come le sue colonne che, rettilinee o circolari alla base, diventano curve paraboloidi aperte all'infinito, simboli della trasformazione dell'uomo. Gaudí mostra che la sacralità dello spazio può manifestarsi nel secolare, in questo nostro *saeculum*.²⁶

²⁴ G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, cit., pp. 132-133; ma cfr. anche 319ss. e *passim*.

²⁵ O. Cullmann, *L'unità attraverso la diversità*, Queriniana, Brescia 1987, p. 20.

²⁶ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., pp. 267-268.

Questa prospettiva consente di comprendere l'arte gaudiana come una forma di mistica incarnata: non fuga dal mondo, ma sua trasfigurazione. L'architettura non è qui semplice costruzione funzionale o estetica, né tantomeno espressione di un gusto borghese orientato al *comfort* e alla separazione, ma spazio dinamico di trasformazione, in cui l'uomo è chiamato a oltrepassare se stesso. Le forme curve, i movimenti ascensionali, la tensione verso l'infinito che caratterizzano le strutture gaudiane esprimono simbolicamente questo processo di divinizzazione, rendendo visibile una antropologia in divenire.

In tal senso, anche lo spazio secolare – l'abitare quotidiano, la città, la casa – può diventare luogo di rivelazione e di crescita spirituale. L'arte, lungi dall'essere confinata in un ambito separato, si fa così principio attivo di trasformazione del reale, capace di unire dimensione estetica, simbolica e mistica in un'unica visione.

Ricordiamo il tema panikkariano della «secolarità sacra»:

La sacralità secolare sottolinea sia il fatto che Dio si fa uomo, sia che l'uomo debba essere considerato un essere divino, non tanto per mezzo di una discesa o ascensione, quanto per il fatto che sono costitutivamente correlati» (*El mundanal silencio*). [...] Nella concezione non dualistica della realtà non esiste sacro e profano, bensì non esiste nulla che non sia sacro, poiché tutta la realtà è interconnessa. Questo è il fondamento della sacralità secolare secondo Raimon Panikkar.²⁷

In questa luce, la ricerca di Gaudí, come quella di Dante e dello stesso Panikkar, si rivela come un'arte autenticamente trasformativa, aperta a tutti e non riservata agli “specialisti del religioso”. Tutti e tre condividono, in forme diverse, l'idea di una vocazione umana alla divinizzazione – alla *theosis*, al “trasumanar” (*Par* I,70) – che l'arte è chiamata a rendere visibile e, in qualche misura, esperibile. Ne deriva una concezione radicalmente anti-borghese dell'arte: non più spazio di evasione o di semplice fruizione estetica, ma luogo di metamorfosi, di passaggio e di compimento radicali, in cui l'umano è chiamato a oltrepassarsi senza perdere la propria “fedeltà alla terra”. Un'arte di liberazione e di iniziazione. Come ricorda Panikkar, «l'iniziazione è l'esperienza umana per eccellenza».²⁸ Così un'arte-ricerca trasformativa mira al risveglio, alla liberazione. E, secondo il teologo indo-catalano, è religioso, *latu sensu*, tutto ciò che libera.²⁹

Scopo della *Commedia*, si dice nell'*Epistola XIII a Cangrande*, è

²⁷ Cfr. https://raimon-panikkar.org/?page_id=2461

²⁸ R. Panikkar, *Mito, fede ed ermeneutica*, Jaca Book, Milano 2000, p. 173.

²⁹ Cfr. R. Panikkar, *Mito, Fede ed Ermeneutica. Il triplice velo della realtà*, Jaca Book, Milano 2000, pp. 430ss.

Removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis³⁰.

Per Gaudí l'arte «deve ispirare il senso del divino, con le sue infinite qualità e i suoi infiniti attributi»;³¹ la *Sagrada Família* mira a «scuote[re...] dalla tiepidezza i cuori addormentati, esalt[are] la fede e [dare] calore alla carità».³²

2. Verità e bellezza

Il nesso tra verità e bellezza costituisce uno dei punti centrali della riflessione comune a Dante e Panikkar. Per Gaudí, come ricorda Panikkar: «senza verità non c'è arte».³³ Invero l'intera frase gaudiana dice:

la bellezza è lo splendore della verità; siccome l'arte è bellezza, senza verità non c'è arte. Per trovare la verità si devono conoscere bene gli esseri del mondo creato.³⁴

Insomma la bellezza non è mai puramente estetica, né soggettiva: essa è manifestazione, epifania del vero, il suo irradiarsi sensibile.

La verità, tuttavia, non è immediatamente posseduta. Essa si dà come cammino, come ricerca esistenziale. In Dante, tutto il poema nasce precisamente dallo smarrimento della «verace via» (*Inf*I,12):³⁵ l'esperienza iniziale della perdita, della selva oscura, segna non solo una crisi morale, ma una frattura esistenziale e spirituale, un venir meno dell'orientamento verso il vero. La *Commedia* si configura così come un itinerario di riconquista della verità, un attraversamento progressivo che conduce dalla dispersione alla visione.

In *Par* XXII,40-42, il Poeta scrive:

³⁰ *Ep* XIII, xxxix, 15.

³¹ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 77.

³² E.M. Sironi, *Il messaggio ecumenico della Sagrada Família di Antoni Gaudí, miracolo architettonico di unità nella diversità*, cit., p. 14.

³³ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., p. 268.

³⁴ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 105; ma cfr. anche: «L'amore per la verità dev'essere superiore a qualsiasi altro amore» (*ivi*, p. 198).

³⁵ Si ricordi che il Cristo per altro riluce già in questi primi versi, nella triade giovannea (*Gv* 14,6) di «via», «verità» e «vita» (*Inf*I,1.3.12).

e quel son io che sù vi portai prima
lo nome di colui che 'n terra addusse
la verità che tanto ci soblima.

Cristo è colui che introduce l'uomo in una verità che non opprime né chiude, ma eleva, compie e trasfigura. In *Par XIII,53*, Dante precisa ulteriormente che la verità «non è se non splendor di quella idea», cioè ancora riflesso del Cristo stesso, supremo paradigma e archetipo della sintesi. Panikkar, da parte sua, insiste sul carattere non oggettivabile e relazionale della verità. Essa non è qualcosa che il pensiero possa possedere in modo definitivo, ma una realtà che coinvolge l'intera esistenza: non siamo noi a possederla, ma è essa, in qualche modo, a possedere noi. In questa prospettiva, egli parla di pluralismo della verità, inteso non come relativismo, bensì come relatività:³⁶ la verità si dà sempre in relazione, in prospettiva, senza esaurirsi in nessuna formulazione fissa e cristallizzata.

Insomma Dante, Gaudí e Panikkar appaiono come osservatori situati davanti a una medesima luce, colta però da angolature differenti e pure comunicanti: come finestre diverse che si aprono su uno stesso cortile, nessuna delle quali può esaurirne la totalità. Così Dante, attraverso la parola poetica, Gaudí, attraverso la forma architettonica, e Panikkar, attraverso la riflessione filosofico-mistica, cercano di lasciar trasparire un'unica verità che si dona in forme molteplici.

La bellezza, ribadiamo, non è decorazione né ornamento, ma criterio di verità: ciò che è veramente bello partecipa del vero e lo manifesta. Per tutti e tre, la ricerca della verità coincide con un processo di trasfigurazione, in cui il conoscere non è mai separabile dal vivere e dall'amare.

3. L'artista/filosofo come monaco: vita, ascesi e originalità

Per Gaudí «l'artista deve essere un monaco, non un frate».³⁷

Il monaco incarna qui una forma di vita unificata, armonizzata, non funzionale, non dispersa in ruoli o compiti frammentari. In questa prospettiva, l'artista autentico è colui che vive una forma di ascesi non dualista, ma interiormente concentrata, capace di sintetizzare i vari colori dell'esistenza.

³⁶ Cfr. R. Panikkar, *Il silenzio del Buddha. Un a-teismo religioso*, Mondadori, Milano 2006, p. 227-228.

³⁷ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 280.

Una simile intuizione trova una risonanza profonda nel pensiero di Panikkar, che distingue tra il monaco istituzionale e «l'archetipo del monaco».³⁸ Quest'ultimo non coincide con una figura religiosa delimitata, ma designa ogni uomo o donna impegnato in un processo di unificazione interiore: il suo monastero non è un luogo separato, ma il mondo stesso. Il monaco, in senso archetipico, è colui che cerca di tenere insieme, in sé, le dimensioni molteplici del reale, evitando l'alienazione.

In questa luce, anche Dante può essere interpretato come un “monaco” in senso panikkariano: un uomo che attraversa e tiene insieme inferno, terra e cielo, mondo sensibile, immaginale e intellegibile, esperienza umana e visione divina. La sua opera non è separabile dalla sua vita, ma ne costituisce il compimento simbolico e spirituale. La *Commedia* appare così come il frutto di una spiritualità integrale, non evasiva, ma capace di abbracciare insieme il dramma della storia e l'apertura al trascendente.

In tutti e tre gli autori emerge così una spiritualità “poetico-poietica” incarnata, che non si limita al piano celeste, ma attraversa la terra e la trasfigura. L'ascesi dell'artista/filosofo è intensificazione e ri-creazione del reale.

In questo quadro si comprende anche l'affermazione gaudiana per cui,

la creazione continua e il Creatore si avvale delle sue creature; chi cerca le leggi della natura per conformare ad esse opere nuove, collabora con il Creatore. I copisti invece no. Per questo motivo, l'originalità consiste nel tornare alle origini.³⁹

Si tratta umilmente e ardentemente di collaborare al dinamismo stesso della creazione. L'originalità autentica non è dunque invenzione arbitraria, ma ritorno alla fonte, riscoperta delle radici viventi del reale, là dove arte, natura e spirito si incontrano.

4. La Trinità, l'intuizione cosmoteandrica e la Legge del Tre

Il nucleo forse più profondo della convergenza tra Dante, Gaudí e Panikkar è rappresentato dalla tensione trinitaria, se non dall'intuizione cosmoteandrica del mistero. Con questo neologismo (che unisce le tre parole greche *kósmos* – Cosmo, *theós* – Dio, e *anér* – Uomo), Panikkar intende una visione triadica e triplice in cui appunto Dio, l'uomo e il cosmo sono tre dimensioni inseparabili dell'unico reale. Non si tratta di una semplice giustapposizione, bensì di una

³⁸ Cfr. R. Panikkar, *Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco*, Cittadella, Assisi 2007.

³⁹ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 276.

relazione costitutiva: nessuna delle tre dimensioni è pienamente se stessa senza le altre. Come Panikkar stesso sottolinea, tale intuizione non è un'invenzione teorica, ma qualcosa di originario, che le diverse tradizioni esprimono in forme plurali senza esaurirla.⁴⁰ Se per Panikkar come per Dante e Gaudí, la Trinità cristiana è fondamento di questa intuizione e forse l'espressione più piena, non ne è però l'unica.⁴¹

Panikkar stesso ritrova questa intuizione nell'opera di Gaudí, in particolare nella struttura delle colonne della *Sagrada Família*:

Le colonne creano un contenente e sono un contenuto specifico i certi spazi. Le colonne delle costruzioni di Gaudí racchiudono un simbolismo straordinario: esse si radicano nella terra, ma devono raggiungere il cielo; al contempo discendono dal cielo sulla terra come viene rappresentato nel loro duplice movimento elicoidale, di andata e di ritorno.

Nelle sue colonne troviamo, senza soluzione di continuità, il mondo minerale, vegetale, umano, angelico e divino». Non a caso, descrivendo le colonne della *Sagrada Família*, Gaudí ci parla delle stelle che «seguono l'orbita che è la traiettoria del loro equilibrio girando su se stesse in un movimento elicoidale!.. vanno e vengono... come la colonna va e viene»,⁴² simboleggiando l'armonia dell'universo; quell'armonia che l'uomo è chiamato a scoprire in se stesso mentre la crea.⁴³

In esse non vi è frattura tra i diversi livelli dell'essere: il mondo minerale si trasforma in vegetale, il vegetale in umano, l'umano in angelico, fino all'apertura verso il divino. L'architettura diventa così una vera e propria cosmologia costruita, una sintesi visibile dell'armonia del reale e si fa essa stessa partecipazione attiva all'ordine cosmoteandrico.

L'intuizione cosmoteandrica attraversa anche Dante. In *Par XXXIII*, dopo aver contemplato al centro della Trinità «la nostra effige» (v. 131) critica, e riconosciuto il limite della propria immaginazione, il Poeta arriva a partecipare al dinamismo triadico e cosmoteandrico della realtà:

A l'alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle (*Par XXXIII*,142-145).

⁴⁰ Cfr. R. Panikkar, *La realtà cosmoteandrica. Dio-uomo-mondo*, Jaca Book, Milano 2004

⁴¹ Cfr. R. Panikkar, *Il Ritmo dell'Essere. Le Gifford Lectures*, in *Opera Omnia. Filosofia e Teologia*, t. I, Jaca Book, Milano 2012, pp. 341ss.

⁴² A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 247.

⁴³ R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, cit., p. 272.

In questi versi l'umano, il cosmico e il divino sono inseparabilmente intrecciati: l'amore che muove il cosmo è lo stesso che muove il desiderio umano, e Dante, figlio nel Figlio, uomo nell'Uomo, è dentro questa relazionalità radicale e costitutiva: Dio-uomo-mondo. L'intuizione cosmoteandrica non è esplicitata concettualmente, ma vissuta poeticamente lungo tutta la *Commedia*, come tensione triadica continua tra l'umano il divino e il cosmico.

La Trinità cristiana, la visione cosmoteandrica e l'armonia architettonica gaudiana possono così essere lette come espressioni differenti di una medesima intuizione fondamentale, che non appartiene a una sola tradizione, ma attraversa culture e linguaggi diversi, una sorta di «invariante umana».⁴⁴ Panikkar, per altro, non cerca una *philosophia perennis* uniforme, bensì un pluralismo radicale in cui ogni tradizione conserva la propria irriducibile dignità.

In questo quadro, l'uomo non è né dominatore del cosmo né frammento insignificante, ma luogo di mediazione, chiamato a riconoscere e a realizzare in sé l'armonia che struttura l'universo. Da questa prospettiva, l'intuizione cosmoteandrica non rappresenta un'aggiunta marginale, ma una chiave interpretativa decisiva per comprendere l'unità profonda del pensiero di Gaudí, della visione poetica di Dante e della riflessione mistico-filosofico-teologica di Panikkar: tutti e tre ancora, pur se in modi differenti, non cercano tanto l'originalità quanto l'originario, ciò che precede e fonda ogni possibile creazione.

Da ultimo: in questa prospettiva triadica, si può forse intravedere, in forma ancora implicita o "adombrata", la Legge del Tre, esplicitamente formulata dal mistico e mistagogo caucasico Georges Ivanovič Gurdjieff. Secondo tale legge, alla base di ogni manifestazione vi sono tre forze fondamentali – la Santa Affermazione, la Santa Negazione e la Santa Riconciliazione⁴⁵ – il cui incontro rende possibile la nascita di un nuovo fenomeno, di un nuovo ordine di realtà, di un "nuovo mondo". Senza questa dinamica triadica, nulla potrebbe realmente emergere o trasformarsi.

Una simile legge, pur non tematizzata nei medesimi termini, sembra operare in profondità tanto in Dante quanto in Panikkar, e trova forse un'eco significativa anche in alcuni aforismi di Gaudí. Si veda ad esempio:

l'attenzione è illazione, ossia regola del tre. Se manca la relazione fra i termini, o se manca un termine, non c'è attenzione;⁴⁶

⁴⁴ Cfr. R. Panikkar, *Il Ritmo dell'Essere. Le Gifford Lectures*, cit., pp. 341ss.

⁴⁵ G.I. Gurdjieff, *I racconti di Belzebù a suo nipote*, Neri Pozza, Vicenza 2009, p. 118.

⁴⁶ A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, p. 204.

e ancora:

L'attenzione è illazione, è equazione, come dice Lullo, ossia la regola del tre; i sensi forniscono i termini per fare l'equazione.⁴⁷

Qui la conoscenza stessa è concepita come relazione triadica, come equilibrio dinamico tra elementi che trovano senso solo nella loro triplice interazione.

Si delinea così una convergenza profonda: l'intuizione cosmoteandrica, la struttura trinitaria e la Legge del Tre⁴⁸ rinviano, da prospettive diverse, a una medesima visione relazionale del reale, in cui non c'è una *reductio ad unum*, ma un'armonia triunitaria e vibrante di differenze.

BIBLIOGRAFIA

Fonti e Studi

C. Bourgeault, *La Santa Trinità e la Legge del Tre*, Spazio Interiore, Roma 2019.

O. Cullmann, *L'unità attraverso la diversità*, Queriniana, Brescia 1987.

C. Curti, *Gaudí e i rigidi inverni di León*, in «L'Osservatore Romano», martedì 27 gennaio 2026.

Dante, *Commedia*, a c. di A. M. Chiavacci Leonardi, Mondadori, Milano 1991-1994, 3 voll.

Dante, *La Commedia*, testo critico stabilito da G. Petrocchi, Le Lettere, 1994, 4 voll.

Dante, *Epistola a Cangrande*, a c. di E. Cecchini, Giunti, Firenze 1996.

A. Gaudí, *Idee per l'Architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, Jaca Book, Milano 2011.

G.I. Gurdjieff, *I racconti di Belzebù a suo nipote*, Neri Pozza, Vicenza 2009.

R. Panikkar, *Gaudí. Lo spazio sacro è lo spazio reale*, in *Arte e simbolo*, Jaca Book, Milano 2020, pp. 267-274.

R. Panikkar, *Il Ritmo dell'Essere. Le Gifford Lectures*, in *Opera Omnia. Filosofia e Teologia*, t. I, Jaca Book, Milano 2012.

R. Panikkar, *Vita e Parola. La mia opera*, Jaca Book, Milano 2010.

R. Panikkar, *Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco*, Cittadella, Assisi 2007.

R. Panikkar, *Il silenzio del Buddha. Un a-teismo religioso*, Mondadori, Milano 2006.

R. Panikkar, *L'esperienza della vita*, Jaca Book, Milano 2006.

R. Panikkar, *La realtà cosmoteandrica. Dio-uomo-mondo*, Jaca Book, Milano 2004.

R. Panikkar, *L'esperienza filosofica dell'India*, Cittadella, Assisi 2000.

R. Panikkar, *Mito, Fede ed Ermeneutica. Il triplice velo della realtà*, Jaca Book, Milano 2000.

R. Panikkar, *Saggezza come stile di vita*, Ed. Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (FI) 1993.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Per una riflessione profonda, soprattutto sulla Trinità e la Legge del Tre, si cfr. C. Bourgeault, *La Santa Trinità e la Legge del Tre*, Spazio Interiore, Roma 2019.

E.M. Sironi, *Il messaggio ecumenico della Sagrada Familia di Antoni Gaudì, miracolo architettonico di unità nella diversità*, leggibile in <https://www.barnabiti.net/wp-content/uploads/2020/01/06-Ecumenismo-14-22.pdf>

G. Vacchelli, *Dante, poeta della liberazione*, Ancora, Milano 2025.

G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Mimesis, Milano-Udine 2021 (nuova edizione aumentata).

G. Vacchelli, *Veder le stelle con gli occhi di Dante*, leggibile in https://www.avvenire.it/agora/cultura/veder-le-stelle-con-gli-occhi-di-dante_42098

Sitografia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APuerta_Coronaci%C3%B3n_de_espinas.jpg?utm_source

<https://raimon-panikkar.org>

Studies in Art and Literature

Giovanni Boccardi, detto Boccardino il Vecchio Identificazione dell'atto di battesimo e ricostruzione della bottega

CARLA ROSSI

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats – Chair

ORCID: 0000-0001-6557-3684

Abstract: Il contributo presenta nuovi dati relativi alla biografia del miniatore fiorentino Giovanni di Giuliano Boccardi, detto Boccardino il Vecchio, emersi nell'ambito di una ricerca avviata a partire dallo studio del Ms. 198 della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. Il riesame delle fonti d'archivio fiorentine ha condotto all'individuazione dell'atto di battesimo del miniatore, conservato presso l'Opera di Santa Maria del Fiore (*Registri battesimali*, Registro I, c. 234v), che consente di stabilirne con certezza la data di nascita al 13 dicembre 1459, correggendo la cronologia errata finora accolta dalla critica.

L'analisi della documentazione catastale ha inoltre permesso di chiarire la struttura genealogica della famiglia Boccardi, restituendo coerenza alla linea onomastica attestata negli archivi. Dallo studio dei materiali emergono infine due ulteriori elementi finora ignoti: l'identità del nonno materno, copista specializzato in testi greci, che rese possibile l'accesso del miniatore all'apprendistato presso Zanobi cartolaio; l'attestazione dell'attività miniatoria lungo più generazioni, da Boccardino il Vecchio al figlio Francesco fino al nipote Redi, finora sconosciuto alla critica, ma attestato come miniatore nella *Decima Granducale* (ASFi, 3782, f. 10v).

Di recente ho avuto l'occasione di lavorare su un libro d'ore conservato presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (Udine), nell'ambito di un incarico, conferitomi nel 2025 da una Fondazione locale, per la redazione di un commentario destinato ad accompagnare l'edizione facsimilare del Ms. 198. Fin dalle prime fasi dell'analisi, ho rilevato nel codice caratteri stilistici e formali tali da consentirmi di riconoscervi i tratti distintivi della bottega di Giovanni di Giuliano Boccardi, noto col soprannome di Boccardino il Vecchio.

Mi è tuttavia apparso altrettanto evidente che lo studio del manoscritto e la proposta attributiva non potevano esaurirsi nei limiti necessariamente circoscritti di un commentario concepito per accompagnare una pubblicazione di carattere promozionale, priva di ISBN e non inserita nei circuiti di diffusione accademica. Nel dicembre 2025, l'edizione facsimilare del libro d'ore,

accompagnata dal mio studio, è stata ufficialmente donata – con significativa eco mediatica – al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, dai promotori dell’iniziativa. A questa visibilità pubblica non ha tuttavia corrisposto un adeguato riconoscimento della responsabilità scientifica dell’attribuzione. Si è pertanto resa necessaria una riaffermazione autonoma dei risultati delle ricerche da me condotte, accompagnata dall’avvio di ulteriori indagini fondate su un’analisi sistematica delle tipologie figurative, dei repertori ornamentali, delle strutture cromatiche e dell’organizzazione compositiva delle opere di Boccardino il Vecchio, integrate da un esame codicologico relativo alla *mise en page* e all’organizzazione del testo liturgico. I risultati di queste ricerche sono confluiti in un volume monografico attualmente in corso di stampa per le Éditions Pigouchet di Parigi.

Alle indagini si è affiancata una verifica diretta della documentazione d’archivio relativa al miniatore noto come Giovanni di Giuliano Boccardi, dal momento che la ricerca in questo settore è rimasta sostanzialmente ferma agli studi condotti da Mirella Levi D’Ancona all’inizio degli anni Sessanta.¹ La studiosa si era basata su una vasta mole di appunti manoscritti inediti di Gaetano Milanese, conservati presso la Biblioteca Comunale di Siena, e per sua stessa ammissione non aveva potuto controllare, per ciascuno degli oltre centocinquanta miniatori censiti, i singoli dati biografici attraverso la consultazione diretta di documentazione d’archivio.

In merito alla data di nascita del miniatore, Levi D’Ancona affermava che «dalle dichiarazioni di tasse impariamo che il Boccardino nacque nel 1460» (p. 151): una proposta accolta dalla critica, benché fondata su un calcolo indiretto e mai verificata attraverso la consultazione diretta dei registri battesimali fiorentini. Proprio questa mancanza di riscontro documentario – particolarmente significativa in un contesto in cui le fonti anagrafiche sono conservate con eccezionale continuità – ha reso necessario un riesame sistematico delle testimonianze d’archivio.

È opportuno precisare, sotto il profilo metodologico, che nelle fonti fiorentine del Quattrocento l’individuazione degli individui non può fondarsi sul cognome, raramente attestato in forma stabile se non per famiglie aristocratiche o famose in vari settori della vita pubblica, ma deve procedere attraverso una combinazione di elementi quali il nome proprio, la filiazione (con indicazione del padre, del nonno e del bisnonno), e il popolo (ossia il quartiere) di appartenenza. Ne consegue l’inutilità di ricerche impostate esclusivamente sul cognome – variamente attestato

¹ M. Levi D’Ancona, *Miniatura e miniatori a Firenze dal XIV al XVI secolo*, Firenze 1961, pp. 149–154.

nelle forme Bo(c)cardi, Brocardi e simili – che non riflettono l’uso documentario coevo e rischiano anzi di produrre risultati fuorvianti.

L’indagine, condotta secondo questi criteri, ha permesso di individuare l’atto di battesimo del miniatore, conservato presso l’Opera di Santa Maria del Fiore (Firenze), *Registri battesimali*, Registro I, c. 234v.

Alla data del 13 dicembre 1459 si legge : «Giovanni et Francesco di Giuliano di Giovanni di Tomaso».

Il documento, ad oggi sconosciuto, consente di stabilire su base diretta e non più inferenziale la data di nascita dell’artista fiorentino, correggendo in modo definitivo la cronologia finora accettata (Fig. 1 e 1bis).

Il nome completo del miniatore era Giovanni Francesco – questo secondo nome verrà trasmesso al figlio. L’atto fornisce al contempo una sequenza genealogica esplicita: Giovanni era figlio di Giuliano, a sua volta figlio di Giovanni, figlio di Tommaso.

La presenza del nome Tommaso, quale capostipite della linea, non costituisce in sé un dato del tutto inatteso: esso era infatti indirettamente noto nella tradizione documentaria relativa alla famiglia Boccardi.

Alcune osservazioni si impongono tuttavia in merito all’ascendenza. La formula onomastica adottata – che conserva per tre generazioni la sequenza patronimica – suggerisce una linea familiare stabilmente radicata nel contesto fiorentino e consente di distinguere con maggiore precisione individui omonimi, problema tutt’altro che secondario nella documentazione quattrocentesca.

Fig. 1. OPA, Firenze, Registri battesimali, Registro I, c. 234v

Fig. 1bis. OPA, Firenze, Registri battesimali, Registro I, c. 234v, dettaglio

Va notato che per *dichiarazioni di tasse* Levi D'Ancona intendeva un documento in particolare, conservato presso l'ASFi, Catasto, San Giovanni, Leon d'Oro, Campioni, vol. 924, per l'anno 1470, c. 431.

Ne do di seguito la trascrizione:

Rede di Monna Pagola, donna che fu di Giovanni di Tomaso vinattiere. Prima dichiarazione nel 1427 a nome di detta Pagola fu miserabile. Vive in Via Sangallo. Consiglio, figlio, 63 anni. Antonio, 60. Giuliano 49. Caterina, moglie di Giuliano, 32. Giovanni, figlio di Giuliano, 10.

Il documento registra come capofamiglia Rede (forma per Redi), figlio maggiore di Monna Paola e di Giovanni di Tommaso, commerciante di vini, già deceduto al momento del censimento.

La famiglia risiedeva nella storica casa di via Sangallo (Fig. 3) – abitazione che rimarrà in uso ad altri eredi ancora nel corso del XVI secolo – ed era composta, oltre che da Redi, dai fratelli Consiglio, Antonio e Giuliano, tutti ormai in età avanzata. Quest'ultimo, più giovane degli altri, è la figura decisiva per la ricostruzione genealogica: si tratta infatti del padre del miniatore, già noto grazie agli studi di Gaetano Milanesi:

Figliuolo di un Giuliano Boccardi, stette nella sua prima gioventù ad imparare a scrivere e miniare nella bottega di un Zanobi cartolaio. Poi passò in quella allora fiorentissima di Gherardo, miniatore celebre, dove si trovò in compagnia di Stefano di Tommaso, marito d'una nipote di Gherardo di Bernardino d'Andrea del Fede, e di altri. E quando Stefano ebbe lasciato il miniare per l'architettura, il Boccardino ebbe tutte le masserizie della bottega, e continuò quell'esercizio; nel quale si acquistò fama eccellente, confermata dalle opere, che tuttavia rimangono di lui.

I primi suoi lavori, di cui s'abbia memoria, furono nel 1486 un *Salterio* per lo Spedale di Santa Maria Nuova, nel quale pose otto mini. Quel che operasse dopo questo tempo non si sa. Nel 1511 si trova che pel Duomo di Firenze miniò un *Evangelistario*, un *Epistolario* ed un *Libro da morti*, che sono oggi perduti. Nel 1515 fece per la sagrestia di San Lorenzo parimente un *Evangelistario* ed un *Epistolario*, anch'essi perduti.²

² G. Milanesi, *La scrittura di artisti italiani: (Sec. XIV - XVII)*. Gennaio 1873 · Presso l'Editore Carlo Pini, Firenze, *ad vocem*.

Giuliano aveva sposato Caterina, figlia di Bartolomeo Busini, attestata nella medesima abitazione insieme al piccolo Giovanni, di dieci anni al momento del censimento. È proprio questo dato anagrafico ad aver indotto Mirella Levi D'Ancona a collocare la nascita del miniatore nel 1460, sulla base di un calcolo retrospettivo.

Non conosciamo la data esatta in cui il censimento fu effettuato, e dunque l'età dichiarata di Giovanni non può essere riferita con precisione a un momento cronologico determinato. Ricordiamo che a Firenze l'anno civile iniziava *ab incarnatione*, ossia il 25 marzo. Ciò significa che i mesi da gennaio a marzo appartenevano ancora all'anno precedente rispetto al nostro computo.

L'approssimazione di Levi D'Ancona nasce dall'interpretazione meccanica dell'età indicata nel censimento.

Un errore, reiterato dalla critica, riguarda invece l'identificazione del nonno del miniatore, che, come risulta con chiarezza dalla documentazione catastale, era Giovanni di Tommaso e non Tommaso, come invece spesso riportato nelle biografie moderne dell'artista. L'equivoco nasce verosimilmente da una lettura semplificata della formula onomastica, che non tiene conto delle consuetudini di denominazione familiare in uso nella Firenze del Quattrocento.

È infatti ben noto che, all'epoca, il primogenito riceveva frequentemente il nome del nonno paterno, mentre al secondogenito veniva attribuito quello del nonno materno. Nel caso in esame, la sequenza dei nomi attestata nei documenti (Giovanni, Giuliano, Giovanni di Tommaso) riflette chiaramente questa logica, rendendo evidente che il nonno paterno del miniatore si chiamava Giovanni, figlio a sua volta di Tommaso.

L'indicazione «di Giuliano di Tommaso», ripresa in modo acritico dalla tradizione storiografica, ha dunque generato un fraintendimento genealogico, confondendo il bisnonno con il nonno e producendo una ricostruzione inesatta della linea familiare dell'artista, smentita dai documenti, come quello che segue (ASFi, Conventi soppressi, Badia, Vol. 83, Debitori e Creditori, 1515-1524, c. 14):

Giovanni di Giuliano di Giovanni Bocchardini, miniatore, de' avere addì XI di gennaio [1515] L cinquantquattro piccioli posto spese di chartoleria [...]

Come attestato da Gaetano Milanese, il primissimo apprendistato di Giovanni Boccardi si svolse presso il noto *Zanobi cartolaio*.³ L'accesso, in età precoce, a una bottega libraria di alto livello resta però difficilmente comprensibile se considerato alla sola luce della linea paterna, legata a un contesto artigianale del tutto estraneo alla produzione libraria.

Il dato decisivo per comprendere come fu possibile al giovane questo rapido inserimento emerge dall'indagine della sua ascendenza materna: trovo infatti che il nonno del miniatore, padre di Caterina, Bartolomeo Busini, è documentato come copista, esperto nella trascrizione di testi greci, attivo nell'ambiente umanistico legato a Francesco Filelfo.⁴

Non pare dunque corretta, nei termini in cui è stata formulata, l'affermazione di Levi D'Ancona circa un'ascendenza nobile del miniatore:⁵ i Busini a Firenze erano sì una famiglia omonima aristocratica, ma la documentazione ne delinea qui un profilo concreto (probabilmente di un ramo cadetto), strettamente connesso agli ambienti della scrittura e della produzione libraria nella Firenze umanistica.

La formazione di Giovanni Boccardi si colloca così entro una continuità familiare che permette di ricostruire il contesto culturale del suo apprendistato e il successivo inserimento in circuiti di committenza qualificata.

³ G. S. Martini, *La bottega di un cartolaio fiorentino della seconda metà del Quattrocento: nuovi contributi biografici intorno a Gherardo e Monte di Giovanni*, in «La Bibliofilia», anno LVIII, 1956, pp. 67–72.

⁴ Cfr. R. G. Adam, tesi di dottorato sostenuta nel 1974 presso l'Università di Oxford, dal titolo *Francesco Filelfo at the court of Milan (1439-1481): a contribution to the study of humanism in northern Italy*, per l'attestazione, datata 17 giugno 1454, dell'attività di copista del fiorentino Bartolomeo Busini, si veda la nota 83 al cap. II. Cfr. anche A. Calderini, *Ricerche intorno alla biblioteca e alla cultura greca di Francesco Filelfo*, in «Studi italiani di filologia classica», 20 (1913), pp. 204–239.

⁵ M. Levi D'Ancona, *Miniatura e Miniatori*, cit. p. 150.

Fig. 3. Via Sangallo, con l'indicazione dell'abitazione del miniatore. ASF, Decima Granducale 3782, f. 25r

Nei registri battesimali fiorentini è possibile identificare, inoltre, anche l'atto di battesimo di Boccardino il Giovane, figlio del miniatore, al quale lunedì 25 giugno 1498 (Fig. 4 e 4bis) vennero imposti i nomi di Francesco (secondo nome del padre, come si è visto), Tommaso (nome dell'avo paterno) e Roberto.

Fig. 4 e 4bis (pagina seguente). OPA, Firenze, Registri battesimali, Registro 6 Carta: 102v

Trascrizione: Franc(esco) T(h)omaso et Ro(ber)to di Giovan(n)j di Giuliano Broncardj, popolo di S(an) Lor(e)n(z)o, addi 25, ho(r)e 5.

Nel 1498, anno di nascita di Francesco, Boccardino il Vecchio risulta ancora residente nella casa di famiglia, la cui ubicazione è indicata con precisione nel censimento, al Canto alle Macine (ASFi, *Decima della Repubblica*, San Giovanni, Leon d'Oro, vol. 27, c. 252):

Giovanni di Giuliano Boccardi dichiarò catasto nel 1481 sotto Consilio, Antonio e Giuliano, figli del fu Giovanni di Tommaso vinattiere Gonfalone Scala. Abita al Canto alle Macine, popolo di San Lorenzo e ha una bottega al Canto dei Pazzi.

L'individuazione della sede della bottega si è rivelata estremamente importante per gli sviluppi successivi delle ricerche: si tratta infatti di un'area centralissima del tessuto urbano fiorentino, all'angolo tra Borgo Albizi e Via del Proconsolo, vicino al Duomo e a ridosso dei principali assi commerciali e artigianali (Fig. 5), entro un circuito economico di primo piano che contribuisce a definire con maggiore precisione il profilo professionale e il livello di inserimento del miniatore nel contesto cittadino.

Fig. 5. Sede, indicata dalla freccia, della bottega di Boccardini, al Canto dei Pazzi. ASFi, *Decima della Repubblica*, San Giovanni, Leon d'Oro, vol. 27, c. 252

Dall'analisi dei documenti emerge un ulteriore dato finora sconosciuto: non solo il figlio del miniatore, Francesco, esercitò l'arte della miniatura, ma anche il nipote Redi – registrato come figlio di Francesco Boccardini – la cui professione è esplicitamente attestata nel documento ASFi, *Decima Granducale* 3782, f. 10v. Questo elemento, rimasto finora fuori dal quadro critico, attesta la continuità dell'attività miniatoria all'interno della famiglia e impone di riconoscere l'esistenza di una bottega operante per più generazioni.

La figura di questo artista merita pertanto una piena rivalutazione, come spero di dimostrare nella monografia in corso di stampa, restituendole il posto che le spetta nella storia della miniatura fiorentina tra Quattro e Cinquecento.

Un offiziolo e un libro d'ore della Biblioteca Fardelliana di Trapani

Il committente del Ms. 16 e il miniatore del Ms. 17

CARLA ROSSI

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats – Chair

ORCID: 0000-0001-6557-3684

*L'autrice desidera esprimere la sua sincera gratitudine al Dott. G. Abbita che, con grande sensibilità verso lo studio e la valorizzazione del patrimonio manoscritto, ha voluto condividere con lei le fotografie dell'offiziolo e del libro d'ore conservati presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, rendendo possibile l'avvio della presente ricerca. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Dott.ssa Agata Giuliano per la disponibilità e l'attenzione dimostrate, nonché all'Amministrazione della Biblioteca, che custodisce e promuove con impegno un patrimonio librario di straordinario valore storico e artistico.

Abstract: Nel fondo manoscritto della Biblioteca Fardelliana di Trapani si conservano un offiziolo e un libro d'ore di primaria rilevanza storico-artistica, testimoni delle dinamiche culturali che caratterizzarono la produzione miniatoria europea tra tardo Medioevo e primo Rinascimento. Si tratta dei codici oggi segnati Ms. 16 e Ms. 17, entrambi provenienti dalla raccolta libraria costituita da Giambattista Fardella (1762–1836), generale e uomo politico trapanese promotore della fondazione della biblioteca cittadina.

I due manoscritti non hanno finora ricevuto un'adeguata attenzione critica: il Ms. 16 non risulta oggetto di studi specifici, mentre il Ms. 17 è noto soltanto attraverso un breve contributo di Benedetto Patera apparso sulla rivista *Trapani* nel 1961.¹ Il presente contributo si propone di avviare una prima ricognizione critica, anticipando i risultati di due monografie attualmente in corso di redazione.

Viene qui individuato, per la prima volta, il committente del Ms. 16: l'analisi iconografica, araldica e documentaria consente infatti di riconoscere nel cavaliere napoletano Enrico "Spata" Loffredo (m. 1421), uomo d'armi del re Ladislao di Durazzo, il committente dell'offiziolo. Il Ms. 17 può invece essere ricondotto alla produzione libraria rotomagensis di Robert Boyvin, tra i principali miniatori attivi nella città tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Gli elementi stilistici, compositivi e ornamentali consentono di assegnare il manoscritto alla fase intermedia dell'attività dell'atelier (alla quale prese parte anche la moglie del miniatore), distinguibile dalle precedenti per specifiche soluzioni nella costruzione della pagina, delle soluzioni iconografiche e nel trattamento delle bordure.

¹ Benedetto Patera, *Un codice miniato inedito della Biblioteca Fardelliana*, in «Trapani – Rassegna mensile della Provincia», Anno VI, n. 11, 1961, pp. 17-24.

Introduzione

La Biblioteca Fardelliana di Trapani conserva un patrimonio manoscritto di grande importanza che, nonostante la consistenza e il valore della raccolta, è rimasto finora sostanzialmente ai margini dell'indagine scientifica.

Tra i codici ivi conservati, due in particolare, oggi segnati Ms. 16 e Ms. 17, un offziolo e un libro d'ore appartenenti alla collezione costituita nel XIX secolo da Giambattista Fardella (Trapani 1762 – Napoli 1836), risultano di notevole interesse per la ricerca sotto il profilo storico, codicologico e iconografico.

È altamente verosimile che Fardella li abbia acquistati durante il suo soggiorno napoletano, in un momento in cui la circolazione di manoscritti medievali, sempre più ricercati dai collezionisti privati, era alimentata da processi complessi e solo raramente documentati. Tra la fine del XVIII e i primi decenni del XIX secolo, infatti, la disponibilità di codici antichi dipendeva in larga misura dalla progressiva dispersione di biblioteche ecclesiastiche e conventuali – intensificata dalle soppressioni e dalle trasformazioni istituzionali tra età murattiana e restaurazione borbonica – nonché dalla dismissione, talvolta non formalizzata, di raccolte appartenenti a famiglie aristocratiche. I manoscritti così immessi nella circolazione non confluivano necessariamente in librerie antiquarie strutturate in senso moderno e proprio per questo risulta spesso difficile trovarne traccia nei cataloghi di vendita o d'asta; più frequentemente venivano scambiati e acquistati attraverso un'articolata rete di intermediari – eruditi, funzionari e mediatori privati – attivi soprattutto nelle aree tradizionalmente legate al commercio librario, come quella di Port'Alba.

In assenza di attestazioni dirette relative all'acquisto da parte del generale Fardella, l'ingresso dei due codici nella sua collezione va dunque ricondotto, con la necessaria cautela, a queste dinamiche di circolazione e mediazione.

Nel corso delle ricerche avviate in vista della pubblicazione di due distinte monografie dedicate a ciascun manoscritto, sono emersi alcuni dati che appare opportuno presentare sin d'ora, poiché consentono di precisarne per la prima volta l'origine e di definirne con maggiore esattezza il contesto culturale di committenza e di produzione, in epoche e ambiti differenti.

Il Ms. 16 (*Officium beatæ Mariæ Virginis et fidelium defunctorum*)

L'offiziolo in 8° oggi segnato Ms. 16² è stato descritto, per la prima volta, da Fortunato Mondello nella prima parte della *Bibliografia trapanese divisa in due parti ed illustrata con cenni biografico-critici e con vari documenti*, Trapani, 1876–1877, p. 178 in questi termini:

Questo codice del 1392 con figure e lettere miniate, oltre ogni dire bellissimo, ne' primi dodici fogli contiene i nomi de' santi e le feste celebrate in corso dell'anno. La più parte delle lettere è in rosso, e le nere sono leggermente toccate in giallo. Indi si osserva alla pagina seguente, nella parte destra, una cornice variamente arabescata, con due putti adagiati su di un vaso, da cui escono degli arabeschi, a mo' di festoni, sormontati da una testa di uomo. Nel centro, chiuso in un quadro, è un castello in aperta campagna, un albero altissimo quasi spoglio di fronde, e poche figure. Vi si vede un guerriero, posto in ginocchio colle mani giunte, in atto di preghiera. È un crociato, che ha depresso innanzi a sé l'elmo, sul cui cimiero sta una scimmia, tenente colla zanna destra un rosario. Segue poi l'altro foglio, in cui rappresentasi l'Annunziazione della Vergine, con in fondo un portico, da cui si slarga l'orizzonte, e al lato una cappella adorna di colonne. Il quadro si circonda di arabeschi, che finiscono con una testa di genio alato. Sotto le figure incomincia l'Ufficio col solito *Ave Maria*, e la lettera prima del *Domine, labia* ecc. è un elegante fregio, che chiude rettamente l'estremità con un putto. Vi si osserva in appresso la Visitazione della Vergine col *Deus in adiutorium* ecc. chiuso parimenti in fregi colorati, e al di sotto si tiene un ghiro. Non manca altresì nella seguente figura la nascita del Redentore. Entro alla grotta il bambino è giacente sopra la culla, e S. Giuseppe e Maria in atto di adorarlo [...]

La presentazione fornita da Mondello restituisce con precisione i principali elementi figurativi della miniatura principale dell'offiziolo.

L'immagine (Fig. 1 e 1bis) raffigura un cavaliere in armatura inginocchiato in preghiera, secondo una tipologia di ritratto devozionale aristocratico ampiamente attestata negli offizioli e nei libri d'ore tardomedievali, dove l'effigie del committente assolve insieme una funzione votiva, commemorativa e identitaria. A terra, il cimiero, con sopra una scimmia che sgrana un rosario, a rappresentare la dimensione istintuale e disordinata dell'essere umano, che il cavaliere, attraverso la disciplina e la preghiera, mantiene sotto controllo. Alle sue spalle si riconoscono la veduta di una città marittima (Fig. 2), plausibilmente connessa all'orizzonte geografico e all'esperienza biografica del committente, e una schiera di uomini armati: elementi figurativi che, considerati congiuntamente, evocano un contesto militare e contribuiscono a delineare il profilo sociale e simbolico dell'effigiato.

² Del quale nella monografia sarà offerta una descrizione analitica che richiederebbe troppo spazio nel presente contesto.

Fig. 1. Ms. 16, Biblioteca Fardelliana, Trapani, immagine del committente dell'offiziolo

Fig. 1bis. Dettaglio del ritratto del committente

Fig. 2. Lo sfondo nel ritratto

Decisivo per l'identificazione del committente è lo stemma familiare, sotto forma di scudo, inserito nel margine inferiore della miniatura: il dato araldico fornisce un primo aggancio solido per ricondurre il codice a uno specifico ambito geografico e storico-familiare.

Lo scudo presenta un campo interamente di vaio, articolato secondo il caratteristico motivo a campanelle alternate d'argento e d'azzurro (ossia bianco e blu), disposizione regolare che, nel lessico araldico, corrisponde alla blasonatura "di vaio pieno" (Fig. 2).

Per giungere all'identificazione del casato del cavaliere effigiato, è stato necessario procedere attraverso una verifica sistematica, compulsando i principali repertori araldici e genealogici italiani ed europei, al fine di escludere eventuali corrispondenze analoghe o varianti prossime. Una simile blasonatura, proprio per la sua apparente semplicità, impone estrema cautela: il vaio è infatti una delle pellicce più diffuse nel lessico araldico, spesso impiegata in combinazione con altre figure o partizioni.

Tuttavia, proprio il carattere "pieno" del campo – privo cioè di ulteriori carichi, partizioni o variazioni – permette di restringere drasticamente il campo delle possibilità.

Il confronto puntuale con i repertori dimostra che, nel contesto italiano, questa specifica configurazione coincide con quella attestata per una sola famiglia: i Loffredo (Figg. 2 e 3), antica stirpe patrizia napoletana aggregata al Seggio di Capuana, documentata nelle fonti genealogiche con questa esatta blasonatura.

L'identificazione, oltre a circoscrivere con precisione l'ambito familiare di appartenenza, si accorda con quanto ipotizzato circa le modalità di acquisizione del codice da parte del generale Fardella, verosimilmente avvenuta a Napoli; essa non consente tuttavia di collocarne la produzione in ambito napoletano.

L'analisi stilistica delle miniature induce anzi a escludere una manifattura locale, poiché il linguaggio figurativo del manoscritto non coincide con quello della miniatura napoletana coeva. La costruzione delle figure, la resa dello spazio e alcuni moduli ornamentali e compositivi impongono di distinguere nettamente tra ambito di destinazione ed esecuzione del manoscritto.

Fig. 2. Stemma della famiglia napoletana Loffredo: a sinistra come appare nell'offiziolo della Fardelliana, nel mezzo, nel MSS/12596, *Escudos iluminados de Italia o Libro llamado Pequin* (N. Andreu, Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional de España), Immagine in pubblico dominio), all'estrema destra, nell'*Armoriale delle famiglie italiane* disponibile in rete (<https://tinyurl.com/4zywr6ph>), sotto nel *Libro d'Oro napoletano* (Archivio di Stato di Napoli, Sezione Diplomatica) e in un marmo nel Duomo di Napoli. L'arma presenta un campo di vaio pieno d'argento e d'azzurro, reso mediante il caratteristico motivo modulare "a campanella", disposto in file regolari alternate e perfettamente riconoscibile in entrambe le testimonianze.

Le bande rosse e argento della camicia indossata dal cavaliere rinviano alla sfera simbolica della dinastia angioino-ungherese e suggeriscono un preciso orizzonte politico e culturale entro cui

collocare la committenza dell'offiziolo: il primo proprietario dovette essere un cavaliere napoletano legato alla corte angioina.

Se lo stemma consente di individuare con sicurezza il contesto familiare dei Loffredo, l'identificazione puntuale del personaggio diventa fortunatamente possibile grazie a una nota autografa, apposta proprio dal cavaliere effigiato al verso del primo foglio bianco del codice, nella quale viene registrata la nascita di un figlio.

Questa la trascrizione:

Anno domini M°. CCC°. LXXXXI^o die mensis de febraro 7 indictione (a) ore tre de notte lunedì [...] della vegilia de santo mattia nascio un mio figliol de mia mogliera e li mise nome Iohanne francesco mattia et a memoria ne o fatta la presente de mia propria mano.

Parafrasi: Nell'anno del Signore 1392, il giorno [24] del mese di febbraio, settima indizione, alle tre di notte, di lunedì, nella vigilia di san Mattia, nacque da mia moglie un mio figliolo; gli ho dato il nome di Giovanni Francesco Mattia, e per ricordare l'evento ne ho fatto la presente [nota] di mia propria mano.

Si deve tener conto che il 1392 fu un anno bisestile e che, nel calendario liturgico romano, la festa di san Mattia apostolo cade il 24 febbraio; negli anni bisestili è postposta al 25. Nel 1392 la vigilia cadeva dunque il 24 e l'indicazione "a ore tre de notte" rinvia alla notte tra il 24 e il 25 febbraio. L'annotazione registra la nascita, nel febbraio 1392, di Giovan Francesco Mattia, figlio del possessore dell'offiziolo. Questo dato è decisivo.

Secondo gli indizi forniti dall'offiziolo stesso, ossia lo stemma, la nota autografa con data precisa e il nome del figlio, nonché il profilo sociale implicito del cavaliere, è possibile restringere con notevole precisione il campo delle identificazioni e ricondurre il manoscritto a un preciso ramo della famiglia Loffredo, mettendo così in relazione diretta il codice con la documentazione storica.

A Napoli, infatti, nel transetto sinistro della Cattedrale di Santa Maria Assunta, si conserva il sarcofago *bisomo* (che ospita cioè due defunti) di Francesco Loffredo, detto "Ciccio", primo canonico diacono della Cattedrale, morto il 6 maggio 1468, e di suo padre, Enrico "Spata" Loffredo, morto il 15 aprile 1421. Inizialmente collocato nella Cappella di famiglia, intitolata a San Giorgio, il sarcofago venne trasferito nella sua posizione attuale in epoca tarda.

L'epigrafe recita:

Hic iacent corpora magnifici et strenui militis domini Henrici Spata de Loffrido de Neapoli, qui obiit anno Domini MCCCCXXI, die quintodecimo mensis Aprilis, XIV indictionis, et domini Cicci de Loffrido de Neapoli, primi diaconi cardinalis maioris ecclesiae Neapolitanae, filii ipsius domini Henrici, qui obiit anno Domini MCCCCLXVIII, die sexto mensis Maii, primae indictionis, quorum animae requiescant in pace.

Traduzione dell'Autrice: Qui giacciono i corpi del magnifico e valoroso cavaliere messer Enrico Spata de Loffrido di Napoli, morto nell'anno del Signore 1421, il quindicesimo giorno del mese di aprile, quattordicesima indizione, e di messer Ciccio de Loffrido di Napoli, primo diacono cardinale della maggiore chiesa napoletana, figlio del detto messer Enrico, morto nell'anno del Signore 1468, il sesto giorno del mese di maggio, prima indizione. Le cui anime riposino in pace.

Questo dato epigrafico consente di identificare con precisione sia il committente dell'offiziolo di Trapani, sia suo figlio Francesco, che divenne famoso col diminutivo di "Ciccio". Se il primo registra la nascita di Giovan Francesco Mattia nel febbraio 1392, il monumento napoletano ne attesta la morte nel 1468: tra questi due estremi si dispiega un'intera esistenza, ricomposta attraverso due tracce materiali tra loro lontane ma intimamente connesse. La coincidenza di nome, cronologia e contesto familiare non si limita a stabilire un'identità, ma restituisce anche il segno di un legame affettivo tra padre e figlio, che affiora ancora, a distanza di oltre sei secoli, nella continuità di queste testimonianze.

Sul sepolcro compare inoltre lo stemma dei Loffredo, identico a quello dell'offiziolo, scolpito sui cuscini marmorei su cui poggiano il capo le figure giacenti (Fig. 3).

Fig. 3. Lo stemma nel manoscritto, nel *gisant* di Ciccio Loffredo e in quello di suo padre Enrico

L'arca funeraria presenta sulla sommità la statua distesa di Enrico "Spata" Loffredo, raffigurato in abito militare, secondo un'iconografia che ne sottolinea, esattamente come la miniatura nell'offiziolo oggi a Trapani, il rango cavalleresco (Fig. 4). Sebbene in due registri diversi, il primo monumentale e l'altro devozionale, entrambe le immagini sono coerenti nella costruzione dell'identità cavalleresca dell'effigiato. La postura costituisce un primo elemento di convergenza: in entrambi i casi il corpo è impostato secondo una linea raccolta e composta, secondo una tipologia iconografica che sottolinea il legame tra milizia e devozione.

Ancora più stringente è la corrispondenza nei dettagli dell'armatura, tipica dei cavalieri angioini di epoca durazziana. Particolarmente eloquente è la coincidenza nella resa dei calzari, concepiti in entrambe le immagini come strutture articolate ottenute mediante sovrapposizione di lamine metalliche: si tratta di quelli che erano detti *sabatons* (soleretti), formati da una sequenza di fasce parallele mobili che accompagnavano la flessione del piede.

La scansione a bande, descritta con precisione nella miniatura e resa con maggiore sintesi nella scultura, segue in entrambi i casi la stessa logica costruttiva e restituisce un'identica tipologia di armamento, facendo emergere una corrispondenza che investe direttamente il piano tecnico oltre a quello formale.

I gambali (schinieri) presentano una struttura analoga: aderenti, lisci, privi di decorazioni superflue, concepiti come superfici continue che seguono con precisione il profilo anatomico della gamba. Particolarmente significativa è la forma dell'armatura all'altezza del ginocchio, dove in entrambe le raffigurazioni emerge una punta ben definita e leggermente prominente, costruita secondo una medesima soluzione formale che articola la protezione senza interrompere la continuità della linea. Anche questo elemento, lungi dall'essere secondario, rinvia a una tipologia di armatura funzionale e coerente, riconducibile all'ambito aragonese dell'Italia meridionale.

Identico è infine il trattamento delle articolazioni, in particolare del gomito, che costituisce uno dei punti più forti del confronto tra miniatura e *gisant*.

Fig. 4. *Gisant* di Enrico Loffredo (Copyright 2026 © Vestigia Medievali Campania) e immagine dell'effigiato nel Ms. 16 della Fardelliana. Va notato come la città sullo sfondo della miniatura sia raffigurata come un centro costiero affacciato su un golfo, con una nave al largo e un profilo montuoso retrostante; sulla sinistra si distingue una massa fortificata isolata e protesa verso l'acqua che, pur nella stilizzazione, parrebbe richiamare la sagoma del Castel dell'Ovo, restituendo così in forma sintetica alcuni tratti essenziali della configurazione di Napoli. Poiché il manoscritto non è di fattura napoletana, il miniatore traduce questi elementi in forma sintetica, adattandoli ai propri moduli figurativi, ma conservando l'idea essenziale di una città marittima fortificata riconducibile al contesto del committente.

Sul lato frontale del sarcofago è invece scolpita la figura del figlio, Francesco (Fig. 5), in posizione distesa, entro uno spazio più compresso e privo della monumentalità riservata al padre.

La compresenza delle due figure, articolata tra piano superiore e lato dell'arca, riflette con evidenza la gerarchia familiare e il diverso *status* dei due personaggi, pur riuniti nello stesso monumento sepolcrale.

Chi furono Enrico e suo figlio “Ciccio” Loffredo?

Appartenente al patriziato napoletano e ascritto al Seggio di Capuana, Enrico Loffredo, noto con il soprannome già attestato in ambito familiare di “Spata”, fu cavaliere di riconosciuto valore, annoverato da re Ladislao I di Napoli, detto il Magnanimo, tra i suoi uomini d'arme più fidati. Figlio a sua volta di Francesco, cavaliere dell'Ordine del Nodo e vicario in Grecia del principe di Taranto, e di Angela Caracciolo, Enrico ebbe un unico erede maschio, Francesco, detto “Ciccio”. Questi intraprese la carriera ecclesiastica, divenendo canonico diacono della Cattedrale di Napoli e beneficiario di una rendita di 1.200 scudi concessa da Alfonso d'Aragona in continuità con una precedente disposizione di Ladislao.

L'Enrico qui individuato va distinto dal più anziano omonimo, anch'egli detto “Spata”, attestato al servizio del duca di Durazzo già nel 1310 e successivamente cavaliere dell'Ordine del Nodo, identificabile con il *miles* Enrico Loffredo sepolto nella chiesa napoletana di Santa Maria di Montevergine: il personaggio qui considerato ne era, con ogni probabilità, il nipote.

Su “Ciccio” Loffredo, un documento, reperito da Aldo Pinto,³ presso l'Archivio di Stato di Napoli (Mon. sopp. 3418, Fascicolo XX, numero 15) ci informa di quanto segue:

13.10.1417

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. Anno a Nativitate ipsius millesimo quadringentesimo septimo decimo, die tertio decimo mensis octobris, undecimae indictionis, constitutis in nostri praesentia egregiis personis Abbate Ciccio de Loffrido de Neapoli, canonico maioris ecclesiae Neapolitanae ac rectore ecclesiae Sanctorum Cosmae et Damiani, sita in platea Nidi civitatis Neapolis, in vico ubi dicitur Serboneto, de districtu ipsius plateae, ut dixit, ex parte una, et Nicolao de Alanio de Neapoli milite ex parte altera, quod ipse rector teneat casaleum unum in dicta platea Nidi, iuxta dictam ecclesiam, domos domini Nicolai de Alanio, viam

³ *Raccolta di notizie per la storia, arte, architettura di Napoli e contorni*, Parte III: *Famiglie*, Napoli, s.d., Università di Napoli, per info: a.pinto(at)unina.it; si veda anche Luigi Parascandolo, *Memorie storiche-critiche-diplomatiche della Chiesa di Napoli*, vol. IV, Napoli, 1851

publicam, iuxta domum domini Bernardi de Alferio, domum domini Gurelli Dittoli, viam vicinalem et alios confines, nullius redditus sive fructus; ipseque rector de presenti non valens dictum casalenum reparare seu reparari facere, eo quod ipsa ecclesia non habet aurum nec argentum, iocalia sive bona mobilia unde posset prefatum casalenum reparare et fabricare; cumque rector ipse intendat prefatum casalenum sic dirutum et devastatum suis finibus limitatum permutare et permutationem facere cum domo una sita in villa Mugnani pertinentiarum Neapolis, suis finibus limitata, cum piscina et orto retro se, quae domus est dicti domini Nicolai de Alanio; qui dominus archiepiscopus commisit venerabili viro abbati Philippo Fillimarino de Neapoli, canonico maioris ecclesiae Neapolitanae, informare et deinde referre si licitus eius assensus debeat dari in permutatione.

Datum Neapoli in nostro archiepiscopali palatio, die sexto mensis Septembris, undecimae indictionis.

Traduzione a cura dell'Autrice:

13 ottobre 1417

Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, amen. Nell'anno dalla sua Natività 1417, il giorno tredici del mese di ottobre, nell'undicesima indizione, alla presenza nostra si sono costituiti le egregie persone: l'abate Ciccio de Loffredo di Napoli, canonico della maggiore chiesa napoletana e rettore della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, situata nella piazza del Nido della città di Napoli, nel vicolo detto Serboneto, nel distretto della medesima piazza, da una parte; e Nicola de Alanio di Napoli, cavaliere, dall'altra; il quale rettore detiene un casale nella suddetta piazza del Nido, presso la detta chiesa, confinante con le case del signor Nicola de Alanio, con la via pubblica, con la casa del signor Bernardo de Alferio, con la casa del signor Gurello Dittoli, con una via vicinale e altri confini, privo di reddito o frutto alcuno; e lo stesso rettore, al presente, non è in grado di riparare o far riparare il detto casale, poiché la chiesa non dispone di oro né argento, né di oggetti preziosi o beni mobili dai quali si possano ricavare le risorse necessarie per restaurarlo o ricostruirlo; e poiché il rettore intende permutare il suddetto casale, ormai diruto e devastato, con una casa situata nella villa di Mugnano, nel territorio di Napoli, anch'essa delimitata nei suoi confini, con una cisterna e un orto sul retro, appartenente al suddetto Nicola de Alanio; l'arcivescovo ha incaricato il venerabile abate Filippo Fillimarino di Napoli, canonico della maggiore chiesa napoletana, di informarsi e riferire se debba essere concesso il suo assenso alla permuta.

Dato a Napoli, nel nostro palazzo arcivescovile, il giorno sei del mese di settembre, undicesima indizione.

Fig. 5. *Gisant* di Enrico e Ciccio Loffredo, primo piano dell'immagine di Ciccio, Biblioteca Hertziana, Roma, immagine di pubblico dominio, https://nav.biblhertz.it/browse/FLD_15591

Fig. 6. Veduta complessiva del sepolcro *bisomo* di Enrico e Francesco Loffredo Copyright 2026 © Vestigia Medievali Campania

Un ulteriore elemento di contestualizzazione emerge dalla miniatura dell'*Adorazione dei Magi*, al fol. 39 r del Ms. 16 della Fardelliana (Fig. 7).

Nel corteo compare un cavallo bardato la cui gualdrappa reca le armi di re Ladislao, con lo scudo partito in tre campi verticali: nel primo campo, a sinistra, compare il motivo a fasce orizzontali alternate d'argento e di rosso, riconducibile alle armi tradizionali del regno d'Ungheria nella forma semplificata diffusa in ambito angioino. Il campo centrale è occupato da un azzurro seminato di gigli d'oro, emblema della casa d'Angiò, disposto secondo il modulo araldico classico dei Capetingi-Angiò, che segnala l'appartenenza alla linea regnante. Nel terzo campo, a destra, su fondo d'argento, si sviluppa una croce potenziata d'oro, accantonata da quattro crocette della stessa, vale a dire la croce di Gerusalemme, simbolo del titolo regale gerosolimitano rivendicato dagli Angioini.

Questa configurazione, documentata nella simbologia regia napoletana tra XIV e XV secolo, rinvia al programma politico della monarchia angioina e trova un riscontro puntuale nel caso, appunto, di re Ladislao di Durazzo, il quale rivendicava e rappresentava attraverso le proprie armi i titoli di re d'Ungheria, di Gerusalemme e di Sicilia.

Fig. 7. A sx, le armi del re Ladislao di Durazzo riconoscibili nella guadrappa al fol. 39r dell'offiziolo e a dx, lo stemma del re per un confronto puntuale

Fig. 7bis. Adorazione dei Magi, fol. 39 r, Ms. 16 della Fardelliana

Nelle miniature tardo-medievali era assai frequente che sovrani biblici, come i Magi, venissero rappresentati con le insegne dei re contemporanei. La presenza di queste armi nel manoscritto appare quindi coerente con l'ambiente politico in cui operò Enrico Loffredo, cavaliere al servizio di Ladislao.

Per concludere queste prime osservazioni sull'offiziolo di Trapani, l'annotazione manoscritta, datata 1392, mostra che il codice non fu un oggetto di devozione personale per il cavaliere Enrico "Spata" Loffredo e assunse anche una funzione condivisa da molti libri liturgici di questo tipo: quella di custode della memoria familiare, nel quale venivano registrati eventi significativi della vita domestica. Per questo, è assai verosimile che il manoscritto rimase in possesso dell'Abate "Ciccio" fino alla sua morte, confluendo in seguito nella raccolta capitolare della cattedrale, dove dovette conservarsi per un arco di tempo non breve, prima di uscire dal suo contesto originario in seguito alle progressive dispersioni che, tra la fine del XVIII e i primi decenni del XIX secolo, interessarono in modo diffuso i patrimoni librari ecclesiastici napoletani.

Il Ms. 17

Il Ms. 17 (oggi di 98 fogli) è un libro d'ore che segue l'uso liturgico di Rouen.

Venne segnalato per la prima volta da Benedetto Patera in un breve contributo apparso sulla rivista *Trapani – Rassegna mensile della Provincia* (anno XI, 1961), con il titolo *Un codice miniato inedito della Biblioteca Fardelliana*, dove veniva attribuito erroneamente alla bottega di Jean Colombe.

L'analisi stilistica e comparativa qui condotta consente di collocarlo, con maggiore precisione, nell'ambito della produzione rotomagense della bottega di Robert Boyvin.

Pur mancando la miniatura dell'*Annunciazione*, il codice si presenta sostanzialmente integro.

Va evidenziato come la presenza di un esemplare di tale qualità nelle collezioni della Biblioteca Fardelliana rappresenti una testimonianza importante, perché purtroppo i libri d'ore prodotti dall'atelier di Boyvin sono tra i più esposti, in età recente, a operazioni di smembramento a fini commerciali, proprio per via della qualità eccelsa delle miniature, che vengono trasformate in singoli quadretti (Fig. 1 e 1bis).

Fig. 1. Foglio con miniatura a piena pagina raffigurante la *Fuga in Egitto* (recto-verso), chiaramente escisso da un Libro d'Ore attribuibile con sicurezza alla bottega di Robert Boyvin, uno dei miniatori più prolifici attivi a Rouen e, proprio per questo, tra i più colpiti dal fenomeno dello smembramento dei manoscritti a fini di lucro. Le immagini qui riprodotte provengono da un'asta eBay attiva il 27 marzo 2026 (venditore: MFR Rare Books, ID oggetto: 317011558511). Come frequentemente avviene in questo tipo di inserzioni, il foglio è presentato come oggetto artistico autonomo, con attribuzione generica ("Libro d'Ore", "XV secolo") e privo di qualsiasi indicazione verificabile di provenienza.

Fig. 1.bis. Dettaglio della vendita su eBay.

Il manoscritto della Fardelliana permette fortunatamente di osservare nella sua interezza la struttura e il programma figurativo di un libro d'ore proveniente da una delle principali officine miniatorie francesi tardo-medievali e si inserisce nella ricca tradizione dei libri d'ore prodotti nella capitale normanna negli ultimi decenni del Quattrocento, quando la città era uno dei principali centri europei di produzione libraria e l'atelier di Robert Boyvin occupava una posizione di primo piano nella realizzazione di manoscritti miniati destinati a una committenza colta e socialmente elevata.

Senza soffermarmi oltre sul tema della biblioclastia a scopo di lucro, cui ho dedicato negli ultimi anni saggi e volumi,⁴ e che sarà affrontato altrove in modo più specifico, si può qui rilevare che la conservazione quasi integrale del manoscritto trapanese permette di analizzare con precisione la struttura originaria del volume, la sequenza delle immagini e l'organizzazione del testo liturgico, offrendo un termine di confronto di grande utilità anche per altri esemplari della medesima produzione oggi mutili o dispersi.

Negli antichi il codice era catalogato con la segnatura «V. b. 14.» e mantiene ancora la legatura in pelle, databile alla seconda metà del XVIII secolo, che testimonia una fase importante della sua storia conservativa.

Rouen, capitale storica della Normandia, sin dal Medioevo florido centro economico lungo la Senna, conobbe negli ultimi decenni del XV secolo una fase di notevole sviluppo commerciale e culturale e la produzione libraria ebbe un ruolo di primo piano. Copisti, miniatori e librai operarono in stretta collaborazione con il capitolo della cattedrale, dando vita a una delle più vivaci tradizioni di miniatura della Francia settentrionale.

In questo ambiente si colloca l'attività di Robert, spesso indicato nelle fonti con il diminutivo di

⁴ Segnalo solo qui : Κρεουργία Πέλοπος. *Cannibalising the Medieval Codex*, in *De causa et natura mythorum*, «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 10, Nr. 3, 2026, pp. 164-179; *Biblioclasm for Profit: The Legal Implications of Dismembering Western Medieval Illuminated Manuscripts*, in Harvard «Harvard Art Law Review», 1, 1, 97-167, 2025:

<https://web.archive.org/web/20251008023752/https://orgs.law.harvard.edu/halo/files/2025/07/Vol.-1-Harvard-Law-Art-Review.pdf>

Digital Reconstruction of a Dismembered Book of Hours Illuminated by Robert Boyvin, Cambridge Scholars Publishing 2024; *Isabelle Boursier's Book of Hours, a Dismembered Manuscript from Mary Benson's Collection*, Cambridge Scholars Publishing 2024.

Robinet, che compare negli archivi cittadini di Rouen a partire dal 1487⁵ come responsabile di una bottega miniatoria.

Figlio del copista e libraio Jean Boyvin, l'artista gestì la quarta bottega dal lato dell'arcivescovado, presso la cattedrale di Notre-Dame, in prossimità del cosiddetto *Portail des libraire*. Nella seconda metà del XV secolo, diversi membri della famiglia Boyvin occuparono una bottega presso il portale dei librai e pagarono ogni anno l'affitto alla fabbrica della cattedrale. Ad esempio, la cognata di Robinet, vedova di suo fratello Thomas Boyvin, risulta titolare di un atelier nel 1487.⁶

Jean Boyvin, le libraire à côté duquel il s'installe en 1488 et qui meurt entre 1489 et 1492, date à laquelle sa veuve tient une échoppe "près de ladite église" pour le libraire Jean Richard, est peut-être son père.⁷

Traduzione dell'Autrice: Jean Boyvin, il libraio accanto al quale egli si stabilisce nel 1488 e che muore tra il 1489 e il 1492 — anno in cui la sua vedova gestisce una bottega “presso la suddetta chiesa” per il libraio Jean Richard — è forse suo padre.

Se l'ipotesi di Delaunay è corretta, a una certa altezza cronologica, a gestire la bottega di famiglia fu quindi la madre di Robinet.

Il suo matrimonio è documentato nel 1480 con la figlia del libraio Jean Coquet,⁸ un'unione che rafforzò ulteriormente i suoi legami con l'ambiente librario cittadino. Jean Coquet è qualificato esplicitamente come miniatore negli archivi in data 3 giugno 1481;⁹ figlio di un altro Jean Coquet,

⁵ Cfr. *Digital Reconstruction of a Dismembered Book of Hours Illuminated by Robert Boyvin*, cit. Introduzione.

⁶ I. Delaunay, *Le manuscrit enluminé à Rouen au temps du cardinal Georges d'Amboise. L'œuvre de Robert Boyvin et de Jean Serpin*, «Annales de Normandie», 45, 1995, pp. 211-244. Si veda in particolare, p. 216.

⁷ I. Delaunay, *Le manuscrit enluminé à Rouen*, cit., p. 217.

⁸ E. Adam, *Retour sur l'œuvre de Robert Boyvin, enlumineur à Rouen vers 1500*, in Frédéric Elsig (a c. di), *Peindre à Rouen au XVI^e siècle*, Silvana Editoriale, coll. «Biblioteca d'arte» (n° 56), 2018, p. 101-119; si veda in particolare p. 104; l'autore non fa il nome della donna e rimanda a ipotesi non sue, ma a C. Blondeau, *Le vitrail à Rouen, 1450-1530. «L'escu de voirre»*, Rennes, 2014, p. 243. Jean Coquet, *libraio* attivo a Rouen nella prima metà del XV secolo, compare più volte nei registri relativi a sequestri e contenziosi, che attestano il suo coinvolgimento nella circolazione commerciale di manoscritti, spesso oggetto di rivendicazioni da parte di istituzioni religiose. Il 26 novembre 1436, i canonici Sainte-Catherine di Rouen fecero sequestrare presso la sua bottega un messale che gli era stato affidato per la vendita. Il 29 luglio 1437 è attestato un ulteriore sequestro nella bottega dello stesso libraio, su richiesta dei religiosi del Bec-Hellouin. Un altro intervento analogo è documentato nella medesima bottega su istanza delle religiose di Saint-Amand. (Si veda in merito il *Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure*, Rouen, 1869, p. 395).

⁹ *Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure*, Rouen, 1869, pp. 395-397.

anch'egli libraio, ereditò dal padre una casa situata nella parrocchia di Saint-Nicolas, tra la via omonima e le proprietà di un certo Petremol e del vetraio Guillaume Barbes.

La sua attività è documentata anche attraverso operazioni finanziarie: il 3 gennaio 1484 vende alla fabbrica della sua parrocchia una rendita di 10 lire per la somma di 160 lire; successivamente, il 12 aprile 1493, cede a Robert Langlois, curato di Brémule, un'ulteriore rendita di 50 soldi.

Jean Coquet ricoprì inoltre la funzione di tesoriere della parrocchia di Saint-Nicolas e contribuì con proprie elargizioni ai lavori della chiesa, elemento che conferma il suo inserimento nel tessuto economico e nella vita istituzionale della comunità urbana.

Dal momento che la formazione artistica di Robinet Boyvin sembra essersi svolta presso l'atelier del cosiddetto Maître de l'Échevinage de Rouen, il più importante miniatore attivo in città nella metà del XV secolo, alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo anonimo miniatore possa essere identificato proprio con Jean Coquet, circostanza che suggerirebbe una continuità diretta tra l'apprendistato dell'artista e l'ambiente professionale della famiglia acquisita.

Nei primi lavori attribuiti a lui attribuiti si riconosce chiaramente l'influenza del maestro, nonché di artisti a lui collegati, come il Maestro di Raoul du Faou. Secondo Paul Durrieu, che nel 1906 dedicò uno studio fondamentale alla miniatura rotomagense, Boyvin operò all'interno di un gruppo di miniatori comprendente Jean Pichore, Jean Serpin, Étienne du Monstiers e Nicolas Hiesse.¹⁰

In particolare, Boyvin collaborò a lungo con Jean Serpin (o Cerpin), decoratore specializzato nelle bordure ornamentali, anch'egli documentato nei conti del cardinale Georges d'Amboise. Questa collaborazione sembra essersi protratta fino agli ultimi anni dell'attività di Boyvin.

A partire dalla fine del Quattrocento, l'artista si specializzò quasi esclusivamente nella produzione dei libri d'ore, genere per il quale la domanda era particolarmente elevata. Tra il 1487 e il 1502 produsse un numero considerevole di manoscritti destinati sia a committenti privati sia alla vendita diretta presso la cattedrale di Rouen. Si tratta dei cosiddetti *livres d'étal*, ossia libri realizzati per essere esposti e venduti al banco del libraio.

Nel corso di questa fase di produzione quasi in serie, Boyvin si avvale della collaborazione di un certo numero di assistenti di bottega, tra i quali è assai probabile che vi fosse la sua stessa moglie.¹¹

¹⁰ P. Durrieu, *Les manuscrits à peintures de l'école de Rouen*, Paris, Librairie de l'Art Ancien et Moderne, 1906.

¹¹ C. Rossi, *Beyond the Margins. Female Illuminators in Medieval and Renaissance Europe*, Ethics International Press, Cambridge 2024.

Le caratteristiche stilistiche della sua produzione sono facilmente riconoscibili. Le figure presentano tratti sottili e allungati, con volti dai lineamenti delicati e capelli rossi o sui toni del grigio che tende all'azzurro. Gli abiti sono ampi, caratterizzati da tonalità profonde – in particolare blu e rosso bordeaux – mentre i paesaggi sono costruiti secondo uno schema ricorrente, vera e propria firma dell'atelier, con una collina blu in primo piano, corsi d'acqua e una o due colline azzurre all'orizzonte, come nella miniatura di *San Giovanni Evangelista sull'isola di Patmos*, al fol. 13r del manoscritto della Fardelliana (Fig. 1), molto simile allo stesso soggetto nel cosiddetto *Kacmarcik Book of Hours* (Fig. 2).

Fig. 1. *San Giovanni Evangelista*, Ms. 17, fol. 13r

Fig. 2. Stesso soggetto, *Kacmarcik Book of Hours*, fol. 15r

Il confronto tra le due miniature consente di osservare con precisione il funzionamento interno della bottega, nel rapporto fra modello e replica. Ogni bottega miniatoria aveva infatti dei modelli iconografici propri, ripetibili quasi in serie per ogni singolo soggetto.

La composizione delle due immagini è sostanzialmente identica. L'evangelista è raffigurato seduto su un lembo di terreno erboso proteso sull'acqua, con il corpo disposto in diagonale e il capo inclinato verso il rotolo che sta scrivendo; l'aquila, suo attributo iconografico, sostiene il

supporto scrittoria con il becco. Questo schema, che costituisce il nucleo stabile del modello, viene trattato in modo diverso nelle due redazioni.

La miniatura del Ms. 17 si distingue per una maggiore complessità strutturale. L'inquadratura architettonica a pilastri, con nicchie e bassorilievi, costruisce uno spazio illusivo che separa e insieme valorizza la scena. Il panneggio della veste, sebbene identico nelle due miniature, presenta una modulazione più articolata, con pieghe ancora dotate di una certa consistenza plastica, e il rapporto tra figura e ambiente conserva una profondità più convincente. Anche la resa del volto e delle mani rivela una maggiore attenzione ai passaggi tonali.

Nella miniatura del *Kacmarcik Book of Hours* il modello è sottoposto a un processo di semplificazione. La cornice architettonica scompare, sostituita da una fascia dorata uniforme; il volto del santo, come le sue mani, perdono parte dell'articolazione luministica. La relazione tra figura e spazio si riduce a una giustapposizione di piani: terreno, acqua, città sullo sfondo. Questa trasformazione è coerente con una produzione di bottega poco costosa, orientata verso una maggiore standardizzazione e rapidità esecutiva.

Il confronto diventa particolarmente significativo nello sfondo, dove compare una veduta urbana che, pur sintetica, presenta elementi riconducibili con sicurezza a Rouen: caratteristica precipua dell'atelier di Boyvin. Si tratta di una rappresentazione topografica selettiva fondata su alcuni tratti strutturali della città sulla Senna.

In entrambe le miniature il primo elemento è la presenza dominante dell'acqua (nella finzione, il mare, nella realtà il fiume), che occupa l'intero primo piano e definisce l'impianto della scena. La città si dispone lungo la riva opposta. La presenza di imbarcazioni, chiaramente visibile nella miniatura del *Kacmarcik Book of Hours* e assente in quella trapanese, rinvia al traffico fluviale che caratterizzava la città tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo e, nel contesto iconografico, ha valore strutturale.

Il secondo elemento è la configurazione dell'abitato come massa compatta e racchiusa. Le case si addensano lungo la riva, formando una linea continua interrotta da torri e corpi emergenti. Questo assetto richiama la percezione di Rouen come città chiusa entro il sistema delle sue mura. I dati forniti dalla veduta del *Livre des fontaines* di Jacques Lelieur (Fig. 3) permettono di precisarne l'assetto e riconoscere nelle opere di Boyvin la sua città natale, articolata in più cinte murarie, con un sistema di porte che scandisce il rapporto fra spazio urbano e fiume. Nelle miniature non sono identificabili singole porte in modo analitico, ma la disposizione lineare dell'abitato lungo la riva, associata alla presenza di torri e alla densità edilizia, è coerente con il

tratto fluviale compreso tra la Porte Grand Pont e le porte della zona orientale, dove il contatto fra città e Senna è più diretto e visivamente dominante.

Un terzo elemento riguarda la verticalità del profilo edilizio urbano. Nella miniatura del *Kacmarcik Book of Hours* emergono con maggiore evidenza torri e campanili che si stagliano al di sopra delle case. Questo dato è perfettamente compatibile con la rappresentazione di Rouen nel *Livre des fontaines*, dove il profilo della città è segnato da emergenze monumentali, che conferiscono a Rouen una fisionomia verticale distintiva (Fig. 4).

Infine, il rapporto con i rilievi retrostanti costituisce un ulteriore indizio. In entrambe le miniature, così come in tutte quelle della bottega a prescindere dai temi delle scene raffigurate, la città è collocata ai piedi di alture che ne chiudono lo sfondo. Questo dispositivo corrisponde alla situazione topografica reale di Rouen, dominata da colline, tra cui la Côte Sainte-Catherine, frequentemente visibile nelle vedute d'insieme. La resa è semplificata, ma il principio compositivo è chiaramente mantenuto.

Fig. 3. Il *Livre des fontaines* di Jacques Lelieur raffigura la città di Rouen nel XVI secolo, racchiusa entro le sue mura.

Fig. 4. A sx, dettaglio *Livre des fontaines*; a dx dettaglio dello sfondo della miniatura al fol. 13r e sotto a sx dettaglio dello sfondo della miniatura al fol. 15r; a dx dettaglio dello sfondo nella miniatura della Scala di Giacobbe nel «Libro d'ore e libro di preghiere Croismare, uso di Rouen», Francia, Rouen, ca. 1490–1500

Anche nella miniatura della *Scala di Giacobbe* (Fig. 5), proveniente dal *Croismare Book of Hours*, lo sfondo urbano si presenta come una costruzione sintetica ma coerente con la morfologia di Rouen, secondo quelle modalità tipiche dell'atelier di Boyvin sin qui analizzate. La città si dispone lungo un ampio corso d'acqua, che occupa l'intero asse orizzontale della composizione e definisce il limite tra spazio sacro e spazio urbano. La riva opposta è segnata da un fronte edilizio continuo, con edifici addossati e torri emergenti.

Le torri cilindriche e quadrangolari che scandiscono il profilo della città rimandano a una percezione delle strutture difensive e delle porte; la continuità del tessuto lungo il fiume suggerisce un tratto della città in cui il rapporto con la Senna è diretto e visivamente dominante, compatibile con l'area del Grand Pont e delle porte fluviali.

Fig. 5. Robert Boyvin e bottega: Scala di Giacobbe dal «Libro d'ore e libro di preghiere Croismare, uso di Rouen», Francia, Rouen, ca. 1490–1500.

Fig. 6. Dettaglio del Ms. 17 della Biblioteca Fardelliana, fol. 32r

Altri elementi distintivi della bottega di Boyvin sono le iniziali decorate con foglie d'acanto bianche (Fig. 6) e le bordure ornamentali composte da fogliami blu e oro disposti lungo il margine esterno della pagina. Nel Ms. 17 della Biblioteca Fardelliana, queste caratteristiche si riconoscono con chiarezza in più punti, ad esempio al fol. 32r, in corrispondenza dell'incipit *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina*, associato alla miniatura della *Visitazione*, che introduce le Laudi. Il versetto, recitato all'inizio di ogni Ora dell'Ufficio segna l'apertura di una delle sezioni fondamentali del ciclo liturgico. Un ulteriore tratto tipico dei libri d'ore di Boyvin riguarda l'organizzazione della pagina. La decorazione si sviluppa prevalentemente lungo il margine esterno, delimitata da sottili linee rosse che separano il campo decorativo dalla colonna di scrittura. Il margine inferiore del foglio rimane molto libero. Questo tipo di *mise en page* costituisce uno degli elementi più utili per riconoscere la produzione della bottega (Fig. 7).

Secondo gli studi di Isabelle Delaunay,¹² la produzione di libri d'ore di Boyvin può essere sostanzialmente suddivisa in quattro gruppi, dalle caratteristiche ben riconoscibili:

Gruppo I: circa 1485–1495

- Il numero totale di fogli si aggira intorno a 100, e il numero di linee varia da 16 a 20.
- Le iniziali sono talvolta ancora ornate con motivi a viticci vignettati, champie o filigrane.
- Nel Gruppo I B si adotta anche il tipo rotomagense con fondo oro e corpo rosso arricchito da acanti bianchi.
- I margini delle pagine di testo decorate sono compartimentati; quelli attorno alle miniature sono o compartimentati oppure su fondo oro.
- I programmi iconografici risultano ridotti nel numero delle miniature o delle iniziali istoriate.

¹² *Le manuscrit enluminé*, cit.

Gruppo II: circa 1495–1503

- A. Il numero di linee è pari a 19 o più. I margini del testo restano su fondo di pergamena compartimentata. I margini compartimentati attorno alle grandi miniature sono sostituiti da bordure su fondo oro, riempite con acanti grigio-bianchi. Talvolta una cornice gotica composta da pilastri e nicchie contenenti statuette sostituisce le bordure.
- B. Il numero di linee è almeno 22 e quello dei fogli almeno 90. I margini sono su fondo oro e talvolta dipinti al naturale attorno alle miniature. Le lettere ornate e i margini vegetali non accompagnano più le miniature, che occupano un'intera pagina e sono racchiuse entro una semplice cornice lignea: una formula ampiamente diffusa in Francia all'inizio del XVI secolo. Le bordure di questi libri d'ore possono essere attribuite a Jean Serpin.

Gruppo III: dopo il 1503, fino al 1515

- Il numero medio di fogli diminuisce da 80 a 67. Ogni mese del calendario occupa una sola pagina.
- Questo periodo segna il passaggio alla *cursiva bastarda*, nota anche come *lettres bâtarde* o semplicemente *bâtarde*, con una mescolanza di textualis formale e scrittura corsiva d'uso, con conseguente aumento del numero di linee.

Gruppo IV: libri d'ore alla fine della sua attività (1510–1520)

- Nell'ultima fase della sua attività, Boyvin adotta definitivamente l'impaginazione su due colonne di testo e si avvale del contributo di collaboratori anonimi.

Alla luce delle sue caratteristiche, l'esecuzione del libro d'ore della Fardelliana può essere collocata entro un arco cronologico compreso tra il 1495 e il 1503, coerentemente con i tratti distintivi del secondo gruppo individuato per la produzione dell'atelier di Boyvin: un centinaio di fogli in totale, 20 linee di testo a foglio (Fig. 8), ampio spazio vuoto sotto alla sezione testuale.

Fig. 7. Ms. 17, Biblioteca Fardelliana, fol. 31v

Fig. 8. Il Ms. 17, Biblioteca Fardelliana, fol. 40r: *mise en page*, con ampio spazio inferiore e rigatura per 20 linee di testo.

Fig. 9. *Crocifissione* nel ms. M.170, fol. 27r della Morgan Library, a sx, e nel Ms. 17 della Biblioteca Fardelliana, a dx. Si noti l’iniziale D del versetto *Domine labia mea aperies*, caratteristica della bottega di Boyvin, con foglie di acanto bianche su sfondo scuro e un fiore all’interno.

Il confronto tra la *Crocifissione* del ms. M.170, fol. 27r, della Morgan Library, e quella del Ms. 17 della Biblioteca Fardelliana (Fig. 9) mostra una piena convergenza di impianto iconografico e soluzioni formali, tale da confermare l’attribuzione di entrambe all’atelier di Boyvin.

La composizione è costruita secondo uno schema perfettamente simmetrico: Cristo al centro, con il corpo slanciato e leggermente incurvato, la testa reclinata; ai lati, in posizione speculare, la Vergine con le pie donne a sinistra e San Giovanni con il gruppo maschile a destra. La croce, innestata su una base triangolare, si staglia su un paesaggio aperto, nel quale compare una città sullo sfondo. Questo impianto, stabile e riconoscibile, costituisce una delle formule più caratteristiche della bottega.

Le affinità si estendono al trattamento dei panneggi. In entrambe le immagini le vesti sono risolte attraverso pieghe angolose, nette, ottenute per contrasti di colore più che per modellazione graduale. Il blu intenso e il rosso acceso dominano la scena, con campiture compatte e contorni

ben definiti. Questa resa grafica del drappeggio, che privilegia l'effetto decorativo rispetto alla volumetria, rientra pienamente nel linguaggio dell'atelier di Boyvin.

Anche i volti mostrano una tipologia comune: ovali regolari, incarnati chiari, tratti semplificati, con una limitata differenziazione individuale. Le espressioni sono contenute, prive di accenti patetici marcati, e contribuiscono a una generale uniformità stilistica.

Lo sfondo presenta elementi analoghi in entrambe le miniature: la città murata con torri emergenti e un paesaggio collinare retrostante, che sappiamo essere Rouen. Pur nella sintesi, si riconosce una medesima concezione dello spazio, articolato per fasce orizzontali (terreno, città, rilievi) e costruito attraverso pochi elementi essenziali. Le differenze riguardano principalmente il grado di densità della scena. Nel ms. M.170 il gruppo dei personaggi è più numeroso e serrato, con una maggiore varietà di figure attorno alla croce. Nel ms. 17 della Fardelliana la composizione è leggermente più rarefatta: il numero delle figure è ridotto e lo spazio tra i gruppi laterali appare più ampio. Questa variazione non altera però l'equilibrio complessivo, che resta identico nella disposizione e nei rapporti proporzionali.

Un ultimo confronto è condotto tra la *Visitazione* nel codice della Fardelliana e nel ms. M.170 della Morgan Library (Fig. 9), che offre un'ulteriore conferma, ormai difficilmente eludibile, dell'appartenenza del libro d'ore oggi a Trapani alla medesima bottega. La costruzione della scena è identica nei suoi elementi essenziali. Le due figure principali, la Vergine e sant'Elisabetta, sono disposte frontalmente, unite dal gesto dell'incontro delle mani, che costituisce il fulcro visivo e teologico della composizione. La postura della Vergine, con il manto blu che si apre in ampie falde sul terreno, trova un preciso riscontro nell'esemplare della Morgan; allo stesso modo, Santa Elisabetta, inginocchiata di fronte alla Vergine, è avvolta in un manto rosso-bruno dalle pieghe fitte e angolose, con velo bianco aderente al capo. Alle spalle della Vergine si dispongono due angeli, nel MS. 17; solo uno in quello della Morgan: tratti semplificati, atteggiamento raccolto, con le mani giunte o accostate al petto. La loro presenza, così come la posizione arretrata e leggermente sfalsata rispetto alle protagoniste, segue uno schema fisso, che ricorre senza variazioni sostanziali nei due esemplari. Anche il paesaggio si organizza secondo una medesima logica. Sullo sfondo compare la città, con edifici e torri, mentre alle spalle si innalzano rilievi collinari che chiudono l'orizzonte.

Fig. 9. *Visitazione* nel ms. M.170, della Morgan Library, a sx, e nel Ms. 17 della Biblioteca Fardelliana, a dx.

La carriera di Boyvin conobbe una svolta decisiva grazie al rapporto con il cardinale Georges d'Amboise, arcivescovo di Rouen dal 1493 e cardinale dal 1498 fino alla morte, avvenuta il 25 maggio 1510. A partire dal 1503 Boyvin è infatti documentato come fornitore di manoscritti per il prelado. I libri contabili del castello di Gaillon registrano diversi pagamenti per lavori di miniatura eseguiti per il cardinale. In un manoscritto delle *Epistole di Seneca*, oggi conservato alla Bibliothèque nationale de France (Ms. Lat. 8551), una miniatura reca l'indicazione del suo nome; proprio questo codice ha costituito uno dei punti di partenza per la ricostruzione della sua opera. Il 13 luglio 1503 Boyvin ricevette inoltre un pagamento per due miniature destinate a un manoscritto di Tito Livio, oggi perduto. È verosimile che in questi stessi anni egli abbia realizzato altri codici per lo stesso committente.

Intorno ai primi anni del XVI secolo Boyvin sembra aver progressivamente abbandonato l'attività di libraio per dedicarsi quasi esclusivamente alla miniatura. In questa fase non occupava più la bottega situata presso la cattedrale.

Nonostante ciò, egli continuò a risiedere a Rouen. Il 17 marzo 1535 è infatti menzionato come abitante della parrocchia di Saint-Maclou. Acquistò successivamente una casa in città, che vendette il 6 giugno 1536: questa è l'ultima menzione documentata dell'artista negli archivi.

Conclusioni

In base alle primissime indagini qui condotte sui due manoscritti della Biblioteca Fardelliana di Trapani, possiamo affermare che il Ms. 16 si collega alla committenza aristocratica della Napoli angioina della fine del XIV secolo, come indicano gli elementi araldici e documentari, che permettono di identificare il proprietario dell'offiziolo nel cavaliere Enrico "Spata" Loffredo, uomo d'armi al servizio di Ladislao di Durazzo.

Il Ms. 17 si colloca invece nel contesto della produzione libraria della Rouen di fine Quattrocento, uno dei principali centri europei della miniatura tra Medioevo e primo Rinascimento, e si inserisce con coerenza nella produzione della bottega di Robert Boyvin, tra i più rilevanti miniatori attivi in città tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo.

BIBLIOGRAFIA IN ORDINE CRONOLOGICO

1876–1877

Fortunato Mondello, *Bibliografia trapanese divisa in due parti ed illustrata con cenni biografico-critici e con vari documenti*, Trapani.

1906

Paul Durrieu, *Les manuscrits à peintures de l'école de Rouen*, Paris, Librairie de l'Art Ancien et Moderne.

1961

Benedetto Patera, *Un codice miniato inedito della Biblioteca Fardelliana*, in «Trapani – Rassegna mensile della Provincia», Anno VI, n. 11, pp. 17–24.

1962

G. Di Stefano, *Le origini della Fardelliana*, in «Trapani – Rassegna mensile della Provincia», Trapani, anno VII, n. 12, pp. 1–10.

1978

Salvatore Fugaldi, *Descrizione dei manoscritti della Biblioteca Fardelliana : i corali, i codici, i volumi, le carte*; premessa di Ettore Paratore, Palermo, Luxograph.

1995

Isabelle Delaunay, *Le manuscrit enluminé à Rouen au temps du cardinal Georges d'Amboise. L'œuvre de Robert Boyvin et de Jean Serpin*, «Annales de Normandie», 45, 3, pp. 211–244.

2010

Jean-Michel Leniaud – Xavier Pagazani (dir.), *Georges d'Amboise (1460–1510). Une figure de la Renaissance française*, Turnhout, Brepols.

«E son le doti, che ti fan più bello,
penna, spada, caval, plettro e pennello».

Arti, lettere e cultura nobiliare nelle opere di Giuseppe d'Alessandro

DANIELA CARACCILO
Università del Salento (Lecce)
ORCID: 0000-0002-7282-3247

Abstract: Il contributo esamina la figura e l'opera di Giuseppe d'Alessandro nel contesto della cultura nobiliare napoletana tra XVII e XVIII secolo, mettendo in luce l'intreccio tra produzione letteraria, arti figurative e ideologia aristocratica. Attraverso l'analisi di testi poetici e trattatistici, emerge un modello di autorappresentazione fondato sull'etica cavalleresca, sulla celebrazione delle virtù eroiche e sul dialogo tra parola e immagine. L'indagine colloca la produzione nel più ampio contesto politico e culturale del Vicereame, evidenziandone le funzioni identitarie e formative.

Amico, e Sig. mio sappia, ch'io sono molto tenuto agl'infami imposturanti, per i quali essendo stato da un anno in circa col mandato in casa più per buon governo, che per diletto, mi son divertito con trattenimenti litterarii, ho composto molti sonetti, canzoni, madrigali che già si stanno stampando, e dett'opra l'ho intitolata Selva Poetica.¹³

Con queste note il duca di Pescolanciano, Giuseppe d'Alessandro, annuncia la pubblicazione della sua silloge. Del poliedrico personaggio si è messo in rilievo il suo ruolo di mecenate e collezionista¹⁴ che è stato arricchito più di recente dalla pubblicazione dell'inventario datato 1715.¹⁵ Il Duca, pur occupando un ruolo secondario nello scenario settecentesco, fa parte di quel micro-tessuto che regge e dà continuità ai grandi sistemi letterari. La sua produzione scrittorica nasce infatti in uno spazio di rappresentanza e sociabilità colta, collocandosi all'intersezione tra arti figurative, poesia e cultura aristocratica.

¹³ G. d'Alessandro, *Opera di D. Giuseppe D'Alessandro divisa in cinque libri data in luce da D. Ettore D'Alessandro*, in Napoli, Antonio Muzio erede di Michele Luigi, 1723, p. 787.

¹⁴ E. Canfora, *Mecenati e pittori. Il duca Giuseppe d'Alessandro di Pescolanciano e Guglielmo Borremans*, in *Per Citti Siracusano. Studi sulla pittura del Settecento in Sicilia*, a cura di G. Barbera, Messina, Magika, 2012, pp. 39-44.

¹⁵ E. Canfora, *Precisazione sulla collezione di Giuseppe d'Alessandro di Pescolanciano (1715) e su un inedito di Lorenzo De Caro (1760)*, in «Predella journal of visual arts», n. 55, 2024, pp. 97-114.

La stampa della *Selva poetica* nel 1713 è immediatamente successiva alla fase iniziale del dominio austriaco segnata dai governi di Carlo Borrome Arese (1710-1713) e Wirich Philipp Lorenz conte Daun (1707-1708; 1713-1719) a cui l'antologia è dedicata (Fig. 1):

A Daun si denno gli superni onori.
Dia su Napoli a Daun tutte le lodi
di tutti i Viceregni, che qui furo?
Coronati di palme, e verdi allori
d'eterni bronzi, e sodi,
di bianco marmo, e puro
erigansi i Colossi?
A sì gran Uom, che tutti i cuori ha mossi
ad adorar le sue virtù assi rare
nel governo civile, e al militare.¹⁶

L'immagine del colosso, tradizionalmente associato alla "virtù eroica" definita da Cesare Ripa «disposizione, e facoltà principale dell'animo in atto, e in pensiero volta al bene sotto il governo della ragione»,¹⁷ è ripresa come simbolo di onore.¹⁸ L'eroe diviene il paradigma della virtù, traslato in una retorica encomiastica coerente con l'*ethos* cavalleresco già celebrato dall'autore nella *Pietra paragone de' cavalieri* del 1711:¹⁹

Di Partenope bella a l'armi, a l'armi
incliti Eroi, superbi Cavalieri,
deh sul dorso guerrier de' bei destrieri
correte ad eternarvi in bronzi, in marmi.²⁰

¹⁶ G. d'Alessandro, *Selva poetica*, in Napoli, nella Stamperia di Felice Mosca, 1713, p. 54, *Per il Signor Conte Daun Viceré, e Capitan Generale di questo Regno*.

¹⁷ C. Ripa, *Iconologia ovvero descrizione di diverse immagini [...]*, in Roma, appresso Lepido Faeii, 1603, p. 506.

¹⁸ Altre occorrenze si ritrovano: *Al Sig. D. Paolo Dentice Cavaliere napoletano del Seggio di Nido*, edito in G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 648, *Al Sig. D. Orazio Carafa mirabile*, in ivi, p. 653 e *Ritratto d'huomini illustri* in riferimento a Ottavio Caracciolo in ivi p. 322.

¹⁹ M. V. Fontana, «Co i Pittori bisogna averci fortuna». *Guglielmo Borremans disegnatore a Napoli per Giuseppe d'Alessandro*, in *Per Citti Siracusano. Studi sulla pittura del Settecento in Sicilia*, a cura di G. Barbera, Messina, Magika, 2012, pp. 47-51.

²⁰ G. d'Alessandro, *Pietra paragone de' cavalieri*, in Napoli, presso Domenico Antonio Parrino, 1711, p. 400.

La Napoli del Duca d'Alessandro è «la città degl'Eroi, madre feconda / d'eccelsi Cavalieri, e Semidei»,²¹ teatro della storia che rende immortale il nome dei grandi: «In te com'in gran marmo, ed ampio quatro / scolpì, dipinse tutte le virtudi / la gloria, di cui sei l'anfiteatro».²² Quando afferma che gli eroi sono impressi in «marmi eterni»²³ e che questi vivono in «invitti carmi» e in «animati bronzi»²⁴ non fa altro che recuperare la consueta complementarità scrittura/arti figurative percepite come equivalenti per la comune capacità di rendere immortale il soggetto lodato.²⁵

Fig. 1 G. d'Alessandro, *Selva poetica*, in Napoli, nella Stamperia di Felice Mosca, 1713, ritratto di Wirich Philipp Lorenz conte Daun.

Fig. 2 G. d'Alessandro, *Opera di D. Giuseppe D'Alessandro divisa in cinque libri data in luce da D. Ettore D'Alessandro*, in Napoli, Antonio Muzio erede di Michele Luigi, 1723, ritratto di Carlo VI.

²¹ Id., *Selva poetica*, cit., p. 334, *Alla Nobilissima Città di Napoli*.

²² Ibidem.

²³ Ivi, c. 3, *Dedica all'Eccellenza del marescial Signor Conte Daun Viceré, e Capitan Generale di questo Regno*: «Chi degl'Eroi le glorie in fogli esprime, / con la fama di quei s'inalza, e vola; / ed il suo nome in marmi eterni impreme».

²⁴ Ivi, p. 32.

²⁵ Ivi, p. 167, *Al Signor Geronimo Albertino. Principe di Cimitino*: «Per loro parla la Fama / questa de' valorosi e fatti insigni / là ne i marmi celesti esprime, e stampa, / né la memoria in terra pere».

La dinamica vede la logica celebrativa sovrapposta a quella caratterizzante la cultura figurativa contemporanea.²⁶ Questa è rafforzata dall'uso del lessico della monumentalizzazione dello spazio per la ricorrenza del *topos* del «Tempio della Gloria»,²⁷ luogo deputato alla celebrazione delle virtù che tende a sublimare le qualità individuali in forme esemplari.

Nell'*Opera* pustuma del 1723, curata dal figlio Ettore e dedicata a Carlo VI (Fig. 2), si rintraccia una lettera dedicatoria in cui il Duca aveva dichiarato di lavorare a un poema in ottave avente come tema le biografie degli uomini del suo tempo:

sto verso il fine d'un altr'opera in ottava rima, che a quest'ora ne ho fatto dieci canti, ed in ogni canto vi sono due o tre vite d'uomini illustri in guerra nostri nazionali celebri nel secolo corrente, che spero a Dio piacendo anche cacciar dett'opra alla luce nelle stampe, ed in ogni canto precedono i ritratti al naturale di detti celeberrimi soldati, e se V. S. sapesse quanto ho sudato per averne dagli eredi i ritratti, ne resterebbe attonito.²⁸

Nella *Pietra paragone de' cavalieri* (Napoli, 1711), trattato sull'arte del cavalcare, sull'uso della spada e sull'organizzazione dei giochi cavallereschi, sono collocati quattordici cammei biografici, stampe a piena pagina presumibilmente ricavate da disegni eseguiti dall'artista fiammingo Guglielmo Borremans.²⁹ Esse compongono la sezione dall'eloquente titolo, *Ritratti d'huomini illustri*, e precedono testi di elogi, didascalie ampliate che accompagnano le fattezze dell'effigiato. L'operazione, dall'evidente matrice gioviana,³⁰ riprende la formula della galleria dei ritratti in

²⁶ Ivi, c.3: «Chi degl'Eroi le glorie in fogli esprime, / con la Fama di quei s'ainnalza, e vola; / ed il suo Nome in marmi eterni imprime».

²⁷ Ibidem: «Quanto senno, ed ardire dimostrato / esso abbia al reno, ed in molt'atre parti, / nel Tempio de la Gloria è registrato».

²⁸ Id., *Opera*, cit., p. 787.

²⁹ Il Duca era protettore dell'artista fiammingo, dedicatorio di un sonetto elogiativo edito nella *Selva poetica* (p. 192). Si veda E. Canfora, *Mecenati e pittori. Il duca Giuseppe d'Alessandro di Pescolanciano e Guglielmo Borremans*, cit., pp. 39-44.

³⁰ Tra la poderosa bibliografia si vedano almeno: F. Mononzio, *Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri*, in *Resti, immagini e filologia nel XVI secolo*. Atti delle giornate di studio (Pisa, 30 settembre-1 ottobre 2004), a cura di E. Carrara, S. Ginzburg, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2007, pp. 77-146; N. Cannata, *Vasari, Paolo Giovio, le collezioni di ritratti e la retorica delle immagini*, in *Giorgio Vasari e la nascita del museo*. Atti del Convegno Internazionale (Firenze, 14-15 ottobre 2011), a cura di M. Wellington Gahtan, Firenze, Edifir, 2012, pp. 61-69.

carta,³¹ come nei casi del *Teatro eroico e politico de' governi de' viceré del Regno di Napoli* di Domenico Antonio Parrino, edito tra il 1692 e il 1694, e del *Genio bellicoso* (Napoli, 1694) dedicato alle memorie di celebri capitani napoletani.

Le biografie della *Pietra paragone* rispondono a una volontà di comunicazione identitaria parallela alle tante raccolte allestite negli spazi residenziali vicereali³² e insistono sul nesso qualità tecniche/qualità morali. I nobili, dei quali sono ricostruite le genealogie, sono esaltati per le loro capacità di primeggiare ed eccellere. Il pantheon di uomini illustri che ne deriva è così un insieme di personalità selezionate e proposte come modelli eccellenti di virtù militari e cavalleresche: la posa, i gesti, il vestiario e le armature raffigurate corrispondono alla *dignitas* e alla *potestas* descritte a parole.³³

Lo stesso materiale è anche presente nel volume del 1723, ricollocato integralmente all'interno di una struttura molto più ricca, ampia e complessa, che vede l'inserimento di altrettante tavole raffiguranti «personaggi eroici intorno al mestiere di cavalcare, ed altri, per quello tocca alla professione di scherma».³⁴ Nella componente paratestuale si legge che l'editore Michele Luigi Muzio chiede l'imprimatur per pubblicare «un'aggiunta alla Pietra di paragone de Cavalieri del Sig. Duca di Peschiolungiano, contenente varie Poesie».³⁵ La volontà del figlio Ettore segue dunque una logica di ordinamento tipologico e gerarchico volto a sistematizzare l'intera produzione paterna. La ristampa contiene una corposa silloge di sonetti, madrigali e canzoni, solo in parte già pubblicati nella *Pietra paragone de' cavalieri* del 1711 dove il Duca aveva già esplicitato:

³¹ Sulla produzione dei libri illustrati a Napoli, cfr. E. Sánchez García, *Libros ilustrados con retratos en la Nápoles española del primer Barroco*, in «Mélanges de la casa de Velázquez», 43, 2, 2013, pp. 95-117 e V. Manfrè, I. Mauro, *Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)*, 2014, in <http://www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx>. Su questioni più generali, cfr. T. Casini, *Ritratti parlanti, Collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII*, Firenze, Edifir, 2004.

³² Per un approfondimento sulla Lombardia spagnola, cfr. G. Angelini, *Dal Museo alla galleria. Spazi e forme del collezionismo in Lombardia tra letteratura artistica, iconografia e celebrazione dinastica*, in «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, Supplementi», n. 8, 2018, pp. 175-212.

³³ Per altri ambiti cronologici si è espresso C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna*, in *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, a cura di A. Antonelli, Soveria Mannelli, Rubbertino, vol. 1, 2012, pp. 37-80: 38.

³⁴ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 289.

³⁵ Ivi, p. 468.

Ho composto le poche rime qui incluse, che per un mero intermedio, e divertimento de' lettori; come altresì acciocché le regole, e glorie della gran professioni di cavallo, e spada restino con più facilità impressa in mente di chi inclina ad approfittarsi di questa lettura, giacchè le rime sogliono rimanere volentieri a memoria.³⁶

L'opera di Giuseppe d'Alessandro si inserisce nel solco di una ricca produzione letteraria. Il nobile e maestro di corte Federigo Grisone, fondatore della scuola di equitazione napoletana nel 1532, pubblicò *Gli ordini del cavalcare* (Napoli, 1550), un manuale dedicato all'addestramento dei cavalli con il quale si inaugurò un vero e proprio genere letterario, il trattato equestre.³⁷ Le numerose riedizioni e traduzioni appaiono il frutto di risistemazioni editoriali, come avviene per esempio nella versione tedesca dal titolo *Hippokomikē* del 1570.

Già il frontespizio (Fig. 3) insiste sulla finalità dell'opera, per la dichiarazione di voler rendere il cavallo "pronto" e "perfetto" tanto per l'uso bellico quanto per la pratica cavalleresca ludica. Il riferimento ai grandi condottieri della storia e agli elementi mitologici, quali i centauri, contribuisce a costruire un immaginario in cui la perfetta fusione tra uomo e cavallo assume valore paradigmatico. Un altro elemento distintivo del volume è dato dalle numerose tavole illustrate con figure che rappresentano traiettorie, posizioni e sequenze di esercizi in termini geometrici (Fig. 4).

³⁶ Id., *Pietra paragone de' cavalieri*, cit., p. 332.

³⁷ A tal proposito, cfr. E. M. Tobey, *The legacy of Federico Grisone*, in *The Horse as Cultural icon. The Real and Symbolic Horse in the Early Modern World*, By P. Edwards, K. A. E. Enenkel and E. Graham, Leiden-London, Brill, 2012, pp. 143-171. Un'analisi dell'opera è stata inoltre proposta da G. B. Tomassini con la relazione del titolo *I cavalieri italiani del XVI secolo e l'importanza dei loro scambi* presentata in occasione del convegno: *Per il benessere del cavallo: l'equitazione latina dal Rinascimento al domani* (Roma, 19 settembre 2022).

Fig. 3 F. Grisonis, *Hippokomikē*. *Künstlicher Bericht Vnd [und] allerzierlichste beschreybung [...]*, Willers, Augspurg, [Augsburg], 1570, frontespizio.

Fig. 4 F. Grisonis, *Hippokomikē*. *Künstlicher Bericht Vnd [und] allerzierlichste beschreybung [...]*, Willers, Augspurg, [Augsburg], 1570, tavola.

Fig. 5 P. A. Ferraro, *Cavallo frenato*, in Napoli, appresso Antonio Pace, 1602, antiporta.

Fig. 6 G. B. Galiberto, *Il Cavallo da Maneggio*, in Vienna, per Giovan Giacomo Kyrneri, 1650, antiporta.

Altri gentiluomini napoleoni seguirono l'esempio di Grisone: il nobile Pasquale Caracciolo, con *La Gloria del cavallo* (Venezia, 1566), e Pirro Antonio Ferraro, cavallerizzo di Filippo II, con il postumo *Cavallo frenato* (Napoli, 1602),³⁸ ai quali possiamo aggiungere *Il cavallo da maneggio* (Vienna, 1650) del conte e colonnello napoletano Giovan Battista Galiberti a servizio dell'imperatore Ferdinando III (Figg. 5-6-7).

Il Duca Giuseppe d'Alessandro si appropria dunque delle opere dei più celebri maestri di equitazione, divulgatori di tattiche militari applicate alla cavalleria e di regole per giostre e tornei. I suoi scritti sono da interpretare come un progetto unitario nel quale confluiscono i retaggi della

³⁸ Uno studio delle opere d'equitazione in un'ottica simbolica è proposta da M. Fratarcangeli, «La perfezione del cavallo». *Trattatistica e letteratura ad uso e consumo di uno simbolo di stato*, in *dal cavallo alle scuderie. Visioni iconografiche e architettoniche*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Frascati, 12 aprile 2013), a cura di M. Fratarcangeli, Roma, Campisano Editore, 2014, pp. 21-35.

trattatistica ludico-cavalleresca cinque-secentesca unitamente alla proposta di un modello aristocratico e nobiliare allineato al contesto politico-culturale del Viceregno austriaco (1707-1734)³⁹ entro il quale essi si inseriscono.

All'indomani della "Congiura della Macchia" (1701) la riflessione su progetti di riforma civile dello Stato si intrecciarono a quelle sulla formazione del sovrano e dei ceti dirigenti; era stato il filosofo Paolo Mattia Doria ad aver sollevato l'urgenza dello svecchiamento della compagine statale possibile attraverso l'azione di un sovrano-intellettuale.⁴⁰ Il vero rinnovamento del sistema politico doveva poggiarsi su "virtù, giusto e onesto", osserva nella *Vita civile* del 1709,⁴¹ per continuare con l'idea che il perfetto Principe dovesse governare con il possesso di abilità tecnico-militari da una parte e con l'esercizio della ragione dall'altra:⁴² «quelle vere virtù civili, e morali, le quali giunte alle virtù militari costituiscono l'assenza del vero eroe, sono virtù le quali camminano con passi solamente visibili agli occhi de' veri Filosofi». ⁴³ Il buon governo dipenderebbe allora dalla presenza di uomini di stato "sapienti" capaci di affiancare il sovrano nella pratiche di comando.

Chi detiene il potere deve essere al contempo uomo d'armi e di governo:

Le Monarchie governansi con penna;
chi stringe scettro, cinger sa la spada,

³⁹ Sul Viceregno austriaco si vedano almeno: G. Galasso, *Il 'governo tedesco' degli Asburgo di Vienna: verso un nuovo regno*, in *Storia del Regno di Napoli*, Torino, UTET, 2006, vol. III, pp. 825-1035; *Il Viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*. Atti del Convegno (Foggia, 2-3 ottobre 2009), a cura di S. Russo, N. Guasti, Roma, Corrocci Editore, 2010; V. Cataldo, *Napoli e le sue province durante il viceregno austriaco (1707-1734)*, Rubbertino, Soveria Mannelli, 2020.

⁴⁰ Per questioni più generali si rimanda a A. Lamberti, *Sapere critico e filosofia civile nel Settecento italiano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020.

⁴¹ Si cita dall'edizione: P. M. Doria, *La vita civile distinta in tre parti aggiuntovi un trattato della educazione del principe*, in Augusta, appresso Daniello Höpper, 1710, p. 6.

⁴² A. M. Rao, *Rinnovamento e tradizione nel Settecento napoletano: Paolo Mattia Doria*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», C, 1982, pp. 153-175; *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione*. Atti del Convegno di Studi (Lecce, 4-6 novembre 1982), Galatina, Congedo Editore, 1985; A. Bussotti, «Ad uso della virtù»: la riforma della poesia di Gravina e Muratori e la *Vita civile* di P.M. Doria, in «Studi (e testi) italiani», vol. 37, 2016, pp. 163-177 e N. Vescio, *Giuristi e giurisdizioni baronali nella Massime di Paolo Mattia Doria*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 21, 2022, pp. 1-27 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/vescio_21.pdf).

⁴³ P. M. Doria, *Ragionamenti e poesie varie*, in Venezia, senza indicazione editore, 1737, *Copia del secondo capitolo del Trattato dell'Arte della Guerra fatto dall'autore, il quale è ancora inedito*, p. 99.

abbattuto è l'oblio da spada, e penna.⁴⁴

Una riflessione sul potere, quella del Duca d'Alessandro, che insiste sulla complementarità tra legittimità dinastica (scetto) e capacità di difesa (spada).

Se Doria recupera l'opposizione tra nobiltà di "spada", che vedeva riunite le antiche famiglie di origine feudale, militare o cavalleresca, e nobiltà di "toga" consolidata grazie al sistema di privilegi introdotto da Madrid Giuseppe d'Alessandro, invece, rispetto alla complessità delle relazioni tra ceto togato, potere monarchico ed *élites* feudali⁴⁵, assume una posizione di pacato equilibrio:

da un pezzo, che al mondo regna la questione, qual sia la vera nobiltà, oltre delle Signorie assolute indipendenti da altro dominio. Molti, e con ragione vogliono, che la Nobiltà di Seggio, che vuol dir nobiltà seperata, ed in particolare Nobilissima Città di Napoli, sia la maggiore; vi è altra Città in Regno, che per ragione dell'antichità pretende non dover cedere, vi sono altre Città, che anche separatamente fanno Nobiltà di Seggio, e Nobiltà di passar abiti da cavalieri; vi sono parimente altre famiglie non di piazza, che vuol dire l'istesso, che Seggio, che da tempo immemorabile, con aver avuto molti personaggi insigni, e per havere sempre apparentato con famiglie nobili, meritano di passar abiti, e godere ogn'altra prerogativa Cavalleresca. Se 'n viene la Nobiltà di baronaggio, che mercé di tanti privilegi conceduteli da sua maestà, e per il dominio di Vassalli, come Nobiltà dominante pretende per cosa assentata, non senz'appoggio di molta ragione, che passato un secolo in detto dominio sia anch'essa nobil da godere prerogativa non inferiore ad ogn'altra Nobiltà, e tanto più quanto si sarà mantenuta con splendore, ed avrà passato il secolo; io però non voglio entrare in questo contrasto, né mi spetta far il giudice di queste cause; quel che però ben so, e posso dire per assennato, che la vera e più cospicua nobiltà col carattere indelebile della più stimata Signoria, sia la virtù, che sempre ha fatto residenza in questo Regno, e perciò esorto i giovani a non degenerare dalla virtuosa inclinazione de' loro gloriosi antecessori.⁴⁶

Il primo gruppo sociale è quello del patriziato urbano, rappresentato da famiglie coinvolte nella vita cittadina e nelle accademie cavalleresche. In questo rientrano i di Gennaro, i Capecelatro e i Carmignano, figure presentate da d'Alessandro come maestri di cavalleria e protagonisti delle scuole equestri, ambienti in cui si incontravano i giovani nobili destinati alla carriera militare e dove si costruivano relazioni che si estendevano all'amministrazione del Regno. Il secondo è quello delle grandi e più antiche famiglie feudali; tra queste spiccano i Ruffo, gli Acquaviva, i Caracciolo, i Pignatelli, i Carafa, i Cantelmo e i Sanfelice. Tale "schiarimento" assume un

⁴⁴ G. d'Alessandro, *Selva poetica*, cit., p. 263.

⁴⁵ Sul dibattito storiografico disceso si veda almeno R. Sicilia, *Due ceti del Regno di Napoli. "Grandi del Regno" e "Grandi togati"*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.

⁴⁶ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 459.

significato specifico durante il vicereame austriaco, quando l'aristocrazia tentò di riottenere l'antico prestigio e spazio politico. Dopo il passaggio alla monarchia degli Asburgo nel 1707, l'élite napoletana si trovò infatti a ridefinire i propri rapporti con il potere sovrano con l'obiettivo di ridurre il potere che la "nobiltà di toga" aveva via via ottenuto da Madrid.⁴⁷

«Sappiasi, che la virtù non solo consiste nelle scienze, e nelle nobili professioni, ma anche nella gentilezza, e nobiltà di costumi»:⁴⁸ il fattore unificante in siffatta compagine socio-politica è individuato nella virtù, acquisita per onore ed espressa in *dignitas*.⁴⁹ Il Duca allora non si limita a normare la dimensione pratica dell'addestramento cavalleresco, ma punta a tratteggiare una più ampia immagine del perfetto cavaliere, nella quale competenza tecnica, possesso delle arti, lettere e virtù convergono.⁵⁰ Ciò appare evidente nei versi:

Splendor de' Cavalieri,
de la virtù sostegno;
al tuo superno ingegno
non mendicati no, ma sempre vari
spettan gli applausi eterni;
e de la gloria al Tempio
ogn'un badi, e discerni,
che a tutti tu dai norma, a tutti esempio.
E son le doti, che ti fan più bello,
penna, spada, caval, plettro e pennello.⁵¹

Il cavaliere ideale a cui è rivolto l'elogio deve unire valore morale, eccellenza intellettuale e fama eterna. Il distico finale condensa in una serrata sequenza le sue doti, capace di eccellere in diversi ambiti, dalle lettere alle armi, dalle arti figurative alla musica. Il contenuto richiama, evidentemente, l'illustre tradizione rinascimentale del perfetto cortigiano, come declinato da Baldassar Castiglione, noto ben prima dell'edizione veneziana del 1528 grazie alle copie

⁴⁷ Si veda l'analisi di C. Cremonini, *Riequilibrare il sistema: mutazioni e permanenze in Italia tra 1706 e 1720. Alcune considerazioni*, in «Cuadernos de Historia Moderna» 2013, XII, pp. 177-188: 184-185.

⁴⁸ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 459.

⁴⁹ Id., *Selva poetica*, cit., p. 328.

⁵⁰ Su certi temi si veda il fondamentale A. Quondam, *Cavallo e cavaliere. L'armatura come seconda pelle del gentiluomo moderno*, Roma, Donzelli, 2003.

⁵¹ G. d'Alessandro, *Pietra paragone de' cavalieri*, cit., *Bel cavaliere letterato, come anche inteso di spada, di cavallo, di musica e pittura*, p. 325.

manoscritte della cerchia di Vittoria Colonna e della corte dei d'Avalos sull'isola d'Ischia,⁵² che lo vuole nobile, con movenze aggraziate, abile nell'uso di armi e nei tornei e vestito di misurata eleganza in ogni circostanza.⁵³

Il tipico accostamento “armi e lettere”, profondamente radicato nella cultura aristocratica,⁵⁴ è ribadito dai versi: «chi ferro impugna, anche la penna stringa / l'uno co'l sangue, e l'altra coll'inchiostro: / vittorie scriva, ad eternar si accinga».⁵⁵ Lo stesso duca Giuseppe d'Alessandro era mecenate, poeta e frequentatore del salotto della poetessa aggregata alla Colonia Sebezia dell'Arcadia, Aurora Sanseverino,⁵⁶ moglie di Nicola Gaetani d'Aragona, conte di Alife e duca di Laurenzano, a sua volta dedicatario del lungo componimento intitolato *Gloria equestre* a firma dello stesso d'Alessandro.⁵⁷ D'Alessandro era parte di una società ancorata ad antichi privilegi e sistema di valori tradizionali, espressi in convenzioni, regole di comportamento e nel possesso “dell'arti cavalleresche” come rappresentazioni di uno *status* acquisito e segno d'onore:⁵⁸

Da voi la penna mia spera vigore
Ninfe canore. Or che vantar desio
gl'effetti disprezzabili, ed indegni

⁵² Lettera di Vittoria Colonna a Castiglione, 20 settembre 1524, edita in *Carteggio di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara*, a cura di E. Ferrero e G. Müller, Torino, Loescher, 1889, pp. 23-26. Sulle lettere cfr. R. Vetrugno, *Lessico cortigiano. Glossario delle lettere di Baldassarre Castiglione*, Città di Castello, I libri di Emil, 2024.

⁵³ A. Quondam, «Questo piccolo Cortegiano»: *Castiglione, il libro, la storia*, Roma, Bulzoni, 2000.

⁵⁴ Sul nesso “armi e lettere” si veda il M. Favaro, *Le virtù del nobile. Precetti, modelli e problemi nella letteratura del secondo Cinquecento*, Città di Castello, I libri di Emil, 2021.

⁵⁵ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., *Accordo dell'armi colle rime*, p. 640.

⁵⁶ G. Labrot, *Collection of Paintings in Naples 1600-1780*, München-New York, Saur, 1992, pp. 409-429; E. Dodero, *Clytie before Townely. The Gaetani d'Aragona collection and its Neapolitan context*, in «Journal of the History of Collections», 25, n. 3, 2013, pp. 361-372; M. A. Pavone, *Il collezionismo di Niccolò Gaetani dell'Aquila d'Aragona e il ruolo di Nicola Maria Rossi*, in *Fortunata Neapolis: Kunst- und Kulturtransfer zwischen Neapel, Wien und Mitteleuropa*, a cura di S. Schütze, Wien, Universität Wien, 2020, pp. 17-32. La biografia della Sanseverino è ripercorsa da A. Magauda, D. Costantini, *Aurora Sanseverino (1669-1726) e la sua attività di committente musicale nel Regno di Napoli con notizie inedite sulla napoletana Congregazione dei Sette Dolori*, in *Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell'aristocrazia nel patrocinio della attività musicali nel secolo XVIII*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Polistena-San Giorgio Morgeto, 12-14 ottobre 1999) a cura di G. Pitarresi, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2001, pp. 297-413 che hanno in particolare messo in rilievo il suo ruolo di musicista dilettante e di patrocinatrice di attività musicali.

⁵⁷ G. d'Alessandro, *La Fisionomia dell'Uomo*, in Id., *Opera*, cit., pp. 495-510.

⁵⁸ G. Muto, “I segni d'honore”. *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 171-192.

delle sconcie fattezze, e brutti garbi
che l'uom facendo assai scomposto, e laido
d'apparenza, il fan pur tale di costume,
poiché in corpo difforme mai si appaga
di ridere alma gentile, e vaga.

Tra questi ancora mi convien di dire
le glorie, i pregi, e l'inclinazioni,
che i vaghi membri sogliono indicare:
in maestoso aspetto, e nel composto
già mai mancar virtù, e valore,
giusto come col piombo non conviene
ligar la gemma, che adornar si suole
col metallo gentil del vago sole.⁵⁹

Con questi versi, tratti dal lungo componimento del titolo *La Fisonomia dell'Uomo*, Giuseppe d'Alessandro lega il tema della nobiltà a quelli dell'anima e della fisiognomica,⁶⁰ entro un quadro concettuale connesso alla proporzione del corpo umano; più ancora nella *Proporzione dell'Uomo*⁶¹ il Duca sviluppa il tema dell'equivalenza tra armonia delle forme e perfezione interiore, secondo il quale il corpo regolato da rapporti proporzionali di matrice vitruviana rende visibile la virtù.⁶²

La perfetta pittura, e la scoltura,
entrambi son d'Eroi alti pensieri,
glorie de i più famosi Cavalieri.⁶³

Pittura, scultura e poesia sono equiparate perché entrambe concorrono a rendere durevole la gloria della nobiltà eroica. In ambito arcadico, l'unione tra pittura e poesia era sancita per la comune necessità di un ritorno all'ordine di natura formale ed etica.⁶⁴ Domenico Andrea de Milo,

⁵⁹ G. d'Alessandro, *La Fisonomia dell'Uomo*, in Id., *Opera*, cit., p. 670.

⁶⁰ Ivi, p. 669.

⁶¹ Giuseppe d'Alessandro, *Proportione dell'Uomo*, in Id., *Opera*, cit., pp. 733-737.

⁶² Ivi, p. 736: «Evvi ch'in sette faccie sol comprende / detta misura, e pur dirò di questa, la qual toccante a la primiera testa / fa come in quella de le teste nove, / e seguendo per lungo parimente / l'altra prende dal fonte de la cola / poi si facendo scorrer gl'è permesso / a l'ombelico col tenore stesso».

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ A. Bussotti, 'Ut Virtus pictura et poesis'. *Forme della virtù tra Arcadia e Accademia di San Luca (1702-1716)*, in *I cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo*. Atti del XVII congresso

dottore in legge e poeta, sodale dell'Accademia degli Uniti di Napoli e degli Spensierati di Rossano, e Landino Bembino tra gli Arcadi,⁶⁵ nell'elogiare il pittore Paolo De Matteis⁶⁶ per gli affreschi, oggi perduti, della volta della Galleria del palazzo di Nicolò Pignatelli, duca di Monteleone, mette in rilievo le qualità morali e civile del committente tradotte nelle figure allegoriche delle Virtù, Fortezza, Giustizia, Fede e Pietà.⁶⁷

Idolo di virtù, ch'è ornato, e cinto
d'ogni sublime, ed onorato fregio,
non già di vanità formato, o finto.
È sola idea del tuo pensiero egregio.
Quanto egli in sé mostra per te dipinto
e di gloria, e d'onor, di vanto, e pregio.
Tutto comparti al tuo pennello, e fai
tu ricever da lui, quanto a lui dai.⁶⁸

Nei versi encomiastici il Duca Pignatelli è elevato a esempio di perfezione etica, egli è l'aristocratico in cui armonia delle virtù morali e civili si uniscono. Il riferimento al "pensiero egregio" suggerisce poi un interessante rapporto tra idea e sua rappresentazione: Nicolò Pignatelli è da intendersi come imitazione di un principio interno di perfezione ideale.

Per questo motivo, Giuseppe D'Alessandro concepisce e traduce il perfetto cavaliere in immagine: la linea della vita, l'inclinazione delle spalle, la posizione delle mani e delle redini sono restituite in termini di equilibrio, simmetria e proporzione.⁶⁹ Il lessico impiegato rileva la

dell'ADI – Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013), a cura di B. Alfonzetti, G. Baldassarri e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014 (talianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/i-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazione-agli-inizi-del-xxi-secolo-2014/2013%20Bussotti.pdf).

⁶⁵ Un profilo bio-bibliografico è tracciato da G. Gimma, *Elogi Accademici della Società degli Spensierati di Rossano*, parte II, in Napoli, a spese di Carlo Trojse, 1703, pp. 301-314.

⁶⁶ I versi sono leggibili in D. A. de Milo, *Ragionamenti*, in Napoli, nella Stamperia, ed a spese di Domenico Roselli, 1721, senza indicazioni di pagina.

⁶⁷ Paolo De Matteis, autore di allegorie politiche, è il destinatario della maggior parte delle committenze ufficiali di corte vicereale asburgica come esaminato da I. Telesca, *I viceré austriaci, esibizione del potere tra committenza e collezionismo a Napoli (1707-1734)*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2023.

⁶⁸ D. A. de Milo, *Ragionamenti*, cit., senza indicazioni di pagina.

⁶⁹ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 31, 553.

tendenza a questo tipo di trasposizione: termini come «garbatezza»,⁷⁰ aria e misura⁷¹ utilizzati per l'analisi di movimenti giostre, tornei, cavalli e cavalieri rinviano a ben note categorie estetiche.

Sovra d'un Corridor, che quasi alato
col suo correr minuto, e ben disciolto
tutto di spirti nobil infiammato
a i turbini, ed a i venti il pregio ha tolto,
sedeva un Cavaliere in giostra entrato;
franco in sella, sicuro, e disinvolto,
e l'aria de la lancia allegro, e sodo
facea, che mai si vide un sì bel modo.⁷²

La bellezza è nella misura e scioltezza, nell'equilibrio tra sicurezza e libertà opposta alla rigidità e all'eccessiva esibizione. La descrizione del gesto privo di sforzo visibile è da leggere alla luce della "sprezzatura" codificata da Baldassar Castiglione,⁷³ intesa come capacità di occultare il lungo lavoro tecnico frutto di esercizio e disciplina. L'azione del cavalcare, in tutte le sue forme, deve perciò apparire spontanea, altrimenti essa è «affettatura».⁷⁴ Il Duca d'Alessandro sembrerebbe smascherare l'illusione di possedere un talento naturale se non perseguito e rafforzato dall'apprendimento:

Molti senza disegnar
speran d'esser pittori,
molti senza solfeggiar
credon d'essere cantori,
altri senza lezionare
vogliono far da schermidori,
quei, che fuggon il trottare
mai sara cavalatori;
e se amate, ch'io ve'l dica:
l'intento non s'ottien senza fatica.⁷⁵

⁷⁰ Ivi, p. 367.

⁷¹ Ivi, p. 458.

⁷² Ivi, p. 365.

⁷³ «Vedete come un cavalier sia di mala grazia, quando si sforza d'andare così stirato in su la sella» (B. Castiglione, *Il libro del Cortegiano*, con una scelta di opere minori, éd. B. Maier, Torino, UTET, 1981, p. 130.)

⁷⁴ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 368.

⁷⁵ Id., *Pietra paragone de' cavalieri*, cit., p. 323.

La pretesa di eccellenza pittorica, musicale, schermistica ed equestre non può essere dissociata dalla pratica. I versi eliminano l'equivoco: non esiste grazia senza disciplina e l'apparente facilità celebrata dalla cultura cortigiana è in realtà il risultato di un faticoso processo di acquisizione tecnica occultato «in un corpo chimerico in cui animale e uomo sono allo stesso tempo separati e strattamente uniti».⁷⁶ Tale posizione emerge dalla tavola incisa del *Cavallo frenato* di Ferraro: l'immagine sintetizza l'idea della naturalezza, mentre il motto *Natura non artis opus* insiste sulla critica all'eccesso di artificio (Fig. 8).

Fig. 7 P. A. Ferraro, *Cavallo frenato*, in Napoli, appresso Antonio Pace, 1602, p. 41.

Fig. 8 P. A. Ferraro, *Cavallo frenato*, in Napoli, appresso Antonio Pace, 1602, p. 275.

Posture, gesti e configurazioni del corpo disciplinato dall'arte equestre descritti a parole trovano il loro corrispettivo in immagini:

ho cercato di fare con la penna non senza gran studio qualche picciolo giovamento a vostri figli, ed a i posterì loro, ch'emulando le virtù de loro genitori, e de loro avi, cercano in quest'onorato mestiero

⁷⁶ G. Cherchi, *Equus in fabula. Immagini del cavallo tra mito, arte, letteratura*, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 9.

a buon segno avanzarsi; e di fare altre sì cosa grata a quell'anime grandi, che con le loro pregiate fatiche n'hanno in quest'arte ogni malagevolezza appianata con fare di passo in passo breve memoria della loro virtù, e valore, e con esporre ritratti in rame i loro volti, e maestrevoli positure.⁷⁷

La dedica ai baroni del Regno e alla “generosa e nobile gioventù” sottolinea la vocazione educativo-pedagogica della *Pietra paragone de' cavalieri* poiché essa nasce per fornire uno strumento di formazione ai giovani nobili, affinché evitino l'ozio e si esercitino nelle discipline proprie del loro *status*; non sorprenda allora di individuare, nella ristampa del 1723, un accento sulla funzione dei “ritratti in rame” capaci di visualizzare le doti del cavaliere (dominio, equilibrio, grazia e prontezza nell'azione).⁷⁸ Le figure equestri proposte da Giuseppe d'Alessandro indicano comando, *virtus* militare e appartenenza a un'élite di governo. Se da una parte il testo descrive con estrema precisione le posture del cavallo, i movimenti del cavaliere e la disposizione del suo corpo, dall'altra le tavole dedicate ai cavalieri in aggiunta a quelle degli uomini illustri già edite nel 1711⁷⁹ presentano la reiterazione di schemi e motivi desunti dai ritratti equestri dei Viceré, a loro volta discesi dal modello elaborato da Tiziano per Carlo V nel 1548 e poi codificato da Velázquez per Filippo IV.⁸⁰

Dall'iniziale associazione tra cavallo e città di Napoli popolata da ribelli da domare discende un'identificazione più specifica tra cavallo e nobiltà;⁸¹ perciò il ritratto equestre, prigenio segno della maestà imperiale, sarà sempre evocato come teorema di legittimazione politica. La trasposizione in stampa consente di rendere visibile, fuori dagli spazi ufficiali della corte, la

⁷⁷ G. d'Alessandro, *Pietra paragone de' cavalieri*, cit., c.1.

⁷⁸ Id., *Opera*, cit., p. 289.

⁷⁹ M. V. Fontana, «Co i Pittori bisogna averci fortuna». *Guglielmo Borremans disegnatore a Napoli per Giuseppe d'Alessandro*, cit., pp. 47-51.

⁸⁰ L'interesse per l'iconografia equestre, comune al ramo spagnolo e austriaco degli Asburgo, emerge fin da quando Juan de Austria, figlio illegittimo di Carlo V, commissionò a Juan van der Straet una serie di incisioni su rame dei suoi cavalli (1580-1585). Sulla questione si è espresso F. Polleroß, “Teatro della Gloria Austriaca”. *Das Reiterporträt als Herrschaftszeichen der Casa de Austria*, in *Les Habsbourg en Europe. Circulations, échanges et regards croisés*, sous la direction de E. Leroy du Cardonnoy et A. Merle, épure, Éditions et Presses Universitaires de Reims, 2018, pp. 79-92. Le possibili influenze di suddette incisioni su Velázquez sono segnalate da S. De Cavi, *Nuove fonti per l'iconografia equestre del Salón de los Reinos di Velázquez al Buen Retiro (1628-1634/35)*, in «Locvs amoenvs», 11, 2011/2012, pp. 129-149: 136-137.

⁸¹ Si veda l'analisi offerta da S. de Cavi, *Emblematica cittadina: il cavallo e i Seggi di Napoli in epoca spagnuola (XVI-XVIII sec.)*, in *dal cavallo alle scuderie. Visioni iconografiche e architettoniche*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Frascati, 12 aprile 2013), a cura di M. Fratarcangeli, Roma, Campisano Editore, 2014, pp. 43-53.

continuità tra il sovrano e i suoi rappresentanti a Napoli (figg. 11-12). Nobili e funzionari delle province vengono così iscritti nella medesima tradizione iconografica: il ritratto equestre, riservato come da tradizione alla figura imperiale, come nel caso del *Ritratto equestre del principe Filippo II di Spagna* (1555) di Domenico de' Franceschi, è esteso ai soggetti subordinati secondo un regime di negoziazione.

Fig. 9 Gaspar de Crayer, *Ritratto equestre in armatura del principe Gaspar de Guzmán*, 1627-1628.

Fig. 10 G. d'Alessandro, *Opera di D. Giuseppe D'Alessandro divisa in cinque libri data in luce da D. Ettore D'Alessandro*, in Napoli, Antonio Muzio erede di Michele Luigi, 1723, p. 301.

L'incisione riprende la dimensione monumentale, celebrativa e progandistica della pittura (figg. 9-10). Si pensi, in aggiunta, al ritratto di Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, I duca di Medina de las Torres, edito nel volume *Feste celebrate in Napoli per la nascita del serenissimo Principe di Spagna* del 1658, cronaca dei festeggiamenti per la nascita dell'infante figlio di Filippo IV (Fig. 11). La sua immagine rimanda al maneggio politico e si pone in relazione speculare al suo ritratto

presumibilmente eseguito da Massimo Stanzione tra il 1650 e il 1652, poi identificato in Beltrán Vélez de Guevara,⁸² marchese di Campo Real e fratello di Iñigo Vélez de Guevara, VIII conte di Oñate,⁸³ che pure si fece effigiare dal medesimo pittore con abiti cortigiani in broccato e posa di comando col bastone.⁸⁴ Il motivo del cavaliere in controllo del cavallo al passo è simbolo del buon governo, mentre l'arte dell'equitazione allude al controllo politico;⁸⁵ pertanto il ritratto, in quanto legato a dinamiche di natura politica, si definisce come una presecuzione simbolica del cerimoniale festivo urbano.⁸⁶ In un sistema monarchico vasto e policentrico come quello spagnolo, la figura solenne di Ramiro Núñez Felípez incarna simultaneamente virtù militare e virtù sovrana della quale è il massimo rappresentante.⁸⁷ Il suo ritratto deve affermare la presenza della corona e legittimare l'autorità del suo ruolo in sua assenza. In occasione delle festa, in quanto Capitano Generale del Regno, figura come fulcro della superba cavalcata cittadina in cui sfilano «eserciti cavallereschi» e cavalieri che «sembrano nati a virtuose attioni con maneggiar lance, e cavalli».⁸⁸ L'esercizio dell'arte equestre, collegata alla condizione nobiliare, è inseparabile dalla sua dimensione spettacolare: «l'eccellentissimo signor Viceré fu promotore del Torneo, egli designò la gran pompa, egli animò i Cavalieri a sì valoroso esercitio, richiamando il vanto alla virtù, e nella Sala del Real Palazzo essercitandoli più mesi continui, risvegliò l'innato valore del brio Napoletano».⁸⁹

⁸² Lo studio di M. Palomares A. e V. Lozano J. C., *Ramiro Núñez de Guzmán, duca di Medina de las Torres, o Beltrán Vélez de Guevara, marchese di Campo Real? Reidentificazione di un ritratto equestre di Massimo Stanzione*, in «Annali di storia dell'arte», 27, 2017, pp. 57-81 ha messo in discussione l'identificazione tradizionale di uno dei due ritratti equestri attraverso un'analisi documentaria, storica e iconografica.

⁸³ Sulla personalità del Viceré si rimanda a A. Minguito, *Nápoles y el virrey conde de Oñate. La estrategia del poder y el resurgir del reino (1648-1653)*, Madrid, Sílex ediciones, 2011.

⁸⁴ C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna*, in *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, a cura di A. Antonelli, Soveria Mannelli, Rubbertino, vol. 1, 2012, pp. 37-80: 39-43.

⁸⁵ S. de Cavi, *Emblematica cittadina: il cavallo e i Seggi di Napoli in epoca spagnuola (XVI-XVIII sec.)*, cit., p. 50.

⁸⁶ C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia*, cit., pp. 37-80.

⁸⁷ Nella capitale del Regno esisteva una lunga lista di eventi ufficiali in cui il Viceré si mostrava per legittimarsi agli occhi della società come analizzato da C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia*, cit., pp. 37-80.

⁸⁸ *Feste celebrate in Napoli per la nascita del serenissimo Principe di Spagna*, 1658, p. 26.

⁸⁹ Ivi, p. 198.

Fig. 11 *Feste celebrate in Napoli per la nascita del serenissimo Principe di Spagna*, 1658, ritratto del Viceré Ramiro Núñez Guzmán.

Fig. 12 G. d'Alessandro, *Opera di D. Giuseppe D'Alessandro divisa in cinque libri data in luce da D. Ettore D'Alessandro*, in Napoli, Antonio Muzio erede di Michele Luigi, 1723, p. 295.

Le arti cavalleresche, tradizionalmente associate alla cultura militare spagnola,⁹⁰ continuavano a svolgere una funzione di rappresentanza pubblica fondamentale:

In una vastissima sala
da molte torce illuminata, e vaga,
che del stellato cielo
con assai più splendor la vista appaga.
Sovra d'un ricco strato,

⁹⁰ Si veda l'analisi fornita da C. Blair, *The Neapolitan School of Fencing: Its Origins and Early Characteristics*, in «Acta Periodica Duellatorum», 2, 1, 2015, pp. 9-26 che ha esaminato in particolare le scuole di scherma a Napoli attraverso il recupero di fonti italiane e spagnole edite tra XVII e XVIII secolo.

sotto regal dossello
siede il Prence da tutti riguardato,
e'l concorso di dame, e cavalieri
forman corona a i giostratori altieri.⁹¹

È l'incipit dell'ode dedicata al torneo svolto nel Regio Palazzo di Napoli, oggetto di importanti interventi edilizi da parte di Íñigo Vélez de Guevara, conte di Oñate, Viceré dal 1648 al 1653, del quale Giuseppe d'Alessandro offre una descrizione. La cronaca manoscritta di Carlo Antonio Sammarco per gli anni 1707-1708⁹² reca la più antica testimonianza della sala decorata da Oñate con una serie di ritratti di governatori spagnoli "riattualizzata" dal conte Daun con l'inserimento del ritratto di Carlo VI a cavallo eseguito da Paolo de Matteis.⁹³ Il salone così riallestito e inaugurato nel 1708 per il compleanno del sovrano è a riprova della politica austriaca volta a ribadire la continuità con la dignità reale di Spagna:⁹⁴ Carlo VI si insediò come imperatore il 12 ottobre del 1711 con l'ambizione di ricongiungere ai domini asburgici italiani il trono di Madrid. Il "sogno spagnolo",⁹⁵ sancito dalla creazione del Supremo Consejo de España, organismo adibito al governo della penisola, consentiva di ricongiungersi idealmente con il mito della 'monarchia universalis' di Carlo V, successivamente infranto dalla Guerra di Successione

⁹¹ G. d'Alessandro, *Pietra paragone de' cavalieri*, cit., *Per il Torneo, che nelle funzioni Regali suol farsi nella Sala del Regio Palazzo in Napoli, ode dell'istesso Duca*, p. 328.

⁹² C. A. Sammarco, *Giornale e Sommario dal giorno che entrorno in Capua l'arme imperiale con tutto quello che soccede alla giornata dalli II di luglio 1707 per tutto la giornata d'oggi*, Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. XIII.B.87 segnalato in V. Manfrè, I. Mauro, *Rievocazione dell'immaginario asburgico: la serie dei ritratti di viceré e governatori nelle capitali dell'Italia spagnola*, in «Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti, 2010-2011», Napoli, Artem, 2011, p. 132, nota n. 106.

⁹³ Le vicende sono ricostruite in ivi, pp. 120-121. Per la commissione del ritratto di Carlo VI, cfr. P. Vázquez Gestal, *From Court Painting to King's Books. Displaying Art in Eighteenth Century Naples (1734-1746)*, in *Collecting & Dynastic Ambition*, by S. Bracken, A. Gáldy, A. Turpin, Newcastle, Cambridge Scholars, 2009, pp. 85-107: 9.

⁹⁴ P. Wallnig, *I viceré austriaci*, in *Cerimoniale del viceregno austriaco di Napoli 1707-1734*, a cura di A. Antonelli, Napoli, Artem, 2014, vol. II, pp. 21-35: 29.

⁹⁵ M. Verga, *Il "sogno spagnolo" di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in *Il Trentino nel Settecento tra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 203-261 e V. León Sanz, *Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España*, Madrid, Aguilar, 2003.

Polacca quando Carlo di Borbone conquistò il Regno restituendo ad esso l'originaria indipendenza.⁹⁶

Nel contesto generale della corte con i suoi rituali, gerarchie e linguaggi del potere, la cultura equestre assume perciò un valore simbolico. La nobiltà napoletana era fortemente frammentata e disgregata per l'esistenza di famiglie della grande feudalità del Regno, lignaggi di estrazione togata, baronaggio di provenienza provinciale e patriziato urbano.⁹⁷ La dedica rivolta da Ettore d'Alessandro, curatore dell'*Opera omnia* del 1723, a Carlo VI d'Asburgo (Fig. 2) sancisce la connessione tra l'élite napoletana e la corte; le cavalcate, i tornei e le giostre funzionano come luoghi di incontro nei quali le diverse componenti sociali dovevano riconoscersi:

A l'armi Eroi co i bellici nitriti
d'animosi corsieri,
fate bizzarri inviti
a l'empia ablivione,
onde a prova con voi
esca una volta a singolar tenzone,
ma più tosto di Leto al negro fondo
restassi avvilita,
a resti un motto impressionato al mondo;
cavalier forte in sella, e ben armato
vince qual sua destin, supera il Fato.⁹⁸

BIBLIOGRAFIA IN ORDINE CRONOLOGICO

Fonti

C. Ripa, *Iconologia ovvero descrizione di diverse immagini [...]*, in Roma, appresso Lepido Faeii, 1603.

Feste celebrate in Napoli per la nascita del serenissimo Principe di Spagna, [senza indicazioni editoriali], 1658.

G. Gimma, *Elogi Accademici della Società degli Spensierati di Rossano*, parte II, in Napoli, a spese di Carlo Trojse, 1703.

⁹⁶ C. Cremonini, *L'Impero in Italia nell'epoca di Carlo VI: il mutamento dei rapporti con i vassalli imperiali italiani (1713-1740)*, in «Studia historica», 44, n. 2, 2022, pp. 117-134.

⁹⁷ Una simile configurazione sociale porterà nel 1756, sotto Carlo di Borbone, alla riforma della "Tavola di nobiltà". Si veda lo studio di G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 2012.

⁹⁸ G. d'Alessandro, *Opera*, cit., p. 358.

- P. M. Doria, *La vita civile distinta in tre parti aggiuntovi un trattato della educazione del principe*, in Augusta, appresso Daniello Höpper, 1710.
- G. d'Alessandro, *Selva poetica*, in Napoli, nella Stamperia di Felice Mosca, 1713.
- D. A. de Milo, *Ragionamenti*, in Napoli, nella Stamperia, ed a spese di Domenico Roselli, 1721.
- G. d'Alessandro, *Opera di D. Giuseppe D'Alessandro divisa in cinque libri data in luce da D. Ettore D'Alessandro*, in Napoli, Antonio Muzio erede di Michele Luigi, 1723.
- P. M. Doria, *Ragionamenti e poesie varie*, in Venezia, senza indicazione editore, 1737.
- Carteggio di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara*, a cura di E. Ferrero e G. Müller, Torino, Loescher, 1889.
- B. Castiglione, *Il libro del Cortegiano*, con una scelta di opere minori, éd. B. Maier, Torino, UTET, 1981.

Studi

- A. M. Rao, *Rinnovamento e tradizione nel Settecento napoletano: Paolo Mattia Doria*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», C, 1982, pp. 153-175.
- Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione*. Atti del Convegno di Studi (Lecce, 4-6 novembre 1982), Galatina, Congedo Editore, 1985.
- M. Verga, *Il "sogno spagnolo" di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in *Il Trentino nel Settecento tra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 203-261.
- G. Labrot, *Collection of Paintings in Naples 1600-1780*, München-New York, Saur, 1992.
- G. Muto, *"I segni d'honore". Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 171-192.
- A. Quondam, *«Questo piccolo Cortegiano»: Castiglione, il libro, la storia*, Roma, Bulzoni, 2000.
- A. Magaùda, D. Costantini, *Aurora Sanseverino (1669-1726) e la sua attività di committente musicale nel Regno di Napoli con notizie inedite sulla napoletana Congregazione dei Sette Dolori*, in *Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell'aristocrazia nel patrocinio della attività musicali nel secolo XVIII*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Polistena-San Giorgio Morgeto, 12-14 ottobre 1999) a cura di G. Pitarresi, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2001, pp. 297-413.
- A. Quondam, *Cavallo e cavaliere. L'armatura come seconda pelle del gentiluomo moderno*, Roma, Donzelli, 2003.
- V. León Sanz, *Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España*, Madrid, Aguilar, 2003.
- T. Casini, *Ritratti parlanti, Collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII*, Firenze, Edifir, 2004.
- G. Galasso, *Il 'governo tedesco' degli Asburgo di Vienna: verso un nuovo regno*, in *Storia del Regno di Napoli*, Torino, UTET, 2006, vol. III, pp. 825-1035.
- F. Monozio, *Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri*, in *Resti, immagini e filologia nel XVI secolo*. Atti delle giornate di studio (Pisa, 30 settembre-1 ottobre 2004), a cura di E. Carrara, S. Ginzburg, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2007, pp. 77-146.
- P. Vázquez Gestal, *From Court Painting to King's Books. Displaying Art in Eighteenth Century Naples (1734-1746)*, in *Collecting & Dynastic Ambition*, by S. Bracken, A. Gáldy, A. Turpin, Newcastle, Cambridge Scholars, 2009, pp. 85-107.
- Il Viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*. Atti del Convegno (Foggia, 2-3 ottobre 2009), a cura di S. Russo, N. Guasti, Roma, Corrocci Editore, 2010.

- R. Sicilia, *Due ceti del Regno di Napoli. "Grandi del Regno" e "Grandi togati"*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.
- S. De Cavi, *Nuove fonti per l'iconografia equestre del Salón de los Reinos di Velázquez al Buen Retiro (1628-1634/35)*, in «Locvs amoenvs», 11, 2011/2012, pp. 129-149.
- V. Manfrè, I. Mauro, *Rievocazione dell'immaginario asburgico: la serie dei ritratti di viceré e governatori nelle capitali dell'Italia spagnola*, in «Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti», 2010-2011, Napoli, Artem, 2011, pp. 107-135.
- A. Minguito, *Nápoles y el virrey conde de Oñate. La estrategia del poder y el resurgir del reino (1648-1653)*, Madrid, Sílex ediciones, 2011.2012
- E. Canfora, *Mecenati e pittori. Il duca Giuseppe d'Alessandro di Pescolanciano e Guglielmo Borremans*, in *Per Citti Siracusano. Studi sulla pittura del Settecento in Sicilia*, a cura di G. Barbera, Messina, Magika, 2012, pp. 39-44.
- N. Cannata, *Vasari, Paolo Giovio, le collezioni di ritratti e la retorica delle immagini*, in *Giorgio Vasari e la nascita del museo. Atti del Convegno Internazionale (Firenze, 14-15 ottobre 2011)*, a cura di M. Wellington Gahtan, Firenze, Edifir, 2012, pp. 61-69.
- G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 2012.
- G. Cherchi, *Equus in fabula. Immagini del cavallo tra mito, arte, letteratura*, Pisa, Edizioni ETS, 2012.
- M. V. Fontana, «*Co i Pittori bisogna averci fortuna*». *Guglielmo Borremans disegnatore a Napoli per Giuseppe d'Alessandro*, in *Per Citti Siracusano. Studi sulla pittura del Settecento in Sicilia*, a cura di G. Barbera, Messina, Magika, 2012, pp. 47-51.
- C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna*, in *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, a cura di A. Antonelli, Soveria Mannelli, Rubbertino, vol. 1, 2012, pp. 37-80.
- E. M. Tobey, *The legacy of Federico Grisone*, in *The Horse as Cultural icon. The Real and Symbolic Horse in the Early Modern World*, By P. Edwards, K. A. E. Enekel and E. Graham, Leiden-London, Brill, 2012, pp. 143-171.
- C. Cremonini, *Riequilibrare il sistema: mutazioni e permanenze in Italia tra 1706 e 1720. Alcune considerazioni*, in «Cuadernos de Historia Moderna» 2013, XII, pp. 177-188.
- E. Doderò, *Clytie before Townely. The Gaetani d'Aragona collection and its Neapolitan context*, in «Journal of the History of Collections», 25, n. 3, 2013, pp. 361-372.
- C. J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna*, in *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, a cura di A. Antonelli, Soveria Mannelli, Rubbertino, vol. 1, 2012, pp. 37-80.
- E. Sánchez García, *Libros ilustrados con retratos en la Nápoles española del primer Barroco*, in «Mélanges de la casa de Velázquez», 43, 2, 2013, pp. 95-117.
- A. Bussotti, 'Ut Virtus pictura et poesis'. *Forme della virtù tra Arcadia e Accademia di San Luca (1702-1716)*, in *I cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVII congresso dell'ADI – Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013)*, a cura di B. Alfonzetti, G. Baldassarri e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014 (italianisti.it/publicazioni/atti-di-congresso/i-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazione-agli-inizi-del-xxi-secolo-2014/2013%20Bussotti.pdf).

- S. de Cavi, *Emblematica cittadina: il cavallo e i Seggi di Napoli in epoca spagnuola (XVI-XVIII sec.)*, in *dal cavallo alle scuderie. Visioni iconografiche e architettoniche*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Frascati, 12 aprile 2013), a cura di M. Fratarcangeli, Roma, Campisano Editore, 2014, pp. 43-53.
- M. Fratarcangeli, «*La perfezione del cavallo*». *Trattatistica e letteratura ad uso e consumo di uno simbolo di stato*, in *dal cavallo alle scuderie. Visioni iconografiche e architettoniche*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Frascati, 12 aprile 2013), a cura di M. Fratarcangeli, Roma, Campisano Editore, 2014, pp. 21-35.
- V. Manfrè, I. Mauro, *Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)*, 2014, in <http://www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx>.
- P. Wallnig, *I viceré austriaci*, in *Cerimoniale del vicereame austriaco di Napoli 1707-1734*, a cura di A. Antonelli, Napoli, Artem, 2014, vol. II, pp. 21-35.
- C. Blair, *The Neapolitan School of Fencing: Its Origins and Early Characteristics*, in «*Acta Periodica Duellatorum*», 2, 1, 2015, pp. 9-26.
- A. Bussotti, «*Ad uso della virtù*»: *la riforma della poesia di Gravina e Muratori e la Vita civile di P.M. Doria*, in «*Studi (e testi) italiani*», vol. 37, 2016, pp. 163-177.
- M. Palomares A. e V. Lozano J. C., *Ramiro Núñez de Guzmán, duca di Medina de las Torres, o Beltrán Vélez de Guevara, marchese di Campo Real? Reidentificazione di un ritratto equestre di Massimo Stanzione*, in «*Annali di storia dell'arte*», 27, 2017, pp. 57-81.
- G. Angelini, *Dal Museo alla galleria. Spazi e forme del collezionismo in Lombardia tra letteratura artistica, iconografia e celebrazione dinastica*, in «*Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, Supplementi*», n. 8, 2018, pp. 175-212.
- F. Polleroß, «*Teatro della Gloria Austriaca*». *Das Reiterporträt als Herrschaftszeichen der Casa de Austria*, in *Les Habsbourg en Europe. Circulations, échanges et regards croisés*, sous la direction de E. Leroy du Cardonnoy et A. Merle, épure, Éditions et Presses Universitaires de Reims, 2018, pp. 79-92.
- V. Cataldo, *Napoli e le sue province durante il vicereame austriaco (1707-1734)*, Rubbertino, Soveria Mannelli, .
- M. A. Pavone, *Il collezionismo di Niccolò Gaetani dell'Aquila d'Aragona e il ruolo di Nicola Maria Rossi*, in *Fortunata Neapolis: Kunst- und Kulturtransfer zwischen Neapel, Wien und Mitteleuropa*, a cura di S. Schütze, Wien, Universität Wien, 2020, pp. 17-32.
- M. Favaro, *Le virtù del nobile. Precetti, modelli e problemi nella letteratura del secondo Cinquecento*, Città di Castello, I libri di Emil, 2021.
- A. Lamberti, *Sapere critico e filosofia civile nel Settecento italiano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020.
- C. Cremonini, *L'Impero in Italia nell'epoca di Carlo VI: il mutamento dei rapporti con i vassalli imperiali italiani (1713-1740)*, in «*Studia historica*», 44, n. 2, 2022, pp. 117-134.
- N. Vescio, *Giuristi e giurisdizioni baronali nella Massime di Paolo Mattia Doria*, in «*Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*», 21, 2022, pp. 1-27 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/vescio_21.pdf).
- 2023
- I. Telesca, *I viceré austriaci, esibizione del potere tra committenza e collezionismo a Napoli (1707-1734)*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2023.

- E. Acanfora, *Precisazione sulla collezione di Giuseppe d'Alessandro di Pescolanciano (1715) e su un inedito di Lorenzo De Caro (1760)*, in «Predella journal of visual arts», n. 55, 2024, pp. 97-114.
- R. Vetrugno, *Lessico cortigiano. Glossario delle lettere di Baldassarre Castiglione*, Città di Castello, I libri di Emil,

El Greco, Michelangelo e nuove attribuzioni tra Roma e Sicilia: dalla Pietà degli Spirituali all'Ultima Cena di Paternò

ALFIO NICOTRA

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats

ORCID: 0009-0003-5778-3077

Abstract: L'articolo riconsidera la recente attribuzione della cosiddetta *Pietà degli Spirituali* a Michelangelo, proponendone l'assegnazione alla prima fase romana di El Greco, in dialogo diretto con la cultura michelangiotesca. Il contributo offre inoltre nuove valutazioni su alcune proposte attributive avanzate negli ultimi anni per il catalogo del pittore cretese e presenta l'attribuzione dell'inedita *Ultima Cena* nell'ex refettorio dei cappuccini di Paternò (CT). Qualora confermato, questo dipinto murale potrebbe rappresentare un elemento significativo nell'ambito dell'ipotesi di una presenza di El Greco nella città etnea, già dimora di Sofonisba Anguissola e di Fabrizio Moncada. L'articolo si conclude con alcune riflessioni sullo *Studio di un Ragazzo*, in collezione privata, di recente proposto in via attributiva come possibile *Ritratto del giovane Luigi Gonzaga*.

1. El Greco e l'eredità michelangiotesca

La Pietà con angeli sorreggenti il Cristo e la Pietà degli Spirituali

Il precedente studio dedicato alla *Pietà*¹ – qui denominata *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* (tempera grassa su tavola, 96 × 66,5 cm; Fig. 1), opera di collezione privata per la quale è stata avanzata una proposta d'attribuzione al giovane Domínikos Theotokópoulos, detto El Greco (Candia, 1541-Toledo, 1614),² nei primi anni del suo soggiorno romano (1570–1572) – offre l'occasione per contribuire al dibattito critico aperto dallo storico dell'arte belga Michel Draguet sulla proposta d'attribuzione a Michelangelo Buonarroti della *Pietà* (olio su tela, 134,7 × 107,2 cm; Fig. 2), da lui denominata “degli Spirituali” e datata agli anni Quaranta del Cinquecento.

¹ L'opera è apparsa per la prima volta sul mercato antiquario in occasione dell'Asta Pandolfini del 27 marzo 2025 (lotto n. 180): Attribuito a Marco Pino (Siena, 1521-Napoli, 1583), *Deposizione di Cristo*, olio su tavola, cm 96 × 66,5, scheda a cura di Ettore Giovanati. Un expertise firmato da Evelyn Sandberg Vavalà propone invece l'attribuzione al pittore bolognese Lorenzo Sabatini.

² Si veda A. Nicotra *Sofonisba Anguissola ed El Greco. L'incontro in Sicilia di due artisti “spagnoli”*, Atti del Convegno Internazionale *Scambi culturali tra la Penisola Iberica e la Sicilia. Dalla Preistoria al “Siglo de Oro”*, Caltanissetta – Catania, 14-15-16 ottobre 2024, a cura di F. Mercadante e R. Panvini, in c.d.s.

Si propone in via ipotetica che entrambe le opere siano compatibili con la mano del giovane El Greco nei primi anni del soggiorno romano (1570-1572).

L'analisi della *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* evidenzia che fu eseguita su supporto ligneo, verosimilmente in cipresso, tuttora perfettamente integro, benché presenti una lieve incurvatura. Alla visione diretta, la superficie pittorica appare in eccellente stato di conservazione, con spessori materici nettamente percepibili e una brillantezza dei pigmenti ancora viva. Non si rilevano abrasioni né perdite significative di colore.³ Per impostazione compositiva, conduzione pittorica e tensione espressiva delle figure presenta affinità significative con la produzione giovanile del pittore cretese, riflettendo una ricerca formale tesa a superare il modello michelangiolesco attraverso una personale rielaborazione. Se confermata, rappresenterebbe un'importante acquisizione al catalogo italiano di El Greco: un raro esempio della sua prima produzione romana, che testimonia lo studio sistematico dell'opera di Michelangelo, anche alla luce dell'ipotizzata attività nei cantieri romani di Marco Pino.

Per l'analisi della *Pietà degli Spirituali* si rimanda allo studio pubblicato da Michel Draguet.

Metodologia attributiva e analisi comparativa:

Le proposte d'attribuzione della *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* e della *Pietà degli Spirituali* al giovane El Greco si fondano sull'analisi stilistica, iconografica e tecnica.

I principali elementi emersi dall'analisi sono di seguito sintetizzati:

Analisi stilistica:

Confronto diretto con opere documentate del periodo romano, in particolare con la *Pietà* (olio su tavola, 28,9×20 cm; Fig. 3) del Philadelphia Museum of Art (firmata) e con la *Pietà* (olio su tela, 66x48 cm; Fig. 4) della Hispanic Society of America, New York, che presentano analogie nella costruzione triangolare e nell'intensità espressiva delle figure.

Confronto con copie e derivazioni: la *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* si distingue dalle repliche seriali di modelli michelangioleschi per originalità compositiva e tensione espressiva, suggerendo un'elaborazione autonoma del tema, piuttosto che una mera imitazione; la *Pietà degli Spirituali* emerge per la capacità dell'artista

³ L'osservazione alla lampada di Wood non ha evidenziato restauri significativi. Si rilevano soltanto alcuni interventi sporadici a punta di pennello, localizzati nell'incarnato del Cristo — in particolare nella zona del torace e nella parte terminale delle gambe, in corrispondenza del polpaccio destro. Minimi ritocchi si riscontrano anche nello sfondo e nel volto dell'angelo inginocchiato che sorregge il corpo del Cristo.

di intensificare il *pathos* e la *pietas* dell'immagine sacra, superando i risultati convenzionali dell'ambito artistico michelangiotesco.

Studio iconografico:

Rilevazione di citazioni michelangiotesche per la *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* dalla *Pietà per Vittoria Colonna* (Fig. 5) e dalla *Pietà Bandini* (Fig. 6), rielaborate in chiave personale e spirituale. La *Pietà degli Spirituali* sembrerebbe invece dipendere fedelmente da un perduto, o non ancora rintracciato, prototipo di Buonarroti o di Guglielmo della Porta, le cui invenzioni ebbero grande e prolungata influenza nell'opera di El Greco.

Indizi tecnici:

Nella *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo* si rileva l'impiego della tempera grassa su tavola, una tecnica poco diffusa nella Roma del tempo ma pienamente compatibile con la formazione cretese e veneziana dell'artista. Si osserva inoltre l'uso di lacche rosse a contornare gli incarnati, così da farli risaltare secondo una consolidata tradizione della pittura cretese.

Nella *Pietà degli Spirituali* si rileva l'adozione dell'olio su tela, condotto con una particolare scioltezza esecutiva, la cui libertà e ampiezza di tratto risultano compatibili con la maniera romana del giovane El Greco. I due monogrammi presenti sul dipinto, talvolta citati come prova dell'autografia di Michelangelo Buonarroti, sono qui interpretati come apposti per ragioni commerciali, verosimilmente già in fase di realizzazione o in un momento immediatamente successivo.

Il *Cristo deposto nel sepolcro* del Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani

L'analisi delle due *Pietà* sopra discusse, considerate nel contesto della produzione devozionale romana del secondo Cinquecento, suggerisce una presenza del giovane El Greco più articolata e produttiva di quanto finora riconosciuto dalla tradizione critica e consiglia di riconsiderare alcune opere tradizionalmente riferite alla cerchia di Marco Pino. In tale prospettiva si colloca il *Cristo deposto nel sepolcro* del Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani (38 × 21 cm, Inv. 294; Fig. 7), tradizionalmente assegnato a Marco Pino e recentemente proposto in via attributiva come opera di mano del giovane El Greco. Il dipinto, un olio su tavola (o tempera grassa) di piccole dimensioni, presenta caratteristiche stilistiche e tecniche compatibili con la fase formativa del pittore cretese e con la sua ipotizzata attività nell'ambito della bottega del maestro senese tra Roma e Napoli.⁴

⁴ A. Nicotra, *Sofonisba Anguissola ed El Greco. L'incontro...* Op. cit.

2. La presenza di El Greco in Sicilia

Sofonisba Anguissola e Fabrizio Moncada come possibili committenti a Paternò.

L'ipotesi di un'attività di El Greco a Paternò (CT), presso Sofonisba Anguissola e il marito Fabrizio Moncada, governatore della città, durante gli anni meno documentati del suo soggiorno italiano, trova qui ulteriore sostegno attraverso nuove considerazioni e una proposta attributiva. Alla tavola della *Madonna dell'Itria*, conservata nella chiesa della Santissima Annunziata di Paternò e attribuita a Sofonisba Anguissola ed El Greco, sono dedicati precedenti contributi ai quali si rimanda.⁵

La *Madonna della Raccomandata* (Fig. 8), anch'essa nella chiesa della Santissima Annunziata, costituisce un elemento probante per l'attribuzione al giovane El Greco delle due pale paternesì. Eseguita a tempera grassa su tela non preparata (230 × 170 cm), l'opera presenta una conduzione rapida e sicura, priva di ripensamenti, che rivela una notevole padronanza tecnica, in particolare nella resa dei numerosi volti.

Il modello iconografico è quello della Madonna della Misericordia, con la Vergine che accoglie sotto il manto il papa Pio V e il clero a sinistra e il re Filippo II, la regina Anna e i membri del casato Moncada a destra. La mandorla di luce che iscrive la figura mariana richiama quella della *Trasfigurazione* di Marco Pino (Gesù Vecchio, Napoli), suggerendo una possibile continuità stilistica e compositiva con l'ipotizzata attività del giovane El Greco nell'ambiente napoletano.

La distinzione tra le figure in primo piano, trattate secondo canoni idealizzanti, e quelle collocate nei piani profondi, caratterizzate da tratti accentuati e da una tecnica miniaturistica rapida, risponde a una precisa gerarchia visiva. Le prime incarnano i modelli della *dignitas* e della *gravitas*; le seconde svolgono una funzione narrativa e corale, contribuendo alla costruzione di una scena articolata.

La resa dei volti retrostanti, con fisionomie accentuate e sguardi intensi, anticipa l'uso delle "teste di carattere" che El Greco svilupperà nelle opere spagnole. Tale approccio, già evidente nella *Madonna della Raccomandata*, trova riscontro nell'*Allegoria della Santa Lega* (1577–1580) e

⁵ Idem, *Sofonisba Anguissola ed El Greco. Considerazioni e nuove proposte*, in *Le Donne e l'Arte*, A. Nicotra e G. Vecchio (a cura di), Roma, Edizioni Quasar, 2023, pp. 21-28. Id. *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria. Problemi attributivi e prospettive di catalogazione critica*, Atti della Giornata di Studi Sofonisba Anguissola e il suo tempo, Palermo 15 novembre 2025, a cura di C. Rossi, in «Theory and Criticism of the Literature and Arts», Vol. 10, No. 2, 2026, pp. 93-102. Ivi C. Rossi, *Edizione critica commentata dell'atto di donazione della tavola della Madonna dell'Itria da parte di Sofonisba Anguissola e proposta di identificazione dei mottetti raffigurati nella tavola*, pp. 103-120.

nella *Sepoltura del Conte di Orgaz* (1586), dove la stratificazione spaziale e la distinzione tra figure idealizzate e personaggi di forte caratterizzazione fisionomica ripropongono soluzioni compositive e stilistiche sperimentate nelle pale paternesi.

La precedenza cronologica della *Madonna della Raccomandata* è confermata da una scritta apocrifia, posta in basso, che recita: «DIE .7. 8bris.1584». Per le considerazioni tecniche e scientifiche relative a tale iscrizione si rimanda al saggio di Domenico Cretti, che ne ha curato il restauro.⁶ Va qui sottolineato che l'anno "1584" costituisce un *terminus ante quem* non solo per la realizzazione dell'opera, ma anche per un primo intervento conservativo. Questo dato scientifico assume particolare rilevanza ai fini attributivi, perché dimostra che la realizzazione della pala di Paternò precede di oltre dieci anni quella della *Sepoltura del Conte di Orgaz* a Toledo (1586).

Il precario stato di conservazione della figura della Madonna, compromessa da ampie lacune colmate da interventi successivi, non consente di stabilire con certezza se Sofonisba Anguissola abbia contribuito — come nella *Madonna dell'Itria* — con l'esecuzione del volto della Vergine. Allo stato attuale, la questione rimane aperta. Tuttavia, sull'analisi delle porzioni originali conservate, si è proposto d'attribuire la *Madonna della Raccomandata* alla sola mano di El Greco.

L'Ultima Cena dell'ex refettorio del convento dei cappuccini di Paternò

Un dipinto murale — con ogni probabilità un affresco — raffigurante l'*Ultima Cena* (Fig. 9), collocato sulla parete occidentale dell'ex refettorio del convento dei cappuccini di Paternò (oggi cappella funeraria dei monaci), potrebbe rappresentare un elemento di riflessione nell'ambito dell'ipotesi di una presenza di El Greco nella città etnea.

Sebbene la stesura originaria risulti quasi interamente celata dalle estese ridipinture realizzate nel 1947 dal pittore Sebastiano Conti Consoli (1885–1950), l'opera conserva una qualità intrinseca e una forza inventiva tali da renderne motivata la segnalazione e la proposta attributiva qui avanzata.

L'*Ultima Cena*, che per invenzione sembra porsi in dialogo con l'omonimo soggetto di Tintoretto nella chiesa veneziana di San Trovaso, presenta una serie di caratteristiche tecniche e stilistiche coerenti con la produzione certa degli anni romani del pittore cretese. Di particolare rilievo è il confronto con l'*Adorazione dei Pastori* (J. F. Willumsens Museum, Danimarca; Fig. 10), dove

⁶ Domenico Cretti, *Sofonisba Anguissola. Il restauro delle pale di Paternò*, in *Le Donne e l'Arte*, Op. cit., pp. 29-45.

ricorrono la conduzione rapida, la tavolozza, gli accordi cromatici e alcune tipologie fisionomiche riconoscibili anche nel dipinto di Paternò.

3. L'estetica della santità

El Greco e la figura di Luigi Gonzaga

El Greco elaborò negli anni Ottanta del Cinquecento uno stile pittorico caratterizzato da accentuata verticalità delle forme, cromie intense e forte tensione espressiva. La sua presenza a Madrid nel 1582 è documentata dalla consegna del *Martirio di San Maurizio* all'Escorial.

Nel medesimo ambito cronologico si colloca il *Ritratto di Luigi Gonzaga* (Fig. 11), olio su tela oggi al Museo di Belle Arti di Budapest,⁷ tradizionalmente datato al 1582 e talvolta posticipato al 1584 sulla base di confronti fisionomici. La rappresentazione del giovane in abiti da studente, con libro aperto e postura composta, rientra nelle convenzioni ritrattistiche coeve.

Lo *Studio di un ragazzo*⁸ (*Luigi Gonzaga?*) (Fig. 12), olio su tela in collezione privata, è stato recentemente proposto in via attributiva come opera di El Greco e datato al 1582.⁹ La resa luministica, la definizione del volto e la sobrietà dell'impianto mostrano affinità con opere certe della prima fase spagnola, ancora fortemente influenzata dalla lezione veneta di Jacopo Bassano, tra cui la prima versione de *La Favola* (1580, Prado).

Se riconosciuto come autografo, il dipinto costituirebbe una testimonianza della ricerca fisiognomica condotta da El Greco negli anni iniziali della sua attività in Spagna. L'identificazione del soggetto con il tredicenne Luigi Gonzaga rimane un'ipotesi fondata su confronti stilistici e cronologici, suscettibile di ulteriori verifiche documentarie.

⁷ Si veda H. E. Wethey 1967, pp. 122-124

⁸ L'opera è apparsa per la prima volta sul mercato antiquario in occasione dell'Asta Dorotheum, Vienna, del 24 giugno 2024 (lotto n. 136), Scuola italiana del XVIII secolo, *Ritratto di un giovane ragazzo*, olio su tela, 35.5x28.5 cm.

⁹ Nicotra, *Sofonisba Anguissola ed El Greco. L'incontro...*, Op. cit.

IMMAGINI

A sx: Fig. 1 – El Greco (attr.), *Pietà con angeli sorreggenti il Cristo*, 1570–1572, tempera su tavola, 96 × 66,5 cm, Collezione privata. Foto: Archivio Casa d’Aste Pandolfini, Firenze. A dx: Fig. 2 – El Greco (qui attr.), *Pietà degli Spirituali*, 1570-1572, olio su tela, 134,7 x 107,2 cm, Collezione privata. Foto: Copyright Fredrik Johansson.

A sx. Fig. 3 – El Greco, *Pietà*, olio su tavola, 28,9×20 cm, Philadelphia Museum of Art. Foto: Philadelphia Museum of Art.
 A dx: Fig. 4 – El Greco, *Pietà*, olio su tela, 66x48 cm, The Hispanic Society of America, New York. Foto: The Hispanic Society of America, New York.

A sx: Fig. 5 - Michelangelo Buonarroti, *Pietà per Vittoria Colonna*, ca. 1546, carboncino su carta, 28,9×18,9 cm, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. Foto: Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. Al centro: Fig. 6 - Michelangelo Buonarroti, *Pietà Bandini*, ca. 1547–1555, marmo, 277 × 138 × 125 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze. Foto: Museo dell'Opera del Duomo, Firenze. A dx: Fig. 7 – El Greco (attr.), *Cristo deposto nel sepolcro*, 1570–1576, tempera su tavola, 38 × 21 cm, Museo Regionale “Agostino Pepoli”, Trapani. Foto: Museo Regionale Agostino Pepoli, Trapani.

A sx: Fig. 8 - El Greco (attr.), *Madonna della Raccomandata*, ca. 1576, tempera su tela, 230 × 170 cm, Chiesa della Santissima Annunziata, Paternò (CT). Foto: Domenico Cretti, 2021. A dx: Fig. 9 - El Greco (qui attr.), *Ultima Cena*, tempera su muro, ex refettorio dei cappuccini, Paternò (CT). Foto dell'autore.

Fig. 10 – El Greco, *Adorazione dei pastori*, tempera su tavola, 63,5 x 76 cm, J. F. Willumsens Museum, Danimarca. Foto: J. F. Willumsens Museum, Danimarca.

A sx. Fig. 11 – El Greco, *Ritratto di Luigi Gonzaga* (part.), ca. 1584, olio su tela, 74 × 57 cm, MOL New Europe Foundation. Foto: MOL New Europe Foundation. A dx: Fig. 12 – El Greco (attr.), *Studio di un ragazzo* (*Luigi Gonzaga?*), ca. 1582, olio su tela, 35,5 × 28,5 cm, Collezione privata. Foto: Archivio Casa d’Aste Dorotheum, Vienna.

Tra spiritualità e potere

Una storia emblematica della Sicilia normanna

GIUSEPPE ABBITA

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats

ORCID: 0009-0003-4194-6978

Abstract: L'articolo esamina il mandato bilingue (greco e arabo) emanato nel 1109 dalla contessa Adelasia a favore del monastero di San Filippo di Fragalà, documento di rilievo storico e paleografico, in quanto più antico atto pubblico su carta noto in ambito europeo. L'analisi mette in evidenza il contesto amministrativo multiculturale della Sicilia normanna e il ruolo degli ufficiali greci e arabi. Attraverso il Tabulario e i testamenti dell'egumeno Gregorio, il contributo ricostruisce l'organizzazione del monastero, i privilegi concessi da Ruggero I e Adelasia e la funzione del cenobio come centro religioso, economico e strumento di controllo territoriale. In chiusura, l'esame di un'iscrizione greca sull'ingresso del monastero offre elementi utili per la comprensione delle pratiche scrittore e delle dinamiche gerarchiche interne alla comunità monastica.

“Noi, Adelasia, contessa di Calabria e di Sicilia, ordiniamo a chiunque leggerà o a cui sarà letta questa nostra scrittura, a tutti i potenti vicecomiti e a tutti i gaiti che sono al nostro servizio e a coloro che sono investiti dalla nostra autorità ed a coloro che ne saranno investiti in seguito, di non molestare, ma piuttosto di proteggere e dare ad essi aiuto, i monaci che dimorano nel monastero di S. Filippo, che è in Demone nella valle di San Marco. Il presente ordine è bollato e sigillato – διὰ χηρωβούλλη – con il mio sigillo di cera, il 6 marzo che è dell'Indizione II essendo io in Messina.” (Fig. 1)

Siamo nell'anno 1109 e la contessa Adelasia,¹ vedova del conte Ruggero I, probabilmente su pressione dello stesso abate dell'Abbazia di San Filippo di Fragalà, scrive questo mandato o ἐντάλμα, bilingue in greco e in arabo (Fig.2).

¹ Adelasia del Vasto sposò a Mileto, nel 1087, il gran conte Ruggero I. Dopo la morte del marito nel 1101, divenne reggente della Contea di Sicilia, prima in nome del figlio Simone di Sicilia (morto nel 1105) e poi, fino alla maggiore età, del figlio Ruggero II, futuro primo re di Sicilia.

Donna intelligente, ricca di fascino, energica e ambiziosa, esercitò su Ruggero una forte ascendenza.

Nel 1113 sposò in seconde nozze Baldovino I di Gerusalemme, divenendo Regina di Gerusalemme nella speranza che il figlio Ruggero II potesse ereditare il regno di Gerusalemme.

Rivelatasi vana questa speranza ottenne l'annullamento del matrimonio e ritornò in Sicilia quattro anni dopo, si ritirò in un convento religioso e morì a Patti il 16 aprile dell'anno seguente.

Il bilinguismo utilizzato per compilare il documento ci fa capire che gli ufficiali ai quali è indirizzato il mandato erano di nazionalità araba e greca. Nei luoghi a forte penetrazione araba, infatti, ai funzionari greci, i conquistatori normanni avevano affiancato i *gaiti* arabi, ritenuti indispensabili sia per la conoscenza della lingua, ormai radicata nella popolazione, sia per la conoscenza del territorio e delle usanze locali.

Il *mandato di Adelasia* è un documento di rilevante interesse storico perché ci conferma che l'Abbazia di S. Filippo di Fragalà godeva di privilegi accordati dall'autorità statale.

Ma è anche un documento di rilevante interesse paleografico.

Questo mandato bilingue è il più antico atto pubblico scritto su carta che ci sia pervenuto da una cancelleria europea.

Porta ancora i resti del suo sigillo di cera scarlatta, non più leggibile, proviene dall'archivio del convento greco di San Filippo di Fragalà.

Oggi è conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo.

L'analisi microscopica, eseguita durante il restauro del 1995, ha messo in evidenza un impasto composto da cellulosa di lino in fibre poco raffinate e frammentate, confermandone la provenienza araba.

Il riesame del mandato bilingue di Adelasia, recentemente condotto dal progetto *Documenting Multiculturalism*, ci rappresenta questo cimelio di carta come il solo testimone sopravvissuto di un esperimento fallito, avvenuto in particolari e ancora misteriose circostanze.

Il monastero di San Filippo di Fragalà

Il monastero di San Filippo di Fragalà è uno dei maggiori esempi di struttura monastica medievale di rito greco per l'intero Mediterraneo.

La sua rinascita, la sua ricostruzione, furono opera di un fortunato connubio tra la spiritualità e il potere, tra l'abate Gregorio e il Gran Conte Ruggero I.²

² Ruggero I di Sicilia, della dinastia degli Altavilla, Conte di Calabria, fu il conquistatore e il primo Conte di Sicilia. Come conte di Calabria stabilì la propria corte a Mileto, in Calabria. Con il fratello Roberto pianificò e portò a termine la conquista della Sicilia, allora emirato musulmano. Ruggero oltre che abile condottiero, fu anche un fine diplomatico. Si circondò di cavalieri normanni ma anche di burocrati e funzionari pubblici locali non collegati alla aristocrazia. Intrattenne ottimi rapporti con i religiosi di rito greco e favorì la costruzione di splendide cattedrali. Dalla terza moglie, Adelasia del Vasto, ebbe due successori: Simeone e Ruggero. Morì a Mileto all'età di settant'anni, nel luglio del 1101.

Promotore della rinascita del monastero, dopo il travagliato periodo della dominazione musulmana, fu l'egumeno Gregorio, già monaco prima dell'arrivo dei normanni, ma per la sua riedificazione fu determinante la magnanimità del conte Ruggero I.

Il monastero è ubicato sui Nebrodi, in località Frazzanò in Val Demone, uno dei tre valli in cui era suddivisa la Sicilia.

Situato non lontano dalla *via regia*, una delle principali vie di comunicazione della Sicilia nord-orientale, riveste una posizione strategica, dominando le valli e i boschi dei Monti Nebrodi.

Fu riedificato attorno all'anno 1072 sui ruderi di un edificio preesistente alla dominazione araba. Si erge, solitario, su un promontorio da cui si gode un panorama grandioso e affascinante sul Mar Tirreno con, sullo sfondo, le isole Eolie (Fig.3)

L'attuale monastero presenta un edificio di culto con tre absidi.

Un articolato programma pittorico di grande qualità rivestiva tutto l'interno del *katholikon*.

Oggi, i colori slavati, le ampie lacune e le abbondanti scialbature non rendono giustizia ad una delle più preziose opere bizantine in Sicilia e procurano un senso di sconforto nello spettatore.

Notevoli dovevano essere i cicli affrescati lungo l'abside e le pareti laterali, oggetto di recenti studi e nuove scoperte ad opera di una équipe italo-francese, i cui risultati sono stati pubblicati a cura dell'École Française di Roma.

Tra i lacerti superstiti alcune scene del ciclo agiografico di Filippo di Agira, santo titolare della chiesa, una Vergine tra due angeli nell'abside centrale, che alcuni vorrebbero identificare con la contessa Adelasia, ed il bellissimo, inedito, santo dalla barba appuntita e dagli occhi acuti, riaffiorato durante un recente studio (Fig. 4).

Il monastero venne dedicato a S. Filippo di Agira, santo taumaturgico siciliano, al quale erano molto devoti non soltanto gli abitanti del circondario ma anche la contessa Adelasia per avere ricevuto la grazia della guarigione del figlio Ruggero da una grave malattia dell'orecchio.

Il *Tabulario* del monastero, composto da 81 pergamene, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, consente di ricostruirne le vicende storiche, spirituali, economiche e sociali.

Ruggero il conte filomonastico

Ruggero dotò il monastero, all'atto della fondazione, di ben 10 dipendenze, comunità monastiche più piccole, vere e proprie sezioni distaccate del monastero principale, denominate *μετόχια*.

Il monastero fu dotato inoltre di vari possedimenti: terre fertili, boschi, pozzi, vigne, uliveti, alberi da frutto, sparsi in un territorio abbastanza vasto che arrivava alle falde dell'Etna. La consistenza di questi possedimenti andò via via accrescendosi con lasciti testamentari e donazioni di cavalieri normanni ed altre concessioni di Adelasia e dei suoi figli.

Furono elargiti inoltre numerosi privilegi, tra i quali lo *ius lignandi* e lo *ius pascendi*, il diritto di pascolo e di legnatico sui monti e nelle foreste demaniali.

Il monastero godeva di esenzioni fiscali, anzi poteva, occasionalmente, imporre delle tasse, come lo *ius caldariae* e lo *ius canne* che venivano riscossi in occasione della fiera annuale che si svolgeva ogni anno il 12 di maggio, negli spazi antistanti il monastero, in occasione della ricorrenza di San Filippo di Agira.³

La fiera era un'occasione in più per i contadini e i pastori della zona per acquistare e vendere i propri prodotti.

I contadini compravano stoffe per gli abiti che venivano misurate con la *canna* (*ius canne*) e i frequentatori consumavano carne bollita (*ius caldariae*). Il monastero ricevette inoltre la concessione per la costruzione dei mulini, che oltre ad essere indispensabili strumenti produttivi rappresentavano anche importanti centri di aggregazione sociale.⁴

Importante centro di spiritualità e di preghiera, con le sue coltivazioni intensive, gli orti, gli allevamenti, il monastero veniva pertanto a connotarsi come un'azienda agricola.

E poichè i monaci non potevano da soli portare avanti la gestione di questa azienda, Ruggero e i suoi eredi dotarono i possedimenti di mano d'opera, costituita, in larga parte, da servi della gleba. Si trattava di villani *adscripticii*, i quali avevano l'obbligo di risiedere con le loro famiglie per assolvere l'*incolatum*, cioè il ripopolamento delle campagne abbandonate e devastate a causa della guerra. Essi erano legati alla terra per generazioni ed il padrone ne poteva disporre liberamente e li poteva vendere assieme al fondo.⁵

La rinascita del monachesimo, nella Sicilia riconsegnata alla Cristianità dopo la lunga fase di dominazione araba, fu sostenuta dai Normanni fin dagli anni di governo del granconte Ruggero e della reggenza della sua vedova Adelasia del Vasto.

Il monastero rappresentò un valido *instrumentum regni* del sistema politico normanno.

³ Shara Pirrotti, *Il monastero di San Filippo di Fragalà, secoli XI-XV: organizzazione dello spazio, attività produttive, rapporti con il potere, cultura*, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2008, pp.189 e segg.

⁴ Ivi, p. 152 e segg.

⁵ Ivi, p.167.

I monasteri, situati per lo più in punti strategici, rappresentavano un osservatorio privilegiato dei punti nodali della viabilità isolana e, oltre ad essere una guida spirituale per gli abitanti, fungevano anche da attenti controllori del territorio.

Il potere centrale si servì di questi enti ecclesiastici non solo per avviare un processo di cristianizzazione e di ripopolamento delle terre abbandonate a causa della guerra, ma anche per rendere operativo, attraverso i *metokia* ed i possedimenti annessi, un controllo capillare del territorio.

Così il condottiero normanno, in Sicilia, aveva modificato la sua natura, trasformandosi da uomo di guerra a uomo di governo.

Al monastero Ruggero concesse un regime di *αὐτοδουλοσύνη*, una indipendenza da ogni potere ecclesiastico e temporale: *...che il medesimo cenobio sia esente da vescovi ed arcivescovi che sono e che saranno in quest'isola...e non abbiano mai il diritto di possedere queste cose (altri) se non tu, categumeno Gregorio, e quelli che dopo di te staranno in questo santo monastero.*⁶

Ed in sovrappiù, come contraccambio, il Granconte, la contessa Adelasia, i cavalieri normanni, ed in generale tutti i benefattori del monastero, potevano contare sulle continue preghiere richieste all'abate Gregorio e agli altri monaci per la salvezza delle loro anime.

L'egumeno Gregorio

La maggior parte delle notizie sull'organizzazione del monastero ci provengono dai testamenti dell'egumeno Gregorio, che lasciò tre testamenti, redatti il primo nel 1106, e gli altri due nel maggio 1105, da Luca, vescovo calabrese di Isola di Capo Rizzuto.

Il previdente e sagace Gregorio voleva, in tal modo, rimarcare la sua autonomia, e quella del suo monastero, dai funzionari regi e dalle autorità ecclesiastiche dell'isola in contrasto, sempre più evidente, con il monachesimo latino emergente.

Ma forse c'era anche un altro motivo.

In Sicilia, come sottolinea Vera Falkenhausen, *“non esisteva una élite monastica; mancavano monaci con una solida preparazione letteraria e teologica”*. Il nostro Gregorio, d'altra parte, non doveva essere un abile calligrafo e nemmeno una persona particolarmente colta, come risulta dallo stile e dalla grafia del breve codicillo, scritto di propria mano sul verso del secondo testamento.⁷

⁶ Pergamena n°1 - Diploma bilingue (greco e latino) del conte Ruggero.

⁷ Vera von Falkenhausen, *Die Testamente des Abtes Gregor von San Filippo di Fragalà*, in: Harvard Ukrainian Studies 7 (1983), pp.184-85.

Si assiste perciò, proprio all'inizio del sec. XII, a una ondata migratoria di uomini colti e capaci, che dalla Calabria si dirigono in Sicilia, quali inviati speciali itineranti per riorganizzare la rinascita della chiesa greca, dediti alla rievangelizzazione, alla predicazione e all'ordinazione di nuovi monaci.

Così si spiega la presenza in Sicilia di Luca, *γραμματικός*, uomo colto, come lui stesso si definisce in un testamento dell'egumeno Gregorio.

Nei suoi testamenti⁸ l'egumeno Gregorio ricorda il suo ingresso nel monastero durante la fanciullezza, fin dalle tenere unghia *ἐξ ἀπαλῶν ὀνυχῶν*, la vita di stenti e le persecuzioni durante la dominazione araba, il favore del conte Ruggero, e la riedificazione del monastero. Inoltre elenca tutti i dieci *metochia* concessi dal conte.

⁸ Io umile e peccatore Gregorio, ... sin dalla prima età rinunziai al mondo ed alle vane cose del mondo e che sono come sogni, e dedicai me stesso al predetto monastero di S. Filippo, che era pure inabitato e affatto disparso, e non già ripieno di molti monaci, come si vede. Per la provvidenza però di dio..., rimasi fermo combattendo assai in questo luogo per mettere in comparsa l'opera che era svanita. È già da poco tempo che sta respirando l'isola di Sicilia dalle spesse effusioni di sangue e dalle schiavitù fatte dagli atei saraceni; imperciocchè io pure meschino da essi soffrii molte sevizie in questo sacratissimo monastero. Per la salvezza di quel valorosissimo Ruggiero Conte e per l'opera di me da poco, e per l'obbedienza che si impose a coloro che primamente abitarono in tale monastero e per la subordinazione che hanno fratelli e padri, dalle stesse fondamenta questo tempio innalzossi, e la torre fu edificata, siccome si vede dagli occhi di chi guarda. E non solo per questo grande monastero diedi opera io indegno edificatore, ma eziandio per la vicina chiesa dell'Arcangelo Michele, e per quella del Precursore Giovanni, e per quella della santa Madre di Dio e dell'Apostolo Pietro, e per quella dei SS. Filadei, e di Talleleo, e del nostro Santo Padre e Sommo sacerdote Nicolò, e per l'altra chiesa dell'apostolo Pietro e per quella della Santa Madre di Dio di quel valorosissimo di Maniace, e per la chiesa dell'Apostolo San Marco ultimamente fabbricata in questa città e a sante donne affidata, a gloria di Dio degno di molte lodi, e per molte altre possessioni, che questo grandissimo monastero ricevette per possederle fermamente con i suoi diritti, com'è di ragione."

Fabbricai ancora con la torre appartamenti, nei quali i monaci dormono ed hanno il necessario alimento... Ed inoltre ho consacrato le mie domestiche possessioni ereditarie dai parenti, mobili ed immobili, quando da principio feci professione, e fui annoverato nel ceto dei monaci...."ho governato ancora i monaci che si professarono sotto di me,.. Ed ora a vecchiaia e ad impotenza ridotto dai molti mali ho giudicato col mio discreto discernimento vicino essere dell'inesorabile morte il debito...

Queste cose avendo poste in cuore, e anzitutto per giudizio mio e dei fratelli in mia vece ho eletto il piissimo Blasio mio discepolo e che sin dall'infanzia si è allevato in questo sacratissimo monastero, erudito essendo e monaco diligente; e l'ho posto a questo monastero ifigumeno per dirigere in porti sereni dottamente i timoni di esso e i divini monaci permanenti in esso, trattarli e guidarli fuori santamente e legalmente secondo la voce del Signore..."

Carattere questo di Gregorio categumeno di San Filippo di Argirò di Demenna.

Testamento di Gregorio, egumeno del monastero di S. Filippo dei Demenni del maggio 1105.

Questa scrupolosità nasceva probabilmente dalla consapevolezza *vicino essere dell'inesorabile morte il debito* e dalla preoccupazione che potessero avvenire, alla sua morte, usurpazioni ai danni del monastero.

Nomina come suo successore il nipote Blasio, *monaco erudito e diligente*, qualità indispensabili per guidare la *mandra*, i monaci confratelli, e gestire il monastero e le sue dipendenze.

Ma il monaco Blasio, andato in Terrasanta, non fece più ritorno al monastero e così Gregorio fu costretto a nominare un altro successore, il monaco Gregorio, suo omonimo, con le stesse caratteristiche del primo: anche lui erudito e diligente, ed anche lui nipote dell'egumeno.

I testamenti dell'egumeno ci danno inoltre contezza della regola comunitaria, del *typikon* che l'abate aveva prescritto ai suoi monaci e che lui aveva mutuato da S. Basilio il Grande e S. Teodoro Studita, e tutti i Padri.

Il monaco doveva astenersi dalla carne e praticare il digiuno, *intonare a Dio i suoi cantici e meditare con grande attenzione sulle sacre e divine Scritture*.

Inoltre non doveva mormorare contro il categumeno e doveva, gerarchicamente, obbedirgli.

I monaci poi, questi *professionisti della preghiera*, avevano il dovere della preghiera per i benefattori, assicurando a essi il viatico per la vita eterna.⁹

Un *typicon*, quello dell'egumeno Gregorio, rigido ma non troppo, sicuramente ben lontano dall'estrema rigidità del *typikon* dei monaci di Pantelleria.¹⁰

⁹ Shara Pirrotti, *Il monastero di San Filippo*, cit., p. 302.

¹⁰ In diverse agiografie della chiesa greca, alla data del 4 agosto, viene abitualmente descritto, con il titolo di "omologhetes" -confessore-, un S. Giovanni di Pantelleria, egumeno, superiore di un monastero dell'isola.

Il dato, di per sè, assunto in maniera non contestualizzata, potrebbe rappresentare nulla di più di una pura e semplice curiosità. Ma una ulteriore notizia su questo personaggio viene a confermarcene la storicità e la speciale considerazione in cui Giovanni egumeno era tenuto nell'ambito della chiesa bizantina. Sul finire degli anni 60 del secolo scorso uno storico della chiesa d'oriente rese pubblico un testo in paleoslavo, conosciuto attraverso tre manoscritti, di cui due conservati a Mosca, testo confinato fino allora nell'interesse e nell'attenzione degli storiografi del monachesimo russo. Il testo è la trascrizione dal greco, lingua della quale riaffiorano ogni tanto alcune parole originali, di un *typikon*, cioè di un ordinamento, di una raccolta di regole di un monastero.

Ma la cosa sorprendente è che il monastero in questione è quello di Pantelleria, di cui S. Giovanni Confessore era l'egumeno, il superiore. Un documento stilato in greco, a Pantelleria, era finito, per uno strano scherzo del destino, tra i documenti dell'ortodossia slava. Il *typikon* di Pantelleria, ancorchè dotato di una certa raffinatezza, presenta un linguaggio e un carattere arcaico, espressione di un monachesimo ancora genuino, ma di certo non ingenuo. Fu probabilmente realizzato nell'VIII secolo e rappresenta l'unico *typikon* monastico antecedente la riforma del monachesimo cenobitico di San Teodoro Studita (759-826), superiore del monastero di Stoudios a Costantinopoli, riforma che il *typikon* di Pantelleria potrebbe avere in un certo qual modo influenzato.

I testamenti di Gregorio si concludevano con minacce e anatemi contro i trasgressori e gli usurpatori.

Così, coloro che avessero avuto intenzione di distruggere il suo testamento, di separare i *metochia* dal monastero, o di scacciare il successore da lui scelto, si sarebbero guadagnati la sua personale

Giovanni egumeno infatti non era sicuramente uno sprovveduto, era una persona dotata di solida cultura e riscuoteva una certa autorità nel consesso ecclesiale, anche al di fuori dell'isola, prova ne sia il fatto che il *typikon* da lui redatto raggiunse i confini orientali più remoti dell'impero bizantino.

Il *typikon* di Pantelleria riguarda l'organizzazione monastica e dà indicazioni sui tempi di preghiera, di lavoro, sulla mensa, sulla disciplina e sulle pene. La nozione di comunità monastica tende a ricalcare un corpo mistico, con il superiore considerato come la testa, i funzionari come le mani e gli occhi ed i monaci ordinari come i piedi. La comunità vive infatti sotto un rigido dominio autoritario che non ammette eccezioni, organizzata in maniera rigorosamente gerarchica sotto il governo di un superiore, dei sorveglianti e degli anziani.

Il superiore si sente investito di una autorità quasi divina: "Chi ha rifiutato questo mondo ed è entrato nello stato monastico per amore della sua salvezza non può essere salvato se non osserva le regole che intendo scrivere qui." Tradotto: Qua si fa come dico io e non tollero discussioni. Il monaco è tenuto alla massima puntualità durante le sessioni di preghiera e di canto. E' vietato sussurrare e bisbigliare, e comunicare per iscritto. Se uno dei monaci ha qualcosa da comunicare ad un confratello lo può fare solo all'aperto e in presenza degli altri monaci.

La regola era rigidissima, con una disciplina quasi militare.

Per il mantenimento di un certo ordine nel cenobio venivano applicate delle pene, considerate come un mezzo medicinale per guarire l'anima. Per le infrazioni alle regole erano previste pene severe: sdraiarsi con la faccia a terra, privazione del cibo e spogliazione degli abiti monacali con conseguente espulsione dalla comunità.

Addetti ai controlli erano i sorveglianti, ai quali bisognava portare il massimo rispetto.

"Ti ingiungiamo di riverire i tuoi sorveglianti come riveriresti Dio stesso"

Se la confraternita si accorgeva che alcuni erano pigri "..... alla fine della giornata, là dove si riuniscono per mangiare, infliggano loro la punizione dicendo: Poiché le vostre preghiere non sono state perfette, allo stesso modo, non mangiate".

In nessun altro tra i documenti della fondazione monastica bizantina medievale o dei loro predecessori tardo-antichi ci sono prove di un regime così cupo per la vita quotidiana e la disciplina come si trova qui.

Particolare attenzione viene posta ad evitare possibili tentazioni di tipo omoerotico. Pertanto viene vietato portare un confratello nella propria cella per conversare con lui, è vietato tenersi per mano o abbracciarsi o baciarsi ed è vietato altresì cavalcare insieme una bestia da soma. Ed anche durante i rituali inchini bisogna rispettare il distanziamento sociale (frase perfettamente adeguata alla separazione gerarchica che vigeva nel monastero) per evitare contatti fisici.

Il digiuno non era soltanto una punizione. Infatti la giornata dei monaci era scandita dai canti e dalla preghiera, ma anche dal digiuno.

".... chi cerca la salvezza ed entra nello stato monastico, se è fisicamente sano.... digiuni durante il giorno. Se egli invece dovesse svolgere un lavoro pesante, gli si conceda di mangiare un quarto della porzione normale ed un bicchiere di vino prima del pasto..."

maledizione, quella dei Santi Padri e *anatema, catanatema e pantanatema*, una formula onomatopeutica, magica ed apotropaica.

L'egumeno Gregorio, lungimirante e cervello fino, colse da subito l'opportunità di intrattenere rapporti fiduciari di scambievole convenienza con le autorità normanne, personalità autorevoli che conosceva direttamente e con le quali si compiaceva di avere familiarità.

Ciò gli permetteva di considerarsi, in certo qual modo, proprietario del monastero e di arrogarsi il diritto, dal potere riconosciutogli, di scegliere il proprio successore.

L'iscrizione a graffito della porta settentrionale

Durante una mia recente visita al Monastero di San Filippo di Fragalà rimasi incuriosito da una iscrizione che si trova sull'ingresso esposto a Nord (Figg. 5-6).

Su quattro mattoni che strutturano, assieme ad altri, in modo decorativo, l'intelaiatura della porta, sulla parte sinistra dell'ingresso, fu incisa, con lettere grossolane, prima della cottura dei mattoni, un'iscrizione in greco.

I primi due mattoni incisi sono separati dagli altri due da un elemento intermedio liscio e privo di decorazione. Di questa iscrizione sono riuscito ad individuare tre parole: MNESETE-MONAXOY- PANTON.

Volevo saperne di più. Venni pertanto a conoscenza che di tale iscrizione si era interessato Ewald Kislinger (nello *Jahrbuch der osterreichischen Byzantinistik* 51 del 2001).

Nell'articolo in questione, il Kislinger ricostruisce l'iscrizione integrandone le lacune:

- 1- MNESETE KYRIE
- 2-LOU MONACHOU
- 3- KAI PANTON TON
- 4- IDEON AUTOU

- 1-RICORDATI SIGNORE
- 2-DI ...LOU MONACO
- 3-E DI TUTTI
- 4-.....I SUOI

Il nome del monaco che invocò Dio, supplicandolo di ricordarsi di lui e dei suoi monaci, ci è pervenuto mutilo ma, molto verosimilmente, era un abate di nome Paolo- [PAU] LOU.

Il Kislinger nota inoltre alcuni errori ortografici (vedi l'omicron al posto dell'omega) ravvisando comunque, nell'autore, una certa abitudine e abilità di scrittura.

Sulla base, infine, del modo di scrivere le lettere, data l'iscrizione agli inizi del XII secolo.

Mi è rimasto però un interrogativo. Perché l'ignoto autore dell'iscrizione interpose un mattone vuoto tra le prime due e le seconde due righe?

Potrebbe darsi che, nel tempo, il mattone, inciso, si sia danneggiato, e che sia stato necessario sostituirlo con un mattone non inciso.

I quattro righe, però, formano una frase di senso compiuto e ogni cosa ha una sua logica. Anche il mattone vuoto o, se volete, il rigo mancante, ha un suo motivo.

È vero che in un cenobio i monaci facevano "vita comune", ma è anche vero che erano sottoposti a regole rigide e, soprattutto, dovevano rispettare una rigorosa, per non dire opprimente, gerarchia – si veda in proposito "Gli allegri (ma non troppo) monaci di Pantelleria" alla nota 10. L'egumeno Paolo, nel distanziare l'invocazione che lo riguardava dall'omologa invocazione che riguardava gli altri suoi confratelli, voleva sottolineare la sua apicalità e, nello stesso tempo, che i monaci sui quali aveva potestà erano tutti uguali, ma lui era "più uguale" di tutti.

Probabilmente il fondatore del monastero, quel briccone dell'abate Gregorio, gli aveva trasmesso un pizzico della sua, tutto sommato innocua, prepotenza.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Salvatore Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo, 1868.

Vera Falkenhausen, *Die Testamente*, Harvard Ukrainian studies, vol. 7, 1983.

Shara Pirrotti, *Il Monastero di San Filippo di Fragalà (Secoli XI-XV)*. Officina di studi Medievali, 2008.

IMMAGINI

Fig. 1. Mandato di Adelasia-Archivio di Stato di Palermo

Fig. 2. Mandato di Adelasia-trascrizione testo greco e testo arabo

Fig. 3. Monastero di S. Filippo di Fragalà

Fig.4. Monastero di San Filippo di Fragalà. Particolare del ciclo di affreschi. Per gentile concessione di Calogero Restifo Olivera

Fig.5. Monastero di San Filippo di Fragalà-ingresso portale Nord

Fig.6. Monastero di San Filippo di Fragalà-iscrizione a graffito portale Nord

La rappresentazione del gatto nell'iconografia devozionale

BIAGIO GAMBA

Ricercatore Indipendente

ORCID: 0009-0003-5217-6673

Abstract: Il nesso tra il gatto e valenza demonica nell'ambito della cultura cattolica appare, con ogni probabilità, il risultato di una stratificazione di credenze antiche e di successive amplificazioni interpretative, alcune delle quali hanno conosciuto una persistenza, seppur attenuata, fino all'età contemporanea. Sebbene relativamente poco frequenti, le opere a soggetto sacro che includono la figura del gatto offrono una testimonianza interessante di questa tradizione simbolica, nella quale il gatto assume, in determinati contesti, una connotazione negativa, fino a configurarsi come segno o allusione al Male.

Il presente contributo si propone di circoscrivere l'indagine all'ambito specifico dell'iconografia devozionale, al fine di individuare e analizzare le modalità di presenza e le eventuali implicazioni simboliche attribuite al gatto all'interno di questo contesto.

È possibile individuare il momento storico e l'evento che ha dato origine alla "ostilità" da parte della religione cattolica per i gatti: la bolla "*Vox in Rama audita est*" promulgata dal Pontefice Gregorio IX il 13 giugno 1233. Prima di allora i nostri felini erano non solo ben voluti, ma in alcune comunità perfino adorati e riveriti come divinità¹¹. Il documento in questione, naturalmente scritto in lingua latina, nella prima di quattro lettere dedicate dal Pontefice di Roma all'estirpazione delle eresie in Germania, descrive alcuni riti che si considerava praticati da eretici, oltretutto seguaci del maligno. In uno in particolare viene raccontato come i presenti, dall'iniziato al maestro, seguiti da tutti gli altri, usassero baciare le terga a un grosso gatto nero («*gattus niger*»)¹². A quest'ultimo il maestro, nel concludere la cerimonia, chiedeva perdono, mentre un altro gli dichiarava obbedienza. Risulta evidente che il gatto appare, in quella circostanza, come l'incarnazione stessa del demonio.

Non sappiamo quanto questo abbia realmente determinato nei cattolici, e dunque nelle popolazioni europee, la convinzione che Satana stesso si manifestasse, fra l'altro, nelle sembianze del povero animale. Certo è che in alcune opere artistiche, la presenza del felino è stata

¹¹ Si pensi per tutti a Bastet, venerata dagli antichi Egizi.

¹² In *Monumenta Germaniae historica: Epistolae saeculi XIII e regestis Pontificum Romanorum Selectae per G.H. Pertz*, edidit Carolus Rodenberg Berolini 1883-94, Tomus I, cap. 537, pag. 433.

interpretata con tale accezione negativa. Si pensi fra tutte all'*Annunciazione* dipinta da Lorenzo Lotto, custodita presso il Museo Civico di Recanati. Nel dipinto si vede un gatto che fugge terrorizzato alla vista dell'Arcangelo Gabriele (Fig. 1). Secondo un'interpretazione molto diffusa, la presenza del gatto all'interno del dipinto starebbe a simboleggiare il Male, cioè Satana, che si contrappone, inutilmente, al sommo Bene, rappresentato da Dio, raffigurato in alto a destra. L'animale domestico compare, sempre in un atteggiamento negativo, anche in alcune celebri rappresentazioni dell'Ultima Cena¹³.

Fig. 1. Lorenzo Lotto, *Annunciazione*, dipinto a olio su tela, 1534 circa.

Probabilmente l'associazione gatto-demonio nell'ambito della religione cattolica è frutto di esagerazione, retaggio di antiche credenze, che per certi versi continuano a persistere ancora oggi¹⁴.

¹³ Si vedano: Pietro Lorenzetti, *Ultima Cena*, presso la Basilica di San Francesco d'Assisi; Jacopo Bassano, *Ultima Cena*, presso la Galleria Borghese a Roma; Domenico Ghirlandaio, *Cenacolo*, presso il Museo di San Marco a Firenze; Cosimo Rosselli, *Ultima Cena*, presso la Cappella Sistina a Roma.

¹⁴ Don Antonio Rizzolo direttore del mensile *Crede*, *Perché un gatto nell'Ultima Cena?*, in «ArteCrede-Famiglia Cristiana», rubrica di risposte ai lettori, <https://www.famgliacristiana.it/articolo/perche-un-gatto-nell-ultima-cena.aspx>

Scopo del presente articolo, tuttavia, non è quello di analizzare in generale le opere d'arte sacra nelle quali appare raffigurato il gatto, bensì più specificamente quello di individuare la presenza del caro felino nell'iconografia devozionale.

A questo proposito, ritengo opportuno fare una distinzione preliminare tra arte sacra e arte devozionale. La prima è caratterizzata da un linguaggio simbolico colto, la cui lettura richiede una determinata capacità di interpretazione. È il caso delle opere d'arte firmate dai grandi artisti, che si trovano esposte nei musei, nelle chiese o in alcune importanti collezioni private. L'arte devozionale - non meno importante sia chiaro - consente invece una lettura più semplice e immediata dei soggetti rappresentati, in quanto è destinata a tutti indistintamente, anche a coloro i quali non avevano/non hanno un adeguato livello culturale. Potremmo dire che essa raccoglie tutte quelle immagini rivolte al culto popolare, quindi non soltanto di facile comprensione, ma anche facili da trovare e acquistare.

Nulla di così prezioso, dunque, nessun dipinto firmato da questo o da quell'artista, ma perlopiù stampe destinate a essere collocate anche in umili dimore o addirittura in magazzini e stalle. Non solo. Alcune immagini devozionali, come i santini per esempio, possono essere portate addosso dal devoto, affinché egli abbia un rapporto costante e fisico con il soggetto sacro.

Un rapporto intimo, personale, fatto di confidenze al Santo, ma capace anche di rimproveri e dispetti. Matilde Serao (Patrasso, 1856 – Napoli, 1927) nel suo libro *San Gennaro nella leggenda e nella vita* racconta un episodio in questo senso molto emblematico che merita di essere riportato. Il fatto avvenne nel 1799, all'alba della neonata Repubblica Partenopea, allorché il santo patrono dei napoletani, San Gennaro, a seguito - pare - delle minacce contro il vescovo della città perpetrate dal generale dei francesi Championnet, fu “convinto” a compiere il miracolo della liquefazione del sangue. Il popolo partenopeo si sentì tradito dal suo Patrono, per esser Egli diventato tutto a un tratto giacobino, vendendosi alla causa dei francesi, a tal punto che lo sostituì con Sant'Antonio di Padova¹⁵.

Precisa la Serao che «il regno di Sant'Antonio fu breve, ma diede occasione a molte manifestazioni di ostilità al vecchio patrono: Il Breislak narra perfino di un quadro esposto dai barbieri di Rua Catalana, in cui era dipinto Sant'Antonio armato di verghe che metteva in fuga San Gennaro, stringente in pugno il tricolore francese»¹⁶.

¹⁵ Cfr. M. Serao, *San Gennaro nella leggenda e nella vita*, R. Carabba editore, Lanciano, 1909, pp. 213-216

¹⁶ Ivi, p. 216

Ovviamente, di questo quadro originalissimo, non v'è più traccia¹⁷. Ammesso che sia mai esistito. Il racconto però fa capire l'effettiva dimensione del sentimento religioso e la differenza di questo con la fede stessa. Sentimento che riduce il rapporto tra devoto e santo alla stessa stregua di una comunissima relazione con un amico qualsiasi.

Tornando al tema principale del presente articolo, nel corso di oltre trent'anni di studio e di collezionismo dedicato all'iconografia devozionale, posso affermare senza alcun timore di smentita, che è rarissimo trovare immagini devozionali nelle quali è presente un gatto. Se ciò è attribuibile alla valenza negativa sopra accennata, non saprei dirlo, anche perché, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, essa non è sempre confermata.

Sembra confermarla sicuramente un'incisione cinquecentesca (Fig. 2), firmata da Anton Wierix (Anversa, 1552-1624). Tratta dal volume *Evangelicae Historiae Imagines*, edito ad Anversa nel 1593¹⁸ raffigura il celebre episodio evangelico, raccontato da Luca¹⁹ e accennato da Marco²⁰, della *Cena di Emmaus*. L'ordine del racconto è indicato dalle lettere alfabetiche, dalla "A" alla "K", che corrispondono alle relative spiegazioni didascaliche poste sul margine inferiore dell'illustrazione.

¹⁷ Quale collezionista di iconografia devozionale quale sono, pagherei oro pur di averlo !

¹⁸ Il volume si compone di 153 incisioni, quella in mio possesso, qui riprodotta, è la n. 141. Non è noto chi sia stato l'inventore, in quanto all'opera parteciparono più artisti e teologi, fra cui il gesuita Jeronimo Nadal, tuttavia morto prima della pubblicazione dell'opera. L'incisione in questione è firmata Anton Wierix, ma collaborarono all'opera anche i fratelli Hieronymus e Johan Wierix.

¹⁹ Lc 24, 14-35

²⁰ Mc 16,12

Fig. 2. Anton Wierix, 1593, incisione tratta dalla serie *Evangelicae Historiae Imagines*

Quella che interessa a noi è la raffigurazione in primo piano, indicata con la lettera “G”: dopo essere apparso a due discepoli, Gesù viene invitato a restare a cena. E qui, proprio in primo piano, quello che apparentemente sembra essere un piccolo dettaglio, ruba quasi la scena, tanto che il lettore non può fare a meno di notarlo. Ai piedi del tavolo, un gatto e un cane si sfidano. Qual è il motivo? Non si scorge nulla per terra, i due animali non si stanno contendendo del cibo. La spiegazione più ovvia sarebbe che l'autore ha voluto creare una scena di vita quotidiana, tipica di tutti gli ambienti domestici dell'epoca (e in parte, anche di oggi): cani e gatti convivono da sempre con gli uomini. È possibile, ma poco credibile. Come già accennato, nel caso specifico, qui gli animali non hanno una semplice funzione decorativa, ma appaiono come dei coprotagonisti: dopo la figura, centrale, di Gesù che distribuisce il pane ai due apostoli, l'attenzione dell'osservatore è catturata dal cane che abbaia contro il felino, il quale è in una posizione di difesa

e, come si legge dall'espressione del volto, per nulla spaventato. Siamo dunque di fronte al sopra menzionato scontro fra il bene e il male? Ma perché nella stanza aleggerebbe la presenza del maligno? Gesù è risorto, ha sconfitto il peccato, Giuda è morto impiccato. Non lo sapremo mai. Oltretutto, c'è un'altra domanda che sorge dopo aver osservato un'altra incisione della stessa serie, la n. 102, che illustra proprio l'episodio dell'Ultima Cena. Ebbene, non solo non c'è alcun gatto raffigurato, ma sembra mancare qualsiasi altra inquietante presenza.

Un'altra incisione molto interessante raffigura la tenerissima immagine di Gesù Bambino in braccio alla Vergine Maria (Fig. 3). Sulla sinistra, ai piedi della culla vuota, si nota il nostro caro felino. È accucciato e tranquillo. Probabilmente si tratta di una gatta, in quanto sembrerebbe avere il manto tricolore²¹. La circostanza troverebbe conferma in una vecchia leggenda secondo la quale al momento della nascita di Gesù, nella mangiatoia non c'erano soltanto il bue e l'asinello, ma anche una gatta che, contemporaneamente, partorì i suoi mici e riscaldò, anch'essa, il divino Infante. La Madonna per gratitudine segnò una M sulla fronte dell'animale²². Non sappiamo quando è nata questa leggenda, ma sono diverse le opere, anche di pittori rinascimentali, in cui il gatto appare accanto a Gesù Bambino²³. L'immagine, incisa all'acquaforte su pergamena pesante è databile intorno alla fine del XVI inizi del XVII secolo. Di provenienza fiamminga, è da attribuire probabilmente a Cornelius Galle (Anversa, 1576-1650). Sotto l'aspetto che più ci interessa, sembrerebbe che il gatto (o la gatta) in questo contesto abbia un ruolo decorativo, al fine di creare un'atmosfera domestica, tipica di una giornata normale di una madre con il suo piccolo. Se non fosse per un dettaglio che vorrei sottoporre all'attenzione dei lettori.

²¹ Per un fatto genetico, i gatti che hanno il manto nero, bianco e arancione sono tutti, o quasi, di sesso femminile. Cfr. R. Villa, *Controglossario di medicina*, Lettera G, Gribaudo editore, Ebook, 2023

²² Ciò spiegherebbe il perché il gatto soriano ha quella specie di M sul capo.

²³ Si vedano *La Madonna della Gatta* dipinta da Giulio Romano custodita presso il Museo di Capodimonte a Napoli o la *Madonna del Gatto* di Federico Barocci che si trova presso la National Gallery di Londra.

Fig. 3. (Cornelius Galle?), inizi del '600. *Iesus Matris Delicium*

Osservate attentamente la mano destra della Vergine che cinge e sorregge il Bambino. Avrete notato che le dita, medio e anulare, sono incrociate. Non è un caso. Il fatto che non sia dovuto a una posizione spontanea (provate a imitarlo, senza aiutarvi con l'altra mano) è dimostrato dalle numerose rappresentazioni del passato in cui lo si trova riprodotto. Fra le diverse teorie che hanno tentato di fornire una spiegazione, vi è quella del sottoscritto²⁴. Si tratta di un gesto di protezione che risale alle prime comunità cristiane. Com'è noto, i primi cristiani erano soliti (spesso perché costretti) a comunicare fra loro attraverso segni esoterici, che servivano a indicare la loro appartenenza alla fede in Cristo²⁵. Nel caso specifico, il gesto stava a significare la Croce, dunque Gesù Cristo e di conseguenza i Cristiani. In seguito, il gesto si è evoluto: dapprima

²⁴ Chi fosse interessato può leggere il mio articolo *Arcano Signum, il significato di un misterioso "gesto sacro" nell'arte religiosa* pubblicato sul numero 161 di gennaio-febbraio 2019 della rivista CHARTA, Nova Charta Editore, Padova, pp. 54-59, ripreso successivamente nel mio *Nel Segno della Vergine – I significati nascosti dell'iconografia mariana*, Formamentis editore, Bolzano, 2020.

²⁵ Probabilmente il segno più famoso è il pesce, che in greco era indicato con il termine ἰχθύς (ichthus), che era usato come acrostico, ovvero per indicare la seguente frase: *Iesus Christus Theou Yios Soter* (Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore).

unendo semplicemente le due dita in modo parallelo, senza incrociarle, fino a piegarle verso il palmo. Nell'immagine che stiamo osservando, notiamo un Gesù Bambino, leggermente inquieto, che si aggrappa al collo della Madre, la quale lo avvolge con un abbraccio e con un'espressione serena del volto. Che cosa ha provocato inquietudine nel Bambino? Forse la presenza di un'entità nascosta nell'essere che se ne sta sornione vicino alla sua culla?

Simile e di ancor più difficile interpretazione è la figura del gatto che appare in questa incisione all'acquaforte, databile intorno alla prima metà del Settecento (Fig. 4). Nell'angolo inferiore sinistro è indicato il nome di uno stampatore, tale *Damian*, del quale non si hanno notizie certe²⁶. Da quello che possiamo dedurre, dovrebbe trattarsi del III stato di un'incisione già pubblicata in precedenza e ristampata successivamente dai bassanesi su foglio sciolto, per essere distribuita dai tesini²⁷. L'immagine descrive un momento della vita quotidiana della Sacra Famiglia: la Vergine allatta il Bambino, mentre Giuseppe legge le Sacre Scritture. Alle spalle di Maria si nota la figura di Giovanni Battista che osserva la scena. In basso, davanti ai piedi della Madonna, accanto a un cesto da cui sporge un panno, c'è lui, il nostro protagonista. Sta sonnecchiando, accucciato, e volta la schiena a Maria.

²⁶ Il suo nome *Damian*, o *L. Damian*, si trova indicato genericamente in cataloghi, che lo riportano come stampatore di xilografie o incisioni su rame di incisori come Gabriel Perrelle. Attivo intorno alla metà del XVII secolo, il suo nome si trova anche associato, come in questa incisione, ai Remondini di Bassano.

²⁷ Con questo nome indichiamo i venditori ambulanti di immagini religiose provenienti da alcuni paesi della Valsugana, in particolare Pieve Tesino, Cinte Tesino e Castello Tesino, che attraverso una efficientissima rete commerciale, riuscirono a vendere le stampe dei Remondini da un capo all'altro del mondo. Per un maggiore approfondimento, si veda l'ottimo volume di E. Fietta, *Con la cassella in spalla: gli ambulanti di Tesino*, Quaderni di Cultura Alpina, Priuli & Verlucca editori, Ivrea, 2008.

Fig. 4. Damian, stampatore attivo a metà del XVII secolo.

Chi non conosce bene il comportamento dei felini domestici potrebbe essere indotto a pensare che si tratta di un atteggiamento irriverente, ma non è proprio così. Il gatto è un felino (lo sono anche il leone, la tigre, il puma, etc.) e come tale, un predatore, per cui il suo livello di attenzione

è altissimo, sempre vigile, non gira mai le spalle. A meno che non si senta tranquillo e sicuro. Il gatto raffigurato nell'incisione mostra un alto grado di fiducia verso Maria e l'ambiente che lo circonda. Non è dunque irriverente, semmai rispettoso. Possiamo dire che, a differenza delle immagini sopra esaminate, in questa la sua presenza serve a dare l'idea di una scena familiare all'insegna della serenità. Peraltro, anche laddove vi fosse la presenza del Male, nulla potrebbe fare contro la forza potente della Madonna e di suo Figlio.

In quest'altra immagine (Fig. 5) il soggetto assume un ruolo ancora più particolare. Come chiarisce anche la didascalia, l'episodio è tratto dal Vangelo di Matteo: «*Joseph fili David noli timere accipere Mariam conjugem tuam quodenim in ea natum est, de Spiritu Sancto est*».²⁸ Giuseppe ha scoperto che Maria è incinta e sta pensando in segreto di ripudiarla, ma gli appare in sogno un angelo che lo rassicura, dicendogli che il bambino è frutto dello Spirito Santo. Al centro, in primo piano, osserviamo Giuseppe dormiente; sopra di lui l'angelo con la mano destra indica sul fondo lo Spirito Santo che aleggia sulla Vergine Maria, che prega in ginocchio. Ciò che Giuseppe sta sognando è chiaro, lo si comprende dalla presenza dell'angelo e dalle sue parole, riportate nella didascalia. Ciò che, apparentemente, nel contesto della raffigurazione, il lettore non sa è invece il motivo per cui tutto ciò stia accadendo. Si spiega così la presenza del povero miccio, utilizzato ancora una volta nel ruolo del cattivo. Se osserviamo con attenzione la scena, tra l'angelo, Giuseppe e il gatto, possiamo notare che si può tracciare una linea continua fra le tre figure. Ancora una volta, il Bene e il Male si scontrano: il gatto simboleggia i dubbi negativi che Giuseppe nutre nei confronti di Maria, mentre l'angelo sembra dire all'uomo giusto: “non dare retta a quello che ti suggerisce”.

L'incisione all'acquaforte su foglio sciolto è firmata dall'incisore palermitano Giuseppe Garofalo²⁹, attivo intorno alla metà del XVIII secolo ed è databile intorno al 1775.

²⁸ Mt 1,19-20

²⁹ Nato a Palermo nella prima metà del XVIII secolo, realizzò in vita moltissime opere a soggetto religioso. Morì a Napoli il 16 settembre 1787.

JOSEPH FILI DAVID NOLI TIMERE ACCIPERE MARIAM CONJUGEM
TUAM QUODENIM IN EA NATUM EST, DE SPIRITU SANCTO EST. MATTH.

Fig. 5. Giuseppe Garofalo, prima metà del '700.

Nessun dubbio sembra esservi in una delle 64 incisioni della serie realizzata dal calabrese Alessandro Baratta³⁰ a corredo dell'opera *La vita e miracoli del Gloriosissimo Padre Santo Francesco di Paola fondatore dell'Ordine dei Minimi. Con le rime di don Oratio Nardino cosentino*, la cui *editio princeps* risale al 1622. L'incisione qui riportata è la n. 46 (Fig. 6) della serie menzionata, in una edizione risalente agli inizi dell'Ottocento. L'immagine è composta da due raffigurazioni che raccontano altrettanti miracoli. Nella prima, in alto, si vede il Santo mentre guarisce la gola a un chierico, mentre in primo piano è narrato un episodio particolare: San Francesco punisce dei commensali, fra cui alcuni ecclesiastici, che in un refettorio (non sappiamo se del suo convento) hanno osato mangiare della carne³¹ di nascosto. La carne si imputridisce e i partecipanti al tavolo sono costretti al digiuno. Sul fondo si nota una raffigurazione dell'*Ultima Cena*. Il Santo di Paola si rivolge in particolare all'ultimo dei convitati, rimproverandolo di quanto accaduto. Questi si giustifica, attribuendo la causa di quanto accaduto alla presenza del Maligno, rappresentato da un gatto che vediamo dietro le spalle di San Francesco. Se si guarda con attenzione la mano sinistra del soggetto, si può notare il gesto molto esplicito di cui ho riferito sopra, rivolto in direzione del felino. L'ecclesiastico, indicando l'animale, sembra dire a Francesco: «è stato lui». Ma il Santo non crede all'uomo; e infatti non punisce il gatto, che se ne sta tranquillo e per nulla agitato, girando la schiena a Francesco in segno di umiltà e sottomissione.

³⁰ Scarse le notizie su questo incisore, nato a Corigliano Calabro, attivo a Napoli nella prima metà del Seicento.

³¹ Una delle regole dell'Ordine dei Minimi proibiva di consumare carne e derivati per tutta la vita.

COL TATT. SANA LE SCOPOLE A VN CHIERICO ET S'INVERMINISC.
 LA CARNE COTTA PORTATA AL SVO REETTORI.

*Toccando à un miser chierico la gola, Giunta Persona un di poco temente —
 Che da morbo Lethal tutta era infetta, La ve' i suoi Frati il cibo al corpo danno,
 In men, ch' in aria v'è leue saetta — Carne vietata addottavi ad inganno
 La salute ritorna, il mal sen vola — Tutta si uide inuerminir repente.*

46

Fig. 6 Alessandro Baratta. Tratta da un'edizione di inizio 800.

Voglio concludere sottolineando, ancora una volta, come nelle immagini devozionali spesso si individuano due diversi livelli di interpretazione. Nel caso specifico, quello classico, che vede nel gatto l'incarnazione del male e quello "popolare", inteso non, in senso dispregiativo, come sinonimo di ignorante. Chi appartiene al popolo sa perfettamente del simbolismo negativo del gatto: alzi la mano chi, almeno una volta nella sua vita, non abbia incrociato sulla strada un gatto nero e non abbia almeno avuto la tentazione di bloccarsi, temendo di incorrere in una sciagura. È anche vero che il devoto stesso ha saputo esorcizzare da solo, senza cioè l'intervento di un ministro della Chiesa, questa e altre credenze. In tempi remoti, tutti possedevano un gatto in casa, non soltanto per compagnia, ma per ovvie ragioni, non ultima la caccia ai topi, portatori di malattie e razziatori di alimenti. Lo stesso gatto nero, nonostante la sua immeritata fama, in molte popolazioni, se tenuto in casa non era considerato una sciagura, al contrario serviva a tenere lontani gli spiriti maligni.

Tornando all'iconografia devozionale, una tavola votiva degli inizi del Novecento descrive una curiosa scena della vita quotidiana della Sacra Famiglia (Fig. 7). L'immagine è apparentemente quella classica, molto comune: Gesù adolescente aiuta nel lavoro il padre putativo Giuseppe, mentre Maria cuce una copertina, con un San Giovannino in preghiera che assiste dalla finestra; se non fosse per quel particolare sulla parte inferiore: un gatto rincorre un merlo. Nella tradizione cristiana il merlo è associato al Maligno. Il suo piumaggio nero scuro, simboleggia il peccato, mentre il becco, le orbite degli occhi e le zampe, giallo-arancio, e soprattutto il suo canto melodioso rappresentano la vanità e le tentazioni della carne. Nel *Leggendario dei Santi* è riportato un episodio riguardante la vita di San Benedetto: un giorno, mentre era solo, fu tentato dal Demonio, che gli apparve con le sembianze di un merlo. Benedetto si fece il segno della croce e l'uccello fuggì via, ma prima gli lanciò una terribile tentazione carnale: una donna bellissima che egli aveva visto a Roma, per la quale sentì un bruciante desiderio. Grazie all'aiuto di Dio, si spogliò nudo gettandosi in un rovo di spine, trasformando così il piacere in dolore³². Nell'immagine della tavoletta votiva avviene dunque un colpo di scena: il gatto³³ assume un ruolo salvifico scacciando e/o catturando il merlo tentatore. Catturandolo, infatti - magari riportandolo nella gabbia, da cui forse non era fuggito - impedirà al Demonio di tentare Gesù nel deserto, ma soprattutto di tentare quel Giuda Iscariota che tradirà il Cristo portandolo alla Crocifissione.

³² Cfr. A. Villegas, *Il Perfetto Leggendario della vita, e fatti di N.S. Gesù Cristo e di tutti i Santi*, presso Giambattista Regozza, Venezia, 1765, p. 235

³³ Osservando inoltre il nostro felino, si nota che è di tre colori: arancione, bianco e nero. Come già riferito, si tratta di un gatto di razza Calicut e probabilmente femmina, come già spiegato.

Fig. 7. Tavola votiva dipinta a olio, di autore anonimo, inizi del '900.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV, *Monumenta Germaniae historica: Epistolae saeculi XIII e regestis Pontificum Romanorum Selectae per G.H. Pertz*, edidit Carolus Rodenberg Berolini 1883-94;
- Elda Fietta, *Con la cassela in spalla: gli ambulanti di Tesino*, Quaderni di Cultura Alpina, Priuli & Verlucca editori, Ivrea, 2008
- Biagio Gamba, *Nel segno della Vergine – I significati nascosti dell'iconografia mariana*, Formamentis, Bolzano, 2020
- Jerome Nadal, *Evangelicae Historiae Imagines: Ex ordine Euangeliorum, quae toto anno in Missae Sacrificio recitantur, In ordinem temporis vitae Christi digestae*, Anversa, 1593;
- Matilde Serao, *San Gennaro nella leggenda e nella vita*, R. Carabba editore, Lanciano, 1909
- Roberta Villa, *Controglossario di medicina*, Lettera G, Gribaudo editore, Ebook, 2023;
- Alfonso Villegas, *Il Perfetto Leggendaro della vita, e fatti di N.S. Gesù Cristo e di tutti i Santi*, presso Giambattista Regozza, Venezia, 1765.

DIDASCALIE

Fatta eccezione per la *Fig. 1* che è stata tratta dal web, tutte le immagini riportate si riferiscono a opere di proprietà esclusiva dello scrivente.

- Fig. 1 Lorenzo Lotto, *Annunciazione*, dipinto a olio su tela, 1534 circa. (immagine tratta dal WEB);
- Fig. 2 Anton Wierix, 1593, incisione calcografica a bulino su carta vergellata, tratta dalla serie *Evangelicae Historiae Imagines*, cm 18,5 x 27,3 (14,7 x 23,2 alla battuta);
- Fig. 3 (attribuzione Cornelius Galle), inizi del '600. Incisione all'acquaforte su pergamena pesante, cm 7 x 9,2;
- Fig. 4 Damian, stampatore attivo a metà del XVII secolo. L'incisione all'acquaforte su carta vergellata fu ristampata intorno alla metà del '700 dai Remondini di Bassano, cm 20,8 x 27,4 (cm 19 x 25 alla battuta);
- Fig. 5 Giuseppe Garofalo, incisore palermitano attivo nella prima metà del '700, incisione a bulino e all'acquaforte su carta vergellata, cm 24,7 x 35 (cm 19,5 x 28,5 alla battuta);
- Fig. 6 Incisione a bulino su carta, inizi '800. Le incisioni originali del 1622 portavano la firma dell'incisore Alessandro Baratta, cm 18,5 x 26,5 (cm 13,5 x 18,6 alla battuta);
- Fig. 7 Tavola votiva dipinta a olio, di autore anonimo

Printed in Paris in April 2026
by Éditions Pigouchet

ÉDITIONS
PIGOUCHET
Paris